

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Evaluation des Kooperationsinstrumentes

Mitarbeit an einem Forschungsprojekt der HfH

eingereicht von:

Michaela Brunner, Seminargruppe 5

Christa Frei, Seminargruppe 7

Martina Haeny, Seminargruppe 5

Begleitung: lic. phil. Michaela Studer

Datum der Abgabe: 4. Juni 2014

Abstract

In der heutigen Zeit ist die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Lehrpersonen immer gefragter und unabdingbar. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem von einer Projektgruppe der HfH entwickelten Kooperationsinstrument auseinander. Dieses wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen auf einer sachlichen Ebene zu unterstützen. Die Kooperationskarten (KoKa) wurden in der vorliegenden Arbeit von Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen in der Praxis erprobt. Mittels qualitativen Leitfadeninterviews wurden die Tandems nach den persönlichen Wahrnehmungen in Bezug auf die KoKa befragt. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Daten gesichtet, ausgewählt, codiert und interpretiert. Es kristallisierte sich eine Vielfalt an individuellen Wahrnehmungen heraus. Unabhängig von den Interviewfragen äusserten sich alle zum Faktor Zeit. Aufgrund der Ergebnisse wurden Optimierungsvorschläge für die Weiterarbeit mit den KoKa formuliert.

Glossar

AC	Affektives Commitment
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Interkantonale Heilpädagogische Hochschule Zürich
ISF	Integrierte Schülerinnen- und Schülerförderung
KoKa	Kooperationskarten
LZ	Lehrerzimmer
MAXQDA	Software für die qualitative Datenanalyse
RLP	Regelklassenlehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SPSS	Prinzip zur Leitfadenerstellung
Tandem	Kooperierende Lehrpersonen (RLP und SHP)
TSR	Tätigkeitsspielraum
TT	Teamteaching

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Ausgangslage	3
2.1. Persönliche Erfahrungen und Motivation	3
2.2. Forschungsprojekt HfH	3
2.3. Projektvorschlag Masterarbeit.....	4
2.4. Kooperationskarten	5
2.5. Ziele des Kooperationsinstrumentes	8
2.6. Fragestellung	9
3. Theoretischer Bezugsrahmen I	10
3.1. Tätigkeitsspielraum	10
3.1.1. Arbeitspsychologisches Konzept des Tätigkeitsspielraums	11
3.2. Strategien der Arbeitsgestaltung	12
3.3. Subjektiver Tätigkeitsspielraum.....	13
3.4. Objektiver Tätigkeitsspielraum	15
3.5. Wichtige Begriffe im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsspielraum.....	15
3.5.1. Autonomie und Kontrolle	16
3.5.2. Vollständige Tätigkeit.....	16
3.5.3. Leistungsmotivation, Kontrollüberzeugung und Commitment im Tätigkeitsspielraum	17
3.6. Auswirkungen des Tätigkeitsspielraums	19
3.7. Gemeinsamer Tätigkeitsspielraum.....	20
4. Theoretischer Bezugsrahmen II	23
4.1. Handlungsfeld	23
4.1.1. Handlungsregulation.....	24
4.2. Kollektives Handlungsfeld	24
4.2.2. Kollektive Handlungsregulation	24

4.2.3.	Kollektive Handlungsregulation in teilautonomen Arbeitsgruppen	25
4.3.	Fazit theoretischer Bezugsrahmen I und II	26
5.	Theoretischer Bezugsrahmen III	27
5.1.	Kooperation aus Sicht der Arbeitspsychologie.....	27
5.2.	Lehrerkooperation im Speziellen.....	28
5.2.1.	Definitionen.....	29
5.2.2.	Differenzierung verschiedener Formen	29
5.2.3.	Voraussetzungen von Lehrerkooperation.....	31
5.2.4.	Fazit theoretischer Bezugsrahmen III	34
5.3.	Gesamtfazit theoretische Bezugsrahmen	35
5.4.	Ziele der Koka in Bezug zur Theorie	37
5.5.	Konkretisierung der Fragestellung	38
6.	Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik	39
6.1.	Empirische Sozialforschung.....	39
6.2.	Qualitatives Interview	39
6.2.1.	Fokussiertes Interview	40
6.2.2.	Gruppeninterview.....	40
6.2.3.	Experteninterview	40
6.2.4.	Das Leitfadeninterview	41
6.3.	Auswahl der Interviewtandems	43
6.4.	Gestaltung des Interviews.....	44
6.5.	Datenaufzeichnung	44
6.5.1.	Transkription	44
6.6.	Die qualitative Inhaltsanalyse.....	45
6.6.1.	Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten.....	45
6.6.2.	Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten	46
6.6.3.	Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen	46

6.6.4.	Analysieren – geordnete Informationen auswerten	46
6.7.	Praktische Umsetzung der Analyse	47
6.7.1.	Konstruktion deskriptiver Systeme	47
7.	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	52
7.1.	Falldarstellung	52
7.2.	Wahrnehmungsspektrum	55
7.2.1.	Auswirkungen	55
7.2.2.	Handhabung	80
7.2.3.	Anhaltspunkte	89
7.3.	Wichtigste Erkenntnisse aus allen Interviews	109
8.	Beantwortung der Fragestellung.....	112
8.1.	Beantwortung der Unterfrage.....	113
8.2.	Diskussion.....	115
9.	Evaluation des Forschungsvorgehens.....	119
9.1.	Gütekriterien qualitativer Forschung	119
9.2.	Evaluation Leitfadeninterview	122
9.3.	Zusammenarbeit der Verfasserinnen.....	123
10.	Ausblick.....	124
10.1.	Entwicklungspunkte für die KoKa.....	124
10.2.	Empfehlungen der Studentinnen.....	127
10.3.	Weiterführende Forschungsthemen.....	128
11.	Schlusswort	129
12.	Literaturverzeichnis.....	132
13.	Abbildungsverzeichnis	135
14.	Tabellenverzeichnis.....	135

1. Einleitung

„Wie die Integrationspraxis in den letzten 15 Jahre zeigt, ist die Zusammenarbeit von Pädagogen eine unverzichtbare Notwendigkeit, deren Qualität das Gelingen oder Nichtgelingen von Integration in der Schule entscheidend beeinflusst“ (Kreie, 1988, S. 235).

Die Volksschule hat in den letzten Jahren einen steten Wandel durchlebt. Vor allem seit den 80er Jahren wurde verstärkt Zusammenarbeit in der Schule gefordert. Mit der integrativen Schulungsform wurde die Zusammenarbeit ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltages von Lehrkräften. Auch die Umsetzung des Sonderpädagogikkonzeptes, welches seit 2008 in Kraft ist, hat nochmals eine Welle in Bezug auf Kooperation verursacht. Eine Zusammenarbeit unter Pädagogen, besonders auch zwischen Regelklassenlehrpersonen (RLP) und Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen (SHP), scheint unabdingbar und sinnvoll. Unterschiedliche Vorstellungen über diese Zusammenarbeit, Unwissen, Ängste, ungünstige Rahmenbedingungen und weitere Elemente zeigen sich jedoch als grosse Herausforderung in der Praxis.

Die Studierenden dieser Masterarbeit erleben in der Rolle als Lehrpersonen oder als Schulische Heilpädagoginnen unklare Situationen in der Zusammenarbeit. Aus ihrer Sicht ist die Zusammenarbeit oft nicht definiert und viele eigene Ideen können nicht konkret umgesetzt werden, da keine Rollenklärung stattfindet. Wie könnte eine Klärung der Unsicherheiten in der Praxis in Bezug auf die gemeinsame Tätigkeit zwischen RLP und SHP angegangen werden? Welche Spielräume innerhalb der gemeinsamen Tätigkeiten bestehen? Wie können diese erschlossen und kommuniziert werden?

Eine Projektgruppe der Forschungsabteilung der HfH entwickelte ein Kooperationskarten (KoKa), um die subjektiven Verständnisse von Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schulischen Heilpädagoginnen oder Schulischen Heilpädagogen zu thematisieren. Anhand dieser Karten sollen die RLP und SHP die Möglichkeit erhalten, verschiedene Kooperationsformen zwischen ihnen zu entdecken und somit die Zusammenarbeit auf der Sachebene zu klären und zu strukturieren. Die Kooperationskarten werden als Hilfsmittel verstanden, mit welchem sich die RLP und SHP gemeinsam mit dem Unterricht, mit der Förderung, mit der Beratung und der Begleitung auseinandersetzen können. Das Ziel dieses Kooperationsinstrumentes ist, die vorhandenen Tätigkeitsspielräume wahrzunehmen, zu prüfen und transparent zu machen.

Mit dem Angebot, eine Evaluation des Kooperationsinstrumentes durchzuführen, fanden die Studierenden eine ideale Masterarbeit, um ihre Forscherinteressen zu verfolgen: Wie wird dieses Kooperationsinstrument wahrgenommen? Inwieweit eröffnet und definiert es verschiedene Handlungsfelder der Zusammenarbeit? Wie gelingt es, gegenseitige Ressourcen aufzudecken? Welche Faktoren begünstigen, respektive hemmen den Einsatz dieser Kooperationskarten?

Verschiedene Theorien bezüglich der Zusammenarbeit zeigen auf, wie wichtig es ist, der Gestaltung des gemeinsamen Tätigkeitsspielraumes Aufmerksamkeit zu schenken. Aus der Perspektive der Arbeitspsy-

chologie ist es relevant, dass ein objektiver Tätigkeitsspielraum besteht und dieser subjektiv erkannt wird. Dieser entstandene, erweiterte Handlungsspielraum ist von grosser Bedeutung und kann vieles bewirken, sowohl negativ als auch positiv. Ein abwechslungsreicher Tätigkeitsspielraum kann einen positiven Einfluss auf die Motivation haben und die persönliche Entwicklung fördern. Demgegenüber kann ein zu hoher Tätigkeitsspielraum eine psychische oder physische Belastung sein.

Um diese Absichten der entwickelten Kooperationskarten zu überprüfen, werden die Kooperationskarten in der Praxis von elf Tandems, zusammengesetzt aus jeweils einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen und einer Regelklassenlehrperson, erprobt. Für die vorliegende Masterarbeit, welche sich an einem qualitativen Verfahren orientiert, werden nach einer dreimonatigen Erprobungsphase sechs Tandems zu den Kooperationskarten befragt. Die restlichen fünf Tandems beteiligen sich an der quantitativen Erhebung. Diese Befragung erfolgt online und wird von der Projektgruppe selbst durchgeführt. Diese Daten fliessen nicht in die vorliegende Masterarbeit ein.

Die qualitative Befragung, welche für die Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit dient, werden leitfadenorientierte Experteninterviews eingesetzt. Bewusst werden Lehrpersonen aus der Praxis befragt, um die KoKa realitätsnah evaluieren zu können. Anhand der analysierten Interviewinhalte zeigen die Studierenden auf, ob mit diesem Kooperationsinstrument die beabsichtigten Ziele in der Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP in der Praxis erreicht werden können. Die theoretischen Aspekte aus der Arbeitspsychologie und der Kooperation werden dazu mit den Aussagen der Interviews in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse, sowie das Forschungsvorgehen werden ausgewertet und schriftlich festgehalten. Anhand der Beantwortung der Fragestellung wird von den Studierenden ein Fazit abgeleitet und mögliche Entwicklungspunkte für den weiteren Einsatz der Kooperationskarten aufgezeigt.

Mit den vorliegenden Forschungsergebnissen erhoffen sich die Studierenden, ihre Berufskolleginnen und Berufskollegen in der Kooperation zu stärken. Sie behalten das Ziel im Auge, die Zusammenarbeit in der integrativen Schulungsform anzuregen und zu unterstützen.

2. Ausgangslage

Im folgenden Kapitel werden die persönliche Motivation und der Zugang zum Forschungsprojekt der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) von der Seite der Studierenden beschrieben. Dabei werden die Ziele des laufenden Forschungsprojektes der HfH und die Mitarbeit der Studierenden vorgestellt. Da diese Masterarbeit das Ziel hat, ein Kooperationsinstrument zu evaluieren, werden das Kooperationsinstrument und deren Ziele dargestellt. Das Kapitel wird durch die Eröffnung der Fragestellung abgeschlossen.

2.1. Persönliche Erfahrungen und Motivation

Die Erfahrungen der Studierenden in ihrem Berufsalltag zeigen, dass je nach Schuleinheit, Schulausteam oder Lehrkraft unterschiedliche Verständnisse über die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin oder des Schulischen Heilpädagogen herrschen. Der herausfordernde Zustand, sich anpassen und doch einbringen zu können, braucht viel Energie und kann zu Missverständnissen führen.

Die Studierenden vertreten die Ansicht, dass vorhandene Ressourcen in einer Zusammenarbeit genutzt und nicht verschwendet werden sollten. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Kooperation kann für die RLP und die SHP klärend und entlastend wirken. Ihr Forscherinteresse auf die Kooperation gerichtet, fanden die Studierenden im ausgeschriebenen Forschungsprojekt der HfH eine Umsetzungsmöglichkeit für ihre Masterarbeit.

2.2. Forschungsprojekt HfH

Zwischen Lehrpersonen gibt es verschiedene Motive und Anlässe zur Zusammenarbeit, welche gemeinsame Tätigkeitsspielräume eröffnen. Unabdingbar ist die Zusammenarbeit, vor allem in einer integrativen Schulform. Das Forschungsprojekt ‚Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen‘ der Hochschule für Heilpädagogik Zürich entwickelte zu dieser Thematik ein Kooperationsinstrument (KoKa), welches als Prototyp von verschiedenen Lehrpersonen im Alltag getestet wird. Im Fokus steht die aufgabenbezogene Gestaltung des gemeinsamen Tätigkeitsfeldes.

Das Interesse und die Idee entstanden, nachdem eine qualitative Erfassung der Ausgangslage, welche zur Kooperation zwischen RLP und SHP führen, stattgefunden hat. Daraus ergab sich eine reiche Vielfalt von Schnittstellen innerhalb der Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP. Die Forschungsprojektgruppe der HfH, bestehend aus Esther Brenzikofer, Michaela Studer und Meike Wolters, wollte diese Ergebnisse den RLP und SHP zugänglich machen. Es sollte ein Kooperationsinstrument entstehen, mit welchem die gemeinsamen Tätigkeitsspielräume erschlossen werden können. Dazu setzten sie sich unter anderem

mit Theoriekonzepten aus dem Bereich der Arbeitspsychologie auseinander. Das Fundament des Kooperationsinstrumentes war gelegt, die KoKa entstanden.

2.3. Projektvorschlag Masterarbeit

Die Projektgruppe setzte sich intensiv und praxisnah mit der ‚Gestaltung der Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen in Schulischer Heilpädagogik und Regelklassenlehrpersonen‘ auseinander. Die Projektleitung (Esther Brenzikofer, Meike Wolters) stellt bei den Studierenden der HfH, vornehmlich bei Schulbesuchen, fest, dass ein Bedürfnis nach Klärung des gemeinsamen Arbeitsfeldes zwischen RLP und SHP besteht. Ein Kooperationsinstrument wird von der bestehenden Forschungsgruppe entwickelt und produziert.

Beim Zeitpunkt der Ausschreibung des Projektvorschlages zur Masterarbeit seitens der HfH war das Kooperationsinstrument noch nicht entwickelt. Bei einem ersten Projektvorstellungsgespräch zwischen der Begleitperson der Masterarbeit, Michaela Studer, der Projektgruppe und den Studierenden, wurde die bisherige Forschungsarbeit zu ‚Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen‘ vorgestellt und Möglichkeiten der Forschungsmitarbeit aufgezeigt.

Die Studierenden werden das aus der Forschungsarbeit entstandene Kooperationsinstrument evaluieren. Dabei betreiben sie eine qualitative Forschung. Eine quantitative Erhebung wird durch die Projektgruppe anhand einer Online-Umfrage umgesetzt. Die Aufgabe der Studierenden beinhaltet die Anfrage von Probanden, welche gewillt sind, das Kooperationsinstrument auszuprobieren und ein Feedback dazu zu geben. Als Methode der Datenerhebung dienen Interviews im Praxisfeld Schule. Die Studierenden sind am Forschungsprojekt und dieser Evaluationsform sehr interessiert und bewerben sich für die Projektmitarbeit.

Die Arbeitspsychologie setzt sich mit den zunehmend verbreiteten Teamstrukturen in verschiedenen Wirtschaftsunternehmungen und der damit mutmasslich verbundenen Optimierung von Arbeitsprozessen auseinander. Sowohl im pädagogischen Bereich als auch in verschiedenen anderen Systemen ist das Bestreben nach Optimierung latent vorhanden. Es sind Parallelen zwischen der Theorie der Arbeitspsychologie und der Wahrnehmung und Erfahrungen aus dem schulischen Kontext zu erkennen. Daher setzen sich die Studierenden mit der Arbeitspsychologie und der Kooperation aus dem pädagogischen Bereich auseinander. Diese beiden Gebiete bilden den theoretischen Bezugsrahmen der vorliegenden Masterarbeit. Der Gestaltung des gemeinsamen Arbeitsfeldes muss Bedeutung geschenkt werden. Praktiker wie auch Theoretiker erachten dieses Anliegen als notwendig. Bei der Ausgangsgestaltung des Tätigkeitsspielraumes finden Handlungsregulationen statt, welche im Theoretischen Bezugsrahmen II genauer erläutert werden.

2.4. Kooperationskarten

KoKa steht für **Kooperationskarten**. Alle Karten sind in vier kollektive Handlungsfelder unterteilt: Unterricht, Förderung, Begleitung und Beratung. Die Handlungsfelder dienen als Oberbegriffe für konkrete Handlungen, welche im integrativen Alltag ausgeführt werden und in Bezug auf die Kooperation von Bedeutung sein können.

Abbildung 1: Die vier Kartengruppen (Handlungsfelder) der KoKa in Originalgröße

Zu jedem Oberbegriff gibt es eine Menge an sogenannten Unterkategorien, welche auf der Rückseite als Titel aufgelistet sind. So ist zum Beispiel beim Oberbegriff Unterrichten ein Unterthema ‚Klassenführung gestalten‘ oder zum Bereich Fördern ‚archivieren‘ oder zum Bereich Beraten die Unterkategorie ‚Beratungsthemen definieren‘ oder zum Oberbegriff Begleiten das Unterthema ‚pflegen‘. Auf jeder Karte stehen Fragen, die die Nutzer unterstützen sollen, ins Gespräch zu kommen. Durch den Austausch über verschiedene Themen werden verschiedene Meinungen oder Haltungen thematisiert und es wird aufgezeigt, dass es innerhalb einer Zusammenarbeit verschiedene Ansichten und Umsetzungsmöglichkeiten gibt, das heisst, dass die Zusammenarbeit gestaltet werden kann.

Klassenführung gestalten

Welche Klassenregeln erachten wir als sinnvoll?
Wie wollen wir die Klassenregeln einführen?
Welche Reaktionen sollen auf das Nichteinhalten von Klassenregeln folgen?
Wie viel Mitsprache wollen wir den Lernenden gewähren?
Was gehört für uns zu einem guten Klassenklima?
Wie können wir ein gutes Klassenklima aufbauen und erhalten?

Mit welchen Klassenregeln habe ich Mühe?
Was schätze ich besonders an deiner Art eine Klasse oder Gruppe zu führen?

Welche formellen oder informellen Regeln bestehen innerhalb unsere Organisation?

Welche Ressourcen kann ich in diesem Bereich der Zusammenarbeit einbringen?

Abbildung 2: KoKa Unterrichten: Unterthema 'Klassenführung gestalten' in Originalgrösse

Weiter gibt es auf jeder Karte vier verschiedene Varianten, nämlich orientieren, herausfordern, planen und umsetzen und positionieren. Diese Varianten ermöglichen den Nutzern unter anderem, den zeitlichen Umfang zu variieren, je nach Zeitressourcen, welche einem zur Verfügung gestellt. Die Koka können die Nutzer zwischen fünf Minuten und mehreren Stunden beschäftigen.

Der gesamte Inhalt der Kooperationskarten ist im Anhang A abgebildet. In der Anleitung (Anhang A 2) sind die Vorgehensweisen und Durchführungsvarianten der KoKa ausführlich beschrieben.

„Der Sinn und der Zweck der KoKa ist, miteinander über die Sache ins Gespräch kommen, Ressourcen entdecken und miteinander die Zusammenarbeit gestalten“ (Brenzikofer, Wolters, Studer, 2014, S. 10).

2.5. Ziele des Kooperationsinstrumentes

Diese Masterarbeit dient der Evaluation der Kooperationskarten (KoKa). Aus diesem Grunde werden in diesem Kapitel die Ziele der KoKa aufgezeigt.

Um die subjektiven Verständnisse von Zusammenarbeit unter Lehrkräften zu thematisieren und die Möglichkeiten verschiedener Kooperationsformen entdecken zu können, wurden die Kooperationskarten entwickelt. Sie dienen der Klärung und Strukturierung der Zusammenarbeit auf der Sachebene. Durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Unterricht, mit der Förderung, mit der Beratung und der Begleitung sollen die vorhandenen Tätigkeitsspielräume wahrgenommen, geprüft und transparent gemacht werden.

Tabelle 1: Übersicht Ziele KoKa

Variante	Ziel	Absicht / Zweck
Orientieren	Austausch: RLP und SHP tauschen sich konkret über verschiedene Inhalte, über Vorstellungen und über die Planung aus.	Klärende, gewinnbringende Vereinbarungen, Ideen, Absichten, Fragen und Erkenntnisse festhalten
Herausfordern	Kompetenzen und Ressourcen eröffnen - Transparenz schaffen: RLP und SHP legen fachliche und persönliche Grundhaltungen offen und transferieren diese in die Praxis.	Klärung Wahrnehmung bezüglich unterschiedlichen Haltungen und Kompetenzen Konkrete Auswirkungen für die Praxis ressourcenorientiert festhalten
Planen und Umsetzen	Planung und Strukturierung der Zusammenarbeit: Für einen ausgewählten Zeitraum oder für ein bestimmtes Handlungsfeld (Unterrichten, Beraten, Fördern, Begleiten) wird die konkrete Zusammenarbeit geplant.	Strukturierung Konkrete Planung der Zusammenarbeit Klärung Optimierung Nutzen / Gewinn
Positionieren	Klärung – Positionierung: Kooperationsthemen aus den vier Handlungsfeldern werden nach unterschiedlichen, individuellen Kriterien gewichtet.	Verschiedene Sichtweisen offen legen und thematisieren (Zusammenarbeit, Schulhauskultur, Eltern)

2.6. Fragestellung

Aus den beschriebenen Tatsachen und um den Nutzen der Kooperationskarten in der Praxis zu erschliessen und zu überprüfen, ergeben sich für die Studierenden folgende Fragen:

- Inwiefern unterstützt das Kooperationsinstrument die Zusammenarbeit?
- Inwieweit führt das Kooperationsinstrument zur Klärung und Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP?
- Regt das Kooperationsinstrument dazu an, die eigene Arbeit zu reflektieren?
- Welche Ressourcen werden gemeinsam entdeckt?
- Welche Veränderungen löst die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Kooperationsinstrument im Umfeld aus?
- Inwiefern ist das Kooperationsinstrument ausschlaggebend für die weitere Zusammenarbeit?
- Wie werden die Karten gebraucht?
- Welches sind besondere Herausforderungen im Umgang mit dem Kooperationsinstrument?
- Was muss aus Sicht der Experten berücksichtigt werden, damit die KoKa gewinnbringend genutzt werden können?
- Wie sehen die effektiven Rahmenbedingungen (zeitliche Gefässe, Fachteams etc.) bezüglich Kooperation aus?

Daraus wird folgende Hauptfragestellung abgeleitet:

Wie werden die Kooperationskarten bezüglich der Zusammenarbeit wahrgenommen?

3. Theoretischer Bezugsrahmen I

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Aspekte, welche mit der Gestaltung der Arbeitstätigkeit in Zusammenhang stehen, beleuchtet. Dies sind der Tätigkeitsspielraum, die Strategien der Arbeitsgestaltung, der subjektive Tätigkeitsspielraum, der objektive Tätigkeitsspielraum und wichtige Begriffe im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsspielraum. Die Studierenden halten sich bei ihrer theoretischen Ausführungen vor allem an Ulich Eberhard, welcher ein bekannter Vertreter der deutschsprachigen Arbeitspsychologie ist und an Ammon Stefanie, welche eine Dissertation im Gebiet der Organisationspsychologie geschrieben hat.

3.1. Tätigkeitsspielraum

Das Wort Tätigkeitsspielraum setzt sich aus den Wörtern Tätigkeit und Spielraum zusammen. Das Verb ‚tätigen‘ wurde schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit einer positiven Leistung in Verbindung gebracht, zum Beispiel einen Abschluss, einen Einkauf oder ein Geschäft tätigen. Tätig sein wird heute mit aktiv, fleissig, betriebsam, wirkend, eifrig, arbeitsam, berufstätig und arbeitswillig sein gleichgesetzt. Der Spielraum symbolisiert einen Raum für aktive und kreative Aufgaben (vgl. Ammon, 2006, S. 114).

In der Fachliteratur wird der Begriff Tätigkeitsspielraum nicht einheitlich verwendet. Der Begriff wird zum Teil als Überbegriff und teils als Unterkategorie verwendet. In der vorliegenden Masterarbeit halten sich die Studierenden an das Modell von Ulich (2011), welcher den Tätigkeitsspielraum als Resultante (Umgangssprachlich ist eine ‚Resultante‘ auch das Ergebnis kollidierender Entscheidungen oder sozialer Handlungen) aller Spielräume sieht. Um den vielseitigen Wechselbeziehungen und Verknüpfungen Rechnung zu tragen, wird zwischen einem objektiven, also einem effektiv vorhandene Spielraum und einem subjektiven, das bedeutet, die als solche erkannten inhaltlichen und zeitlichen Wahlmöglichkeiten, unterschieden (vgl. S 187 ff).

Der Begriff Tätigkeitsspielraum wird in der Arbeitspsychologie, an welche sich die Projektgruppe in ihrer Forschungstätigkeit angelehnt hat, verwendet. Im Allgemeinen wird der Ursprung der Arbeitspsychologie diesem Jahrhundert zugeordnet. In jener Zeit hat sich die Trennung der Arbeitsbereiche Haushalt und Wirtschaft in Szene gesetzt. Die Arbeitspsychologie setzte sich nun mehr mit der Analyse der Erwerbsarbeit respektive der erwerbstätigen Menschen auseinander (vgl. Resch, 1999, S. 33).

In arbeitspsychologischen Handlungstheorien wird der Tätigkeitsspielraum aus einer ganzheitlichen Perspektive als Prozess zwischen Mensch und Umwelt, zwischen Mitmenschen und zwischen Mensch und bestimmten Aufgaben verstanden. Die Handlungstheorie nimmt an, dass der Mensch sich aktiv, zielgerichtet, denkend und planend mit seiner Umwelt beschäftigt (vgl. Ammon 2006, S. 116ff).

3.1.1. Arbeitspsychologisches Konzept des Tätigkeitsspielraums

Leontjew, ein sowjetischer Psychologe, welcher in den 1930er Jahren die allgemeine Tätigkeitstheorie entwickelte, war der Meinung, dass es in der Arbeitspsychologie unabdingbar ist, zwischen Tätigkeit, Handlungen und Operationen zu unterscheiden. Aus diesem hierarchischen Konzept, welches in der unteren Abbildung ersichtlich ist, werden Tätigkeiten als 'initiierende Motive', Handlungen als 'bewusste Ziele untergeordneter Prozesse' und Operationen als 'gegenständliche Bedingungen zur Erlangung des konkreten Ziels [Ausführung]' beschrieben (vgl. Ulich, 2011, S. 185).

Abbildung 3: Tätigkeitskonzept nach Leontjew aus dem Jahr 1979 (Ulich, 2011, S. 185)

Das Tätigkeitskonzept nach Leontjew (1979) wurde von verschiedenen Personen erweitert und diente immer wieder als Grundlage, Tätigkeitsfelder zu untersuchen. Es entstand eine Vielfalt von Begriffen, welche miteinander in Beziehung gebracht wurden. In Anlehnung an das Tätigkeitskonzept nach Leontjew (1979) definiert Ulich (2011) sein Tätigkeitskonzept neu als Tätigkeitsspielraum. Diesen Tätigkeitsspielraum schildert Ulich (2011) als „ein mehrdimensionales Konstrukt, das sich aus dem Handlungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum zusammensetzt“ (S. 187). Ulich (2011), der sich vertieft mit der Gestaltung der Arbeit auseinandersetzte, erkannte, dass ein gewisser Spielraum innerhalb einer Tätigkeit eine grosse Bedeutung hat. Die folgende Abbildung zeigt die relevanten Inhalte der verschiedenen Spielräume und den Bezug zum Tätigkeitskonzept von Leontjew (1979).

Abbildung 4: Der Tätigkeitsspielraum und sein Bezug zum Tätigkeitsmodell nach Leontjew (Ulich, 2011, S. 188)

Nach Ulich (2011) wird der Entscheidungsspielraum durch das Ausmass an Autonomie zur Festlegung und Abgrenzung von Tätigkeiten charakterisiert. Ein grösserer Entscheidungsspielraum fordert erhöhte Entscheidungskompetenz. Der Begriff Autonomie wird unter dem Kapitel 3.5.1 genauer beschrieben.

Innerhalb des Gestaltungsspielraums können eigene Ziele definiert und deren Umsetzung kreativ angegangen werden. Die Variabilität definiert sich aus der Grösse des Gestaltungsspielraums.

Der Handlungsspielraum bietet die Möglichkeit, in Bezug auf unterschiedliche Verfahren, verschiedene Mittel und gegebene Zeitressourcen flexibel zu handeln. Ulich (2011) unterscheidet einen objektiven und einen subjektiven Handlungsspielraum. Der Erste bezieht sich auf die vorhandenen Bedingungen, der Zweite auf die daraus erkannten Optionen. Je grösser der Handlungsspielraum desto höher ist die Flexibilität bei der Ausführung von Tätigkeiten, das heisst desto mehr Möglichkeiten stehen zum Agieren offen (vgl. S. 187ff).

Ulich (2011) betrachtet den Tätigkeitsspielraum als resultierende Kraft aller Spielräume und nicht mehr als Teil des Handlungsspielraumes (vgl. Ammon, 2006, S. 114f). Die drei verschiedenen Spielräume ergeben zusammen den Tätigkeitsspielraum, welcher in der untenstehenden Darstellung veranschaulicht wird.

Abbildung 5: Modell Tätigkeitsspielraum i.A. an Ammon (2006), Ulich (2011)

3.2. Strategien der Arbeitsgestaltung

Um diesen Tätigkeitsspielraum optimal zu nutzen und zu gestalten, lohnt es sich, verschiedene Strategien mit unterschiedlichem Ziel zu verfolgen. Ulich (2011) spricht von einer korrektiven, einer präventiven und einer prospektiven Arbeitsgestaltung (vgl. S.188ff).

Wie der Name schon sagt, geht es bei der korrektiven Arbeitsgestaltung um das Korrigieren von nicht transparenten, nicht berücksichtigten oder nicht angemessen berücksichtigten Anforderungen an ein

Endprodukt. Korrektive Arbeitsgestaltung kann grosse Folgen mit sich bringen zum Beispiel physische oder physische Beeinträchtigungen. Wenn möglich sollte die präventive Arbeitsgestaltung anstelle der Korrektiven treten. Die präventive Arbeitsgestaltung berücksichtigt bereits in den Anfängen von verschiedenen Arbeitsabläufen verschiedene Konzepte, Regeln oder Rahmenbedingungen. Die prospektive Arbeitsgestaltung meint, dass bereits bei der Planung den individuellen Fähigkeiten und möglichen Anreizen neuer Herausforderungen Rechnung getragen werden soll, zum Beispiel durch Schaffung objektiver Tätigkeitsspielräumen (ebd.).

Strategien	Ziele
Korrektive Arbeitsgestaltung	Korrektur erkannter Mängel
Präventive Arbeitsgestaltung	Vorwegnehmend Vermeidung gesundheitlicher Schädigungen und Beeinträchtigungen
Prospektive Arbeitsgestaltung	Schaffung von Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung

Abbildung 6: Strategien und Ziele (Ulich 2011, S. 190)

Die Studierenden erachten die KoKa als ein Hilfsmittel, um die gemeinsame Arbeit möglichst präventiv oder gar prospektiv zu gestalten. Durchaus können die KoKa auch mit korrekтивem Ziel eingesetzt werden. Der prospektiven Arbeitsgestaltung kommt eine zunehmend hohe Bedeutung zu. Das bewusste Erstellen von persönlichkeitsförderlichen Tätigkeiten hat einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsmotivation und das affektive Commitment, welche unter dem Kapitel 3.5.7 genauer erläutert werden (vgl. Ulich 2011, S. 189 ff).

3.3. Subjektiver Tätigkeitsspielraum

Wie bereits beschrieben wird der Tätigkeitsspielraum als die Summe der inhaltlichen und zeitlichen Freiheiten zur Aufgabenbewältigung beschrieben. Dies meint, dass der Arbeitnehmer in der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeiten betreffend Art, Abfolge, Mittel und Zeit autonom entscheiden kann. Die Aspekte von Autonomie und Kontrolle werden anschliessend genauer erläutert. Als neue Ebene kommt dazu, dass ein Arbeitgeber idealerweise berücksichtigen würde, dass innerhalb des Tätigkeitsspielraums die Vielfalt an individuellen Fähigkeiten eingesetzt werden können. Der Anreiz für neue Herausforderungen ist von grosser Bedeutung (vgl. Ammon, 2006, S. 118). Ammon (2006) begründet dies, dass es sich ansonsten „auch um sehr stupide Tätigkeiten handeln kann, die der Persönlichkeitsentwicklung und Weiterentwicklung eines Mitarbeiters zur Ausübung höherwertiger Aufgaben in der Organisation nicht dienen“ (S. 118).

Einen weiteren wichtigen Aufschluss über die Bedeutsamkeit des Tätigkeitsspielraumes gibt die Theorie von Mehrabian und Russell (1974), welche das Appetenzverhalten (Annäherung) und das Aversionsverhalten (Ablehnung) von Menschen gegenüber bestimmten Situationen darlegt. Ammon (2006) beschreibt dies folgendermassen: „Die Arbeitsleistung ist unmittelbar abhängig, ob man sich einer bestimmten Situation nähert oder sie meidet“ (2006, S. 120). Zuwendung respektive Ablehnung hängt von den Gefühlen ab, welche die Umwelt beim Individuum auslösen. Mehrabian und Russel (1974) beschreiben, dass sich alle Gefühle, welche durch die Umwelt ausgelöst werden drei Ebenen zuordnen lassen. Die Bewertung der Umwelt erzeugen Unlust oder Lust (Pleasure), Aktivierung von Nichterregung oder Erregung (Arousal) und Unterwerfung oder Dominanz (Dominance). Die drei Ebenen sind unabhängig voneinander. Die Arbeitsleistung wird einerseits von der Ablehnung respektive Zuwendung gegenüber einer Sache (Arousal, Pleasure) und andererseits von individuellen Überzeugungssystemen oder subjektiven Wahrnehmungen (Dominance) beeinflusst (vgl. S. 8). Das folgende Schema (Abbildung 7: Classic environment model, Mehrabian & Russel (1974, S.8) von Mehrabian und Russel (1974) zeigt, welche Faktoren zu einer bestimmten Verhaltensreaktion führen können:

Abbildung 7: Classic environment model, Mehrabian & Russel (1974, S.8)

Zusammenfassend kann man sagen, dass der erlebte Tätigkeitsspielraum von individuellen Merkmalen einer Person und anderen Faktoren des Arbeitsfeldes und der Umwelt abhängt. Darum spricht man von subjektivem Tätigkeitsspielraum. Das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren löst bei einer Person wiederum individuelle Emotionen und unterschiedliche Verhaltensreaktionen aus. Darum ist es wichtig, der Gestaltung des Tätigkeitsspielraumes Aufmerksamkeit zu schenken. Ein hoher Tätigkeitsspielraum vermittelt Motivation und fördert die persönliche Entwicklung.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsspielraum ist die Autonomie. Ist sie nicht gewährleistet, die Bedeutsamkeit einer Arbeit dennoch hoch, ist kein Motivierungspotential vorhanden (vgl. Ammon, 2006, S. 120ff). Wichtige Voraussetzungen eines positiv erlebten Tätigkeitsraumes sind nach Hackman und Oldham (1976) folgende Kerndimensionen einer Arbeit: ‚Anforderungswechsel‘, ‚Identität

mit der Aufgabe' und ‚Wichtigkeit‘ sowie ‚Autonomie‘ und ‚Rückmeldung aus der Aufgabe selbst‘ (vgl. Hackman & Oldham, 1976, S. 250ff).

Ammon (2006) hinterfragt die Wichtigkeit des subjektiven Tätigkeitsspielraums für die Persönlichkeitsentwicklung von Angestellten. Wie Hackman und Oldham (1976) stellt sie fest, dass die Autonomie eine entscheidende Rolle zur Erweiterung des Tätigkeitsspielraums und der Persönlichkeitsentwicklung spielt (vgl. S. 118).

Aus Sicht des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers ist es relevant, dass ein objektiver Tätigkeitsspielraum besteht und dieser auch subjektiv erkannt wird. Dieser entstandene erweiterte Handlungsspielraum ist von grosser Bedeutung und er kann vieles bewirken (vgl. Ammon, 2006, S. 122). Ammon (2006) fasst dies in folgenden Worten zusammen:

„Eine Organisation, die dem Mitarbeiter keine Wertschätzung entgegenbringt, indem keine Spielräume gewährt werden, wird auch keine affektiv mit ihr verbundenen Beschäftigten bekommen, weil sich diese nicht bedeutsam und verantwortungsvoll fühlen können“ (S. 172).

3.4. Objektiver Tätigkeitsspielraum

Objektiv bedeutet sachlich, neutral, tatsächlich existierend, unabhängig von einem Subjekt (vgl. Schneider & Eisenberg, 2011, S. 753). Abgeleitet aus den Ausführungen des subjektiven Tätigkeitsspielraumes bedeutet objektiver Tätigkeitsspielraum demnach, dass der objektive Tätigkeitsspielraum den tatsächlich vorhandenen Spielraum meint. „Das Vergrössern des objektiven Tätigkeitsspielraums macht aber nur Sinn, wenn er erstens wahrgenommen und zweitens ausgenutzt wird“ (Ammon, 2006, S. 3).

3.5. Wichtige Begriffe im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsspielraum

Während des Literaturstudiums sind die Studierenden auf viele relevante Begriffe gestossen, welche im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsspielraum stehen. Die verschiedenen Definitionen der Fachliteratur lassen darauf schliessen, wie eng die Begriffe miteinander verschachtelt sind und daher bis heute in der Unterscheidung der Konzepte noch kein gemeinsamer Nenner erzielt wurde. Die Studierenden erläutern im Folgenden einige Begriffe und Zusammenhänge genauer.

3.5.1. Autonomie und Kontrolle

Autonomie und Kontrolle spielen im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsspielraum eine bedeutende Rolle. Die Konzepte der Kontrolle und Autonomie werden im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsspielraum in der Fachliteratur oft kongruent verwendet (vgl. Ammon, 2006, S.115).

Ulich (2011) definiert Autonomie als die Möglichkeit zur Mitbestimmung von Zielen und Regeln zur Zielerreichung, welche in der Beschreibung des Tätigkeitsspielraumes bereits aufgezeigt wurde. Die Verantwortung gegenüber der eigenen Aufgabe vergrössert sich dadurch. Autonomie ist ein zentrales Gestaltungsmerkmal einer Tätigkeit, da die Autonomie einen grossen Einfluss auf die Motivation hat (vgl. Ulich, 2011, S. 109 und 179). Unter Kontrolle versteht Ulich (2011) die Beeinflussung einer Situation zur Zielerreichung, das heisst die Kontrolle über Abläufe. Für Ulich (2011) zeigt sich das Grad der Kontrolle vor allem anhand des Wissens und der Kompetenz, welche von einer Person in die Aufgabenbearbeitung einfließen. Bei diesem Spiel zwischen Autonomie und Kontrolle wird auch von Selbstregulation gesprochen (vgl. Ulich, 2011, S. 204).

Ammon (2006) versteht Kontrolle als Reaktion auf die Umwelt, während sie die Autonomie als Antizipation (Erwartung, Annahme, eventuell Aktion) erlebt, bei welcher sie aktiv Ziele, Regeln und Zeiteinteilung selbst bestimmen kann. Bei der Gegenüberstellung von Tätigkeitsspielräumen und Kontrolle empfindet Ammon (2006) das Erleben von Tätigkeitsspielräumen sowie das Erleben von Kontrolle gleichermassen subjektiv, da beide von den individuellen Überzeugungssystemen abhängen. Daher spricht Ammon (2006) auch vom subjektiven Tätigkeitsspielraum (vgl. S. 116).

3.5.2. Vollständige Tätigkeit

Wie auch im Kapitel 3.1 beschrieben, handelt es sich bei der Tätigkeit um eine ganzheitliche Betrachtung. In allen handlungspsychologischen Ansätzen wird die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt thematisiert. Wiendieck (1994), Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der FernUniversität in Hagen, geht davon aus, dass der Mensch aktiv zielgerichtet handelt (vgl. S.73f). Nach Ammon (2006) kommt die Autonomie in diesem Prozess zum Zuge (vgl. S.115).

Durch die Verfolgung dieser Ziele entstehen Teilziele, welche durch Teilhandlungen erreicht werden. Die Teilhandlungen werden auf die Reaktion der Umwelt angepasst. Diese Regulation (vgl. Kapitel 4.2.2) bewirkt eine Persönlichkeitsveränderung. Zur ganzheitlichen Betrachtung gehört daher die Annahme, dass der geistige und körperliche Prozess nicht getrennt werden kann. Volpert (1997) spricht bei diesem Prozess von Tätigkeitsmotiven: „Tätigkeitsmotive beziehen sich auf ganze Handlungsbereiche und sind als hierarchisch hohe, nicht ständig bewusste Ziele anzusehen“ (S. 454). Damit eine Tätigkeit als vollständig bezeichnet werden kann, muss sie nach Hacker (1998) das Vorbereiten, Organisieren, Ausführen und Kontrollieren beinhalten. Mentale Anforderungen gehören ebenfalls dazu, damit Hacker (1998) sie als zyklische Vollständigkeit definiert (vgl. S. 251). Die Zielgerichtetheit aus den Handlungstheorien for-

dert demnach einen Tätigkeitsspielraum, um eine Tätigkeit vollständig ausführen zu können (vgl. S. 251). „Vollständige Tätigkeiten sind Tätigkeiten mit Tätigkeitsspielraum. Unvollständige Tätigkeiten entstehen, wenn dieser eingeschränkt wird oder sogar gänzlich fehlt!“ (Hacker, 1998, S. 249).

3.5.3. Leistungsmotivation, Kontrollüberzeugung und Commitment im Tätigkeitsspielraum

Weitere wichtige Begriffe in Bezug auf den Tätigkeitsspielraum sind nach Ammon (2006) die Leistungsmotivation, die Kontrollüberzeugung und das organisationale Commitment. Die Korrelation zwischen diesen Ausdrücken wurde von Ammon (2006) in Bezug auf deren erlebten Tätigkeitsspielraum untersucht (vgl. 128ff).

Mit Leistungsmotivation meint Ammon (2006) die intrinsische Motivation für eine Leistung, welche eine handlungsleitende Funktion hat (vgl. S. 2 und S. 48).

Die Kontrollüberzeugung wird internal und external unterschieden. Bei einer internalen Kontrollüberzeugung fühlt sich ein Arbeitnehmer unabhängiger von Vorgesetzten, Kollegen oder Zufällen, während ein external Kontrollüberzeugter die Gegebenheiten als solche akzeptiert und sie ausserhalb seiner Beeinflussung sieht (vgl. Ammon, 2006, S. 2).

Mit dem affektiven Commitment bezieht sie sich auf die emotionale Bindung zu Organisation (vgl. Ammon, 2006, S. 5). In der folgenden Darstellung werden die Zusammenhänge der vier Variablen aufgezeigt (vgl. Ammon, 2006, S. 128).

Abbildung 8: Zusammenhänge der vier zentralen Untersuchungsvariablen (Ammon, 2006, S. 128)

Leitungsmotivation und erlebter Tätigkeitsspielraum

Die zuvor erwähnte vollständige Tätigkeit (vgl. Kapitel 3.5.2) ist grundlegend für die Leistungsmotivation. Diese kann durch den Selbstbestimmungsgrad von Aufgaben und Zielen erhöht werden, was voraussetzt, dass ein Tätigkeitsspielraum auch wahrgenommen wird. Wenn dieser Spielraum zur Entfaltung des Leistungsmotives nicht gegeben ist, kann die Leistungsmotivation nicht erzeugt werden (vgl. Ammon, 2006, S. 129).

Leitungsmotivation und Kontrollüberzeugung

Im Vergleich zu den anderen Zusammenhängen zwischen den Untersuchungsvariablen besteht hier ein einseitiger Bezug. Die Intensität der Leistungsmotivation bedingt nach Ammon (2006) nicht der tatsächlichen Kontrolle. Die Vorstellung der Kontrollmöglichkeit allein genügt. Des Weiteren weist sie darauf hin, wenn jemand Erfolg oder Misserfolg nicht der persönlichen Beeinflussung zuschreibt (Kontrollüberzeugung), kann keine Leistungsmotivation aktiviert werden (vgl. Ammon, 2006, S. 129). Überdies hat die Leistungsmotivation keine direkte Einwirkung auf die Kontrollüberzeugung. Nur weil jemand mehr Leistungsmotivation hat, bewirkt das nicht, dass diese Person die Geschehnisse in seinem Leben beeinflussen kann (vgl. Ammon, 2006, S. 130).

Leitungsmotivation und Affektives Commitment

Umso mehr hat die Leistungsmotivation einen Einfluss auf das Commitment der Angestellten. Ist die Firma bemüht, die Motivation ihrer Angestellten in Bezug auf ihre Leistungen hoch zu halten, können die Beschäftigten eine emotionale Bindung zur Firma aufbauen. Internal kontrollüberzeugte Angestellte sind der Ansicht, dass sie durch ihre Leistungsmotivation Einfluss haben auf ihre Arbeitsplatzgestaltung. Sobald diese Motivation in konkreten Handlungen zum Ausdruck kommt, ermöglicht dies eine Bindungsstärkung zur Firma, wobei die Beschäftigten durch positives Feedback unterstützt werden (vgl. Ammon, 2006, S. 130).

Affektives Commitment und Kontrollüberzeugung

Wenn internal Kontrollüberzeugte in ihrem Arbeitsumfeld die wahrgenommene Kontrolle auch umsetzen dürfen, fühlen sie eine verstärkte Abhängigkeit gegenüber ihrer Firma. Durch diese Bindung zur Organisation entscheiden sich Kontrollüberzeugte trotz ihrer bewussten Wahrnehmung von Wahlmöglichkeiten für die eine Anstellungsalternative. Falls eine Situation unbefriedigend auf sie wirkt, sind sie entschlossen etwas daran zu ändern. Im Vergleich zu external Kontrollüberzeugten agieren sie, indem sie sich Informationen zur Entscheidungsfindung besorgen (vgl. Ammon, 2006, S. 130).

Erlebter Tätigkeitsspielraum und affektives Commitment und Kontrollüberzeugung

Wenn Mitarbeiter einen Tätigkeitsspielraum wahrnehmen und ausüben können, verleihen sie ihrer Arbeit eine persönliche Note. Dadurch erhalten sie das Gefühl, ihre Arbeitsausführung sei nicht einfach austauschbar. Die Angestellten werden somit in ihrer Kontrollüberzeugung und ebenso in ihrer Bindung zur Firma bestärkt. External Kontrollüberzeugte gewichten den Tätigkeitsspielraum nicht stark, da sie nicht daran glauben, auf solche äussere Faktoren Einfluss ausüben zu können (vgl. Ammon, 2006, S. 131).

Ammon (2006) zieht aus den genannten Zusammenhängen den Rückschluss, dass die Variablen ‚erlebter Tätigkeitsspielraum‘, ‚affektives Commitment‘, ‚Leistungsmotivation‘ und ‚Kontrollüberzeugung‘ gemeinsam erfasst und in Beziehung zueinander gesetzt werden müssen. Ihre empirischen Untersuchungen ergaben, dass ein höherer Tätigkeitsspielraum sich in jedem Fall positiv auf die emotionale Bindung zur Organisation auswirkt (vgl. Ammon, 2006, S.163).

3.6. Auswirkungen des Tätigkeitsspielraums

Der Tätigkeitsspielraum wird sehr unterschiedlich erlebt. In einer Studie von Richter, Hemmann, Merboth, Fritz, Hänsgen und Rudolf (2000) wurde der Tätigkeitsspielraum nach Freiheitsgraden (viel-wenig), nach erhöhter Aufgabenvollständigkeit, nach grösserer körperlicher Anforderungsvielfalt und nach geringem Wiederholungsgrad erforscht (vgl. Richter et al., 2000, S. 135). Nach Richter et al. (2000) und Ammon (2006) hat das Ausmass an Tätigkeitsspielraum einen Einfluss auf die Gesundheit. Da der Tätigkeitsspielraum als eine Ressource betrachtet wird, lassen sich, sofern dieser Tätigkeitsspielraum wahrgenommen und genutzt wird, Stressfaktoren reduzieren. Wird die Ressource des Tätigkeitsspielraums umgesetzt, hat dies in Bezug auf die Stressfaktoren verschiedene Auswirkungen, wie beispielsweise eine Veränderung des Stresscharakters oder der Wahrnehmung von Stress. Das wiederum heisst, dass sich Stress zum Beispiel durch Führungsmängel oder Arbeitskollegen bei hohem Tätigkeitsspielraum weniger negativ wahrgenommen wird. Ist der Tätigkeitsspielraum schon auf einem sehr hohen Niveau, ist die Verminderung der Belastung durch Stress weniger möglich (vgl. Ammon, 2006, S.123).

Ein hoher Tätigkeitsspielraum birgt somit Chancen und Gefahren. Er kann zum Beispiel dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer selbst schaden. Hat ein Arbeitnehmer einen hohen Tätigkeitsspielraum und identifiziert sich jedoch nicht mit der Organisation (kein affektives Commitment), kann dies dazu führen, dass der Arbeitnehmer nur eigene Interessen verfolgt und die Firma unter Umständen schädigt. Abgeleitet bedeutet dies, dass affektives Commitment demnach eine wichtige Komponente für den Erfolg einer Organisation ist (vgl. Ammon, 2006, S. 125). Haase (1997) meint, dass es generell einen positiven Zusammenhang zwischen affektivem Commitment und Tätigkeitsspielraum gibt. Er stellt die Hypothese auf, dass ebenso die Leistungsmotivation und der Tätigkeitsspielraum in Zusammenhang stehen und diese wiederum, in Abhängigkeit des Autonomiegrades, das affektive Commitment beeinflussen (vgl. Haase, 1997, S. 157). Das bedeutet, dass ein Arbeitnehmer mit niedriger Leistungsmotivation einem hohen Tä-

tigkeitsspielraum ausweicht und damit eher ein niedriges affektives Commitment gegenüber der Organisation entwickeln kann (vgl. Ammon, 2006, S. 134).

Ein hoher Tätigkeitsspielraum kann auch Versagens- beziehungsweise Fehlerängste, Gereiztheit, verminderte Belastbarkeit, Überforderung, Arbeitsdruck und Leistungsstress auslösen. Das Gefühl von zu wenigen Zeitressourcen respektive zu grossem Zeitaufwand können ebenfalls Ängste auslösen. Wenn dann noch dazu kommt, dass der positive Nutzen nicht erkannt wird, ist dies suboptimal. Oft führt dies dazu, dass nur noch reagiert, statt präventiv agiert wird. Im Weiteren können Konflikte entstehen, wenn Tätigkeitsspielräume von Arbeitnehmern ineinander übergreifen und Meinungen aufeinanderprallen. Umso mehr ist dem gemeinsamen Tätigkeitsspielraum Aufmerksamkeit zu schenken, indem gewisse Abmachungen gemeinsam getroffen werden. Ammon (2006) bestätigt anhand verschiedener unabhängig durchgeführter Studien, dass Zusammenhänge zwischen erlebtem Tätigkeitsspielraum und Arbeitszufriedenheit und der emotionalen Empfindung oder Belastbarkeit bestehen (vgl. Ammon, 2006, S. 125).

3.7. Gemeinsamer Tätigkeitsspielraum

Wie erwähnt, hängt der Tätigkeitsspielraum (TSR) von individuellen Merkmalen einer Person und weiteren Rahmenbedingungen des Arbeitsfeldes und der Umwelt zusammen. Beim Aufeinandertreffen von Tätigkeitsspielräumen zeichnet sich eine Überlappung der Kreise ab. Dies eröffnet einen weiteren Raum, welcher eine gemeinsame Gestaltung ermöglicht - es ergibt einen neuen Spielraum für eine gemeinsame Tätigkeit. Die KoKa fokussieren auf diese Erschliessung und Gestaltung dieses gemeinsamen Tätigkeitsraumes. Anhand der grafischen Darstellung wird ersichtlich, dass sich der gemeinsame Tätigkeitsspielraum aus mindestens zwei individuellen Tätigkeitsspielräumen zusammensetzt.

Abbildung 9: Überschneidung der beiden Tätigkeitsspielräume i.A. an Ulich (2011)

Das Zusammenspiel verschiedener Faktoren erfordert gemeinsam festgelegte Grenzen und Freiräume. Ulich (2011) spricht hierbei von der **individuellen und partiellen Einflussnahme auf die Bearbeitung der Aufgabe** (vgl. S. 226). Aus dem neu entstandenen gemeinsamen Tätigkeitsspielraum entstehen Aufgaben, welche als Gruppe angepackt werden müssen. Rosenstiel (1992) definiert eine Gruppe nach: „Anzahl von Personen in direkter Interaktionen über eine längere Zeitspanne bei Rollendifferenzierung und gemeinsamen Normen, verbunden durch ein Wir-Gefühl“ (S. 261).

Auch nach Ulich (2006) wird als wichtigste Bestimmungskomponente einer Gruppe die Möglichkeit der direkten Interaktion über eine längere Zeitspanne angesehen. Nur so könne ein spezifisches Gruppenerleben und –verhalten entstehen (vgl. S. 226).

Anfangs der 90er Jahre boomte die Einführung von Gruppenarbeiten in der Industrie. Verschiedene Studien kamen zum Schluss, dass Gruppenarbeit als eine wichtige Determinante des Erfolgs anzusehen ist (vgl. Ulich, 2011, S. 222ff). Es gehört Verständnis des zu erfüllenden Auftrages als gemeinsame Aufgabe dazu und die individuelle und partielle Einflussnahme auf die Bearbeitung der Aufgabe muss möglich sein (vgl. Ulich, 2011, S. 226ff). Das autonome Festlegen von Zielen oder Teilzielen, der Miteinbezug bei der Planung oder Organisation und das Festlegen der gemeinsamen Tätigkeit sind einerseits Merkmale der **vollständigen Tätigkeit** und andererseits auch ein Mass der kollektiven Autonomie einer Gruppe. Oft sind diese gemeinsamen und autonomen Tätigkeiten zeitlich begrenzt und hierarchisch unterteilt, das heisst eine Gruppe erhält über einen gewissen Zeitraum gewisse Entscheidungsfreiräume. Aus diesem Grunde taucht in der Arbeitspsychologie der Begriff ‚**teilautonome Gruppen**‘ auf (vgl. Ulich, 2006, S. 228).

Gemäss Antoni (1994), welcher als Professor für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Universität Trier tätig ist, besteht eine teilautonome Arbeitsgruppe, wenn das Ziel verfolgt wird, dass Organisationseinheiten geschaffen werden, welche sich innerhalb gegebener Grenzen selbst bestimmen können. Er schliesst daraus, dass die Arbeitsabwicklung effizienter wird und die Arbeitsbedingungen attraktiver werden (vgl. S. 35).

Damit eine Arbeitsgruppe eine gemeinsame Arbeitsaufgabe bearbeiten kann, bedarf es nach Antoni (1994) eines Abstimmungsprozesses innerhalb der Gruppe. Bei diesem wird unter anderem die Interaktion und Interdependenz (= gegenseitige Abhängigkeit) gemeinsam angegangen (vgl. S. 26).

Abbildung 10: Merkmale von Gruppenarbeit (Antoni, 1994, S. 25)

Die Gruppenarbeit innerhalb eines Unternehmens erachtet Antoni (1994) als sinnvoll, wenn die Kriterien dafür gegeben sind, welche aus der Abbildung 10: Merkmale von Gruppenarbeit (Antoni, 1994, S. 25) zu entnehmen sind. Zusammenfassend könnte man eine Gruppenarbeit folgendermassen beschreiben: „Mehrere Personen bearbeiten über eine gewisse Zeit, nach gewissen Regeln und Normen, eine aus mehreren Teilaufgaben bestehende Arbeitsaufgabe, um gemeinsame Ziele zu erreichen, sie arbeiten dabei unmittelbar zusammen und fühlen sich als Gruppe“ (S. 25).

4. Theoretischer Bezugsrahmen II

Im folgenden Kapitel werden das Handlungsfeld und das kollektive Handlungsfeld erläutert. Dabei beziehen sich die Studierenden auf die Theorien nach Resch (1991) und Zölch (2001). Die Arbeit innerhalb eines kollektiven Handlungsfeldes erfordert Regulationsprozesse der Beteiligten, um die gemeinsame Aufgabe zu erreichen. Dieser Prozess wird auch in der Arbeit mit den KoKa gefordert und daher hier theoretisch erläutert. Abschliessend folgt ein Fazit über die theoretischen Bezugsrahmen I und II.

4.1. Handlungsfeld

Resch (1991) erläutert das Handlungsfeld anhand von Verknüpfungen individueller Handlungen von Personen (vgl. S. 63). Im unten dargestellten Denkmodell von Resch wird vorerst das Handlungsfeld einer Person erläutert (vgl. Resch, 1991, S. 61f). Es wird innerhalb der drei Ebenen Handlungen (H), Konsequenzen (K) und Wirkwahrscheinlichkeiten unterschieden:

Abbildung 11: Handlungsfeld (Resch, 1991, S. 62)

Jede Konsequenz führt zu weiteren Handlungsoptionen, welche wiederum Konsequenzen nach sich ziehen. Es geht hierbei nur um ein Denkmodell, es geht nicht darum reale Handlungsfelder zu erfassen. Es kann auch als ‚objektives‘ Modell bezeichnet werden, da es alle Möglichkeiten einer Handlung aufzeigt, egal ob und wie gut diese Person davon Kenntnis hat. Nach Resch (1991) hängt die Wahrscheinlichkeit, ob eine Handlung schliesslich wirkt, von materiellen Gegebenheiten ab und wie diese von der Person genutzt werden können (vgl. S. 62).

Die effektive Handlung besteht aus zielgerichteten Aktivitäten, bei welchen fortlaufend Entscheidungen getroffen werden müssen. Dabei werden nur jene Möglichkeiten beachtet, welche von Anfang an vorgesehen sind (vgl. Resch, 1991, S. 63).

4.1.1. Handlungsregulation

Gemäss Reschs (1991) Erläuterungen stehen bei einer Handlung einer Person verschiedene Handlungsoptionen zur Verfügung, welche anhand eines Handlungsfeldes aufgezeigt werden können. Die Person entscheidet sich für ein Ziel innerhalb dieser Auswahl und verknüpft dieses mit mehreren Zielen zu einer Abfolge, was zu einer Zielplanung führen kann. Diese Ebene wird als Handlungsplanung bezeichnet. Bei der Selektion der anzustrebenden Ziele spielt die sichere Erreichung, trotz möglichen Veränderungen der Umweltbedingungen, eine entscheidende Rolle. Dies geschieht über die Handlungsregulation, welche bei der Handlungsausführung zum Tragen kommt. Auf der Ebene der Bereichsplanung werden die Handlungen der verschiedenen Bereiche koordiniert. Anhand der Erschliessungsplanung wird die Regulation bisher unbekannter Handlungsfelder ersichtlich. Es entscheidet sich, ob ein alter Bereich abgeschlossen wird oder ein neuer hinzukommt (S. 64ff).

Die Handlungsfelder verlaufen zyklisch und enden in einer Verbindung, welche diese hierarchischen Einheiten zusammenführt. Resch (1991) bezeichnet diese als das ‚Nebeneinander verschiedener Pyramiden‘. Sie geht davon aus, dass die Abläufe von individuellen Regulationsabläufen deckungsgleich mit dem Hergang gemeinsamer Entscheidungen bei kollektiven Handlungen sind (vgl. S. 65ff).

4.2. Kollektives Handlungsfeld

Für das weitere Verständnis kann auch das bereits aufgeführte Modell des Handlungsfeldes einer Person herbeigezogen werden (vgl. Abbildung 11: Handlungsfeld (Resch, 1991, S. 62)). Die gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten mehrerer Individuen können hiermit als kollektives Handlungsfeld dargestellt werden. Resch (1991) spricht von einem kollektiven Handlungsfeld, wenn eine Gruppe von Personen über eine gemeinsame Handlung entscheidet. Daraus entsteht eine Wechselwirkung, bei welcher eine Handlung einer einzelnen Person zur Veränderung der Handlungsmöglichkeiten anderer Personen führen kann. Dies wiederum kann Veränderungen im individuellen Handlungsfeld bewirken, welche der handelnden Person alleine nicht gelingen könnten. Der Grundstein einer kollektiven Handlung bildet das gemeinsame oder gegenseitig ergänzende Tun (vgl. S. 64).

4.2.2. Kollektive Handlungsregulation

Aus der kollektiven Handlung ergibt sich ein kollektiver Aktivitätsstrom mit Kooperationspunkten, welche gemäss Resch (1991) fortlaufend nach jeder gemeinsamen Handlung neu definiert werden. Hierbei wird besprochen, wie das gemeinsam angestrebte Ziel erreicht werden kann, um die gewünschte Veränderung herbeizuführen. Dies bedeutet, zur Erreichung einer gemeinsamen Aufgabe müssen Regulationsprozesse untereinander stattfinden. Diese Regulierung des Verlaufs des kollektiven Aktivitätenstroms

nennt Resch (1991) die kollektive Handlungsregulation. Der Begriff beinhaltet, dass das einzelne Individuum tatsächlich an der Planung beteiligt und nicht nur ausführende Kraft ist. Voraussetzung dafür ist, dass der Arbeitsprozess gemeinsam und gleichberechtigt verläuft (vgl. S. 77ff).

4.2.3. Kollektive Handlungsregulation in teilautonomen Arbeitsgruppen

Die bis hier diskutierten Begriffe im Zusammenhang eines Handlungsfeldes innerhalb kooperativer Arbeit zeigen, dass man sich absprechen muss, jedes Gruppenmitglied jedoch eigene Ziele verfolgen kann. Im Gegensatz zu Resch (1991) spricht Zölch (2001) nicht mehr von diesen separat, parallel angeordneten Handlungsstrukturen. Zölch (2001) definiert sie als Teilaufgaben, welche voneinander abhängig sind und auf die Gruppenmitglieder verteilt werden. Vorausgesetzt wird, dass der gemeinsame Arbeitsbereich zusammen nicht nur geplant, sondern auch umgesetzt wird. Sie sieht die Handlungsstrukturen als gemeinsame, verknüpfte Regulationsprozesse. Für dessen Bearbeitung und Adaption finden individuelle Handlungsregulationen in Rücksprache mit den anderen Gruppenmitgliedern statt, sofern Probleme nicht alleine gelöst werden können oder wenn andere Gruppenmitglieder durch die individuelle Handlungsregulation betroffen sind. Darauf folgt allenfalls eine Adjustierung der gemeinsamen Handlungsplanung. Dieser Dialog ist zentral, da individuelle Beiträge ausgetauscht und dadurch das gemeinsame Wissen erweitert werden kann (vgl. S. 44ff).

Ebenfalls Resch (1991) bezeichnet die Kommunikation als wichtiges Element der Gruppensteuerung bei individuellen Zielen innerhalb der Gruppenmitglieder. Während des gemeinsamen Handelns besteht ein wechselseitiger Informationsfluss, also eine arbeitsbezogene Kommunikation (vgl. S. 82). Sie beschreibt den Hergang einer Kommunikation innerhalb einer Gruppenhandlung folgendermassen: „Eine Person durchläuft in einem ersten Informationsverarbeitungsprozess die Möglichkeiten seines individuellen Handelns kognitiv. In einem weiteren Schritt überträgt die Person diese durch Kommunikation auf die Gruppe“ (vgl. Resch, 1991, S. 82).

Zölch (2001) stellt bei mehreren handlungstheoretischen Ansätzen folgende Gemeinsamkeit fest: Das Handeln in Gruppen richtet sich wie das individuelle Handeln nach der hierarchisch-sequentiellen Handlungsorganisation. Findet ein multiples und paralleles Handeln statt, wird von einer heterarchischen Verlaufsstruktur des Gruppenhandels gesprochen. Beim multiplen Handeln verfolgen die Gruppenmitglieder ein gemeinsames Oberziel. Die dazu ausführenden Handlungen sind voneinander abhängig und erfordern daher Koordination. Das parallele Handeln beinhaltet separatives Handeln in Bezug auf voneinander unabhängige Ziele. Das multiple und das parallele Handeln sind aber beide an die kollektive Handlungsregulation gebunden. Um die Informationsverarbeitung aufgrund der vielen diversen Beiträge in der Gruppe aufeinander abzustimmen, erfordert dies **Koordination, Kommunikation und Kooperation** (vgl. S. 45ff).

4.3. Fazit theoretischer Bezugsrahmen I und II

Die beschriebenen Theorien aus der Arbeitspsychologie von Ulich (2011), Ammon (2006), Zölch (2001) und Resch (1991) beschreiben eine Tätigkeit oder eine Handlung einer Person innerhalb eines Unternehmens und leiten von dieser die Möglichkeiten und Variationen ab, auch in Bezug auf eine gemeinsame Tätigkeit. Im Vordergrund steht die Zufriedenheit des Arbeitnehmers, welcher dazu eine abwechslungsreiche Arbeit und gewisse Entscheidungsfreiheiten braucht.

Ulich (2011) spricht vom Tätigkeitsspielraum, welcher sich zur Ausführung der Aufgabe in der Entscheidung, der Gestaltung und der Handlung des Arbeitnehmers formen lässt. Damit dieser Tätigkeitsspielraum optimal genutzt werden kann, zeigt Ulich (2011) drei Strategien zur Arbeitsgestaltung auf. Um Veränderungen einer Tätigkeit angehen zu können, braucht es auch die objektive Wahrnehmung der vorhandenen Möglichkeiten seitens des Arbeitgebers sowie des Arbeitnehmers. Durch die Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten des Arbeitnehmers gewinnt der Tätigkeitsspielraum an Subjektivität und somit an Bedeutung. Gemäss Ammon (2006) steigt dadurch die Leistungsmotivation des Arbeitnehmers und seine Bindung zur Firma. Die Studierenden leiten aus diesen Theorien die Grundlage für den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum ab. Bei der Entwicklung der KoKa wurde dieser Ansatz ebenfalls verwendet, um den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum zwischen RLP und SHP erschliessen zu können.

Anhand der Darstellungen des kollektiven Handlungsfeldes nach Resch (1991) können die Studierenden die gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten mehrerer Personen aufzeigen. Die Regulation innerhalb dieser Handlungen ist elementar für eine gelingende Zusammenarbeit. Auch Resch (1991) spricht von teilautonomen Gruppen und bezeichnet den Dialog als zentral für eine funktionierende gemeinsame Arbeit. Zölch (2001) baut auf diesen theoretischen Ansatz auf, welcher sich gut mit den KoKa vereinbaren lässt.

Die unterschiedlichen Begriffe der genannten Theorien sind für die Studierenden anfänglich schwierig einzuordnen. Anhand einer Concept Map (Anhang B) verschaffen sie sich einen Überblick. Die Studierenden beschliessen, die Begriffe nicht gleichzusetzen, sondern nur in Beziehung zu bringen.

Die Studierenden zeigen anhand dieser Strukturen aus der Arbeitspsychologie Parallelen zur Kooperation zwischen der RLP und SHP auf und verweisen somit auf den beabsichtigten Nutzen der KoKa. Die Karten sollen den Kooperierenden eine Annäherung an eine konstruktive Zusammenarbeit ermöglichen. Die damit angestrebte Zufriedenheit der Fachkräfte innerhalb des integrativen Schulsystems ist vergleichbar mit den aufgezeigten Zielen eines Unternehmens. Wenn die individuellen Fähigkeiten in der Zusammenarbeit berücksichtigt und integriert werden können, wird der Spielraum erweitert und die Identifikation für die gemeinsame Tätigkeit steigt.

5. Theoretischer Bezugsrahmen III

Im folgenden Kapitel definieren die Studierenden zunächst den Begriff der Kooperation aus Sicht der Arbeitspsychologie. Anschliessend wird die Kooperation im pädagogischen Kontext genauer dargestellt und in einem Fazit zum theoretischen Bezugsrahmen III zusammengefasst. Das Kapitel wird mit einer Zusammenfassung aller theoretischen Bezugsrahmen abgeschlossen. Im Kapitel 3.7 ‚Gemeinsamer Tätigkeitsspielraum‘, welchen die Studierenden als die Ebene, auf der Kooperation stattfindet, verstehen, wurde schon verschiedentlich auf Definitionen und Merkmale von Kooperation hingewiesen. Die Studierenden zeigen auf, dass Kooperation ein sehr umfassendes und komplexes Thema ist.

5.1. Kooperation aus Sicht der Arbeitspsychologie

Kooperation, lat = cooperare (zusammenarbeiten, mitarbeiten) Zusammenarbeit und Mitwirkung (vgl. Grunwald, 1982, S. 72). In der Fachliteratur und in der Praxis benutzt man oft den Pleonasmus und spricht dann von ‚kooperativer Zusammenarbeit‘. Diese rhetorische Erscheinung unterstreicht durch die mehrfach gebrauchten analogen Worte die Kraft der gemeinsamen Arbeit. Grunwald (1982), der als Professor für Arbeits- und Betriebspsychologie an der Universität Lüneburg tätig war, meint, dass unter dem Begriff Kooperation grundsätzlich **jede Form von gesellschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Personen, Gruppen oder Institutionen** verstanden wird. Es geht um den Zusammenschluss mindestens zweier Systeme. Er beschreibt, dass Kooperation in der Arbeits- und Organisationspsychologie in einem Spannungsfeld zwischen Individuen, Teams und Unternehmen steht. Die drei Bereiche haben unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen, Aufgaben und Ziele (ebd.).

Viele Berichte und Studien zum Thema Kooperation wurden bereits veröffentlicht. Vielleicht ist dies ein Zeichen, dass Kooperation in den verschiedensten Organisationen an Bedeutung zunimmt und ein Qualitätsmerkmal einer Organisation ist. In Kriwet (2003) ist nachzulesen, dass der Höhepunkt der Kooperation noch nicht erreicht sei und sowohl in der Wirtschaft als auch in der Ausbildung, Öffentlichkeit und weiteren Systemen eine wichtige Rolle spielen werde (vgl. 2003, S. 178).

Ein wichtiges Merkmal für Kooperation sind **gemeinsame und ganzheitliche Aufgaben** (vgl. Kapitel 3.5.2). „Das Bewusstsein einer gemeinsamen Aufgabe und die gemeinsame Aufgabenorientierung entscheiden auch wesentlich über Intensität und Dauer der Gruppenkohäsion“ (Ulich, 2011, S. 221). Bezüglich verschiedener Merkmale einer Aufgabe sind Emery und Thorsrud (1982) der Meinung, dass dort, wo Gruppen kooperieren, folgende Aufgaben-Merkmale wichtig sind. Die Aufgabe muss

- als Gesamtaufgabe erkennbar sein und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Nutzen des Produktes leisten.
- einen gewissen Spielraum bieten, um selbst Normen festsetzen und sich Kenntnis der Ergebnisse beschaffen zu können.
- eine gewisse Kontrolle für die „Grenzaufgaben“ ermöglichen (vgl. S. 34).

Antoni (1994) ergänzt weitere wichtige Merkmale welche im Kapitel 3.7 bereits erwähnt sind, nämlich dass mehrere Personen über einen gewissen Zeitraum zusammenarbeiten und sich an gewisse Regeln und Normen halten. Sie verfolgen gemeinsame Ziele und fühlen sich als Gruppe (vgl. S. 25).

Teamarbeit ist en vogue und wird immer wichtiger. Vorbei ist die Zeit des Einzelkämpfers. Die heutigen Technologien unterstützen und vereinfachen die Vernetzung. Für Unternehmen, welche Erfolg verzeichnen wollen, ist Teamfähigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Mitarbeiter. Teamfähigkeit beeinflusst die Kooperation und Kommunikationsqualität in Organisationen. Das Wort **Team** weist auf den sozialen Kontext hin (vgl. Pohl & Witt, 2010, S. 12). Pohl et al. (2010) definiert Team folgendermassen: „Ein Team ist eine leistungsorientierte Gruppe, deren Verhalten und soziale Interaktionen durch vorwiegend funktionale Leistungs- und Aufgabenorientiertheit bestimmt ist. Dies gilt sowohl für feste Arbeitsgruppen als auch für zeitlich begrenzte Projektgruppen“ (S. 17). Pohl et al. (2010) weisen darauf hin, dass Menschen immer besser, immer wirksamer und immer öfters zusammenarbeiten (vgl. S. 13). „Dazu gehört Verständigung, Kommunikation, soziale Kompetenz, kurz, die Fähigkeit und Bereitschaft zur sinnvollen und substanziellen Interaktion“ (Pohl et al., 2010, S. 13). Anzumerken ist, dass der Begriff 'Team' gleich zu setzen ist mit den Begriffen Gruppe und Organisation (vgl. Pohl et al., 2010, S. 17).

5.2. Lehrerkooperation im Speziellen

Hinführung: Die Kooperation von Pädagogen ist immer wieder Thema verschiedener Forschungsarbeiten. Unter Kooperation in der Schule wird im Allgemeinen die kollegiale Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen verstanden. Im Verlaufe der letzten 30 Jahre hat sich bezüglich Kooperation viel getan. „Durch die Kooperationsbewegung ist ‚Kooperation‘ zu einem Schlüsselbegriff in der Sonderpädagogik geworden“ (Kriwet, 2003, S. 174). Vor allem in den 80er Jahren wurde verstärkt Zusammenarbeit gefordert. In Kriwet (2003) ist nachzulesen, dass die Erfahrung bezüglich der Integrationsbemühungen zeigt, dass die Zusammenarbeit von Lehrpersonen eine unverzichtbare Dringlichkeit ist, deren Facetten das Gelingen oder Scheitern von Integration in der Schule stark beeinflussen (vgl. S. 176).

Viele Schulen haben in den letzten Jahren ihr System auf eine integrative Schulform umgestellt und auch die Umsetzung des Sonderpädagogikkonzeptes, welches seit 2008 in Kraft ist, hat nochmals eine Integrationswelle verursacht. Eine Zusammenarbeit unter Pädagogen, vor allem auch zwischen Regelklassenlehrpersonen und Sonderpädagogen, ist unabdingbar und sinnvoll. „Kooperation ist in der Organisation Schule nicht per se vorgesehen oder institutionalisiert und muss bewusst gestaltet werden“ (Baum E., Idel T., 2012, S. 31). Wie auch Lütje-Klose und Willenbring (1999) feststellen, „fällt Kooperation nicht vom Himmel, sondern findet im Kontext konkreter struktureller Bedingungen statt und muss auf sachlicher, persönlicher und Beziehungsebene von den beteiligten Personen immer wieder neu erarbeitet werden“ (S. 2).

5.2.1. Definitionen

Die Studierenden halten sich bezüglich der theoretischen Auslegung der Kooperation an Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006). Diese orientieren sich an der organisationspsychologische Definition von Erika Spiess (2004): „Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm von Reziprozität verpflichtet“ (2004, S. 199). Diese Definition ist sehr allgemein gefasst. Kooperation kann in ganz unterschiedlichen Settings, mit verschiedenen Personen und aus mannigfachen Zwecken und Zieldimensionen stattfinden.

Eine ähnliche Erklärung stellen Haeberlin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) auf. Als Kooperation im schulischen Kontext meinen sie „ein vom Demokratiedanken bewusst geprägter und vom Bemühen aller beteiligten Personen getragener dynamischer Prozess“ (S. 24). In diesem sollen die beteiligten Personen eine befriedigende Situation herstellen „mit dem Ziel, im gemeinsamen Lernprozess Handlungsspielräume zu erweitern und damit Entwicklungs- und Sozialsituationsprozesse optimal zu unterstützen“ (Haeberlin et al., 1992, S. 24).

Eine weitere Definition stellt Kullmann (2009) auf: „Lehrerkooperation umfasst sämtliche Formen der konstruktiven und zielorientierten, wesentlich auf Kommunikation und Koordination beruhenden Zusammenarbeit mindestens zweier Lehrkräfte zugunsten ihrer individuellen pädagogischen Professionalität und/oder ihres Arbeitsplatzes Schule“ (S. 9).

Sowohl Gräsel, Fussangel & Pröbstel (2006) als auch Haeberlin et al. (1992) und Kullmann (2009) weisen auf **wichtige Komponenten der Kooperation** hin: gemeinsame Ziele, Kommunikation, Vertrauen, Autonomie, Prozesscharakter, Erweiterung der Handlungsspielräume, Entwicklung und Sozialisation. Alle diese Faktoren, welche Kooperation mittragen, sind in sich selbst schon stark und umfassend.

Bei den weiteren Ausführungen zu Formen und Bedingungen von Kooperation im schulischen Kontext beziehen sich die Studierenden vor allem auf Gräsel et al. (2006) und Soltau (2012).

5.2.2. Differenzierung verschiedener Formen

Es gibt viele verschiedene Formen der Zusammenarbeit von Lehrpersonen. Gräsel et al. (2006) unterscheiden drei Formen von Kooperation. Sie gehen vor allem von verschiedenen Funktionen der Zusammenarbeit aus, die sich anhand der unterschiedlichen Aufgaben, Kontextfaktoren, Interdependenz der Kooperierenden und Intensität differenzieren lassen (vgl. S. 209).

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Formen von Kooperation, deren Merkmale und Zweck.

Tabelle 2: Übersicht Formen von Lehrerverkooperation nach Gräsel et al. (2006, S. 209 ff) und Pröbstel et al. (2012, S. 57)

Formen	Merkmale	Funktion- Zweck
Austausch „Low-cost“	<ul style="list-style-type: none"> • wechselseitige Information über berufliche Inhalte und Gegebenheiten • unterschiedliche Intensität • schränkt Autonomie der einzelnen Lehrkräfte nur wenig ein, d.h. hohe Autonomie • keine besonderen Ressourcen (Zeit, Vertrauen) nötig • erfordert keine spezielle Zielinterdependenz • fördert den Gedanken der Ressourceninterdependenz • Gelegenheitscharakter • Vertrauensbasis vorhanden, da von einem wechselseitigen Austausch ausgegangen wird • wenig negative Konsequenzen (Zeit, Konflikte, Bedrohung) 	<ul style="list-style-type: none"> • gleicher Informationsstand • Qualitätssicherung in Bezug auf die Bildungsstandards • relevanter und hilfreicher Informationsfluss
Gemeinsame Planung arbeitsteiliger Kooperation „Synchronisation“	<ul style="list-style-type: none"> • unterschiedliche Intensität • Aufgaben nötig, welche in Teilbereiche aufgeteilt werden können • gemeinsame Zielstellung nötig • gemeinsames Interesse und gleiche Vorstellung des Endprodukts • organisieren und strukturieren der Arbeit nötig • setzt kein gemeinsames (räumlich und zeitlich) Arbeiten voraus • Autonomie während der Ausführung, aber Ergebnis oder Ziel benötigt Abstimmung • bedingt Vertrauen • Erwartungen und Zuverlässigkeit • Kompetenzen und Ressourcen können bei der Aufteilung berücksichtigt werden • gemeinsame Planung / Verantwortung 	Im Idealfall: <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsentlastung • ökonomische Gestaltung des Schulalltages • Effizienzsteigerung (gelingende Kooperation ist ein Prozess und benötigt Zeit) • Synchronisation von Inhalten

<p>Ko-Konstruktive Kooperation</p> <p>„High cost“</p>	<ul style="list-style-type: none"> • hohe Intensität • bedingt Zeit • Wissen aufeinander beziehen und dabei Wissen erwerben • Aufgaben- und Problemlösungen entwickeln • hoher Aufwand für Abstimmungen • über weite Teile gemeinsames Arbeiten • Abstimmung bezüglich Produkt und Arbeitsweise • Autonomie stärker eingeschränkt • Vertrauen besonders wichtig • Risiko für sachliche und soziale Konflikte grösser 	<ul style="list-style-type: none"> • erschliessen und entwickeln von verschiedenen Inhalten (Unterricht, Standards) • Teamteaching • individuelle Weiterentwicklung • Qualitätssteigerung durch Anregungen und Reflexion • Entwicklung und Implementierung von Neuem • professionelles Handeln
--	--	--

Diese Differenzierung der verschiedenen Kooperationsformen zeichnet sich vor allem in der Intensität, in ihrer Nähe, respektive Distanz und in ihrer Umsetzung aus. „Auch wenn angesichts der unterschiedlichen Intensität der drei Kooperationsformen angenommen werden könnte, dass intensive Formen entsprechend ‚stärkere‘ Wirkung zeigen, so gehen die Autoren davon aus, dass dies nicht zwangsläufig der Fall ist bzw. eine solche Aussage pauschal nicht getroffen werden kann“ (Fussangel et al. 2012, S. 31).

5.2.3. Voraussetzungen von Lehrerverkooperation

Heinz Mandl (1999), Doktor in Philosophie, Psychologie, Pädagogik und Soziologie, weist darauf hin, „dass kooperative Gruppenarbeit ein anderes **Menschenbild** voraussetzt als die Einzelarbeit: Wenn man sich für Teamwork als Wert entscheidet, versteht man den Menschen als soziales Wesen und vertraut der kreativen Macht der Kommunikation“ (S. 38).

Die Schule ist seit einigen Jahren vielen Entwicklungen und Veränderungen ausgesetzt. Da sind auf der einen Seite bildungspolitische Reformen und auf der anderen Seite verschiedene Unterrichtsentwicklungen, welche zum Beispiel vermehrt Wert auf Kompetenzförderung von Schülerinnen und Schülern legen, die es den Lehrpersonen prinzipiell nicht mehr möglich machen, sich gegen eine Zusammenarbeit zu stellen (vgl. Kriwet, 2003, S. 176).

Roeder (1991) stellte fest, dass ein grosser Teil der Lehrpersonen der Herausforderung der Kooperation durchaus positiv gegenüberstehen. Doch die vielen Ideen zu Formen und Vorschläge bezüglich Organisation konnte die Kooperation unter den Lehrpersonen nicht genügend erfolgreich lancieren. Empirische Untersuchungen belegen, dass die Vorstellungen der **Bildungspolitik** bezüglich der Zusammenarbeit von Lehrpersonen den Erwartungen nicht entsprechen. Oft scheint die Zusammenarbeit auf einem sehr

tiefen, unverpflichtendem Niveau stattzufinden. Es scheint eine Rolle zu spielen, unter welchen Bedingungen, unter welchen organisatorischen Rahmenbedingungen und unter welcher Schulhauskultur die Lehrpersonen zur Zusammenarbeit aufgefordert werden (vgl. S. 77ff). Pröbstel und Soltau (2012) bestätigen und ergänzen diese Ansicht: „Zweifelsohne gibt die Schulorganisation den Rahmen vor, innerhalb dessen sich eine Lehrerkooperation entfalten kann. Gleichsam ist ihr Entstehen von den Bedürfnissen, Interessen und Einstellungen der beteiligten Lehrkräfte abhängig“ (vgl. S. 70f). Damit meinen sie, dass nebst Rahmenbedingungen auch **personelle, individuelle Faktoren** einen bedeutenden Einfluss für oder gegen eine Zusammenarbeit haben. Pröbstel und Soltau (2012) beschreiben diese folgendermassen.

Teamorientierung versus Autonomiebedürfnis: Es gibt Lehrpersonen, die der Überzeugung sind, dass kooperatives Arbeiten zu guten Resultaten führen kann und sich deshalb für eine Zusammenarbeit entscheiden. Im Gegensatz dazu gibt es solche, die sich aus dem Bedürfnis nach möglichst hohem Mass an Eigenständigkeit und Autonomie, gegen eine Zusammenarbeit entscheiden.

Berufliche Sicherheit: Weiter erwähnen sie, dass es die Strukturen der Schule den Lehrpersonen nicht einfach machen, herauszufinden, wie gut sie in ihrem Arbeitsbereich wirklich sind. Es herrscht diesbezüglich eine gewisse Unsicherheit.

Soziale Orientierung: Im Weiteren kann es bewusst zu einer Zusammenarbeit kommen, wenn der Wunsch nach Kollegialität und Gemeinschaft fokussiert wird. Obwohl der Sympathiefaktor beim Zustandekommen einer Zusammenarbeit mitentscheidend ist, verliert dieser Faktor wegen der steigenden Notwendigkeit von Zusammenarbeit an Bedeutung.

Vertrauen: Ein weiterer wichtiger Aspekt bezüglich personaler Faktoren ist gegenseitiges Vertrauen. Dies meint nicht, dass man sich unbedingt sympathisch sein muss, aber es braucht ein Minimum an Vertrauen, damit eine Kooperation möglich ist.

Gemeinsame Zielbindung: Weiter führen sie aus, dass Kollegialität für eine professionelle Zusammenarbeit nicht ausreicht. Vielmehr müssen gemeinsame Zielbindungen entstehen. Die Kooperierenden müssen sich bezüglich der zu erreichenden Ziele einig sein und die angestrebten Ziele müssen von Bedeutung sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ziel alleine nicht erreicht werden kann, führt zu Kooperation. Wichtig ist, dass die Definierung von Zielen gemeinsam stattfindet.

Aufgabenorientierung: Als letzten personalen Faktor beschreiben Pröbstel et al. (2012) den Begriff der Aufgabenorientierung. Das beinhaltet, dass der Grund für eine Zusammenarbeit darin besteht, dass durch die eingegangene Zusammenarbeit mehr erreicht werden kann (vgl. Pröbstel & Soltau, 2012, S. 57ff).

Selbst wenn die äusseren Rahmenbedingungen wie Zeit und Raum vorhanden sind oder eine obligatorische Zusammenarbeit Bedingung ist, kann eine Kooperation auf Grund der persönlichen Faktoren scheitern (vgl. Pröbstel et al. 2012, S. S. 56ff). In ihren Studien untersuchen Pröbstel et al. (2012) den Einfluss

dieser personalen Faktoren. Sie stellen fest, dass das Bedürfnis, autonom und ohne Fremdeinmischung arbeiten zu wollen, unter der Lehrerschaft nicht dominiert. Zudem haben die Unsicherheit, respektive die Angst vor negativem Feedback keinen signifikanten Einfluss auf die Lehrerkooperation. Die Lehrpersonen sind teamorientierter als meist angenommen. Als wichtiges Merkmal von Lehrerkooperation erachten sie, dass unter den Kooperierenden gemeinsame Ziele definiert werden. Es muss klar sein, was überhaupt gemeinsam erreicht werden soll (vgl. S. 71). Bezüglich des sozialen Faktors sind Pröbstel et al. (2012) der Meinung, dass es wichtig ist, eine „gemeinschaftliche Atmosphäre anzustreben, in der vertrauensvoll und offen gearbeitet werden kann“ (S. 72). Als weiteres wichtiges Merkmal von Lehrerkooperation ist ihrer Meinung nach, dass die Zusammenarbeit für die Kooperierenden sinnvoll sein muss (vgl. S. 72).

Gräsel et al. (2006) erwähnen ihrerseits folgende drei **Kernbedingungen** in Bezug auf Kooperation: Gemeinsame Ziele und Aufgaben, Vertrauen und Autonomie (vgl. S. 207). Zwischen Gräsel et al. und Pröbstel et al. ergeben sich klare Übereinstimmungen. Die Kernbedingungen von Gräsel et al. (2006) lassen sich folgendermassen beschreiben:

Gemeinsame Ziele und Aufgaben: In der Fachliteratur gelten gemeinsame Ziele einer Arbeitsgruppe als zentrale Bedingung für Kooperation. Damit die Zusammenarbeit als nützlich und wertvoll angesehen wird und sich das Individuum darauf einlässt, muss eine positive Interdependenz, das heisst eine wohlwollende wechselseitige Abhängigkeit bestehen. Die individuelle Zielerreichung unterstützt die Zielerreichung der anderen und umgekehrt. Es muss eine symbiotische Wechselbeziehung bestehen. Ob eine positive Interdependenz besteht oder nicht, geschieht durch die individuelle Einschätzung der Kooperationspartner. Ist keine positive Interpendenz vorhanden, entsteht ein Konkurrenzverhältnis und die Zusammenarbeit findet kaum statt. Nur wenn gemeinsam getragene, transparente und klar formulierte Ziele definiert sind, kann eine effektive Kooperation stattfinden (vgl. Gräsel et al., 2006, S. 207).

Exkurs: Dem gegenüber steht die von der Rollenvorstellung und der beruflichen Sozialisation eher individualistische Einstellung von Lehrpersonen. Die Lehrkräfte können relativ unabhängig voneinander und autonom arbeiten. Jede Lehrperson trägt eine individuelle Verantwortung für ihre Klasse. Ebenso entscheidet die Lehrperson autonom über Organisation, Einrichtung, Rituale und Führung der Klasse. Diese Rahmenbedingungen würden Zusammenarbeit eher hemmen (vgl. Fussangel et al. 2012, S. 33).

Wie bereits erwähnt, ist eine Zusammenarbeit dann erfolgreich, wenn gemeinsame Ziele und Aufgaben bestehen. Diese zu finden und handlungsnah zu formulieren, kann für Lehrpersonen, welche eher autonom arbeiten, bereits eine grosse Herausforderung sein. Hilfreich dabei ist, wenn räumliche und zeitliche Strukturen bereitstehen, die es den Lehrpersonen ermöglichen, sich regelmässig auszutauschen und zusammenzuarbeiten (vgl. Fussangel et al., 2012, S. 34). „Eine funktionierende Kooperation braucht eine gewisse Zeit, um sich zu etablieren, insofern sind regelmässige Zusammenkünfte sehr wichtig“ (Fussangel et. al., 2012, S. 34).

Vertrauen: Damit Individuen überhaupt eine Zusammenarbeit in Betracht ziehen, ist gegenseitiges Vertrauen nötig. Vertrauen bedeutet, sich auf das Gegenüber verlassen können. Man gewährt dem Gegen-

über in Bezug auf die Handlungsausführung Freiheiten. Wagt man eine Zusammenarbeit, so gibt man die Kontrolle gewisser Handlungen aus der eigenen Hand und ist angewiesen, dass das Gegenüber die Handlung zuverlässig ausführt. Man spricht auch von Sicherheitsempfindung. Vertrauen basiert auf Gegenseitigkeit und bezieht sich auf die kommenden Tätigkeiten. Hat sich ein gesundes Vertrauensverhältnis aufgebaut, wird zum Beispiel das Suchen und Anbieten von Hilfen nicht als Bedrohung des eigenen Selbstwertgefühls betrachtet. Eine unterstützende und wohlwollende Teamstruktur, welche durch die Schulleitung und die Individuen geformt und beeinflusst wird, trägt viel zur Kooperationsbereitschaft bei (vgl. Gräsel et al., 2006, S. 208).

Autonomie: In einer Gruppenarbeit ist der Begriff Autonomie ein zwiespältiges Merkmal. Nimmt man sich zu viel eigenständiges Arbeiten heraus, verhindert das ein wirkliches, verbindendes Gruppengefühl und zudem kann man sich der Verantwortung für das gemeinsame Endprodukt entledigen. Hat man das Gefühl, zu wenig autonom arbeiten zu können, wirkt sich das eher negativ auf die Motivation aus. Somit braucht jedes Gruppenmitglied einen gewissen Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Im schulischen Kontext ist Autonomie in Bezug auf die Lehrertätigkeit eher negativ behaftet. Noch gängig sind die Meinungen, dass Lehrpersonen zu viele Freiheiten und zu wenig Kontrolle hätten (vgl. Gräsel et al., 2006, S. 208).

5.2.4. Fazit theoretischer Bezugsrahmen III

Das Theorieverständnis zur Kooperation, welches sehr vielfältig, komplex und umfassend ist, ist unter den Lehrpersonen sehr subjektiv. Kooperation wird unterschiedlich gelebt und wahrgenommen und von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Es gibt verschiedene Formen von Kooperation mit diversen Zwecken. Einige Vertreter aus der Pädagogik zählen Merkmale auf, welche eine gelingende Kooperation unterstützen respektive hemmen. Wie bereits erwähnt, erfolgt eine förderliche Kooperation vor allem dann, wenn ein Mindestmass an gegenseitigem Vertrauen besteht und gemeinsame Ziele feststehen (vgl. Gräsel et al. S. 207). Gräsel et al. (2006), kamen zum Schluss, dass das Bilden von gemeinsamen Zielen eine entscheidende Rolle bezüglich der Zusammenarbeit spielt (vgl. S. 215). Dieser Meinung sind auch Pröbstel & Soltau (2012) und ergänzen ihrerseits, dass man sich dem Prozess der Zieldefinierung bewusst sein soll. Kooperation ist eine Entwicklung und braucht Zeit, gerade für die Zieldefinierung. Eine weitere Bedingung für eine mögliche Kooperation ist ein gewisser Grad an Autonomie. Die Merkmale (gemeinsame Ziele und Autonomie) werden in der Arbeitspsychologie ebenfalls als wichtige Faktoren der Zusammenarbeit bezeichnet. Zudem erachten die Vertreter der Arbeitspsychologie eine gemeinsame Aufgabenorientierung als wichtig, das heisst dass die Arbeiter davon ausgehen können, gemeinsam mehr zu erreichen als alleine. Diesen Faktor erwähnen Pröbstel & Soltau (2012) ebenfalls. Studien im schulischen Kontext zeigen bezüglich Kooperation ein eher ernüchterndes Bild. Um der Ko-Konstruktion unter Lehrpersonen eine Chance zu geben, wären laut Gräsel et al. (2006) womöglich grundlegende Veränderungen des 'Arbeitsplatzes Schule' nötig (vgl. S. 217). Die Studierenden stellen fest, dass viel Forschung bezüglich der Kooperation betrieben wird und sie stellen sich die Frage, ob eine Veränderung

des 'Arbeitsplatzes Schule' so einfach möglich wäre und wie diese aussehen würde. Es gibt vielfältige Kooperationsformen und -zwecke, verschiedene Settings, individuelle Haltungen, unterschiedliche Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen, verschiedene Rahmenbedingungen etc. Das wäre eine riesige Herausforderung.

5.3. Gesamtfazit theoretische Bezugsrahmen

Die verschiedenen theoretischen Bezugsrahmen, an der sich diese Masterarbeit orientiert, beschreiben die Merkmale einer Zusammenarbeit aus verschiedenen Blickwinkeln, einerseits aus der arbeitspsychologischen, andererseits aus der pädagogischen Sicht. Bei beiden Sichtweisen werden die Wichtigkeit und die **Komplexität** der Zusammenarbeit ersichtlich. Bezüglich der Begrifflichkeiten besteht vor allem in der Arbeitspsychologie keine Vereinheitlichung. Ulich (2011) und Ammon (2006) sprechen vom objektiven und subjektiven Tätigkeitsspielraum, während Resch (1991) und Zölch (2001) ihre theoretischen Ausführungen auf das kollektive Handlungsfeld beziehen.

Der **Tätigkeitsspielraum** bietet den Personen die Möglichkeit, Tätigkeiten zu gestalten, ihre Handlungen variabel auszuarbeiten und mitzubestimmen, individuelle Teilziele zu setzen, sich den Bedürfnissen und Möglichkeiten anzupassen. Tätigkeiten werden durch Motive und Ziele ausgelöst. Die Studierenden beobachten, dass in einer Zusammenarbeit die Motive kongruent oder ganz unterschiedlich sein können. Der gemeinsame Tätigkeitsspielraum wird von Ulich (2011) nicht explizit erwähnt, doch die Projektgruppe sowie die Studierenden verwenden Ulichs Theorie (2011) als Basis für den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum. Dazu gehören auch der objektive und der subjektive Tätigkeitsspielraum. Mit den KoKa wird eine Brücke zwischen Arbeitspsychologie und Pädagogik geschlagen.

Vom **kollektiven Handlungsfeld** sprechen Resch (1991) und Zölch (2001), wenn es um eine gemeinschaftliche Arbeit geht. Ulich (2011) und Antoni (1994) sprechen von Gruppenarbeiten und teilautonomen Gruppen. Die Vertreter der Pädagogik sprechen in diesem Zusammenhang von Kooperation. Aus Forschungsstudien bezüglich der Kooperation im schulischen Kontext geht hervor, dass Kooperation bewusst gestaltet werden muss, da sie nicht per se vorhanden ist. Resch (1991) und Zölch (2001) erläutern die **Handlungsregulation**, welche in jeder Phase der Zusammenarbeit wichtig ist. Das heisst, dass durch Reflexion oder vertiefte Auseinandersetzung über das erreichte oder über das bevorstehende Ziel nachgedacht werden soll. Bei den drei Formen der Kooperation nach Gräsel et al. (2006) ist eine Zunahme der Handlungsregulation vom ‚Austausch‘ über ‚die gemeinsame Planung‘ bis hin zur ‚Ko-konstruktiven Kooperation‘ deutlich ersichtlich. Die Studierenden stellen anhand der Theorien von Zölch (2001), Resch (1991) und Gräsel et al. (2006) folgendes fest; je höher die Handlungsregulation desto intensiver die Kooperation. Ulich (2011) thematisiert die Regulation nicht, er verweist in Bezug auf die teilautonome Gruppe auf Antoni (1994). Dieser betont bei den Voraussetzungen für eine erfolgreiche teilautonome Gruppe den Abstimmungsprozess innerhalb der Gruppe. Bei einem solchen wird die Interaktion und Interpendenz (gegenseitige Abhängigkeit) gemeinsam thematisiert. Die Handlungsregulation ist aus Sicht der Studie-

renden somit das Fundament der Zusammenarbeit. Der Weg zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist ein Prozess und braucht Zeit. Weiter stellen sie fest, dass viele Prozesse und Faktoren Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Werden die Chancen einer Zusammenarbeit erkannt und genutzt so hat dies einen Einfluss auf das Wohlbefinden. Damit der Tätigkeitsspielraum positiv erlebt wird, sind die Autonomie, Aufgabenvollständigkeit, Anforderungsvielfalt und Abwechslung wichtige Determinanten. Diese Auffassung teilt auch die Pädagogik und erwähnt weiter, dass gegenseitiges Vertrauen ebenso eine wichtige Bedingung in Bezug auf die Zusammenarbeit ist. Bei beiden Systemen steht die Intention nach einer optimalen Zusammenarbeit im Vordergrund. Die KoKa sind ein Hilfsmittel, um einen objektiven und/oder subjektiven Tätigkeitsspielraum wahrzunehmen, aktiv zu gestalten und durch die erhöhte Identifikation mehr Zufriedenheit in der Zusammenarbeit zu erfahren.

Ammon (2006) spricht in diesem Fall vom **affektiven Commitment**. Diese Bindung zum Arbeitgeber wird in der Pädagogik nicht thematisiert. Die Studierenden sehen Parallelen indem sich dieses affektive Commitment auf die Bindung beziehungsweise erhöhten Leistungsmotivation zur gemeinsamen Tätigkeit übertragen lässt. Dies basiert auf einer internalen Kontrollüberzeugung, welche durch den Einsatz der KoKa angestrebt wird; Tätigkeitsspielräume werden erschlossen und neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen sich dadurch.

Als Konsens aller drei Bezugsrahmen hat sich nach der Meinung der Studierenden der Begriff '**gemeinsame Ziele und Aufgaben**' herauskristallisiert, welcher in einer Zusammenarbeit essentiell ist. Führt man die Theorien zusammen, sieht aus Sicht der Studierenden eine erfolgreiche Kooperation folgendermassen aus: Zu Beginn einer Zusammenarbeit müssen zunächst gemeinsame Ziele definiert werden. Damit beide (RLP und SHP) sich mit der Aufgabe identifizieren können, ist es entscheidend, dass beide gemeinsam bei der Planung aktiv dabei sind und ein gewisses Mass an Autonomie gewährleistet bleibt. Dadurch ist die Leistungsmotivation grösser. Es kommt zu einem Austausch zwischen den Kooperierenden. Bereits in dieser Phase müssen die Personen ihre Handlungen regulieren, das heisst sie müssen sich einander nähern. Auf Grund von gemeinsamen Entscheidungen können sich die individuellen Handlungen verändern. Ziele sind optimal, wenn sie realistisch und den Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend formuliert werden. Es beginnt die Phase des Organisierens und Planens. Das gemeinsame Ziel kann in Teilziele aufgeteilt werden. Dies spielt in der Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP eine wichtige Rolle. Dann werden die Handlungen zur Zielerreichung realisiert und gegebenenfalls reflektiert.

5.4. Ziele der Koka in Bezug zur Theorie

Nach der vertieften Auseinandersetzung mit den Theorien wird die Tabelle aus dem Kapitel 2.5 nochmals aufgegriffen und mit theoretischen Bezügen ergänzt.

Tabelle 3: Übersicht Ziele KoKa mit theoretischen Bezügen

Variante	Ziel	Absicht / Zweck	Theoretische Bezüge
Orientieren	Austausch: RLP und SHP tauschen sich konkret über verschiedene Inhalte, über Vorstellungen und über die Planung aus.	Klärende, gewinnbringende Vereinbarungen, Ideen, Absichten, Fragen und Erkenntnisse festhalten Halten	Kommunikation Interaktion AC
Herausfordern	Kompetenzen und Ressourcen eröffnen - Transparenz schaffen: RLP und SHP legen fachliche und persönliche Grundhaltungen offen und transferieren diese in die Praxis.	Klärung Wahrnehmung bezüglich unterschiedlichen Haltungen und Kompetenzen Konkrete Auswirkungen für die Praxis ressourcenorientiert festhalten	Gemeinsamer Tätigkeitsspielraum wahrnehmen Autonomie
Planen und Umsetzen	Planung und Strukturierung der Zusammenarbeit: Für einen ausgewählten Zeitraum oder für ein bestimmtes Handlungsfeld (Unterrichten, Beraten, Fördern, Begleiten) wird die konkrete Zusammenarbeit geplant.	Strukturierung Konkrete Planung der Zusammenarbeit Klärung Optimierung Nutzen / Gewinn	Definierte Aufgaben und Ziele Miteinbezug Planung Konkrete Planung innerhalb des gemeinsamen Tätigkeitsspielraumes / Teilautonomie Kollektives Handlungsfeld Handlungsregulation Appetenz / Aversion
Positionieren	Klärung – Positionierung: Kooperationsthemen aus den vier Handlungsfeldern werden nach unterschiedlichen, individuellen Kriterien gewichtet.	Verschiedene Sichtweisen offen legen und thematisieren (Zusammenarbeit, Schulhauskultur, Eltern)	Sich über subjektive und objektive Tätigkeitsräume austauschen Gemeinsamer Tätigkeitsraum definieren Auswirkungen

5.5. Konkretisierung der Fragestellung

Nach der Erarbeitung der theoretischen Bezugsrahmen halten die Studierenden an ihrer Hauptfragestellung fest. Diese lautet nach wie vor:

Wie werden die Kooperationskarten bezüglich der Zusammenarbeit wahrgenommen?

Mit dem Theoriewissen und dem Aspekt, dass die KoKa in der Praxis erfolgreich umgesetzt werden können, erachten es die Studierenden als wichtig, dass nach fördernden und hemmenden Faktoren gefragt wird. Daraus ergibt sich folgende Unterfrage:

Welches sind Gelingensbedingungen beziehungsweise hemmende Faktoren für den Einsatz der Kooperationskarten?

Aufgrund der Interviews mit Tandems erhoffen sich die Studierenden Informationen bezüglich der Wahrnehmung des Kooperationsinstrumentes zu erhalten. Die Aussagen werden transkribiert, codiert, zusammengefasst und interpretiert. Sie sollen unter anderem aufzeigen, ob die KoKa ein mögliches Instrument sind, den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum aufzuschlüsseln und zu strukturieren. Aus der Sicht der Forschenden sind jegliche Aussagen in Bezug auf die Wahrnehmungen relevant, unabhängig wie viele Male sie genannt werden.

6. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen der Masterarbeit beschrieben und begründet. Es handelt sich um eine qualitative Sozialforschung. Es werden die Schritte der Datenerhebung, der Datenaufbereitung und der Datenauswertung aufgezeigt. Im Sinne eines Rückblicks werden gewisse Teile dieses Kapitels in der Vergangenheitsform formuliert.

6.1. Empirische Sozialforschung

Laut Gläser et al. bezeichnet man empirische Sozialforschung als „Untersuchungen, die einen bestimmten Ausschnitt der sozialen Welt beobachten, um mit diesen Beobachtungen zur Weiterentwicklung von Theorien beizutragen" (Gläser et al., 2009. S. 24).

Wie in diversen Fachbüchern zu entnehmen ist, sind in der Sozialwissenschaft Interviews eine besonders häufige Art der Datenerhebung. Da das Ziel der Studierenden ist, das von einer Projektgruppe der HfH entwickelte Kooperationsinstrument zu evaluieren, erachten die Studierenden die Methode des Interviews als geeignet. „Die qualitative Evaluationsforschung stellt einen Versuch dar, Organisationen durch Informationen über ihr Tun zu Änderungsprozessen auf einer rationalen Basis anzuregen" (Kraus, 1991, S. 412). Laut Kraus (1991) ist das Ziel der Evaluationsforschung, Tätigkeiten von Organisationen, Projekte oder Programme zu beurteilen und anschliessend zu verbessern (ebd.). Die Forscherinnen haben das Ziel, das Kooperationsinstrument in der Praxis zu testen und anschliessend zu evaluieren, die Wirklichkeit zu rekonstruieren und Schlüsse für eine allfällige Weiterentwicklung zu ziehen.

6.2. Qualitatives Interview

Laut Roos und Leutwyler (2011) lassen sich Interviews nach verschiedenen Kriterien unterscheiden. Die Unterscheidung des Strukturierungsgrads und zwischen Einzel- oder Gruppeninterviews sind wichtig (vgl. S. 219). Ein qualitatives Interview zeichnet sich dadurch aus, dass anhand weniger Fälle untersucht wird, welche möglichen Zusammenhänge aus den gewonnenen Daten eruiert werden können. Entscheidungen und Handlungen der befragten Person können einem zeitlichen Verlauf zugeordnet werden. Zusätzlich gewinnt man Einsicht in die Probleme der Beteiligten und kann ihr Handeln den komplexen Rahmenbedingungen zuordnen. Durch die vertiefte Analyse kann man die einzelnen Fälle miteinander vergleichen. Die Interviewsituation verlangt, dass wichtige Entscheidungen bezüglich der Frageformulierung während der Befragung getroffen werden. Vorhandene Interviewleitfäden oder Strukturierungskonzepte werden daher immer der Situation angepasst. Ein qualitatives Interview unterscheidet sich im Vergleich zu einem Standardisierten auch in der Länge, da es schnell zwei bis drei Stunden dauern kann (vgl. Weischer, 2007, S. 259 ff).

6.2.1. Fokussiertes Interview

Wegweisend für das fokussierte Interview ist der im Vorfeld bestimmte Gesprächsgegenstand, wie in dieser Masterarbeit die Kooperationskarten (KoKa). Bei der ursprünglichen Form handelt es sich um ein offenes Gruppeninterview. Die fokussierten Interviews erfordern aber nicht unbedingt die Konstellation einer Gruppe. Diese Interviewform zeichnet sich durch seine nicht-direktive Gesprächsführung aus, indem man das Augenmerk auf sehr spezifische Informationen von den Befragten in Bezug auf ihre Erfahrungen mit dem geprüften Gegenstand richtet (vgl. Hopf, 1995, S. 178).

6.2.2. Gruppeninterview

Ein Gruppeninterview ist laut Flick (2002) eine hocheffiziente Technik der qualitativen Datensammlung. Gruppeninterviews sind reich an Daten, welche in relativ geringem Aufwand erfasst werden können. Ausserdem können durch die Gruppensituation Antworten herausgefordert werden, welche in einer Einzelsituation nicht stimuliert würden. Zu unterscheiden ist eine Gruppendiskussion und ein Gruppeninterview. Das heisst, dass für die Forschenden während des Gesprächs eine Art "abfragen" dazugehört und es nicht das Ziel des Interviews ist, die Gruppe in eine Diskussion zu verwickeln. Die Forschenden müssen ihre Fragestellung klar vor Augen haben und das Interview im Voraus strukturieren und während des Interviews steuern. Eine mündliche Befragung ist anspruchsvoll. Der Interviewer sollte flexibel, empathisch, objektiv, überzeugend und ein aufmerksamer Zuhörer sein. Objektivität bezieht sich vor allem auf eine objektive Vermittlung zwischen den Teilnehmern. Es gehört ebenfalls zur Aufgabe des Interviewers, einerseits zurückhaltende Teilnehmer zu ermuntern sich einzubringen und andererseits darauf zu achten, dass engagierte Probanden die Interviews nicht dominieren. Ziel des Gruppeninterviews ist es, die Meinungen möglichst aller Beteiligten zu erfassen (vgl. S. 169f).

6.2.3. Experteninterview

Das Interessante beim Befragen von Experten zeigt sich darin, dass diese von ihren Praxiserfahrungen berichten und somit Informationen über das Expertensystem preisgeben und ihr impliziertes Wissen weiterreichen. Dies sind ideale Voraussetzungen um ein gutes Interview durchzuführen. Die Berichte werden durch einen Leitfaden strukturiert und vertieft. Dabei sollte nicht vergessen gehen, dass Experten nur über ihre Sichtweise berichten und meistens strategisch vorgehen. Durch ihre Expertenrolle bleiben mitunter bestimmte Informationen verschwiegen. Aus den erhobenen Daten können sich Theorien bilden, welche sich auf einen bestimmten Gegenstand beziehen (vgl. Weischer, 2007, S. 279ff). In der vorliegenden Masterarbeit wären dies die Kooperationskarten.

6.2.4. Das Leitfadeninterview

Viele Alltagsgespräche basieren in irgendeiner Weise auf Fragen, Antworten und Gegenfragen. Doch im Gegensatz zu einem Alltagsgespräch ist die wissenschaftliche, mündliche Befragung systemisch vorbereitet, strukturiert und sie verfolgt ein konkretes Ziel. Im Fall dieser Masterarbeit besteht das Ziel der Befragung, Antworten auf die Praxistauglichkeit und den Nutzen der Kooperationskarten zu erhalten. Nach Altrichter und Posch (2007) besteht der Zweck einer mündlichen Befragung darin, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennen zu lernen und ein besseres Verständnis einer Situation zu erlangen (vgl. S.151). Damit ein Interview gelingt, muss den Befragten deutlich gemacht werden, dass ihre Aussagen von Bedeutung sind und sie dadurch ihre Situation verbessern können. Es ist eine zentrale Aufgabe im Voraus einen Leitfaden zu erstellen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150 ff).

Beim geplanten Interview für die Evaluation der Kooperationskarten fliessen die verschiedenen Interviewformen (Fokus-, Gruppen-, Experten- und Leitfadeninterview) ineinander.

Anwendungsbereich des Leitfadeninterviews

Ob ein Leitfadeninterview eine qualifizierte Methode ist, hängt in erster Linie von der Forschungsabsicht ab. Es eignet sich dann, wenn subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens rekonstruiert werden sollen und damit eine grösstmögliche Offenheit gesichert sein soll. Bei Interviews für Forschungen mit grösseren Stichproben wird ein Leitfaden genutzt. Die Erzählungen des Interviewten können dadurch inhaltlich besser strukturiert werden, was sich auch für die Auswertung bezahlt (vgl. Helfferich, 2011, S. 179 f).

Anforderungen eines Leitfadens

Idealerweise enthält der Leitfaden nicht zu viele Fragen, denn in erster Linie wird die spontan produzierte Erzählung berücksichtigt (vgl. Helfferich, 2011, S. 180). Anstelle von Fragelisten können Stichworte aufgeschrieben werden. Je nach Wichtigkeit werden sie in Einstiegs- und Nachfragen unterteilt. Dies ermöglicht viel Raum für eine freie Führung und Aufrechterhaltung des Interviews. Vorgegebenen Frageformulierungen werden nur angewendet, um mehrere Interviews besser vergleichen zu können (vgl. Helfferich, 2011, S. 181), so wie es in dieser Masterarbeit der Fall sein wird. Der Leitfaden soll formal übersichtlich sein, damit die Interviewende ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Gespräch richten kann. Der Leitfaden soll Gebiete ansprechen, welche für die Forschungsfrage relevant sind. Ebenfalls soll er dazu dienen, dass für die Evaluation wichtige Themen nicht vergessen gehen oder die Befragten zu sehr vom Thema abkommen. Das Leitfadeninterview muss nicht stur und unflexibel dem Leitfaden nach durchlaufen werden, sondern die Leitfragen dienen der Strukturierung und Kontrolle (ebd.). Laut Roos und Leutwyler (2011) gehört es dazu, den Bezug, die Verständlichkeit, die inhaltliche Definierung und die Strukturierung der Fragen kritisch zu prüfen (vgl. S. 219). Dazu ist es ratsam einen Pretest mit vergleichbaren Probanden durchzuführen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 153).

Das SPSS-Prinzip bei der Leitfadenerstellung

Um den Leitfaden für das Interview zu erstellen, bietet sich das SPSS-Prinzip an. Dieses Vorgehen hat nebst der Einhaltung der Offenheit einen zweiten Vorteil. Es verknüpft das eigene theoretische Wissen und die impliziten Erwartungen an die Erzählungen (vgl. Helfferich, S. 182 ff). SPSS wird wie folgt erläutert und findet in vier Schritten statt:

Tabelle 4: Das SPSS-Prinzip nach Helfferich (vgl., 2011, S. 182 ff)

S = Sammeln	Es werden möglichst viele Fragen gesammelt in Bezug was man wissen möchte und was einem wirklich interessiert.
P = Prüfen	Die Liste der Fragen wird reduziert und strukturiert. Fragen, bei welchen die Antworten vorhersehbar sind, werden gestrichen. Ebenso werden die Fragen umformuliert, damit sie offene Antworten zulassen und zu Erzählungen anregen. Es soll von der Erzählperson keine direkte Antwort auf die Forscherfrage verlangt werden.
S = Sortieren	Die übriggebliebenen Fragen werden nach verschiedenen Aspekten gebündelt. Stichworte können Fragesätze ersetzen und Anhaltspunkte für weiterführende Fragen bilden. Falls Einzelfragen übrig bleiben werden sie am Schluss des Interviewleitfadens angefügt.
S = Subsumieren	Die bestehenden Fragen werden Haupt- und Unterfragen zugeordnet. Unterfragen dienen als Erinnerungstützte für Nachfragen

Umsetzung des Interviewleitfadens

Mit Hilfe des SPSS-Prinzips erstellten die Studierenden einen Leitfaden für das fokussierte Gruppeninterview. Dieser muss im Vorfeld immer getestet werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). Dazu orientierten sich die Studierenden an der Forscherfrage und stellten Fragen zu möglichen Wahrnehmungsfeldern zusammen. Die offenen und halbstrukturierten Fragen ermöglichen den Studierenden Aussagen zum Kooperationsinstrument zu erhalten. Die Forscher haben die Möglichkeit nachzufragen, wenn etwas nicht klar ist und eröffnen weitere Optionen auf individuelle Erfahrungen einzugehen. Unter Umständen können auch auf soziale Zusammenhänge oder spezielle Rahmenbedingungen eingegangen werden (vgl. Flick, 2009, S. 114).

Weiter sind die Fragen der Projektgruppe, welche an einer Besprechung gemeinsam diskutiert wurden, eingeflossen. Der Leitfaden besteht schliesslich aus vier offenen Leitfragen. Drei davon sind zur Wahrnehmung der Experten in den Bereichen Handhabung, Auswirkungen und Anhaltspunkte. Der Bereich ‚Motive‘ gibt uns Hintergrundinformation zum Setting. Zu diesen Kategorien werden jeweils zwischen einer bis sieben Fragen gestellt (Anhang C).

Es stand im Vorfeld zur Diskussion, den Leitfaden den Probanden im Voraus zuzustellen. Die Studierenden haben sich dagegen entschieden, um möglichst zu gewährleisten, dass die Probanden spontan antworten und ein flexibler Ablauf möglich ist. Zudem ist den Studierenden bewusst, dass die Probanden ziemlich ausgelastet sind und deshalb der Arbeitsaufwand für sie im Rahmen gehalten werden soll.

6.3. Auswahl der Interviewtandems

Um eine solche Evaluation durchzuführen braucht es Lehrkräfte, welche sich für die Kooperationskarten interessieren und sich für deren Testung zur Verfügung stellen. Die Forschungsabsicht gab den Studierenden den Auswahlradius vor. Es wurden Tandems, bestehend aus Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen oder schulischen Heilpädagoginnen gesucht. Es gab keine weiteren speziellen Kriterien wie beispielsweise Stufe, Unterrichtsort, Alter oder Geschlecht, welche die Probanden erfüllen mussten. Die Studierenden gingen auf verschiedene aktive Lehrkräfte zu und stellten die Idee der Projektgruppe vor. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Instrument nicht gezeigt werden, da die Herstellung nicht abgeschlossen war. Die Rekrutierung erwies sich als grosse Herausforderung. Sukzessive konnten elf Tandems aus verschiedenen Regionen und Stufen rekrutiert werden, welche bereit waren, den Prototypen des Kooperationsinstrumentes zu testen. Die Probanden nahmen an einer Informationsveranstaltung teil, welche von der Projektgruppe geleitet wurde, um etwas über die Hintergründe und die Entwicklung des Kooperationsinstrumentes zu erfahren und das produzierte Kooperationsinstrument zu sichten. Bewusst wurden die möglichen Testpersonen oberflächlich über den Inhalt und die Handhabung der Kooperationskarten informiert. Die Projektgruppe wollte feststellen, wie die KoKa von den Probanden verstanden werden. Auch die weitere bevorstehende Forschungsarbeit wurde erläutert, das heisst, die Probanden erfuhren, dass ihre Erfahrungen und Meinungen in Form eines Interviews (qualitativer Teil) und/oder in Form einer Online-Umfrage (quantitativer Teil) in die Evaluation des Kooperationsinstrumentes einfließen werden. In einem Orientierungsbrief seitens der Studierenden werden alle elf Tandems über den weiteren Verlauf ihrer Teilnahme am Forschungsprojekt informiert (Anhang D). Für die vorliegende, qualitative Masterarbeit haben sich schliesslich sechs Tandems, insgesamt zwölf Lehrpersonen (n=12), bereit erklärt, an den Interviews teilzunehmen.

Testphase

Die Tandems hatten für das Ausprobieren der KoKa drei Monate Zeit. Anschliessend fanden die Interviews statt.

Pretest

Der Pretest gab den Studierenden Anhaltspunkte bezüglich der Reihenfolge der Leitfragen und der Art der Fragestellung. Nach Absprache mit der Begleitperson der Masterarbeit fließen die Aussagen des Pretests ebenso in die Auswertung ein.

6.4. Gestaltung des Interviews

Das Ziel der Gesprächsführung ist ein quasi-normales Gespräch zu führen. Dies kann gelingen, wenn der Befragte in eine ihm möglichst vertraute Kommunikationssituation eines lockeren Miteinander-Redens versetzt wird (vgl. Bogner et al., 2009, S. 103ff.). Für ein möglichst gelingendes Interview ist es wichtig, dass der Interviewer vom Interviewten als kompetenten Gesprächspartner wahrgenommen wird (vgl. Bogner et al., 2009, S. 54f). Um vom Gegenüber während des Interviews als kompetent wahrgenommen zu werden, ist ein vertieftes, vorgängiges Studium forschungsrelevanter Literatur und anderen Medien wichtig (vgl. Bogner et al., 2009, S. 106). Gleichzeitig verlangt ein optimaler Informationsgewinn, dass der Interviewer „seine Vor-Urteile und Vorab-Gewissheiten dem zur Untersuchung anstehenden Forschungsfeld gegenüber suspendiert und stattdessen fragt, wie die Akteure selbst ihre Welt sehen“ (Bogner et al., 2009, S. 110). Laut Meuser und Nagel (1991) wird ein Interview mit grosser Wahrscheinlichkeit gelingen, wenn der Befragte zu Beginn nachfragt, worum es in der Forschung geht und diese sein Interesse weckt (vgl. S. 450).

Demzufolge wurde bei der Anfrage der Experten, wie auch zu Beginn jedes Interviews genau erklärt, dass das Interview im Auftrag einer Hochschule gemacht wird, mit dem Ziel, die KoKa zu evaluieren.

Die Interviews wurden jeweils in einem Schulhaus durchgeführt. Die Befragungen wurden gemeinsam durchgeführt. Die Arbeit wurde so aufgeteilt, dass jemand die Gesprächsleitung übernahm und die andere Person stellte sicher, dass die Tonaufnahme zu jeder Zeit funktionierte. Beide haben spontan Rückfragen gestellt. Alle Anwesenden verteilten sich um einen Tisch herum, wobei die Tandems jeweils nebeneinander sassen.

6.5. Datenaufzeichnung

Anhand von Videoaufzeichnungen wurden alle Interviews festgehalten. Dies ermöglichte den Studierenden eine ideale Grundlage für die anschliessende Transkription. Eine Videoaufzeichnung hat den Vorteil, dass man sich besser auf die Aussagen der Gesprächspartner konzentrieren kann und zuverlässiges Material erhält. Hinzu kommt, dass die Aufnahmen mehrmals gehört werden können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154).

6.5.1. Transkription

Die Videoaufnahmen wurden vor ihrer Interpretation vollständig transkribiert (Anhang E). Dabei wurden die Regeln des einfachen Transkriptionssystems nach Dresing und Pehl (2013) verwendet (vgl. S. 18). „Pausen, Stimmlagen sowie sonstige nonverbale und parasprachliche Elemente werden nicht zum Ge-

genstand der Interpretation gemacht“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 455) und wurden deshalb bei der Transkription nicht gezeigt. Die Transkriptionen wurden gemäss Flick (1995) anonymisiert (vgl. S. 193). Damit die Interviews verständlicher sind, wurden sie bei der Transkription von Dialekt auf Hochdeutsch übersetzt.

6.6. Die qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Forschung möchte die Wirklichkeit verstehen und neue Sichtweisen erfahren. Es geht dabei um die Rekonstruktion, um das Verstehen von Handlungen und um neue Perspektiven und Sachverhalte kennen zu lernen. Dazu müssen die aus dem Interview zur Verfügung gestellten Daten ausgewertet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gewonnenen Daten in ihrer Komplexität betrachtet werden. Innerhalb der qualitativen Datenauswertung gibt es eine Menge unterschiedlicher Methoden. Die qualitative Inhaltsanalyse, welche die Studierenden anschliessend genauer erläutern, ist sehr breit einsetzbar und eine häufige Form der Datenanalyse (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274ff). In der Pädagogik werden damit didaktische Hilfsmittel für den Schulunterricht auf ihre Gestaltung und Wirksamkeit hin analysiert (vgl. Lamnek, 2010, S. 445). Somit ist die qualitative Inhaltsanalyse eine ideale Form für die Evaluation der Kooperationskarten. Als Ausgangslage der qualitativen Inhaltsanalyse dient ein schriftliches Dokument (vgl. Lamnek, 2010, S. 465). In der vorliegenden Masterarbeit ist dies die wörtliche Transkription der Videoaufnahmen der Interviews. Ziele der Inhaltsanalyse sind, das Datenmaterial zusammenzufassen, zu explizieren und zu strukturieren. Daraus versucht man Zusammenhänge zu verstehen, Strukturen und (Deutungs-) Möglichkeiten aufzuzeigen und Hypothesen zu generieren. Es ist nicht zentral, Gemeinsamkeiten hervorzuheben, sondern die verschiedenen Meinungen und auch gegensätzlichen Perspektiven zu verstehen und darzustellen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 282).

Mayring (2002) fasst die komplexe Analyse folgendermassen zusammen: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (S. 114).

Die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse berücksichtigt in der Regel die Aspekte, welche folgend beschrieben werden.

6.6.1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Um den Überblick über das transkribierte Material zu gewinnen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, qualitative Inhaltsanalysen auch computerunterstützt durchzuführen. Eine solche Software erleichtert die systematische Datenanalyse. In dieser Phase werden aus den Rohdaten für die Forschungsfrage relevanten Aussagen identifiziert und reduziert. Dieses Verfahren wird als Extraktion bezeichnet (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 199ff).

6.6.2. Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten

Ein Suchraster, welches auf Grund theoretischer Vorüberlegungen erstellt wird, unterstützt die Zuordnung der extrahierten Textstellen. Bereits die Selektion und die Zuordnung der Textstellen geschieht auf interpretativem Weg und ist somit von den Studierenden individuell geprägt (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 199ff). Während dieses Prozesses werden Kategorien entwickelt, welche den Suchraster ergänzen. Es ermöglicht das Verstehen der späteren Analyse. Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen, um ein Kategoriensystem zu erstellen. Der induktive Weg beginnt mit der Forschung, ohne Theorie. Alle Daten werden als gleich interessant betrachtet, wobei die Kategorien allmählich entwickelt werden. Mit der deduktiven Analyse werden die erhobenen Daten anhand einer Theorie überprüft und Unterschiede erforscht. Die Kategorien werden aus theoretischen Vorüberlegungen entwickelt. In der Praxis wird häufig eine Mischform angewendet. Wenn das Rohmaterial mittels eines Interviewleitfadens erhoben wird, ist es üblich, die Kategorien aus diesem abzuleiten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 278).

6.6.3. Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

Wenn die relevanten Informationen den einzelnen Kategorien zugeordnet werden, spricht man von codieren. Die Grösse der Textstellen kann nach Aussagekraft variieren. Durch das Codieren wird grundlegendes Informationsmaterial für die weitere Analyse gefiltert und strukturiert (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 279ff).

6.6.4. Analysieren – geordnete Informationen auswerten

Die gewonnenen Informationen werden ausgelegt, zusammengestellt, zusammengefasst, strukturiert, erklärt und mit dem Kontext verglichen. Meistens werden die Textstellen derselben Kategorie zusammengestellt. Dies geschieht bei der computerunterstützten Auswertung automatisch. Das geordnete Material kann nun systematisch analysiert werden. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse steht nicht die Häufigkeit der genannten Ansichten im Vordergrund, sondern wie diese im Zusammenhang stehen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 282).

6.7. Praktische Umsetzung der Analyse

Die schriftlichen Dokumente, welche durch die Transkription der Interviews entstanden sind, wurden in Teilschritten systematisch analysiert und ausgewertet.

6.7.1. Konstruktion deskriptiver Systeme

Um den relevanten Interviewinhalt zu eruieren, entwickelten die Studierenden ein Kategoriensystem, bei welchem sie in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2011) und Mayring (2002) wie folgt vorgegangen sind:

1. Kategorienbildung

Da den Studentinnen als Grundlage für die Datengewinnung ein Interviewleitfaden diene, bildeten sie auf dem theoriebasierenden Leitfaden auf deduktivem Weg zuerst die Hauptkategorien. Die Studierenden achteten darauf, dass die Kategorien für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Mit Hilfe des Softwareprogramms MAXQDA 11 konnten die Studentinnen Hauptkategorien übersichtlich darstellen.

2. Codierregel

Die bedeutsamen Textstellen wurden von den Studierenden in gegenseitiger Absprache den Kategorien zugeordnet. Dabei wurden die Codierregeln definiert, angewendet und fortlaufend festgehalten (vgl. Tabellen 5 - 8). Dadurch wurde eine Interkoderreliabilität gewährleistet, das heisst, die Zuverlässigkeit der Codes wurde durch eine andere Person kontinuierlich überprüft. Bei der Fragestellung nach zentralen Begriffen, Komponenten, Charakteristiken oder Eigenschaften eines Themas entstanden Unterkategorien. Während dieses Prozesses kam es immer wieder zu Diskussionen, welche zu Ergänzungen und Anpassungen der Unterkategorien führten. Diese offene Haltung ermöglichte es, einen differenzierten Codierstamm zu entwickeln (Anhang F).

3. Ankerbeispiel

Aus dem Datenmaterial wurde eine typische Textstelle, welche auf eine Kategorie verweist, herausgesucht und als Ankerbeispiel verwendet, was die weitere Zuordnung erleichterte.

Die entstandenen Kategorien und dazugehörigen Ankerbeispiele sind in den folgenden Tabellen dargestellt:

Tabelle 5: Konstruktion deskriptiver Systeme - Motiv

Hauptkategorie 1: Motiv		
Unterkategorien	Codierregel	Ankerbeispiel
Persönliches Interesse / Erwartungen	Es werden Erwartungen, Vermutungen und Interessen genannt Vor oder unmittelbar nach der Infoveranstaltung	„Ich erhoffte mir, dass wir eventuell entdecken, was wir in unserer Zusammenarbeit optimieren könnten oder verbessern oder ändern. Dass so von aussen mit diesen Karten etwas initiiert werden kann.“ Fall 6, A 37
Beziehungsebene	Die Probanden erwähnen, dass sie die KoKa anderen zuliebe testen	„Ein Teil sagte einfach dir zu liebe ja und zudem weiss ich, dass ihr auf Leute angewiesen seid, welche mitmachen.“ Fall 2, A 15

Tabelle 6: Konstruktion deskriptiver Systeme - Auswirkung

Hauptkategorie 2: Auswirkungen		
Unterkategorien	Codierregel	Ankerbeispiel
Klärung - Strukturierung	Konkrete Beispiele bezüglich einer Klärung oder Strukturierung	„Lehrerberatung war wirklich etwas, was ich sie gefragt habe, wie sie damit umgehen würde. Da gab sie mir Beispiele.“ Fall 6, A 88
Ressourcen	Fähigkeiten des Tandempartners entdecken	„Ich habe sie mal richtig kennengelernt. Auch das Potenzial mal ein bisschen rausfinden können. Von beiden auch.“ Fall 4, A 185
Austausch	Aussagen über Gespräche	„Aber ich weiss, dass wir manchmal zu diskutieren anfangen und dann hat sich daraus etwas entwickelt, das total sinnvoll war.“ Fall 5, A 63
Umfeld	Erwähnung von dritten Personen	„Also in unserer Stufe habe ich das schon vorgestellt.“ Fall 3, A 221

unsicher	Mutmassliche Aussagen bezüglich Auswirkungen der KoKa	„Aber wahrscheinlich hätten wir es auch ohne Karte ähnlich gemacht.“ Fall 2, A 72
negativ	Ablehnende Äusserungen bezüglich der KoKa	„Aber mein Eindruck ist, dass das etwas ist, das nicht so nötig... etwas ist, das nicht praktisch umsetzbar ist, bei dem die Leute sagen, wow, das bringt uns für die Zusammenarbeit voll etwas. Das glaube ich einfach nicht.“ Fall 5, A 255
Mögliche Auswirkungen	Hypothetische Vorstellungen bezüglich Auswirkungen	„Ich denke schon, dass es Veränderungen gäbe, weil man auf einer sachlichen Ebene, vielleicht auch Sachen aussprechen kann, welche man sonst evtl. eher nicht sagen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass sich eine Zusammenarbeit dadurch verbessern könnte.“ Fall 6, A 162

Tabelle 7: Konstruktion deskriptiver Systeme - Handhabung

Hauptkategorie 3 : Handhabung		
Unterkategorien	Codierregel	Ankerbeispiel
Anzahl Anwendungen	Wie oft wurden die KoKa während der Testzeit genutzt?	„Also, etwa fünf Mal.“ Fall 5, A 47
Bereiche, Unterthemen, Varianten	Nennung der genutzten / nicht genutzten Teilbereiche und Spielvarianten der KoKa	„Orientieren' das erste Mal, das zweite Mal 'Herausfordern', das dritte Mal 'Planen'.“ Fall 4, A 126
Vorgehen	Beschreibung der Nutzungsvorgänge rund um die KoKa	„Und dann haben wir eine Karte gesucht und anhand dieser Karte darüber diskutiert und etwas entwickelt.“ Fall 6, A 60
Einführung	Eindrücke über die Infoveranstaltung	„Nach dem Infoabend dachte ich, mein Gott was ist das, ich sah wirklich einen Berg und ich hatte überhaupt keine Übersicht.“ Fall 5, A 32

Tabelle 8: Konstruktion deskriptiver Systeme - Anhaltspunkte

Hauptkategorie 4: Anhaltspunkte		
Unterkategorien	Codierregel	Ankerbeispiel
Herausforderungen	Aussagen zu Schwierigkeiten, Unsicherheiten, Grenzen	„Ich musste schon ein bisschen in der Tiefe wühlen. Also, was wende ich denn eigentlich für Lernstrategien an und wie kann man die bewerten an Effizienz? Und doch, das ist schon noch eine Herausforderung gewesen.“ Fall 4, A 167
Hemmende Faktoren	Mögliche Faktoren, die gegen den Einsatz der KoKa sprechen	„Ich meinte, dass wenn sich zwei so kommunikative LP, wie wir jetzt gerade sind, ist der Input von aussen weniger nötig.“ Fall 5, A 176
Begünstigende Faktoren	Konkrete Beispiele um den Einsatz der KoKa positiv zu unterstützen	„Sich offiziell Zeit nehmen und wissen, wir sitzen jetzt für die KoKa zusammen.“ Fall 5, A 100
Mögliche Settings	Aussagen zu einem möglichen Rahmen, in welchem mit den KoKa gearbeitet werden könnte	„Allgemein bei Leuten, welche zusammenarbeiten. Es geht ja nicht nur um die Klassenlehrkraft und um die Schulische Heilpädagogin, sondern auch Teamteaching oder Leute, welche im Jobsharing arbeiten. Ich glaube überall dort, wo mehr als eine Person für eine Klasse verantwortlich ist, würde es sicher Sinn machen.“ Fall 1, A 122
Mögliche Lancierung	Konkrete Angaben, wie oder wer die KoKa populär machen könnte (Kick-off)	„Für mich als Schulischer Heilpädagoge einfach ein Hilfsmittel ist so ein Ideenbörse 'das packe ich mir jetzt' und gehe auf diesen Kollegen/ die Kollegin hinzu.“ Fall 3, A 316

Weiterarbeit	Weiterarbeit ja oder nein	„Bereichernd, ganz klar. Wie gesagt am Anfang skeptisch und nachher, wirklich, hat sich eigentlich nur gesteigert und das Potenzial von diesen Karten, von diesen Ideen, von diesen Themen. Wir haben gesagt, wir machen weiter.“ Fall 4, A 201
Mögliche Verankerung	Angaben dazu, wie (Umstände, Rahmenbedingungen, Varianten) die KoKa ein Bestandteil des Berufsalltages sein könnten	„Wenn man im Rahmen einer Teamstunde sich regelmässig Zeit nehmen würde, in diesem Rahmen von z.B. alle zwei Monate, das würde ich machen, das würde ich schätzen.“ Fall 2, A 137
Optimierungsvorschläge	Konkrete Angaben zur Verbesserung der KoKa	„Erstens mal kleineres Format und Stichworte. Aber ganz konkret etwas, das man in die Mitte legt und über das man sich austauscht und Ideen entwickelt. Also wirklich, Jasskartengrösse. Etwas, das man in die Hand nimmt und nicht schon von Anfang an eine riesen Auslegeordnung gemacht werden muss, dass es einem fast schwindlig wird und der halbe Tisch in Beschlag nimmt.“ Fall 6, A 184
Kein Bedürfnis	Äusserungen, warum kein weiterer Bedarf für den Einsatz der KoKa besteht	„Denn ich habe keinen Verwendungszweck für diese Karten.“ Fall 5, A 268
Ausserhalb/ Innerhalb der üblichen Besprechungszeit	Angaben zum Zeitgefäss für die Nutzung der Koka	„Mir war klar, wenn wir damit arbeiten, dann in der Besprechungszeit.“ Fall 5, A 148
Eindruck	Äusserungen über ihren Eindruck der Erscheinungsform und den Gebrauch der KoKa, sowie zum Protokollheft und der schriftlichen Anleitung	„Farblich ist es sehr interessant, wow! Nachher, wenn man die Karte dreht, wurde ich erschlagen. Es ist zu komplex. Es ist zu viel.“ Fall 6, A 280

7. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Bevor die Ergebnisse der Interviews nach Hauptkategorien und Unterkategorien geordnet dargestellt, zusammengefasst und interpretiert werden, folgt eine Beschreibung der interviewten Tandems. Die Zahlen in der Klammer verweisen auf den Abschnitt in der Transkription.

7.1. Falldarstellung

Im Folgenden werden die einzelnen Fälle zusammengefasst dargestellt. Die befragten Tandems stammen aus verschiedenen Schulgemeinden, welche integrativ arbeiten. Es werden ihre Motive bezüglich persönlichem Interesse und Erwartungen an die KoKa, welche bei den Interviews erhoben wurden, dargestellt.

Tabelle 9: Hauptkategorie Motive

Motive		
Fall 1	Fall 2	Fall 3
Keine persönlichen Interessen (23, 25) Kein Bedarf zur Veränderung (182)	Generelles Interesse an Neuem (13) Reflexion der Arbeit (13, 88) Zusammenarbeit analysieren (17) Stärken und Schwächen aufdecken (21) Metaebene einnehmen (13) Kein Bedarf zur Veränderung (200)	Verschiedene Formen TT kennen lernen (71) Austausch (80) / Metaebene (80) Offenheit (87) Chance wahrnehmen die Zusammenarbeit zu optimieren (80) Besser kennenlernen (80) Praktisches Hilfsmittel (88, 409) Entwicklung (88) Einfache Handhabung (87)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Effizienz steigern (78) Optimierung der Zusammenarbeit (78) Positive Erwartungshaltung (81, 82, 84) Unklare Erwartungen (Spiel?) (96) keine grossen Erwartungen (94, 417) Chance wahrnehmen die Zusammenarbeit zu optimieren, etwas anpacken (78)	Interesse an Arbeiten der HfH (18) Neugier (18) Persönliches Bedürfnis zu helfen (20) Etwas profitieren wollen (18) Mitsprache von Praktikern (20) Sinnhaftigkeit (23, 111) Zusammenarbeit vertiefen (23, 111) Unterrichtsentwicklung (18) Gleichgültige Erwartungshaltung (32)	Reflexion der Arbeit (21) Etwas profitieren wollen (17) Gespannt auf Auswirkungen (17) Grundhaltung entdecken (80) Zeitfenster für Austausch und Optimierung (21, 37, 60) Veränderung (37) Effizientere Besprechung (78) Gleichgültige Erwartung (37, 294)

Fall 1

Der Fall 1 setzt sich aus einer männlichen (62 Jahre) und einer weiblichen (60 Jahre) Person zusammen. Seit vier Jahren arbeitet dieses Tandem bereits zusammen. Momentan arbeiten sie in einer eher schwierigen 6. Klasse mit 22 Schülerinnen und Schülern. Das Schulhaus liegt in einer ländlichen Umgebung und das ganze Team zählt ungefähr 30 Personen. Als Motiv auf der persönlichen Ebene für die Teilnahme am Projekt gibt das Tandem an, dass sie eigentlich kein persönliches Interesse daran haben und auch keinen Bedarf an Veränderung ihrer Zusammenarbeit. Ebenso wollen sie aufgrund der schwierigen Klasse und der knappen zeitlichen Ressourcen nicht mitmachen. Die SHP unterrichtet teilweise im separativen Setting. Ihr Motiv für die Teilnahme zeigt sich auf der Beziehungsebene. Sie nehmen teil, da sie eine der Studierenden kennen und ihr einen Gefallen tun wollen.

Fall 2

Zwei weibliche Personen im Alter von 57 Jahren und 56 Jahren stellen den Fall 2 dar. Seit längerer Zeit arbeiten sie zusammen. Momentan unterrichten sie in einer 3. Klasse und haben drei integrative Förderungslektionen. Zum städtischen Schulhaus gehört ein grosses Team. Die Beweggründe am Projekt teilzunehmen zeigen sich auf der persönlichen Ebene dadurch, dass sich das Tandem generell für Neues interessiert. Weiter erachten sie es als wertvoll, die gemeinsame Arbeit zu reflektieren und zu analysieren, um so auch Stärken und Schwächen aufzudecken und somit in ihrer Zusammenarbeit auch weiterzukommen. Ebenso bringen sie zum Ausdruck, dass sie im Schulalltag kaum Zeit hätten eine Metaebene einzunehmen und sie erhoffen sich, dass sie in diesem Projekt die Möglichkeit dazu erhalten. Im späteren Verlauf des Interviews äussern sie sich, dass sie eigentlich keinen Bedarf an Veränderung haben. Dieses Tandem macht einerseits wegen des Tandempartners mit und andererseits weil sie einer Studierenden etwas zuliebe tun wollen.

Fall 3

Eine weibliche Person (32 Jahre) und eine männliche Person (63 Jahre) bilden den Fall 3. Die beiden arbeiten seit 4 Monaten zusammen. Zuvor war die SHP auch Klassenlehrperson. Die Schulische Heilpädagogin arbeitet während einer Teamteaching Lektion in der 4. Klasse und führt eine Einzelförderung separativ durch. Die Klasse ist angenehm und zählt 16 Schülerinnen und Schüler. Die Schulgemeinde ist ländlich. Normalerweise dauern ihre Besprechungen rund 10 – 15 Minuten, wobei sie vor allem die Lektionen diskutieren. Ihre Motive auf der persönlichen Ebene sind, dass sie durch die Koka verschiedene Formen von Teamteaching kennen lernen wollen und die Chance nutzen möchten, um ihre Zusammenarbeit zu optimieren und sich besser kennenzulernen. Beide erachteten dies als eine Chance, da ihre Zusammenarbeit in den Anfängen steht. Das Tandem erhofft sich, dass sie sich nicht in der Menge der Karten verlieren und dass sie einen Nutzen aus diesem Projekt ziehen können.

Fall 4

Der Fall 4 setzt sich aus einer weiblichen Person (34 Jahre) und einer männlichen Person (33 Jahre) zusammen. Sie unterrichten an einer 3./4. Doppelklasse in einer ländlichen Schulgemeinde. Seit einem Jahr arbeiten die beiden nun zusammen. Die SHP ist während zwei Lektionen in der Klasse, wovon sie eine Lektion separativ durchführt. Ihre Besprechungszeit beträgt ungefähr eine Stunde. Die Beweggründe auf der persönlichen Ebene sind, dass sie sich Gedanken machen, wie sie ihre Zusammenarbeit effizienter gestalten könnten. Als dann die Anfrage kam, war das für sie eine Möglichkeit, sich gezielt mit ihrer Zusammenarbeit auseinander zu setzen und diese zu optimieren. Ohne grosse Erwartungen, aber mit einer positiven Grundeinstellung, wagt sich das Tandem an das Projekt. Nebst der persönlichen Ebene spielen auch die Beziehungsebene beim Entscheid mitzumachen mit. Damit wollen sie den Studierenden einen Dienst erweisen.

Fall 5

Zum Fall 5 gehören zwei weibliche Personen im Alter von 41 Jahren und 45 Jahren. Sie unterrichten an einer städtischen Schule in einem kleinen Schulhausteam. Zurzeit unterrichten sie an einer 3./4. Doppelklasse. Die Regelehrperson arbeitet im Jobsharing. Während gut einem Jahr arbeiten die SHP und RLP nun zusammen. Zur Verfügung haben sie zwei Förderlektionen, welche sie im integrativen Setting nutzen. Der Austausch zwischen der SHP und der RLP findet regelmässig statt. Ihre Motive auf der persönlichen Ebene sind, dass es sie interessiert was an der HfH läuft und dass man durch das Projekt auch für den eigenen Unterricht etwas mitnehmen kann. Ebenso steht das Bedürfnis am Unterstützen und Helfen im Vordergrund. Spannend erachten sie, dass ihre Meinung aus der Praxis gefragt ist und dass sie somit einen Einfluss auf das Projekt nehmen können. Das Team pflegt bereits einen regen Austausch und diskutiert viel. So sind sie motiviert, diese Karten miteinander auszuprobieren und ihre Zusammenarbeit zu optimieren und zu vertiefen. Sie hätten es sich weniger gut vorstellen können, diese Koka mit einer Person auszuprobieren, die sie noch nicht so gut kennen. Mit wenigen Erwartungen lassen sie sich auf das Koka-Projekt ein. Der Aspekt, dass eine Person die Studierenden kennt, bewegt das Tandem zur Mitarbeit.

Fall 6

Der Fall 6 setzt sich aus zwei weiblichen Personen im Alter von 43 Jahren und 28 Jahren zusammen. Beide arbeiten in einer ländlichen Schulgemeinde auf der Kindergartenstufe. Das Schulhausteam ist mittelgross. Seit sieben Jahren arbeiten die beiden Frauen zusammen. Die SHP hat 1,5 Förderlektionen zur Verfügung, welche sie integrativ nutzt. Normalerweise räumen sie für die gemeinsamen Besprechungen pro Woche 20 Minuten ein. Teilweise führen sie alle zwei Wochen Besprechungen zu 40 Minuten durch. Ihre Beweggründe auf der Beziehungsebene sind, dass sie den Studierenden bei ihrer Masterarbeit hel-

fen wollen. Aber auch auf der persönlichen Ebene ist das Interesse am Thema Kooperation vorhanden und man erhofft sich, dass das Projekt für den eigenen Unterricht gewinnbringend ist. Erwartungen, mit Hilfe der Koka ihre Arbeit reflektieren, verändern und verbessern zu können, stehen beim Entscheid zur Mitarbeit ebenso im Raum. Sie sehen eine Chance darin, dass sich durch die Anwendung der Koka ein Zeitfenster für gewisse Diskussionsthemen auftut, für welche sie sich sonst kaum Zeit nehmen würden. Ebenso liegt das persönliche Interesse darin, dass die Gespräche mit Hilfe der KoKa effizienter gestaltet werden können.

7.2. Wahrnehmungsspektrum

Im folgenden Kapitel werden die für die Fragestellung relevanten Kategorien (Auswirkungen, Anhaltspunkte und Handhabung) und deren Unterkategorien dargestellt, zusammengefasst und interpretiert (vgl. Tabelle 6-8). Bei den Interpretationen werden die Aussagen der Probanden in Bezug zur Theorie gesetzt. Es werden positive und negative Aspekte berücksichtigt, um einen möglichst umfassenden Eindruck bezüglich der Wahrnehmung der KoKa zu erhalten.

7.2.1. Auswirkungen

In der Hauptkategorie Auswirkungen sind Aussagen zum Thema Klärung-Strukturierung, Ressourcen, Austausch, Umfeld, unsicher, negativ und mögliche Auswirkungen zusammengefasst, welche die Unterkategorien bilden.

Klärung - Strukturierung

Tabelle 10: Klärung - Strukturierung

Fall 1	Fall 2	Fall 3
<p>Kontinuität (Protokollheft) (185)</p> <p>Gesprächsstruktur, Halt (231)</p>	<p>Fokussierung der Gedanken, strukturiert innerhalb eines Problem -> Erkenntnis (85, 86, 211)</p> <p>Gesprächsstruktur (72, 253)</p> <p>Besprechungszeit (72)</p> <p>Strukturiert die Zeit: Regelmässige Standortbestimmung zwischen SHP und RLP (88)</p>	<p>Strukturiert die Besprechung - Regelmässigkeit (27)</p> <p>Zusammenarbeit allgemein, anderer Zugang, andere Ebene, nicht nur Fokus auf Unterricht (153, 154)</p> <p>Schülerbeurteilung (178)</p> <p>Unterrichtsorganisation - Rollen - Aufgabenverteilung (179)</p> <p>Gegenseitige Ansichten (181)</p> <p>strukturiert Besprechung: Zeitfenster, Anregungen (203, 210)</p> <p>Unterricht (wird optimiert)(210)</p> <p>Teamteaching (213)</p> <p>Allgemein gemeinsame TSR -> Sicherheit (214)</p> <p>Weiterarbeit - Kontinuität - Verbindlichkeit (Protokollheft) (268, 270, 415)</p>
Fall 4	Fall 5	Fall 6
<p>Strukturiert die Besprechung - Regelmässigkeit (102)</p> <p>Unterrichtsthemen (Arbeitstechniken (134), Lernstrategien (135, 227))</p> <p>Arbeitsstruktur (108 - 111, 141)</p> <p>Gegenseitige Erwartungen (142, 187, 228)</p> <p>Gesprächsstruktur (174)</p> <p>Anderer Zugang (Metaebene) (145)</p> <p>Gegenteilige Meinungen - Meinungsverschiedenheiten aufdecken (189, 196)</p> <p>Unterrichtsvorbereitung (227)</p> <p>Jahresplanung (228)</p> <p>Verbindlichkeit (Protokollheft) (271, 272)</p> <p>Aufgabenteilung (272)</p>	<p>Aufgabenverteilung (63)</p> <p>Unterrichtsorganisation (63, 95)</p> <p>Unterrichtsstoff (63, 95)</p> <p>Unterrichtsvorbereitung (95)</p> <p>Strukturiert die Besprechung: Besprechungszeit-> Zeitfenster (97)</p> <p>Individuelle Bedürfnisse und Ziele (111)</p> <p>Haltung, Aufgabenverteilung, Rolle und Meinung (176, 224)</p> <p>Mögliche Klärung auf der Sachebene (237)</p>	<p>Archivierung der Beobachtungen und Informationen über die Kinder -> gemeinsames Produkt (57, 58, 88, 89)</p> <p>Aufgabenverteilung (89)</p> <p>Förderplanung (88)</p> <p>Lehrerberatung (88, 135)</p> <p>Kontinuität/ Verbindlichkeit (Protokollheft) (89)</p> <p>Verbindlichkeit (Zeitfenster) (89)</p> <p>Strukturiert die Besprechung: Bewusste Besprechungszeit-> wertvolles Zeitfenster (104, 119, 172, 224)</p> <p>Strukturiert die Besprechung: Rahmen um diverse Themen zu besprechen und nachzuhaken (112, 135, 237)</p> <p>Gesprächsstruktur (135, 144)</p> <p>Unterrichtsorganisation (174)</p>

Auswirkungen auf die Struktur in verschiedenen Bereichen: Alle Befragten sind sich einig, dass die KoKa eine Struktur in verschiedenen Bereichen hervorbringt. Fast alle Tandems (Fälle 1, 2, 3, 4, 6) geben an, dass die KoKa das Gespräch strukturiert hätten. Die KoKa führen die Tandems durch die Besprechung. Die KoKa dienen gewissermassen als Leitfaden. Gleichviele Tandems (Fälle 2, 3, 4, 5, 6) stellen durch die Nutzung der KoKa eine Regelmässigkeit der Besprechungszeit fest. Die KoKa bieten den nötigen Raum (Zeitfenster), um nicht zwischen Tür und Angel zu diskutieren, sondern sie nehmen sich bewusst Zeit für die Zusammenarbeit und den Austausch. Dieser Rahmen gibt ihnen den nötigen Platz, um ausführlich zu diskutieren, nachzufragen und sich intensiv mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Auswirkungen auf die Arbeitsstruktur (Fälle 4, 6), das heisst, dass das Tandem sich verschiedene Aufgaben zuteilt und konkrete weitere Arbeitsschritte festhält, werden ebenfalls erwähnt. Ein Tandem bemerkt (Fall 4), dass in Folge einer Besprechung mit den KoKa das Thema Förderplanung/Lernstanderfassung in ihre Jahresplanung aufgenommen wird.

Klärung gegenseitiger Ansichten: In mehreren Fällen (3, 4, 5) führen die KoKa zur Klärung gegenseitiger Ansichten. Dies zeigt sich in Äusserungen zur Haltung, verschiedenen Meinungen, gegenseitigen Erwartungen, individuellen Bedürfnissen und Zielen.

Mögliche Klärung auf der Sachebene: Ein Team (Fall 5) erzählt, dass sie sich gut vorstellen können, dass die KoKa ein Hilfsmittel sein können, um mögliche herausfordernde Themen bezüglich der Zusammenarbeit anzusprechen. Die Inhalte der KoKa legen den Fokus auf die Sachebene.

Auswirkung auf den TSR: In Bezug auf die Auswirkungen auf den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum gibt ein Tandem (Fall 3) global an, dass die Nutzung der KoKa eine allgemeine Auswirkung auf die Zusammenarbeit hat. Weitere Tandems (Fälle 4, 5) beschreiben, dass die KoKa direkt in die Unterrichtsvorbereitung einfliessen. Während der Besprechung kommt das eine Tandem (Fall 4) auf das Thema Lernstrategien zu sprechen, mit welchem sich das Tandem in der Folge fundiert auseinandersetzt und in den konkreten Unterricht einplant. Das andere Tandem (Fall 5) diskutiert über verschiedene Gruppenzusammensetzungen für die bevorstehende Unterrichtssequenz. Mehr als die Hälfte der Tandems (Fälle 3, 4, 5, 6) geben an, dass die Arbeit mit den KoKa Klärung in Bezug auf die Unterrichtsorganisation und auf die Aufgabenverteilung bringt. Fall 3 spricht über die Organisation und die Rollen im Teamteaching und über verschiedene Unterrichtsformen, Fall 4 äussert sich, dass sie konkret und ausführlich und nicht flüchtig oder in Eile Absprachen treffen. Fall 5 meint, dass sie über die Aufgabenverteilung sprechen und Fall 6 beschreibt, dass sie konkret innerhalb des Freispiels den Unterricht neu strukturieren. In weiteren Fällen (4, 5) äusseren sich die Tandems, dass die Arbeit mit den KoKa bezüglich Unterrichtsstoff eine Klärung gibt. Fall 4 bespricht das Thema Lernstrategien ausführlich und Fall 5 äussert sich nicht zu einem Unterrichtsthema, sondern schildert, dass sie allgemein über Unterrichtsthemen und Unterrichtsorganisation diskutieren.

Schülerbezogene Auswirkungen: Die Fälle 3 und 6 äusseren sich, dass die Arbeit mit den KoKa in Bezug auf Schülerbeurteilung, Archivierung der Schülerbeobachtungen und für die Förderplanung Aufschluss bringt. Fall 3 schildert, dass sie auf Grund einer KoKa konkret über das Vorgehen einer mögli-

chen Standortbestimmung eines Kindes sprechen. Fall 6 beschreibt, dass sie über die Archivierung von Beobachtungen und allgemeinen Informationen über einzelne Schülerinnen und Schüler diskutieren. Gemeinsam klären sie, wie es für ihre Form der Zusammenarbeit gut wäre. Bei ihnen entsteht ein gemeinsames Produkt, eine Art „Protokollbuch“. Fall 6 kann auch im Bereich Förderplanung etwas umsetzen.

Fokussierung der Gedanken, strukturiert innerhalb eines Problems: Als weitere Auswirkung der KoKa berichtet ein Tandem (Fall 2), dass sie mit Hilfe der KoKa die Gedanken fokussieren können und dies trägt zur Strukturierung innerhalb eines Problems bei. Das Problem kann klarer definiert und eingegrenzt werden, was auch Auswirkungen auf die ganze Besprechung hat.

Lehrerberatung: Ein Tandem (Fall 6) schildert, dass bei jeder Besprechung etwas entstanden ist. So berichtet das Team, dass sie die Karte Lehrerberatung einsetzen und dies zur Klärung hilfreich ist.

Kontinuität/Verbindlichkeit: Viele Tandems (Fälle 1, 3, 4, 6) äussern sich, dass die Besprechung mit den KoKa und das anschliessende Protokollieren eine gewisse Verbindlichkeit hervorruft. Fall 1 meint, dass es gut sei, im Nachhinein etwas aufzuschreiben, Fall 3 findet es spannend und klärend, rückblickend auf das Vollbrachte und Besprochene zu schauen, Fall 4 schliesst sich den Äusserungen von Fall 3 an und findet das Protokollheft ein gutes Instrument und Fall 6 äussert sich, dass das Protokollheft ihre weitere Arbeit strukturiert und sie darum immer etwas Konkretes umsetzen können.

Anderer Zugang: Die Arbeit mit den KoKa haben Auswirkungen auf den Gesprächsinhalt. Einige Tandems (Fälle 3, 4) äussern sich, dass die KoKa ihnen einen anderen Zugang, um über den TSR zu sprechen, ermöglicht. Fall 3 meint, sie hätten nicht nur über die Vorbereitung einzelner Lektionen gesprochen sondern seien auch mal den umgekehrten Weg gegangen, das heisst über ein Thema auf das Kind und nicht vom Kind auf ein Thema. Fall 4 erwähnt, dass sie nun nicht nur über die Kinder, sondern über ihre Zusammenarbeit diskutieren.

Interpretation

Auffallend ist, dass alle Tandems die KoKa bezüglich der **Strukturierung** des Gesprächs, der Besprechungsinhalte und der Besprechungszeiten erwähnen. Die vielfachen Aussagen betreffend Strukturierung deuten auf eine Wichtigkeit hin, welche die Tandems in ihrer Zusammenarbeit mit den KoKa wahrnehmen:

„Man hat dann durch die Fragen etwas, woran man sich halten kann.“ (Fall 1, A 231)

„Diese Sachen würde man sonst nicht angehen. Es werden vielleicht Felder angesprochen, die man kennt, aber es ist einfach so. Aber mit den KoKa bohrt man vielleicht mehr, macht etwas.“ (Fall 6, A 135)

„Seither weiss ich von dir mehr, wie viel du erwartest an Lernstanderfassungen und dann haben wir wirklich so ein bisschen darüber geredet. Und das ist dann so wie in die Planung oder in die Jahresplanung eingeflossen.“ (Fall 4, A 228)

„Man hat sich einfach mehr Zeit genommen, weil du hast einen Auftrag, hast eine Aufgabe, welche dich herausfordert, und dann setzt du dich halt zusammen und die Zeit ist einfach vorbei gegangen, da schaue ich nicht auf die Uhr. Einfach weil das Thema spannend ist und weil du merkst 'genau darum geht es'. Was wir auch immer machen, dass der Unterricht optimiert wird und dass es einfach den Kindern gut geht, dass sie etwas mitbekommen.“ (Fall 3, A 110)

„Ich glaube, wir hätte es weniger genau unterlegt. Ich finde, wir haben uns mehr Zeit genommen. Sonst heisst es, zagg paff, zwischen Tür und Angel, pressieren, ich muss noch.... Ich glaube, wir haben uns mehr Zeit genommen.“ (Fall 5, A 97)

„Ich würde es empfehlen für ein Gefäss, das besteht. Es dient der Strukturierung eines Gesprächs.“ (Fall 2, A 253)

Die Kooperierenden sind aktiv, es ist eine Bereitschaft für einen gegenseitigen Austausch vorhanden. Dies deckt sich mit der Handlungstheorie nach Wiendieck (1994), welcher annimmt, dass der Mensch sich unter anderem **aktiv zielgerichtet** mit seiner Umwelt beschäftigt (vgl. S. 73f). Das Motiv der Probanden ist, den Studierenden durch ihre Mitarbeit an der Forschung einen Dienst zu erweisen. Zudem erhoffen sie sich, Inputs für ihre Zusammenarbeit zu erhalten. Das Ziel für die Tandems ist, die KoKa zu testen und eine Rückmeldung zu geben. Die Tandems werden durch die KoKa angeregt und sie erhalten zugleich eine Orientierungshilfe, um ihren gemeinsamen Tätigkeitsspielraum zu entdecken.

Einige Zitate verweisen auf den zeitlichen Engpass und dass durch die KoKa ein Zeitfenster geöffnet wird. Roeders Theorie (1991) unterstreicht, dass unter anderem die organisatorischen Rahmenbedingungen die Zusammenarbeit beeinflusst (vgl. S. 77ff). Je nach Verankerung der KoKa auf kantonaler oder kommunaler Ebene könnte dieses Kooperationsinstrument dazu beitragen, dass die Rahmenbedingungen für Kooperation optimiert würden.

Viele der Tandems geben an, dass auf Grund der Arbeit mit den KoKa gegenseitige Meinungen oder Ansichten thematisiert werden. Dadurch entsteht die Möglichkeit, Aufgaben, welche zum gemeinsamen **Tätigkeitsspielraum** zählen, zu besprechen. Zu diesen Aufgaben gehören beispielsweise die Rollenklärung oder das Diskutieren gegenseitiger Erwartungen. Dieser intensive Austausch über die individuellen Motive kann klärend sein und ist eine Voraussetzung, damit gemeinsame Ziele definiert und umgesetzt werden können. Resch (1991) und andere bezeichnen die Kommunikation als ein wichtiges Element der Gruppensteuerung. Sie spricht von einer arbeitsbezogenen Kommunikation, welche durch einen wechselseitigen Informationsfluss entsteht (vgl. S 82). Folgende Aussagen der Befragten bestätigen die Wichtigkeit des Austausches:

„Grundsätzlich finde ich diskutieren über Haltung, über den eigenen Unterricht oder mal eine Fremdsicht hören oder jemand der mal fragt, wieso machst du das und wieso und was hast du gedacht, das finde ich genial.“ (F 5, A 176)

„Und das ist so interessant gewesen, weil wir sind nicht in allen Punkten gleicher Meinung gewesen, aber das zu wissen, dass wir nicht gleicher Meinung sind, das ist ja sehr spannend gewesen. Das hilft uns für die Zusammenarbeit.“ (Fall 4, A 189)

„Ich habe schon das Gefühl, dass man auf Grund von den Karten einfach mal so ein bisschen über anderes redet. Eben jetzt nicht nur das 'Lektörlinien' oder nur Kinder besprechen, dass man ein bisschen offener, oder ich zumindest das Gefühl habe, ich getraue mich auch mehr so anderes Zeug zu fragen, was mich jetzt noch interessiert oder wo man sich anders austauscht, auf Grund dessen.“ (Fall 3, A 181)

Im letzten Zitat zeigt sich, dass in diesem Tandem ein Vertrauensverhältnis besteht und sie dadurch eine offene Kommunikation führen können. Laut Gräsel et al. (2006) zählt **Vertrauen** zu einer wichtigen Kernbedingung für eine gelingende Kooperation. Sie verweist darauf, dass sich dieses gegenseitige Vertrauen auf kommende Tätigkeiten auswirken kann (vgl. Gräsel et al, S. 208), was sich bei der Aussage von Fall 4 ebenfalls zeigt.

Mehrabian und Russel (1974) stellen fest, dass die Arbeitsleistung positiven Einfluss auf die **Annäherung** hat (vgl. S. 120). Die Arbeit mit den KoKa lösen bei folgendem Tandem positive Gefühle aus, welche ihnen eine Klärung gegenseitiger Ansichten und dadurch eine Annäherung ermöglicht:

„Ja und was mich jetzt erstaunt hat, ist, wir sind dann plötzlich als wir letztes Mal oder vorletztes Mal zusammen gesessen sind - was sind eigentlich die Erwartungen, was hast du für Erwartungen an mich? Wir sind jetzt auch relativ frisch, so ein Jahr etwa miteinander unterwegs, und das überlegt man sich gar nicht. Sondern wir arbeiten einfach, man fängt einfach mal an und dann findet man sich irgendwo dann ein bisschen und merkt, ah, der ist ein bisschen so und er ist ein bisschen so, aber nachher haben wir das wirklich mal ausdiskutiert und aufgeschrieben und das war noch recht interessant.“ (Fall 4, A 142)

„...sich nicht gerade einfach über die Kinder zu unterhalten, sondern wirklich über die Zusammenarbeit...“ (Fall 4, A 145)

Weiter zeigt die obenstehende Aussage auf, dass durch die KoKa ein anderer Zugang möglich ist und somit eine Annäherung stattfinden kann. Es ist anzunehmen, dass durch diese Annäherung und diesen vertieften Austausch mit der Zeit positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit erkennbar werden. Auch aus den nächsten Zitaten wird deutlich, dass sie mit Hilfe der KoKa auf einem anderen Weg die Thematik beleuchten:

„Man kommt ein bisschen weg, nur gerade so vom Vorbereiten von der einzelnen Lektion und es läuft dann so mehr... auch wirklich mehr in der Partnerschaft miteinander. Was man alles angehen könnte... das ist wirklich das Spannende. Und ich denke, das gibt so ein bisschen einen anderen Aspekt hinein.“ (Fall 3, A 153)

„Oder auch über ein Thema, das man dann wieder auf ein Kind zu sprechen kommt und vielleicht irgendwie wo man sonst eher den umgekehrten Weg macht, habe ich jetzt auch noch spannend gefunden.“ (Fall 3, A 154)

In Ulichs (2011) Ausführungen bezüglich einer erfolgreichen Zusammenarbeit spielen weiter **Verständnis der zu erfüllenden Aufgaben als gemeinsame Aufgabe** und eine mögliche Einflussnahme auf die Bearbeitung der Aufgabe eine Rolle (vgl. 2011, S. 222ff). In den anschliessenden Aussagen wird deutlich, dass ein gemeinsamer, klärender Transfer stattfindet. Ein Verständnis füreinander und für die gemeinsame Arbeit ist vorhanden:

„Und man sagt damit auch, es ist uns wichtig. In meinem Job sowieso, um herauszufinden, was meine Tandempartnerin z.B. gerne im Unterricht erreichen möchte.“ (Fall 5, A 111)

„Die Karten können dir einfach noch eine andere Seite aufzeigen, vom Zusammensitzen, vom Beraten, von all den Sachen. Diese Sachen würde man sonst nicht angehen. Es werden vielleicht Felder angesprochen, die man kennt, aber es ist einfach so. Aber mit den KoKa bohrt man vielleicht mehr, macht etwas.“ (Fall 6, A 135)

„Die Lernstrategien haben wir dann alle mal aufgeschrieben, was wir beide machen, und welche uns sehr wichtig erscheinen, welche wir vielleicht noch nicht so gut machen. Und welche wichtig für die Kinder wären, auch im Hinblick auf gewisse Aufgaben, welche dann gerade angestanden sind.“ (Fall 4, A 227)

Die Auswirkung der KoKa bezüglich des gemeinsamen TSR (Unterrichtsinhalt, -organisation, Aufgabenverteilung und Rollendefinition) wird von der Mehrheit der befragten Tandems beschrieben. Voraussetzung um die Auswirkungen zu erkennen ist, dass die Tandems den **gemeinsamen TSR wahrnehmen** und sich einer möglichen Gestaltung des gemeinsamen TSR bewusst sind. Die Wahrnehmung und Nutzung des TSR sind auch in Ammons Theorie (2006) wieder zu finden (vgl. S. 3). Die KoKa scheinen diesen Prozess anzuregen:

„Das haben wir dann recht intensiviert und uns auch noch gegenseitig bis zum nächsten Mal Zeit gegeben zum nochmals Lernstrategien zu sammeln und dann so zu schauen, was setzen wir um.“ (Fall 4, A 141)

„Was ich zum Beispiel auch fand, dass es bei unseren Gesprächen oftmals um den Unterricht handelte, z.B. Was ist sinnvoll, wenn wir zu zweit in der Klasse sind. Worauf sollten wir achten? Bei welchen Themen ist es sinnvoll zu zweit zu sein.“ (Fall 5, A 63)

„Wir haben etwas zum Unterricht verändert. Konkret, wenn meine Tandempartnerin eine Lektion macht, dass es dann im Freispiel für die Kinder noch da ist zum Machen.“ (Fall 6, A 174)

In den obigen Zitaten scheint eine Klärung bezüglich des gemeinsamen Unterrichtsstoffs und Unterrichtsorganisation stattzufinden. Der Entscheidungsspielraum wird hier durch das Festlegen und Abgrenzen von Tätigkeiten definiert. Vertreter der Arbeitspsychologie sprechen in diesem Zusammenhang vom Ausmass der **Autonomie** (vgl. Ulich, 2011, S. 187ff). Werden die Aufgaben entsprechend den Fähigkeiten der beiden Kooperierenden zugeteilt, kann dies in vielerlei Hinsicht positive Auswirkungen haben (vgl. Ulich, 2011, S. 226).

„Warum wir eigentlich jedes Mal etwas Konkretes hatten war das Protokollheft. Unten steht nämlich ‚to do‘, wer macht was bis wann. Wir fanden uns dann gezwungen, so und jetzt, wer macht was bis wann, was läuft. Also wir setzten uns so quasi selber ein bisschen unter Druck. Hier (zeigt aufs Protokollheft) steht auch noch etwas. Das war gut.“ (Fall 6, A 89)

„Manchmal haben wir aber an einer Karte das nächste Mal noch etwas weiter besprochen. Ja, wir haben uns auch Aufgaben selber gegeben, um uns etwas zu überlegen. Ja, bis zum nächsten Mal jeweils....oder um etwas auszuprobieren.“ (Fall 4, A 108ff)

„Auch, dass man es einfach dokumentiert. Oft passiert ja so viel zwischen Tür und Angel, weisst du; vor der Pause schnell, nach der Pause. Dann ‚hat man es jetzt abgemacht oder hat man es jetzt nicht abgemacht?‘ Das sind so ein bisschen die Sachen...und die sind dann einfach klar gewesen. Das machst du, das mache ich.“ (Fall 4, A 272)

Anhand dieser drei Zitate werden die Aufgabenteilungen ersichtlich, das heisst, dass die Tandems als **teilautonome Gruppe** arbeiten. Sie bestimmen zusammen ihre jeweiligen Aufgaben, nach Antoni (vgl. 1994, S. 35) ein Merkmal der teilautonomen Gruppe und sie strukturieren ihre Zusammenarbeit. Es macht den Eindruck, dass eine Arbeitsstruktur gefunden wurde (Fall 4). Das Zitat von Fall 6 ergänzt die Aspekte bezüglich einer motivations- persönlichkeits- und gesundheitsfördernden Aufgabengestaltung von Ulich (2010), da dieses Tandem eine Sinnhaftigkeit in ihrer Aufgabengestaltung erkennt (vgl. S. 206).

Ulich (2011) beschreibt, dass das autonome Festlegen von Zielen oder Teilzielen, der Miteinbezug bei der Planung oder Organisation und das Festlegen der gemeinsamen Tätigkeit einerseits Merkmale einer **Vollständigkeit einer Aufgabe** sind und andererseits auch ein Mass der **kollektiven Autonomie** einer

Gruppe (vgl. S. 228). Auch die Vertreter aus dem Bereich der Pädagogik wie Gräsel et al. (2006), Haeberlin (1992) et al. oder Kullmann (2009) weisen auf wichtige Komponenten der Kooperation hin, wie gemeinsame Ziele, Vertrauen, Autonomie, Prozesscharakter und Erweiterung der Handlungsspielräume. Aus den unten aufgeführten Aussagen ist die kollektive Autonomie spürbar, der Handlungsspielraum der SHP und RLP wird definiert:

„Da besprachen wir, ob wir alle Drittklässler, alle Viertklässler, die Stärkeren und die Schwächeren und wie uns was. Alleine dadurch ergab sich dann gerade vieles bereits konkret für unsere Unterrichtsvorbereitung, für die Lektionen. Das ist ja dann eigentlich das to do.“ (Fall 5, A 95)

„Ja, überhaupt mal darüber reden, ja, wie sehen wir diesen Teamteaching-Unterricht oder wie organisieren wir den oder was ist die Rolle. Wir haben dann auch wieder mal darüber geredet, passt es so überhaupt oder wie ist es für dich im Schulzimmer. Lauter so Sachen, die du eigentlich gar nicht weisst, wenn du mit jemandem neu zusammen arbeitest.“ (Fall 3, A 179)

In dieser neueren Zusammenarbeit (Fall 3) ist beobachtbar, dass die Rollendifferenzierung und eine Aufgabenteilung stattfinden, gemeinsame Ziele anvisiert werden und ein Wir-Gefühl vorhanden ist. Dies weist darauf hin, dass sie sich der Aufgabe als Gruppe bewusst sind. In Rosenstiels (vgl. 1992, S. 261) und auch in Antonis (vgl. 1994, S. 25) Definition einer Gruppe finden sich einige dieser Merkmale wieder. Es lässt vermuten, dass das Tandem die Arbeit mit den Koka als gutes Hilfsmittel für die Erschließung des **subjektiven Tätigkeitsspielraumes** empfindet, welche Ammon in ihren Theorien erwähnt (vgl. 2006, S 120ff). Die gewonnen Erkenntnisse ermöglichen dem Tandem einen Gestaltungsspielraum.

„Aber beziehungsweise, da denke ich, ist es wirklich viel intensiver, wenn ich jetzt mit dem vergleiche vom letzten Jahr. Es ist so wie ein Raster, wo du dich darin bewegst und das gibt dir Sicherheit.“ (Fall 3, A 214)

Es scheint, dass die KoKa diesem Tandem das Werkzeug geben, den **gemeinsamen Tätigkeitsraum** zu erforschen und zu klären und dadurch Sicherheit zu bekommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine gegenseitige, wohlwollende Vertrauensbasis mit den KoKa erarbeitet wird. Ein Aspekt, welcher auch bei Gräsel et al. (2006) eine zentrale Rolle einer gelingenden Kooperation darstellt (vgl. S. 208).

„Wir hatten beim ersten Mal zum Thema 'Unterrichten' eine Karte gehabt und sind dann auch beim Thema 'Fördern' gewesen und sind dann eigentlich ziemlich schnell mal konkret geworden, wie wir so eine Standortbestimmung von einem Kind angehen könnten.“ (Fall 3, A 178)

„Beim Archivieren ging es konkret um die Beobachtungen, wie wollen wir das machen, so dass wir es an Gesprächen nutzen können. Und ja, das hat mir sehr viel gebracht. Konkret, dass wir nicht beide irgendeinen Zettel haben und aufschreiben, sondern dass wir es miteinander etwas zusammenstellen können, das wir miteinander etwas haben, das wir nutzen können.“ (Fall 6, A 57)

„Vor allem ging es auch darum, dass alle Informationen drin sind, sei es Kind Ergo, Kind Logo, läuft es, wurde etwas abgemacht. Unser Ziel ist es, dass es sauber geführt ist, "verhebet" in einem Protokollbuch.“ (Fall 6, A 58)

Hier werden gemeinsame **Ziele** besprochen und definiert. Dabei finden Regulationsprozesse untereinander statt. Nach Resch (1991) handelt es sich hier um eine **kollektive Handlungsregulation**. Dies zeigt sich, indem die einzelnen Personen tatsächlich an der Planung beteiligt sind und eine Aufgabe nicht nur ausführen (vgl. 77ff).

„Es ist irgendwie noch spannend, wenn du nachher zurück schaust und siehst, was du alles gemacht hast, wo du aufgebaut hast. Du machst es in der Regel nicht, wenn du sonst einfach zusammensitzt. Jeder macht sich schnell Notizen und weiss ok, das übernehme ich dann, das machen wir so und das gibt so ein bisschen eine Kontinuität.“ (Fall 3, A 268)

„Ich habe es auch noch hilfreich gefunden. Uns hat es zwar, also wir haben dann immer noch Notizen hingemacht während dem wir geredet haben und dann haben wir diese einfach ins Büchlein hineingelegt. Da wo ich alles gesammelt habe - das finde ich schon noch ein gutes Instrument.“ (Fall 4, A 271)

Das Protokollheft der KoKa unterstützt bei Fall 3 die kollektive Handlungsregulation und es kann eine Verbindlichkeit hergestellt werden, indem wichtige Konsequenzen der Besprechung festgehalten werden. Antoni (1994) hält fest, dass eine Arbeit in der Gruppe dann Sinn macht, wenn sie unter anderem über eine längere Zeit stattfindet (vgl. S. 25). Im Fall 3 verleiht das Protokollheft diese Kontinuität.

„Wenn ich nochmals schnell zurück zu meinem Ereignis [Problem] gehe, dann muss ich sagen, dass mir die Karten schon etwas gebracht haben. Ich bin einfach [zur SHP] gekommen und wusste, dass ich das besprechen muss. Und das Suchen, welche Karte passen könnte, hat meine Gedanken fokussiert und ich merkte dann, ah, es ist ein Kommunikationsproblem. Dieser Teil hat gepasst. Ich wusste genauer, worauf ich bei der Besprechung hinaus will. Weil ich eine passende Karte haben wollte, musste ich das Problem irgendwie eingrenzen.“ (Fall 2, A 85)

Bei diesem Beispiel wird ersichtlich, dass die Arbeit mit den KoKa die Gedanken strukturieren und das Problem eingrenzen. Die Besprechung konnte somit zielorientiert angegangen werden. Interessant ist, dass während des Einsatzes der KoKa auf ein individuelles Problem eingegangen und dieses schliesslich geklärt werden konnte.

Für das folgende Tandem ist es vorstellbar, dass die KoKa eine Klärung auf der Sachebene bewirken könnten, auch wenn die bestehende Zusammenarbeit suboptimal ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt der KoKa. Da nach Pröbstel et al. (2012) personelle Faktoren eine Kooperation beeinflussen, könnten demnach die KoKa ein Hilfsmittel sein, auch in suboptimalen Zusammensetzungen einen Austausch über den gemeinsamen TSR zu finden:

„Ja, ich meine einfach, wenn man irgendwie mit der Zusammenarbeit etwas Mühe hat, dass man das anspricht, ist ja nicht ganz einfach. Wenn man eine Karte hat, kann man das irgendwie auf den Tisch legen.“ (Fall 5, A 237)

Die beiden befragten Tandems Fall 1 und 2 äussern sich nicht konkret zu einer Auswirkung bezüglich des gemeinsamen Tätigkeitsspielraumes (TSR). Ein Grund dafür könnte die weniger direkte Fragestellung durch die Interviewer sein und andererseits ist es möglich, dass die Tandems den gemeinsamen TSR nicht wahrnehmen oder Auswirkungen auf den gemeinsamen TSR nicht erkennen.

Ressourcen

Tabelle 11: Ressourcen

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Bestärkung der bisherigen Zusammenarbeit (182)	Keine Aussage	Motivation - Leidenschaft - Potential (211)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Zusammenarbeit spriest - Motivation - Leidenschaft (128) Potential kennenlernen, besser kennen lernen (185) Beratung (Rolle, Aufgaben) (192) Eigene Ressourcen entdeckt (192) Lernstanderfassung (228)	Werkzeuge (Lernstanderfassungen), besser kennen gelernt (63, 160, 167) Möglichkeiten (160) Experte in gewissen Unterrichtsthemen und -formen (209)	Beratung (88) Besser kennen lernen (103, 178, 224, 241) Bestärkung der bisherigen Zusammenarbeit (178)

Bestärkung der bisherigen Zusammenarbeit: Eine bereits vorhandene Ressource entdecken drei Tandems (Fälle 1, 4, 6), indem sie sich während des Einsatzes der KoKa in ihrer bisherigen Zusammenarbeit bestärkt fühlen.

Tandempartner besser kennen lernen: Mehrere Tandems (Fälle 3, 4, 5) bemerken das Potenzial des Partners und/oder die Möglichkeiten der Zusammenarbeit anhand der erbrachten Leistungen, welche mit der Anwendung der KoKa aufgedeckt wurden. Eines der Tandems (Fall 6) betont, dass sie sich besser

kennen, aber vor allem anders schätzen lernen und dies erst mit diesem eingeräumten Zeitfenster erfahren können.

Werkzeuge erkennen und nutzen: Beim gemeinsamen Durchgehen der Fragen auf den KoKa können sich einige Tandems (Fälle 4, 5) Klärung über die Handhabung der Lernstanderfassung verschaffen, indem sie sich von dem Partner das bisherige Vorgehen erklären lassen. Eine vorhandene Ressource kann somit genutzt werden.

Motivation: Durch die Nutzung der KoKa wird eine Motivation für die Zusammenarbeit entdeckt. Sie zeigt sich darin, dass die Zusammenarbeit richtig spriesst (Fall 3) und in der Erkenntnis, dass die Arbeit mit den KoKa voran treibt (Fall 4).

Eigene Ressourcen entdecken: Eigene neue Ressourcen werden von jemandem entdeckt, als sie von ihrem Tandempartner auf Grund der KoKa um Beratung gefragt wird (Fall 4).

Experte in gewissen Unterrichtsthemen- und formen: Ein Tandem (Fall 5) bekundet, dass sie durch die Fragen auf den KoKa gegenseitig Ressourcen in einem spezifischen Bereich erschliessen können.

Beratung: Als eine konkrete Ressource erkennen einige Tandems (Fall 4, 6), dass sie ihre Tandempartnerin oder ihren Tandempartner nach einer Beratung fragen können.

Interpretation

Die Aussagen über entdeckte Ressourcen beim Einsatz der KoKa zeigen sich in einer interessanten Vielfalt.

Einige Tandems (Fall 1, 2) nehmen nur wenig oder kein Bezug darauf, da sie beim Prä-Interview nicht spezifisch danach befragt wurden. Es wird festgestellt, dass sich zwei Tandems (Fall 1, 6) bestärkt in ihrer bisherigen Arbeit fühlen.

„Es tat sicher gut zu reflektieren und darüber zu diskutieren, aber wir haben festgestellt, dass wir bereits bei vielen Sachen sagen können, dass es ok ist und gut ist. Es war eine Bestätigung. Dieses Gefühl von bestätigt sein habe ich gespürt, als wir die Sachen dann aufschrieben.“ (Fall 1, A 182)

Die positive Aussage veranlasst zur Annahme, dass viele der Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit bereits vorhanden sind. Gemäss Gräsel et al. (2006) zeigen sich diese, wenn gemeinsame Ziele und Aufgaben, Vertrauen und Autonomie vorhanden sind. Durch die gegenseitige Wertschätzung kann angenommen werden, dass das Vertrauen in die Arbeit des anderen bestätigt oder gestärkt wurde. Vertrauen basiert auf der Gegenseitigkeit und bezieht sich auf die kommenden Tätigkeiten (vgl. S. 208). Je nach Tandem kann Vertrauen und Wertschätzung die Arbeit bestätigen oder untermauern und den Handlungs- und Entscheidungsspielraum zusätzlich erweitern. Im untenstehenden Beispiel wird die gegenseitige Wertschätzung als Gewinn genannt, jedoch wird dieser als tief eingeschätzt. Es ist anzunehmen, dass diese Aussage darauf hindeutet, dass die KoKa für diese Zusammenarbeit von geringem Nut-

zen ist, weil sie schon gut organisiert sind und ähnliche Meinungen oder Ansichten bezüglich Unterricht und Zusammenarbeit haben. Möglicherweise haben sie sich durch die Arbeit mit den KoKa vor allem für ihre konkrete Unterrichtsarbeit mehr erhofft:

„Aber ich glaube auch, bei gut eingespielten Teams ist der Gewinn sehr gering. Man kennt einander, vielleicht lernt man einander schon nochmals etwas besser oder etwas anders kennen, lernst die Person aber sicher anders schätzen. Es bestätigt sich wie das, das bereits so war. Das kann ja auch ein Gewinn sein.“ (Fall 6, A 178)

Die KoKa regen in diesen beiden Fällen zur Reflexion der bestehenden Zusammenarbeit an und elementare Kernbereiche der Zusammenarbeit werden als vorhandene Ressource offengelegt. Auch Lütje-Klose und Willenbring (1999) sind der Überzeugung, dass Kooperation nicht vom Himmel fällt und von den beteiligten Personen immer wieder neu erarbeitet werden muss (vgl. S. 2). Darum ist dieser scheinbar wenig gewinnbringende Austausch dennoch sehr wichtig.

„Ich habe sie mal richtig kennengelernt. Auch das Potenzial mal ein bisschen rausfinden können. Von beiden auch.“ (Fall 4, A 185)

Bei den Besprechungen mit den KoKa haben sich viele der Befragten besser kennen gelernt (Fälle 4, 5, 6). Der gemeinsame TSR wird erweitert, indem sie das Potenzial des anderen kennenlernen und somit weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit entdecken (Fälle 3, 4, 5).

„Ich habe wie noch etwas mehr ihre Werkzeuge kennen gelernt. Das ist so. Und ihre Möglichkeiten, was man alles einsetzen kann.“ (Fall 5, A 160)

Durch die Auseinandersetzung der gegenseitigen Fähigkeiten können diese unterschiedlich eingesetzt werden und Freiräume und Grenzen gemeinsam festgelegt werden. Ulich (2011) spricht hierbei von der **individuellen und partiellen Einflussnahme auf die Bearbeitung der Aufgabe** (vgl. S. 226). Aus dem neu entstandenen TSR entwickeln sich Aufgaben, welche gemeinsam angepackt werden können. Wie im folgenden Beispiel zu sehen ist, kann durch die KoKa solches Expertenwissen erschlossen werden, welches die Grundlage für eine **teilautonome Arbeitsgruppe** bildet (vgl. Antoni, 1994, S. 35):

„Da wo du recht hast ist, dass man von Ressourcen z.B. auch in Bezug auf das Thema Gedichte, erfährt, auch bezüglich offen oder geschlossen.“ (Fall 5, A 209)

Ebenfalls können mit den KoKa eigene Ressourcen, in diesem Fall als die neue Rolle als Beraterin, entdeckt und genutzt werden:

„Dass du mich dann manchmal auch gefragt hast, könntest du mich zu dem und dem Bereich beraten. Das ist wahrscheinlich auch mit einer Karte entstanden und daraus heraus sind die Erwartungen rausgekommen oder ein Angebot, wovon wir es mal gehabt hatten.“ (Fall 4, A 192)

Hier entsteht eine Wechselwirkung, bei welcher eine Handlung einer einzelnen Person zur Veränderung der Handlungsmöglichkeiten einer anderen Person herbeiführt. Resch (1991) fügt an, dass diese zu **Veränderungen im individuellen Handlungsfeld** führen können, welche der handelnden Person nicht alleine gelingen könnten. Fälle 4 und 5 können somit anhand der KoKa den Grundstein einer **kollektiven Handlung** legen, indem sie im gemeinsamen oder gegenseitigen ergänzenden Tun wirken (vgl. S. 64).

Auf der mit den KoKa erarbeiteten Basis kann aufgebaut werden. Ammon (2006) spricht von der **grundlegenden Erkennung des TSR** (vgl. S. 128). Konkret kann dieser in den folgenden Fällen (4, 5) wahrgenommen und genutzt werden. Die Teams können Einfluss auf **gemeinsame Aufgaben und Arbeitsziele** nehmen, was sich auf ihre **Leistungsmotivation** auswirkt (vgl. Ammon, 2006, S. 128).

„Ja, oder irgendwie ist auch, also wir haben jetzt auch wirklich immer einen Termin abgemacht, um mit diesen Karten zu arbeiten. Und sonst bin ich wirklich manchmal jene (Person), welche denkt, ja, wenn ich noch so etwas nebenbei machen muss, dann wird es dir vielleicht eher zu viel oder dann hast du das Gefühl ja - ja ich hätte ja noch anderes zu tun. Und das ist wie nie gewesen. Also ich habe immer gewusst, wenn ich mit dem O1 abmache, also wir haben eigentlich immer am Dienstag, dann ist das wie egal gewesen. Also, wir haben wie gewusst, das bringt was. Und da kommen wir auch wieder irgendwo hin, was uns nachher weiterbringt.“ (Fall 3, A 211)

„Dann hat die Zusammenarbeit recht gespriesst. Dann sind wir auf Themen gekommen, welche wir wahrscheinlich nie diskutiert hätten oder lange nicht.“ (Fall 4, A 128)

Es macht den Eindruck, dass in diesen zitierten Aussagen die bisher gemeinsam erbrachten Leistungen erkannt werden und diese sich verstärkend auf das weitere gemeinsame Arbeiten auswirken. Durch die KoKa kann eine konstruktive Zusammenarbeit entstehen.

Austausch

Tabelle 12: Austausch

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Unverändert (154)	Reflexion der Arbeit (193, 150) Befriedigend - gutes Gefühl (193) Impuls (150) Hilfreich, klärend (67)	Anstoss, um Ideen zu entwickeln und auszuprobieren (205) Allgemein besser kennen lernen (207) Inputs erhalten (223) Direkter, ehrlicher, offener (181) Gesprächsgrundlage (287)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Themen/Ideen entwickeln (128) Intensivere Zusammenarbeit (183, 196, 416) Ideen (113, 259, 261) Gezielter Themenaustausch (416) Gegenseitige Ansichten (189) Dienstleistungen (194,195)	Gemeinsam etwas entwickelt (63) Sinnvoll (63) Fundierter Austausch (97, 176) Gute Diskussionen - keine Veränderungen (188)	Andere Seite aufdecken - Perspektivenwechsel (135, 224)

Gesprächsgrundlage: Einige Teams empfinden die KoKa als willkommene Konversationsbasis (Fälle 3, 5). Durch den Einsatz der KoKa sind auch keine weiteren Veränderungen wahrgenommen worden (Fall 5), die guten Diskussionen werden jedoch geschätzt. Ein anderes Team (Fall 3) sieht in den KoKa eine geeignete Gesprächsgrundlage, als Antrieb, bestimmte Themen zu besprechen.

Folgen des Austauschs: Es werden durch die Nutzung der KoKa viele Parallelen zu ihrem bisherigen, fundierten Austausch gesehen (Fall 1). Eine weitere Aussage ist, dass die Koka im Gespräch auf die Befragten klärend wirken (Fall 2).

Reflexionen und Inputs: Als bereichernd werden die durch die KoKa erhaltenen Inputs empfunden (Fälle 2, 3). Es können somit gewisse Themen von ‚oben‘ betrachtet werden (Fall 2). Ein Tandem (Fall 2) äussert den Aspekt, dass sie nun die gemeinsame Arbeit überdenken. Ein Tandem (Fall 3) erfreut sich über die vielen Vorschläge, welche umgesetzt werden können. Andere sind auf Themen gestossen, auf welche sie ohne die KoKa nie gekommen wären (Fall 4) oder haben dadurch verschiedene Ideen gesammelt und Sachen ausprobiert (Fall 3). Ebenfalls ergeben sich Diskussionen, welche dazu anregen, etwas Sinnvolles zu entwickeln (Fall 5). Jemand erlebte den gegenseitigen Austausch als befriedigend (Fall 2).

Austausch von Erwartungen: Gegenseitige Erwartungen werden besprochen, welche zu den Dienstleistungen führen und sich dann zur spannenden Diskussion entwickeln (Fall 4).

Perspektivenwechsel: Als interessanter Meinungsaustausch wird die Erkenntnis empfunden, nicht in allen Punkten gleicher Ansicht zu sein (Fall 4). Der Perspektivenwechsel wird geschätzt (Fall 6) und als sehr hilfreich für die Zusammenarbeit gewertet (Fall 4).

Motivation für Zusammenarbeit: Ein Tandem erfährt durch die KoKa einen offeneren Zugang, bei welchem sie sich mehr getrauen ihre Interessen oder ihre Meinung zu äussern (Fall 3). Dieser Aussage wird zugestimmt und man spricht von einer Verstärkung der Zusammenarbeit, dass Themen nicht nur angesprochen, sondern auch wirklich vertieft besprochen werden (Fall 4).

Interpretation

Anlässlich der KoKa werden Gespräche geführt, welche zum gegenseitigen Austausch über den gemeinsamen Tätigkeitsraum führen (Fälle 2, 3, 4, 5, 6).

Die Theorie sagt, dass durch das Reflektieren der gemeinsamen Arbeit der Handlungs- und Gestaltungsspielraum neu überdacht werden kann. Ein **Gestaltungsraum** entfaltet sich nach Ulich (2011), wenn die Option besteht, über die Gestaltung des Vorgehens und über das Setzen der eigenen Ziele zu entscheiden. Auch wird hier der **Handlungsraum** in seiner Flexibilität hinterfragt (vgl. S. 187). Beim untenstehenden Beispiel ergibt sich durch die KoKa die Möglichkeit, diese beiden Spielräume objektiv zu begutachten:

„Die Karten gaben den Impuls um sich mit solchen Themen (Aussensichtweise der Arbeit) zu befassen, das von oben zu betrachten.“ (Fall 2, A 150)

Sich beim Thema gemeinsamer TSR auf die Metaebene zu begeben, bietet die Chance, den gemeinsamen TSR wahrzunehmen und zu gestalten. Über die Motive dieses Schrittes können aufgrund der Aussagen keine Schlüsse gezogen werden. Ulich (2011) beschreibt verschiedene Strategien der Arbeitsgestaltung (vgl. S. 187ff). Je nachdem wo das Tandem steht, erfolgt daraus eine **korrektive Arbeitsgestaltung**, welche nachträgliche Änderungen mit sich bringt. Oder diese wird durch eine **präventive Arbeitsgestaltung** ersetzt, indem Arbeitsabläufe im Voraus neu durchgedacht werden (ebd.). Dies kann durch einen objektiven Perspektivenwechsel angegangen werden, wie im folgenden Fall zu entnehmen ist:

„Die Karten können dir einfach noch eine andere Seite aufzeigen, vom Zusammensitzen, vom Beraten, von all den Sachen.“ (Fall 6, A 135)

Es ist anzunehmen, dass der Austausch der subjektiven Sichtweisen präventiv auf die weitere Zusammenarbeit wirken kann. Es scheint, dass die KoKa in der folgenden Aussage den nötigen Rahmen bieten, sich diesem vertieften Austausch hinzugeben:

„Man lernt die andern kennen, man hört mal eine andere Seite und das hat sonst nicht Platz.“ (Fall 6, A 224)

Eine solche Orientierung an den Entwicklungsmöglichkeiten der beiden Tandemmitglieder kann zu Neustrukturierungen führen (vgl. Ulich, 2011, S. 190). Dieser Austausch bildet somit die Grundlage zu einer **prospektiven Arbeitsgestaltung** (vgl. S. 187ff). Wenn bei der Arbeit mit den KoKa die Möglichkeiten der gemeinsamen Arbeit diskutiert und sie als Impuls wahrgenommen werden (Fälle 2, 3, 4, 5), kann Ulichs Strategie (2011) zum Tragen kommen. Es werden Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung eröffnet:

„Wenn du wirklich solche Ideen bekommst, so viele, wo du dir nicht jedes Mal das Zeug aus den Fingern raussaugen musst, sondern du hast einfach schon so viel Vorschläge vor dir, du musst es nur noch umsetzen, oder. Du musst einfach diskutieren, schauen was du machen willst.“ (Fall 3, A 223).

Die durch die KoKa eröffnete prospektive Arbeitsgestaltung kann die Leistungsmotivation ankurbeln, wie im folgenden Fall zu sehen ist:

„Aber ich weiss, dass wir manchmal zu diskutieren anfangen und dann hat sich daraus etwas entwickelt, das total sinnvoll war.“ (Fall 5, A 63)

Für Ammon (2006) ist die Leistungsmotivstärke ausschlaggebend für ein **Appetenzverhalten** (vgl. S. 120ff). Wenn die Befragten durch die KoKa Motivation finden, ihren gemeinsamen Tätigkeitsraum objektiv oder subjektiv zu sehen und sich auszutauschen, erhöht dies ihr **affektives Commitment** zur gemeinsamen Arbeit und es findet eine Annäherung an die Erweiterung ihres Tätigkeitsspielraumes statt.

„Ich habe schon das Gefühl, dass man auf Grund von den Karten einfach mal so ein bisschen über anderes redet. Eben jetzt nicht nur das 'Lektönlén' oder nur Kinder besprechen, dass man ein bisschen offener, oder ich zumindest das Gefühl habe, ich getraue mich auch mehr so anderes Zeug zu fragen, was mich jetzt noch interessiert oder wo man sich anders austauscht, auf Grund dessen.“ (Fall 3, A 181)

Beim Austausch der gegenseitigen Erwartungen kommt ein Tandem auf die gegenseitigen Dienstleistungen zu sprechen:

A: „Dass du mich dann manchmal auch gefragt hast, könntest du mich zu dem und dem Bereich beraten. Das ist wahrscheinlich auch mit einer Karte entstanden und daraus heraus sind die Erwartungen rausgekommen oder ein Angebot, wovon wir es mal gehabt hatten.“ B: „Von der Dienstleistung.“ A: „Von der Dienstleistung.“ B: „Ja, das hat spannende Diskussionen gegeben.“ (Fall 4, A 194)

Es werden die Rollen und ihre Aufgaben besprochen und die vollständige Tätigkeit nach Hacker angedeutet (vgl. 1998, S. 249). Es wird diskutiert, wer zu bestimmten Tätigkeiten oder Aufgaben die Vorbereitung, die Organisation, die Ausführung und die Kontrolle übernimmt, respektive diese Leistung erbringt. Die KoKa geben hier den Anstoss, um über die individuellen Tätigkeiten zu sprechen.

Die zurückbleibenden Gefühle über einen Austausch sind für die Gesundheit von Wichtigkeit und werden genannt:

„Ich glaube, wir hätte es weniger genau unterlegt. Ich finde, wir haben uns mehr Zeit genommen. Sonst heisst es, zagg paff, zwischen Tür und Angel, pressieren, ich muss noch.... Ich glaube, wir haben uns mehr Zeit genommen.“ (Fall 5, A 97)

Dieser Aussage ist zu entnehmen, dass die KoKa auch ausgleichend wirken können. Ammon (2006) ist überzeugt, dass wenn der Tätigkeitsspielraum als Ressource wahrgenommen wird, sich Stressfaktoren reduzieren lassen (vgl. S.123).

Im folgenden Fall wird der Gesprächsaustausch als zufriedenstellend betrachtet:

„Ich ging am Schluss mit dem Gefühl hinaus, doch, es tat gut, das wieder einmal miteinander angeschaut zu haben.“ Fall 2, A 193

Ammon (2006) schliesst aus ihren empirischen Untersuchungen, dass ein höherer Tätigkeitsspielraum sich in jedem Fall positiv auf die emotionale Bindung zur Organisation auswirkt (vgl. S.163). In diesem Beispiel bezieht sich das beschriebene Gefühl auf das Gespräch über den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum mit dem Tandempartner. Das **affektive Commitment** zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit der Thematik wird verbalisiert.

Unsichere Auswirkungen

Tabelle 13: Unsichere Auswirkungen

Fall1	Fall 2	Fall 3
Evtl. Impuls auf Grund der Karten (154)	Auf Grund der Karten (67, 72)	Keine Angabe
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Keine Angabe	Einfluss der Karten für fundierter Austausch, auf Grund der Karten (96/97)	Beitrag zur Teambildung (241)

Unsicherheiten: Bei den konkreten Auswirkungen der Karten zeigen viele Tandems Zweifel. So sind einige Tandems (Fall 1, 2, 5) unschlüssig, ob sie nicht auch ohne die KoKa auf diese Diskussionsthemen kommen würden. Sie meinen dazu, dass sie ohne die KoKa vielleicht nicht genau diskutieren oder dass sie sich auch nicht so viel Zeit dazu einräumen würden. Ein Tandem (Fall 1) meint, dass sie durch die Karten Impulse erhalten, die sie vielleicht sonst nicht hätten und dass die Karten ihnen mehr Struktur für die Gespräche geben. Ein anderes Tandem (Fall 6) glaubt nicht, dass sich nur auf Grund der KoKa in

einer Kooperation etwas ändert, sie denken aber, dass die Karten teambildend sind und dass durch die Nutzung Ideen entstehen, die in einem nächsten Schritt aufgebaut werden können.

Interpretation

*„Vielleicht den einen oder anderen Impuls, aber es waren einfach Sachen, die wir sonst auch machen.“
(Fall 1, A 154)*

J2: „Aber die Frage ist ja auch schon, wären wir nicht auch ohne die KoKa darauf gekommen? Also ich bin vielleicht etwas böse.“ J1: „Wahrscheinlich schon.“ (Fall 5, A 97)

Aus den Aussagen wird ersichtlich, dass diese Tandems in ihrer Zusammenarbeit bereits viele Dinge als selbstverständlich anschauen und dass sie die KoKa für die Erschliessung ihres gemeinsamen Tätigkeitsspielraumes nicht benötigen. Das Ziel der KoKa, für einen ausgewählten Zeitraum oder für ein bestimmtes Handlungsfeld (Unterrichten, Beraten, Fördern, Begleiten) die konkrete Zusammenarbeit zu planen, würden diese Tandems wahrscheinlich auch ohne die KoKa machen. Es ist anzunehmen, dass die Befragten in ihrer aktuellen Zusammenarbeit bereits viel miteinander besprechen und sie sich Rückmeldungen geben, sowie gemeinsam reflektieren. Der Austausch und die Reflexion sind wichtige Komponenten einer Zusammenarbeit, die auch Gräsel et al. (2006) und Pröbstel et al. (2012) in ihrem Model bezüglich verschiedener Lehrerverkooperation festhalten (vgl. S. 209 ff, S. 57).

„Ich glaube nicht, dass sich nur wegen diesen Karten etwas ändert.“ (Fall 6, A 241)

*„Das Gespräch hat uns weitergeholfen. Das sicher. Ob jetzt gerade die Karten, kann ich nicht sagen.“
(Fall1, A 67)*

Für diese Tandems scheint es nicht ganz klar zu sein, inwiefern und ob die KoKa ihnen in ihrer Zusammenarbeit geholfen haben. Bei ihnen haben die Ziele der KoKa (RLP und SHP tauschen sich über verschiedene Inhalte, über Vorstellungen und über die Planung aus) nicht gegriffen. Es lässt vermuten, dass sie auch ohne diese Karten miteinander in einen Austausch treten und ihre Zusammenarbeit reflektieren und gemeinsam gestalten würden. Diese Tandems (Fall 1, 6) bräuchten nicht zwingend ein Instrument oder einen Anstoss von aussen. Die Zusammenarbeit innerhalb der Institution Schule ist zwar laut Baum et al. (2012) nicht institutionalisiert, muss daher immer wieder eigens gestaltet werden (vgl. S.31). Genau dieses bewusste Gestalten soll mit den KoKa erreicht werden. Aus den Zitaten wird ersichtlich, dass Kooperation innerhalb der Tandems besteht, dass diese aber, wie Lütje-Klose et al. (1999) meinen, auch immer wieder auf sachlicher, persönlicher und auf der Beziehungsebene neu erarbeitet werden muss (vgl. S. 2).

Negative Auswirkungen

Tabelle 14: Negative Auswirkungen

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Keine Angaben	Zuwenig zielorientiertes Vorgehen (192) Keine direkte Auswirkung (193) Abhak-Effekt (193)	Keine Angaben
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Keine Angaben	Keine Sternschnuppe (101) Keine Klärung und Strukturierung (138, 255) Nach ihrem Verständnis keine gewinnbringende Anwendungsmöglichkeiten (138, 176) Überflüssige Themen (209) Keine Strukturierung der Zusammenarbeit (281)	Einfluss der KoKa nicht konkret auf den Unterricht (210) (-> Widerspruch)

Negativer Eindruck: Negativ äusserten sich einige der Befragten (Fall 2, 5, 6). Ein Tandem (Fall 2) ist der Meinung, dass man sehr gezielt dahinter gehen muss, wenn man bei der Arbeit etwas auslösen möchte. Für dieses Tandem ist die Arbeit mit den KoKa teilweise ein Abhaken ohne direkten Output. Ein weiteres Tandem (Fall 5) wertet es positiv, dass sie sich offiziell Zeit für die KoKa nehmen, ist aber der Ansicht, dass sie dabei keinen Höhepunkt erleben. Dieses Tandem meint ebenso, dass die Karten ihnen für die Strukturierung und Klärung nicht nützlich sind und dass sich ihre Zusammenarbeit aufgrund der Karten nicht verbessert oder verschlechtert hat. Im Allgemeinen findet dieses Tandem es gewinnbringend, über verschiedene Meinungen und Positionierungen zu diskutieren. In der Verwendung der KoKa fühlen sie sich jedoch noch unsicher und finden die Fragen darauf teilweise unklar und überflüssig. Zu den nicht diskutierbaren Themen bezieht Fall 6 auch Stellung und meint, dass es zu Dingen, die unmittelbar mit dem Unterricht zusammenhängen, keine Karten braucht. Sowohl Fall 5 wie auch Fall 6 sind sich einig, dass man mit den KoKa Lehrpersonen nicht gewinnen kann. Sie betonen, dass das Ganze viel Zeit in Anspruch nimmt und dass dabei über aufgeplusterte Sachen diskutiert wird.

Abschliessend lässt sich sagen, dass bei der Hälfte der befragten Tandems eine Unsicherheit besteht, ob die KoKa in ihrer Zusammenarbeit eine Veränderung gebracht haben. Die Tandems 3 und 4 haben keine Stellung bezogen, weil sie Veränderungen feststellen konnten.

Interpretation

Nebst den Unsicherheiten, welche in der Zusammenarbeit mit den KoKa auftreten, zeigen sich bei denselben Tandems auch negative Äusserungen gegenüber der Nutzung der KoKa.

„Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, wie die KoKa Struktur geben würden für die Besprechung.“
(Fall 5, A 152)

Diese Aussage macht deutlich, dass das Ziel der KoKa, den RLP und SHP zur Klärung und Strukturierung ihrer Zusammenarbeit zu verhelfen, bei diesem Tandem nicht erreicht wird. Weshalb die KoKa bei diesem Tandem das Ziel nicht erfüllen, lässt sich in der folgenden Aussage finden:

„Ich finde manche Fragen nicht ganz klar. Was ist damit jetzt gemeint? Nur schon alleine, dass wir manchmal nicht ganz drauskamen, wie man es spielen soll, soll man einfach eine Karte ziehen, soll man eine Karte auswählen.“ (Fall 5, A 176)

Die Fragen der KoKa wollen zur Klärung verhelfen, was bedeutet, dass die Fragen so formuliert werden sollen, dass sie verstanden werden. Im Fall vom Tandem 5 sind die Fragen und die Spielanleitung unklar und so scheint es, dass diese Lehrpersonen keine Vorteile in der Nutzung dieses Instrumentes sehen. Es stellt sich die Frage, wie diese Unsicherheit, welche sich negativ auf die Arbeit mit den KoKa auswirkt, vermieden werden könnte. Möglicherweise würde eine praxisnahe, konkrete Einführung in den Umgang mit den Karten und deren Ziel und Zweck mehr Sicherheit und Klarheit geben.

„Bezüglich räumlich: Wir haben ein Gruppenzimmer und wir haben ein Schulzimmer mit drei Kassettenrekorder. Das ist es nicht wert zu diskutieren. Das sind so Sachen, welche schon lange bestehen. Sie sind wie klar und gegeben.“ (Fall 5, A 209)

Dieses Tandem legt Wert darauf, dass die Besprechungszeit so genutzt wird, dass sie über Dinge diskutieren können, auf die sie auch einen Einfluss haben. Ziele spielen bei der Kooperation eine wichtige Rolle, so meinen Pröbstel et al. (2012), dass diese eine Bedeutung haben müssen (vgl. S. 57 ff). In diesem Fall scheint diese Frage auf den KoKa in Bezug auf die Räumlichkeiten für die Gruppe keine Bedeutung zu haben. Es ist ungewiss, ob dieses Tandem die KoKa wirklich versteht. Es lässt vermuten, dass sie zu wenig klar über die KoKa informiert wurden. Wahrscheinlich müsste an einer Informationsveranstaltung klarer darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Karten zu jedem Zeitpunkt und für jedes Setting einsetzbar sind.

Zur Absicht der KoKa, die Zusammenarbeit zum Handlungsfeld Unterricht gemeinsam zu planen, äussert sich ein Tandem wie folgt:

„Wir sagen, dass wenn es [Zusammenarbeit] unmittelbar mit dem Unterricht zusammenhängt, dann braucht es keine Karten.“ (Fall 6, A 210)

Es scheint, dass sich dieses Tandem über ihren Unterricht bereits austauscht und dass dieser Austausch für beide zufriedenstellend ist. Sie haben gleiche Vorstellungen über ihren Austausch und möchten ihre Zeit, die sie gemeinsam für die Besprechungen haben, sinnvoll nutzen. Das Ziel der KoKa, die Zusammenarbeit zu strukturieren, hat in Bezug auf den Unterricht in diesem Fall, nicht gegriffen. Pröbstel et al. (2012) zeigen auf, dass unter den Lehrpersonen das Bedürfnis ohne Fremdeinmischung zu arbeiten nicht dominiert, insofern könnte in diesem Fall angenommen werden, dass sie dem Instrument KoKa nicht per se abgeneigt sind, dass sie aber den Sinn und Nutzen momentan nicht erkennen. Es drängt sich die Frage auf, ob eine klarere Einführung der KoKa dieser negativen Haltung entgegenwirken könnte.

„Ich glaube, damit es etwas auslösen kann, müsste man gezielter dahinter, damit es bei meiner Arbeit etwas auslösen würde.“ (Fall 1, A 192)

Es macht den Anschein, dass dieses Tandem das Gefühl hat, dass es für eine gewinnbringende Nutzung der KoKa eine vertiefte Auseinandersetzung braucht. Diese scheinen sie nicht gefunden zu haben. Es lässt vermuten, dass das Tandem die KoKa nicht ablehnt, weil sie bereits einen Optimierungsvorschlag formulieren. Es entsteht bei ihnen das Gefühl, dass sie bloss die Karten abhandeln:

„Zum Teil auch ein Abhaken.“ (Fall 1, A 193)

Mögliche Auswirkungen

Tabelle 15: Mögliche Auswirkungen

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Diverse Themen ansprechen = Verbesserung der Zusammenarbeit (162)	Keine Angaben	Lohnenswert (203) Unterstützung für Zusammenarbeit (Begleiter) (454)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Schnelleres Finden (369)	Mehr Vertrauen (165) Offenheit (165) Auswirkung auf Tandempartner und Klasse (165) Positionen klären (119) Meinungen aufbrechen (119)	Aufs Umfeld -> es braucht noch Zeit (170) Unausgesprochenes ansprechen (178) Neue Inputs (260) Nicht nur Unterrichtsbezogen (260) Austausch (Philosophieren, neue Perspektiven, Menschenbild) (264) Spannender Austausch innerhalb des Teams (277)

Verbesserte Zusammenarbeit: Ein Tandem (Fall 1) sieht in den KoKa die Möglichkeit, verschiedene Themen auf einer Sachebene anzusprechen, die sonst nicht angesprochen würden. Durch dieses Ansprechen kann sich eine Verbesserung der Zusammenarbeit ergeben. Weitere Tandems (Fälle 5, 6) sehen in der Benutzung der KoKa die Chance, dass man einander mehr vertraut, offener wird, verschiedenen Positionen klärt und auch schwierige Situationen miteinander bespricht.

Schnelleres Finden: Fall 4 nimmt an, dass sich mit der Zeit eine Vielfalt an Gesprächsthemen ansammeln kann, welche bei Gesprächen zum Einsatz kommen. Sie erachten die Themenvielfalt auf den KoKa als eine Bereicherung, sehen aber noch Verbesserungspotenzial bezüglich der Übersicht.

Einfluss auf Team, Klasse und Umfeld: Ein Tandem (Fall 5) denkt, dass die KoKa einen Einfluss auf die Klasse haben können, da durch die vertrautere Zusammenarbeit zwischen der SHP und der RLP auch das Teamteaching positiv beeinflusst wird und das wiederum spüren die Kinder. So können die Lehrpersonen beispielsweise einmal einen Spass machen. Ein anderes Tandem (Fall 6) schätzt es, dass sie mit Hilfe der KoKa konkret etwas umsetzen können, meinen aber auch, dass es Zeit braucht, bis die Umsetzung fruchtet. Dasselbe Tandem fände den Austausch innerhalb des Schulhausteams spannend. Obwohl man ähnliche Dinge vorbereitet, variiert die Durchführung sehr. Durch den gemeinsamen Austausch würde man einen Einblick in die verschiedenen Umsetzungen erhalten.

Unterstützung: Ein Tandem (Fall 3) würde die KoKa als einen Begleiter sehen. Dem stimmt auch ein weiteres Tandem zu (Fall 4) und ergänzt, dass der Weg das Ziel sei.

Neue Diskussionspunkte: Ein Tandem (Fall 3) schätzt es, dass die Karten einem das Gefühl vermitteln, dass man Zeit hat, sich mit Dingen auseinander zu setzen und sich vertieft in die Thematik eingeben kann, ohne das Gefühl zu haben, die Zeit nicht sinnvoll genutzt zu haben. Ein anderes Tandem (Fall 6) sieht den Nutzen der Karten darin, dass sie gelegentlich durch die Karten weitere Inputs zum Diskutieren erhalten, welche sich nicht nur auf den Unterricht beziehen würden.

Interpretation

„Ich denke schon, dass es Veränderung gäbe, weil man auf einer sachlichen Ebene vielleicht auch Sachen aussprechen kann, welche man sonst eventuell eher nicht sagen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass sich eine Zusammenarbeit durchaus verbessern könnte.“ (Fall 1, A 162)

„Ich glaube, es bringt dann am meisten Gewinn, wenn es wirklich neue Teams sind oder wenn es Sachen gibt, die unausgesprochen sind. Wenn man sich dann einigt, dass man solche Karten nimmt, dann werden vielleicht Themen angesprochen, denen man sonst ausweicht, weil es unangenehm ist.“ (Fall 6, A 178)

Aus diesen Aussagen lässt sich schliessen, dass es in der Zusammenarbeit Dinge gibt, über die man miteinander nicht spricht. Das Ziel der KoKa ist, dass in solchen Fällen die Fragen auf den Karten eine Unterstützung sein können, um die Zusammenarbeit förderlich zu gestalten. So können zum Beispiel gemeinsame Aufgaben und Ziele diskutiert werden, welche ein wichtiges Merkmal einer gelingenden Kooperation darstellen. Fall 6 spricht an, dass die KoKa bei einem neuen Tandem zur gemeinsamen Aufgabenorientierung unterstützend wirken. Ulich (2011) meint, dass ein wichtiges Merkmal einer Kooperation darin besteht, dass unter anderem das Bewusstsein für eine gemeinsame Aufgabenorientierung dazu beiträgt, wie intensiv Zusammenarbeit stattfindet (vgl. S. 221).

Ein weiteres Merkmal einer gelingenden Zusammenarbeit ist nach Gräsel et al. (2006) das Vertrauen (vgl. S. 208). Von Fall 6 wird thematisiert, dass bei einem neuen Tandem das Vertrauensverhältnis noch nicht gefestigt ist und die KoKa dazu verhelfen können. Das gegenseitige Vertrauen kann zu einer offenen Grundhaltung führen.

„Wenn man jemanden nicht so gut kennen würde, würde es sicher auslösen, dass man einander mehr vertraut oder einander gegenüber offener ist.“ (Fall 5, A 165)

„Ich glaube, je länger je mehr kommen dir wahrscheinlich Themen in den Sinn, wie zum Beispiel, was könnte ich noch besprechen mit dieser Lehrperson? Dann brauchst du vielleicht noch ein paar Inputs, ein paar Fragen und dann suchst du diese Kärtchen heraus, weil du vielleicht weisst, es hat diese. Oder du weisst es nicht, ob es eine Karte hat. Dann müsstest du eben alles durchschauen und so könntest du

jetzt zum Beispiel mit dem Übersichtsheft dann schnell suchen. Ich denke, je länger du das Spiel spielst, je mehr suchst du dann wahrscheinlich auch gezielter [nach Karten], könnte ich mir vorstellen.“ (Fall 4, A 369)

Aus dieser Aussage geht hervor, dass es Zeit braucht, um die Vielfalt der KoKa wirklich nutzen und ausschöpfen zu können. Es lässt vermuten, dass es zu Beginn schwierig war, sich einen Überblick über die Themen der KoKa zu verschaffen. Je länger damit gearbeitet wird, desto schneller und gezielter könnte eine passende Karte gefunden werden.

„Ich glaube, das würde die Klasse merken. Wenn dann zwei die Teamteaching machen, die harmonisieren oder mal einen Spass machen.“ (Fall 5, A 165)

In einer gelingenden Kooperation müssten nach Gräsel et al. (2006) folgende drei Kernbedingungen gegeben sein: gemeinsame Ziele und Aufgaben, Vertrauen und Autonomie (vgl. S. 207). Im oberen Zitat wird angesprochen, dass wenn es in einer Kooperation stimmt, dies direkte Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. Es ist anzunehmen, dass bei diesem Tandem die drei Kernbedingungen vorhanden sind.

„Ja, also wir konnten wirklich gerade an konkreten Sachen arbeiten. Ich hoffe schon, dass es etwas auslöst. Ich konnte wirklich konkret etwas umsetzen. Daher hat sich schon etwas verändert. Ja. Es braucht sicher noch Zeit.“ (Fall 6, A 170).

Aus dem weiteren Kontext des Interviews ist ersichtlich, dass sich ihre konkrete Umsetzung auf das Freispiel bezieht. Sie erhoffen sich, dass sich Auswirkungen zeigen werden. Das Tandem erkennt, dass die Zeit dabei eine elementare Rolle spielt.

„Es machen alle eigentlich die gleiche Arbeit und doch grundverschieden. Es ist hochspannend. Es wäre für sie auch spannend. Zum Teil bereiten sie [RLP] zusammen vor und im Unterricht ist es sooo anders. Sie wissen es von mir, dass das so ist. Alle Elternabende sind so anders, obwohl sie ihn miteinander vorbereiten. Es wäre auch spannend für sie, von den anderen zu hören. Viele reden vom Gleichen, aber die Umsetzung ist verschieden.“ (Fall 6, A 277)

Im obigen Beispiel wird ersichtlich, dass dieses Tandem sich vorstellen könnte, dass die Nutzung der KoKa in einem erweiterten Setting zu einer Transparenz in der Zusammenarbeit führen könnte. In einem erweiterten Setting benötigt es von allen Beteiligten Regulationsprozesse. Es ist anzunehmen, dass in einer grösseren Gruppe die Herausforderungen der kollektiven Handlungsregulation wachsen. Je nach Gruppenzusammensetzung gestaltet sich der Austausch verschieden. Resch (1991) erläutert in ihren Theorien, dass der Prozess der Regulation wichtig ist, um eine gemeinsame Aufgabe zu erreichen (vgl. S. 61).

„Er ist wie ein Begleiter.“ (Fall 3, A 454)

„Ich glaube, ich würde es einfach als Chance nutzen, um über gewisse Aspekte, über einen ganz anderen Weg über etwas nachzudenken, so philosophisch nachzudenken oder über das Menschenbild nachzudenken und dann auf die konkrete Arbeit übergehen. Ich glaube, nur so wird es genutzt.“ (Fall 6, A 264)

Mit Hilfe der KoKa kann auf einer Sachebene miteinander diskutiert werden. Sie bieten Unterstützung, die individuell genutzt werden kann. Voraussetzung der Lehrerkooperation nach Mandel (1999) ist, wenn man den Menschen als soziales Wesen versteht. Was in diesem Kontext bedeutet, dass man sich in eine Zusammenarbeit begibt und weg kommt von der Einzelarbeit (vgl. S. 38). Dieser ‚philosophische‘ Austausch wird als bereichernd wahrgenommen. Im folgenden Zitat kommt zusätzlich zum Ausdruck, dass man daran glaubt, dass durch die Arbeit mit den KoKa etwas Sinnvolles entstehen kann. Es ist zu vergleichen mit der internalen Kontrollüberzeugung nach Ammon (2006), welche besagt, dass man an die persönliche Einflussnahme auf Veränderung glaubt (vgl. S. 2).

„Und das ist das Spannende, wo ich denke, ja, da sich in einen Bereich ein bisschen hinein zu knien, ein bisschen etwas Zusätzliches zu machen, das ist für mich überhaupt nicht verlorene Zeit. Ich denke, das ist gut investiert.“ (Fall 3, A 203)

7.2.2. Handhabung

Im folgenden Kapitel werden Aussagen bezüglich des Gebrauchs der KoKa dargestellt. Dabei werden die Unterkategorien Einführung, ausserhalb-innerhalb der Besprechungszeit und Eindruck vorgestellt. Die Unterkategorien Anzahl Anwendungen, Vorgehen und Bereiche-Unterthemen-Varianten sind für die Fragestellung nicht relevant. Für eine eventuelle Überarbeitung der KoKa könnten sie als Unterstützung dienen. Deshalb befinden sich die Ergebnisse und die Interpretationen dieser Unterkategorien im Anhang G.

Einführung der KoKa

Tabelle 16: Handhabung - Einführung der KoKa

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Handhabung unklar, auch nach Infoveranstaltung (27)	Handhabung unklar (17)	Verwirrend, belastend, wenig anleitend/ strukturiert (87) Unübersichtlich (88) Neugier weckend (88)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Unklar (93) Unklare Einführung, Anleitung nötig (95) Verwirrend ("Spiel") (96, 98)	Verwirrend, belastend (32)	Keine Angaben

Unklare Einführung: Aus den Aussagen der Befragten geht hervor, dass für sie die Einführung bei der Informationsveranstaltung nicht klärend war, beziehungsweise keine Übersicht verschaffte (Fälle 1, 2, 3, 4, 5). Die Anleitung wird für das Verständnis der Kartenbenützung als zwingend erachtet (Fall 4). Der Begriff ‚Spiel‘ sorgte für Verwirrung (Fall 4).

Interpretation

„Nach dem Infoabend dachte ich, mein Gott, was ist das, ich sah wirklich einen Berg und ich hatte überhaupt keine Übersicht.“ (Fall 5, A 32)

„Wir haben einfach auch nicht gewusst, wie du gesagt hast, wie wir jetzt starten. Oder wir sehen es dann, wie wir damit loslegen. Und es braucht schon die Anleitung am Anfang, das haben wir schon gemerkt, als wir das erste Mal zusammen gesessen sind.“ (Fall 4, A 95)

„Ich habe nicht gewusst, ist das jetzt ein Spiel, ist es kein Spiel, man hat immer vom Spiel geredet und so von der Spielanleitung und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das ist ja überhaupt kein Spiel.“ (Fall 4, A 96)

Den hier aufgeführten Aussagen ist zu entnehmen, dass die Informationsveranstaltung nicht den Erwartungen der Probanden entspricht. Anscheinend sind viele Tandems mit der Erwartung an die Informationsveranstaltung gegangen, nachher darüber im Bilde zu sein, wie dieses Kooperationsinstrument anzuwenden ist. Den Zitaten zufolge war dies offenbar nicht der Fall.

Dazu ist es wichtig zu wissen, dass die Projektgruppe der HfH bewusst auf eine Einführung verzichtet hat. Ihnen ging es darum zu sehen, wie sich die Probanden ohne Erklärung an das Kooperationsinstru-

ment herantasten. Damit haben die Probanden anscheinend nicht gerechnet und sie fühlen sich zum Teil überfordert, das Steuer selbst in die Hand nehmen zu müssen. Es lässt vermuten, dass die Probanden durch die hohe berufliche Auslastung eine gewisse Erschwernis verspürten, sich zusätzlich mit der umfassenden Aufgabe bezüglich der Umsetzung und Anwendung der Koka auseinanderzusetzen.

Auf die Verwirrung, welche das Wort ‚Spiel‘ verursacht, wird in den folgenden Kapiteln der Interpretation (Eindruck, mögliche hemmende Faktoren) eingegangen.

Innerhalb/ausserhalb der regulären Besprechungszeit

Tabelle 17: Handhabung – innerhalb/ausserhalb der Besprechungen

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Keine Angaben	Ausserhalb, im Anschluss an die reguläre Besprechung (102)	Keine Angaben
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Keine Angaben	Nicht inklusive (9) Extra (157ff)	Innerhalb: Kombination Besprechung und KoKa, hätten mehr Zeit gebraucht (48, 148, 150)

KoKa-Einsatz ausserhalb der regulären Besprechungszeit: Es wird festgestellt, dass die Arbeit mit den KoKa die bisherige gemeinsame Unterrichtsvorbereitungszeit nicht in gleicher Form ersetzen (Fälle 2, 5, 6). Dies führt dazu, dass die einen Tandems die Besprechungen mit den KoKa zusätzlich führen (Fälle 2, 5).

KoKa-Einsatz innerhalb der regulären Besprechungszeit: Für andere wiederum ist es eine Voraussetzung, dass sie die KoKa während oder anstelle ihrer regulären Besprechungszeit nutzen wollen (Fall 6). Dasselbe Tandem bemerkt, dass sie mit den KoKa übergreifendere Themen ansprechen. Es ist vorgekommen, dass diese Besprechung länger dauerte, als die übliche Besprechungszeit (Fall 6).

Während des Gruppeninterviews von Tandem 3 und 4 wurde dieses Thema nicht konkret angesprochen. Tandem 1 hat bei der Gelegenheit, als das andere Tandem sich dazu äusserte, keinen Bezug darauf genommen.

Interpretation

„Aber die KoKa sind auch bei uns wie ein extra Gefäss. Ich empfand das schon auch so. Wir haben Besprechungszeit, in der der Alltagskram besprochen wird, was alles ansteht, was zu erledigen ist. Und heute machen wir jetzt noch die KoKa. Das kam nochmals dazu. Das Problem, welches wir besprochen haben, wäre auch nebst dem Alltagskram besprochen worden. Es ist wirklich wie nochmals ein Zeitgefäss, das man dafür braucht.“ (Fall 2, A 102)

„Wir haben nicht einmal gesagt, wir haben nächstes Mal im Unterricht Formen, wir nehmen eine Karte, wir machen es. Null. Sondern wir haben ganz klar andere Themen, übergreifende Themen mit den Karten besprochen.“ (Fall 6, A 156) - „So haben wir das auch gemacht. Aber dann hast du ja den Unterricht noch nicht besprochen. Das ist dann extra.“ (Fall 5, A 157) – „Ja. Ihr habt zweimal besprochen. Wir haben die andere Besprechung [Unterricht] eigentlich weggelassen. Der Unterricht war wie klar, der lief dann einfach. Ohne grosse Besprechung, nicht so ausführlich.“ (Fall 6, A 158)

„Mir war klar, wenn wir damit arbeiten, dann in der (regulären) Besprechungszeit.“ (Fall 6, A 150)

Die Zitate von oben zeigen auf, wie unterschiedlich die Prioritäten in Bezug auf den Besprechungsinhalt gesetzt werden. Einerseits lässt die Offenheit der KoKa individuell darüber befinden, ob eine zusätzliche Besprechungszeit angezeigt ist, andererseits fordert es die Befragten auch zu einem Kompromiss auf. Das zeitliche Gefäss, beziehungsweise die berufliche Auslastung, sowie die damit verbundenen Rahmenbedingungen, sind wichtige Gründe, welche die Entscheidung, ob die KoKa eingesetzt werden oder nicht, beeinflussen.

Eindruck

Tabelle 18: Eindruck

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Interessanter Eindruck (27)	Gute Anzahl an Karten (146)	Bringt Fortschritt, Einsatz anfangs noch unklar, neugierig (88)
Tuch verwirrend (29)	Beeindruckt (Karten, Details, Zettel, Teppich) (238, 243)	Zu viele Karten-> Selektion (150)
Arm an Inputs (nur Fragen) (94)	Zu viel "Kuscheligkeit" -> too much, lehrerhaft (239, 245)	Spannend durch Kartenvielfalt (214)
Gute Anzahl an Karten -> Auswahlmöglichkeit (156)	Schönes Design der Karten (245)	Kein enormer Mehraufwand (224)
Protokollheft wertvoll (185)	Easy, wenn Zusammenarbeit gut (261)	Nicht zutreffende Karten : nicht störend (252-258)
Ansprechend (247, 250)		Protokollheft spannend (270)
Spielcharakter (248, 250)		Praxistauglich (409)
Neugier weckend, Lockerheit (250)		Kartensystem sympathisch und modern (409)
Täuschung (Spiel-Ernst) (251)		

Fall 4	Fall 5	Fall 6
Anfangs unklar, mal schauen (93, 95)	Viele ähnliche Ziele und Fragen (Wiederholung) -> verwirrend (44)	Zurechtfinden schwierig, viele Karten und Sachen, zu kompliziert (39, 194)
Begriff Spiel irritierend (96, 98)	Übersichtsheft sehr hilfreich (45, 191)	Entsprechen den Interessen (76, 77)
Je längerer Einsatz, desto lohnenswerter (104)	Kein Gesamtüberblick(66)	Jede investierte Minute wertvoll (80, 296)
Zu viele Karten ->zuerst selektionieren (119-121)	Zu kompliziert (Karten, Fragen) (66, 195)	Recht viele Karten (136)
Jede zusätzliche Karte bereichert (233)	Ähnliche Fragen und Symbolbedeutung: zu breit, zu unklar, zu kompliziert (66)	Zu viele Fragen und Varianten (180, 280)
Protokollheft hilfreich (271)	Fragen nicht ganz klar (176)	Zeitraubend, ausser man will über etwas nachdenken (212)
Praxistauglich, brauchbar (411)	Vorgehen nicht ganz klar (176)	Nicht für Unterrichtsvorbereitung geeignet (212)
Kartensystem sympathisch (348)	Verstauber (182)	Zuviel, unübersichtlich, nicht ansprechend (279)
	Protokollheft gut (191, 193)	
	Anleitung zu kompliziert geschrieben (193, 282)	Farblich sehr interessant (280)
	Ziel verfehlt: keine Strukturierung der Zusammenarbeit (197, 281)	
	Zu wenig konkret (207, 209)	
	Überflüssige Diskussionspunkte (209)	
	Nicht praxistauglich (255)	

Äusserliche Eindruck: Viele Befragte (Fälle 1, 2, 3, 6) empfinden die äusserliche Erscheinung der KoKa ansprechend, interessant und modern. Ein Tandem (Fall 2) erfreut sich am Design und ist beeindruckt von den Karten, dem Teppich, den Zetteln. Gleichzeitig bemerken sie, dass ihnen diese Aufmachung zu ‚kuschelig‘ ist.

Eindruck über die Karten: Fast alle Tandems äussern sich zu den Karten (Fälle 1, 2, 3, 4, 6). Während die einen die Vielfalt der Karten schätzen (Fälle 1, 2), fühlen sich die anderen damit überfordert und bemängeln die fehlende Übersicht (Fälle 4, 6). Ein Tandem schliesst sich beiden Argumenten an und fügt hinzu, dass sie die nicht gebrauchten Karten als nicht störend empfinden (Fall 3). Einige Tandems (Fälle 3, 4) finden das Kartensystem sympathisch. Ein Tandem teilt mit, dass die Kartenthemen ihrem Interessenfeld entsprechen (Fall 6). Es wird auch genannt, dass auf den Fragen zusätzliche Inputs vermisst werden (Fall 1).

Kompliziert: Ein Tandem stuft die Fragen und Ziele als verwirrend ein, unter anderem weil sie viele Ähnlichkeiten aufweisen (Fall 5). Es fehle auch der Gesamtüberblick, daher wird das Übersichtsheft (von Studierenden angefertigt, Anhang A 4) geschätzt. Die Symbole sowie die Vorgehensweise sind für dieses Tandem nicht eindeutig erklärt. Auch für ein anderes Tandem zeigen sich die vielen Fragen und Varianten als Herausforderung (Fall 6). Ohne Einführung würden sie sich nicht zurechtfinden.

Schachtelinhalt: Das Protokollheft wird als gut, wertvoll, spannend und wichtig beurteilt (Fälle 1, 3, 4, 5). Der in der Schachtel beigelegte Teppich wird als verwirrend eingestuft (Fall 1).

„Spiel“: Ein Tandem sagt aus, dass die KoKa für sie Spielcharakter hätten. Gleichzeitig finden sie den verwendeten Begriff ‚Spiel‘ als fehlleitend, denn es gehe hier um Ernst, nicht um Spiel (Fall 1).

Zeitliche Dimension KoKa-Einsatz: Die KoKa werden in der Anfangsphase gezielt, praktisch und motivierend eingeschätzt (Fall 3). Rückblickend wird der Aufwand im Normbereich eingestuft (Fall 3) und der Ertrag als lohnenswert beschrieben (Fall 3, 4). Es wird festgestellt, je häufiger der Einsatz der KoKa stattfindet, desto mehr kann für die Zusammenarbeit profitiert werden (Fall 4). Ein Tandem kann sich vorstellen, dass schon fünf Minuten mit den KoKa reichen, um eine gewisse Grundhaltung zu entdecken (Fall 6). Gleichzeitig bemerkt dieses Tandem, dass der Fokus auf die Zusammenarbeit übertrieben und der Zeitaufwand dafür zu hoch sei. Die bisher investierte Zeit bereuen sie nicht. Sie schätzen die Karten dann für sinnvoll ein, wenn der Bedarf besteht, über gewisse Sachen nachzudenken.

Nicht für konkrete Unterrichtsvorbereitung: Die KoKa werden als nicht geeignet und zu wenig konkret für die Unterrichtsvorbereitung bezeichnet (Fall 5, 6).

Negativer Aspekte der KoKa: Da die KoKa zu den üblichen Arbeitsstunden zusätzliche Arbeitszeit beanspruchen, werden ihre Zukunftschancen als minim betrachtet (Fall 5). Ein Tandem sagt aus, dass sie nicht den Eindruck haben, von einer Strukturierung ihrer Zusammenarbeit profitiert zu haben (Fall 5).

Bei guter Zusammenarbeit einfacher Einsatz: Ein Tandem vermutet, dass wenn die Zusammenarbeit schon gut ist, dann wäre der Einsatz der KoKa einfach.

Interpretation

„Ja, und es kommt auch modern daher. Ich denke, das macht bei so Sachen manchmal auch noch viel aus.“ (Fall 3, A 410)

„Für mich war es etwas viel. Zu viel "Kuscheligkeit". Ich bin etwas allergisch darauf. Es ist so lehrerhaft.“ (Fall 2, A 239)

„Ich fand es nicht too much. Aber eben, das Tuch... das haben wir dann auch weggelassen. Aber sonst, die anderen Sachen haben mich angesprochen. Vielleicht soll ja wirklich der Spielcharakter zum Tragen kommen, dass man mit einer gewissen Lockerheit und einer gewissen Freude und Neugier an das ganze herangeht. Von daher, fand ich es schön.“ (Fall 1, A 250)

„Das Protokollheft fand ich sehr gut, ganz wenig Text.“ (Fall 5, A 191)

Mehrere Eindrücke zur äusserlichen Erscheinung der KoKa zeigen, dass sie zeitgemäss gestaltet sind. Die ‚Kuscheligkeit‘ ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass nicht allen Inhalten der KoKa-Schachtel eine wichtige Funktion zugeordnet werden kann. Da die KoKa eigentlich kein Spiel sind, kann der Spielteppich in Frage gestellt werden. Das Protokollheft, welches weniger Text als die Karten enthält, gehört auch zum Inventar. Es ist anzunehmen, dass es deswegen sehr übersichtlich auf die Befragten wirkt. Die verschiedenen Eindrücke zeigen, dass es wohl fast unmöglich ist, die Kooperationskarten so zu gestalten, dass alle zufrieden sind.

„Für mich hat es einfach zu viel. Zu viel da oben (Fragen), zu viele Spielvarianten... also, wenn ich jetzt keine Einführung hätte und einfach diese Karten so hätte, hätte ich keine Ahnung, wo ich anfangen müsste, was uns etwas bringen würde. Es sind so viele Fragen.“ (Fall 6, A 180)

„Aber eigentlich den Gesamtüberblick habe ich bis heute noch nicht. Ich finde es viel zu kompliziert. Es sind zu komplizierte Karten, zu komplizierte Fragen und wie du (J1) gesagt hast, zu ähnliche Fragen. Für mich müsste es viel ‚seccer‘ sein. Auch hier die verschiedenen (Spielanleitung), da haben wir uns auch gesagt, das haben wir doch schon oben gemacht, was ist... Mir würde hier eigentlich ein Bereich reichen. Dann hat man zuerst mal nachschauen müssen, was die Symbole bedeuten, was bedeutet schon wieder das Puzzleteil, was bedeutet die Hand und wir waren doch fünfmal dran. Für mich ist es zu breit, zu wenig klar, zu wenig einfach.“ (Fall 5, A 66)

„Nur schon alleine, dass wir manchmal nicht ganz drauskamen, wie man es spielen soll, soll man einfach eine Karte ziehen, soll man eine Karte auswählen.“ (Fall 5, A 176)

Aus den verschiedenen Meinungen zu den Karten ist zu entnehmen, dass die Übersicht, beziehungsweise das Verständnis der KoKa in der Anleitung und auf den Karten (Fragen und Symbole) nicht zufriedenstellend ist. Dass der Mensch aktiv zielgerichtet handelt, davon geht auch Wiendieck (1994) bei seiner Handlungstheorie aus (vgl. S. 73f). Wenn er dabei viel unterbrochen wird, wirkt sich das, wie in den oberen Beispielen beschrieben, störend aus. Auf die Herausforderung mit der fehlenden Übersicht wird auch beim Kapitel ‚Anhaltspunkte‘ eingegangen und daraus Rückschlüsse gezogen (vgl. Tabelle 19: Herausfordernde Faktoren). Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass nicht alle mit dem von den Studierenden nachträglich zugesandten Übersichtsheft vertraut waren. Jene Tandems, welche es benutzt haben, erkennen darin eine Unterstützung. Das Übersichtsheft wird geschätzt.

„Was mich, wenn ich das sagen darf, etwas stört, dass es nur Fragen sind. Inputs und so bekomme ich nicht. Es sind einfach nur Fragen. Ich wäre manchmal noch froh, wenn ich eine Idee oder irgend so etwas hätte. Ausser es hätte Sachen drin, die ich nicht gesehen habe.“ (Fall 1, A 94)

Zu den Fragen wird von einem Tandem eine Hilfestellung zur Beantwortung erwünscht. Sie würden es begrüßen, wenn sie auf die Fragen auf der Vorderseite Inputs erhalten würde. Es ist anzunehmen, dass sie sich dadurch einen Gewinn für ihre Arbeit erhoffen. Allenfalls besteht eine Verunsicherung, weil die gewählten Themen das Tandem bis anhin nicht oder generell nicht betreffen und sie Inputs aus der aktuellen Bildungslandschaft begrüßen würden. Aus weiteren Interviewangaben ist zu entnehmen, dass dieses Tandem die Kartenwahl anfangs bewusst, anschliessend zufällig getroffen hat. Dann bearbeiten sie die Karten von oben nach unten und gehen somit alle Varianten durch. Dies wäre womöglich eine Erklärung, warum sie Inputs zu den Fragen wünschen. Nicht alle Fragen betreffen sie gleichermassen und dies verursacht Lücken beim Finden möglicher Antworten. Es ist nicht das Ziel der KoKa, auf alle Fragen eine Antwort zu finden. Sie sollen Ansporn zu Diskussionen in Bezug auf die Zusammenarbeit geben, da, wo Bedarf besteht. Wenn aber beide Tandemmitglieder keine Lösungsansätze im gewählten Bereich finden, keine Ideen und keine Meinung formulieren können, weil vielleicht die Kenntnis dazu fehlt, können die KoKa in diesem Fall nicht weiterhelfen. Es ist gut vorstellbar, dass Inputs zum Weiterdenken helfen können. Die Lehrpersonen müssen in Alltag immer viel von sich geben. Es ist denkbar, dass dieses Tandem gerne etwas Konkretes erhält, was sie in ihrer Zusammenarbeit unterstützt und weiterbringt.

„Also ich konnte mir den Überblick in Lichtensteig auch nicht verschaffen. Ich habe erstens die falschen Blätter in der Hand gehabt und zuerst diese Karten angeschaut und da habe ich sofort gedacht, dass ist irgendetwas Praktisches. Du hast gezielte Fragen, da kommst du weiter. Aber wie ich das einsetze oder wie wir das miteinander anschauen wollen, das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber es ist mir dann schnell klar gewesen, das will ich probieren.“ (Fall 3, A 88)

„Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt ein enormer Mehraufwand für uns ist. Wo du jetzt das Gefühl hast, eben, lohnt sich nicht.“ (Fall 3, A 224)

Es scheint, als ob die KoKa in diesem Fall einen guten, ersten Eindruck hinterlassen und dadurch die Motivation geweckt wird. Im Nachhinein wird die Einschätzung dieses Teams bestätigt. Dies passt zu Ammons Aussage (2006), bei welcher sie sich auf die Arbeitsleistung bezieht, die unmittelbar davon abhängt, ob man sich einer Situation nähert oder sie meidet (vgl. S. 120).

„Ja. Weil wir gedacht haben, wenn wir länger damit arbeiten, haben wir gemerkt, du ja, das bringt noch etwas.“ (Fall 4, A 104)

„Jede zusätzliche Karte, welche wir machen, ist eigentlich eine Bereicherung.“ (Fall 4, A 233)

Durch die KoKa erweitert sich der gemeinsame Tätigkeitsspielraum. Nun ergibt dies Tätigkeiten, welche in der Gruppe zu lösen sind. Nach Ammon (2006) ist dieser wahrgenommene TSR Voraussetzung für die Leistungsmotivation und somit für das affektive Commitment. In diesem Fall (Fall 4) ist ein gemeinsamer

TSR vorhanden und es ist anhand der Aussagen anzunehmen, dass sich nach jedem Gebrauch der KoKa die Leistungsmotivation und das affektive Commitment multiplizieren.

„Daher denke ich mir, dass es wahrscheinlich x Karten gibt, die, auch wenn ich nur fünf Minuten darüber diskutiere, dazu dienen, eine gewisse Grundhaltung zu entdecken.“ (Fall 6, A 80)

„Es braucht einfach nur immens Zeit für etwas Aufgeplustertes. Ich denke, diese Karten sind dann spannend, wenn man über gewisse Sachen nachdenken möchte.“ (Fall 6, A 212)

„Es ist nicht so, dass ich sagen muss, ou diese Zeit hätten wir besser anders investiert.“ (Fall 6, A 296)

Bei diesem Tandem fällt es schwer, die Meinungen nachvollziehen zu können. Es macht den Anschein, als ob die Erfahrungen mit den KoKa für sie gut sind und sie aber keine Dringlichkeit sehen, die KoKa weiterhin zu nutzen. Es stellt sich die Frage, ob die Interviewdynamik sie in ihren Wahrnehmungen und Äusserungen beeinflusst hat.

„Ich meine, ich möchte nicht plaudern, was jeder schon alles erlebt hat, sondern ich möchte konkret etwas erarbeiten. Jetzt. Und das denke ich, das ist das, was die Leute heute sagen, wir haben keine Zeit, wir müssen pressieren, wir müssen doch immer schon schaurig lösungsorientiert und förderorientiert und möchten Resultate haben. Und da hat man eine [eine Karte], wenn man einfach zurücklehnt und fragt, was hast du schon gemacht.“ (Fall 5, A 207)

„Ich glaube, diese Karten eignen sich nicht für diesen Moment, wo man eigentlich zusammen nutzt zum Vorbereiten. Konkret für die nächsten Stunden.“ (Fall 6, A 212)

Im ersten Beispiel erwecken die KoKa auf die Befragten den Eindruck, als wären sie ein netter Input zum Plaudern. Die KoKa vermitteln somit nicht die gewünschte Perspektive auf die Zusammenarbeit. Aus dem weiteren Interviewkontext ist zu entnehmen, dass sich diese Tandems üblicherweise treffen, um den Unterrichtsinhalt oder das Vorgehen zu besprechen, nicht die Zusammenarbeit an sich. Die Karten aus dem Bereich ‚Unterrichten‘ haben sich somit nicht mit ihren Erwartungen gedeckt. Die KoKa haben das Ziel, über den Austausch auf der Sachebene die Zusammenarbeit zu planen und zu strukturieren und somit den Unterrichten anzuregen. Es ist anzunehmen, dass diesem Tandem dieser Zugang nicht geglückt ist.

„Es ist ja zusätzlich. Es gibt so viele gute Sachen, aber wenn sie zusätzlich sind, haben sie wenige Chancen. Ich glaube fast, die KoKa sind ein Verstauber.“ (Fall 5, A 182)

„Ja eben, das Ziel, wenn man fragt, Ziel erreicht, dann wäre es eher der Austausch, die Diskussion miteinander, aber nicht irgendwie die Strukturierung der Zusammenarbeit. Das denke ich, das erreicht man mit diesen Karten überhaupt nicht.“ (Fall 5, A 197)

Der Zeitfaktor wird immer wieder angesprochen und ist daher schon eingehend interpretiert worden. Darum wird hier nicht mehr auf die zusätzliche Zeit eingegangen. Ebenfalls wird beim Kapitel Auswirkungen beim Untertitel ‚negativ‘ auf die Äusserungen zur Strukturierung Bezug genommen (vgl. Tabelle 14: Negative Auswirkungen).

„Wenn die Zusammenarbeit eh schon gut ist, dann ist es easy.“ (Fall 2, A 261)

Hier ist gemeint, dass sich die KoKa mit wenig Aufwand einsetzen lassen, wenn man ein neues Tandem ist. Dies kann den Vorteil mit sich bringen, dass die Tätigkeitspielräume noch nicht definiert sind und mit den KoKa diese nach und nach erschlossen werden können. Es wird vermutlich als strenger angesehen, bereits feste Strukturen einer Zusammenarbeit zu lockern und neu zu überdenken.

7.2.3. Anhaltspunkte

In der Hauptkategorie Anhaltspunkte werden die Unterkategorien Herausforderungen, hemmende Faktoren, begünstigende Faktoren und kein Bedürfnis gezeigt. Die Unterkategorien mögliche Settings, mögliche Lancierung, Weiterarbeit, Optimierungsvorschläge und mögliche Verankerung werden für den Ausblick (vgl. Kapitel 10) beigezogen und dargestellt. Die Ergebnisse zu diesen Unterkategorien sind im Anhang H tabellarisch dargestellt.

Herausfordernde Faktoren

Tabelle 19: Herausfordernde Faktoren

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Klassenzusammensetzung (23) Überblick gewinnen (35) Umfangreich (35) Zeit / Zeitgefäss (35, 216, 223, 224, 256) Menge aller Tätigkeiten (90, 263) In bestehende Zeitgefässe integrieren (90, 140)	Überwindung (137) Zielorientiertes Vorgehen (192) Auswirkungen stattfinden (192) Konkrete Fragestellung bezüglich Verbesserung/Veränderung (201) Priorisierung/bestehendes Zeitgefäss (213, 254, 267) Freiwilligkeit (265)	Zeitspanne der Testphase (203, 205) Klassenzusammensetzung (203) Überwindung (203) Sich einlassen (211) Nutzen bei guter Zusammenarbeit erkennen (451)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
In der Tiefe wühlen (167) Offen sein (Meinungen, Erwartungen) (189, 196) Angedachtes o. Besprochenes umsetzen (231) Ausdauer (305) Den Tandempartner dafür gewinnen (436)	Unterscheidung und Verstehen der verschiedenen Varianten (44, 63) Überblick (63) Viele Karten (63) Organisation und Priorisierung aller Tätigkeiten (157) In bestehende Zeitgefässe integrieren (229, 233) Überwindung/Ausdauer (232) Zugehen auf „Kartenpartner“ (238) Implementierung (238) Fehlende Ressourcen zum Diskutieren (282) Erscheinungsbild der KoKa (289)	Überblick über KoKa (39) Zeitfenster (60, 264)

Überblick gewinnen: Mehrere Tandems (Fälle 1, 2, 4, 5, 6) hatten sich mit dem Zurechtfinden in den KoKa schwer getan. Teilweise wurden die Aufgaben nicht richtig verstanden oder es hatte zu viele Karten, um eine Übersicht zu erhalten (Fall 5). Für ein Tandem brauchte es viel Zeit, um sich in all den Karten für ein Thema zu entscheiden (Fall 1). Es braucht eine gewisse Zeit, um sich einen Überblick zu verschaffen und man soll sich diese nehmen, damit man draus kommt, wie das Spiel geht, meint das Tandem 4.

Zeitgefässe: Der Faktor Zeit wird bei mehreren Tandems angesprochen (Fälle 1, 2, 3, 6). Wenn man genügend Zeit hat, geht man anders an die Arbeit mit den KoKa heran (Fall 1). Ein anderes Tandem sagt, dass sie der Meinung sind, dass die Verwendung der KoKa davon abhängt, ob man Zeit hat oder nicht (Fall 2). Sie schlagen vor, dass es ein festes Zeitgefäss dazu geben soll, aber es ist für sie wichtig, dass dieses Zeitgefäss in den bestehenden Rahmen integriert würde und nicht zusätzlich hinzukommt.

Auch das Tandem 5 ist der Meinung, dass die Nutzung der KoKa in die bereits vorhandenen Besprechungsfenster integriert werden sollen. Das Tandem (Fall 6) schätzt es, dass sie dank den KoKa ein Zeitfenster gefunden haben, um über ein Thema zu diskutieren, über das sie sich schon lange einmal unterhalten wollten. Es wird der Wunsch geäußert (Fall 5), dass man die Arbeit mit den KoKa als obligatorisch erklärt, damit es nicht zu komischen Situationen führen kann.

Belastungen im Schulalltag: Einige Tandems (Fälle 1, 4, 5, 6) sind sich einig, dass ihr Schulalltag bereits sehr ausgelastet ist und dass nichts Zusätzliches dazu kommen darf. Eine Person des Tandems (Fall 5) erwähnt, dass sie die Zeit fürs Diskutieren im Studium geschätzt hat. Im Alltag stellt sie fest, dass die RLPs keine Ressourcen mehr dazu aufbringen können. Tandem 4 geht motiviert an die Arbeit mit den KoKa heran. Sie treffen beide Abmachungen, welche sie nicht einhalten können, da sie an die Grenzen der Machbarkeit stossen.

Motivation/Verpflichtungen: Bei allen drei Tandems (Fälle 2, 3, 4) braucht es eine gewisse Überwindung, die KoKa zu benutzen. Tandem 1 erlebt die Arbeit als gut, sobald sie sich motivieren konnten. Die Aufmachung der KoKa tragen nach Fall 4 dazu bei, ob man die Karten einsetzt oder nicht. Tandem 3 zeigt grundsätzlich Motivation, um mit den KoKa zu arbeiten, ist sich bezüglich des Nutzens unsicher. Im Weiteren meint dieses Tandem, dass die KoKa auch in gelingender Zusammenarbeit zum Einsatz kommen sollen. Tandem 2 ist der Ansicht, dass es einen gewissen Druck braucht, damit die KoKa im Alltag eingesetzt werden.

Vertiefung: Fall 2 ist der Meinung, dass es eine vertiefte Auseinandersetzung mit den KoKa braucht, um einen Nutzen für den Alltag zu erhalten.

Gesprächsthemen und ihre Wirkung: Das Tandem 4 ist der Meinung, dass es eine Herausforderung ist, mit dem Gesprächspartner in einen Dialog zu kommen. Sie erachten es als anspruchsvoll, sich selber vertiefte Gedanken zu machen. Ebenso meint dieses Tandem, dass es spannend und zugleich herausfordernd ist, sich über gegenseitige Erwartungen auszutauschen. Es ist interessant, dass man nicht gleicher Meinung ist. Zudem glauben sie, dass die Gespräche an Intensität gewinnen.

Klassenzusammensetzung: Tandem 1 und 3 nehmen Bezug zur Klassensituation. Fall 1 erwähnt, dass die momentane Klasse schwierig ist und sie deshalb eigentlich lieber nicht mitgemacht hätten. Fall 3 kann sich vorstellen, dass die Klassensituation auf die Zusammenarbeit einen Einfluss hat.

Dauer der Testphase: Tandem 3 findet die Zeit, welche sie zum Ausprobieren und Testen der KoKa zur Verfügung hatten, eher kurz.

Aufmachung der KoKa: Fall 5 äussert sich zum Erscheinungsbild der KoKa und meint, dass es kein Spiel sei, sondern eine Gesprächsgrundlage.

Verankerung der KoKa im Schulalltag: Tandem 5 äussert den Wunsch, dass die KoKa in jeder Zusammenarbeit zum Einsatz kommen. Somit gäbe es keine komischen Situationen. Fall 6 macht sich Ge-

danken darüber, mit welchen Personen sie die KoKa einsetzen würden. Eine Person des Tandems ist sich unschlüssig, wie häufig die Karten verwendet werden sollen.

Interpretation

„Wir dachten eben, orientieren heisst, nicht uns gegenseitig orientieren, nicht uns in unserer Zusammenarbeit orientieren, sondern mit den KoKa orientieren. Wir hatten ja die Übersicht noch nicht. Dann hatte es einfach viele Karten.“ (Fall 5, A 63)

„Ja und ich muss schon sagen, dass ich am Anfang fand, es seien schon etwas viele Karten, sich hier zurecht zu finden war schwierig.“ (Fall 6, A 39)

„Das ist uns immer wieder mal passiert, während all den Malen, die wir es gemacht haben, dass wir nicht sicher waren, ob wir die Aufgabe richtig lesen, was ist genau die Aufgabe.“ (Fall 5, A 44)

Für beide Tandems scheint es schwierig gewesen zu sein, sich mit den KoKa zurecht zu finden. Es lässt vermuten, dass für diese beiden Tandems die Spielanleitung unklar ist und die Menge der Karten sie überfordert. Es stellt sich die Frage, was dazu beitragen würde, den Einsatz der KoKa zu erleichtern. Ein weiteres Tandem (Fall 5) hat Mühe mit der korrekten Handhabung der KoKa. Es wirft die Frage auf, ob die Aufträge zu unklar formuliert sind. Unklare Aufträge stiften Verwirrung und stellen eine Herausforderung dar. Um die Kooperierenden bei der Arbeit mit den KoKa zu unterstützen und ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln, ist anzunehmen, dass Sicherheit und Klarheit wichtige Faktoren diesbezüglich sind.

„Es hat mit dem Gefäss zu tun. Hat man Zeit. Man geht ganz anders an die Sache heran, wenn man nicht denken muss, oh wir sollten noch und so. Es ist sicher ein wichtiger Punkt.“ (Fall 1, 216)

„Ganz eindeutig ist der Zeitfaktor ein entscheidender Punkt.“ (Fall 1, A 223)

„Die fehlende Zeit ist der Haupthinderungsgrund, die KoKa nicht zu nutzen. Man hat das Gefäss nicht, um das zu machen.“ (Fall 1, A 224)

„Es brauchte schon etwas Zeit, bis man die Sachen durchgeschaut hat. Es ging nicht so schnell, bis wir uns entschieden haben.“ (Fall 1, A 35)

Wie schon mehrmals erwähnt, spielt der Faktor Zeit für den Einsatz der KoKa und einer Kooperation im Allgemeinen eine bedeutende Rolle. Die Zeit für die Zusammenarbeit scheint im ausgefüllten und herausfordernden Schulalltag sehr kostbar zu sein. In der letzten Aussage kommt zum Ausdruck, dass die Anzahl der Karten für den Entscheidungsprozess viel Zeit beansprucht. Es ist anzunehmen, dass das Tandem 1 die ihr zur Verfügung stehende Besprechungszeit möglichst effizient nutzen möchte und sie daher ungern so viel Zeit für die Kartenwahl einsetzen möchten. Wenn man sich dann zusätzlich durch ein unbekanntes Kartenmeer kämpfen muss, ist dies scheinbar nicht förderlich. Die Aussage lässt vermuten,

dass sich das Tandem bei einer Besprechung schnell etwas konkretes und gewinnbringendes für ihre Zusammenarbeit erhofft. Auffallend ist, dass sich das Tandem 1 mehrmals bezüglich des fehlenden Zeitgefässes äussert. Auch andere Tandems (Fälle, 3, 6) äussern sich zum Faktor Zeit, wie zum Beispiel:

„Die Zeit, die uns hindert. Weil noch so viel anderes läuft, nutzen wir die freie Zeit lieber anders.“ (Fall 6, A 264)

Diese Aussagen thematisieren die Rahmenbedingungen, welche eine Zusammenarbeit beeinflussen. Es ist anzunehmen, dass die Tandems ausgelastet sind und es schwierig ist, in ihrem schulischen Kontext Zeitressourcen zu generieren. Laut Fussangel et al. (2012) ist es hilfreich, wenn räumliche und zeitliche Strukturen bereitstehen, die es den Lehrpersonen ermöglichen, sich regelmässig auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Damit das stattfinden kann, braucht es ein klares Zeitfenster und eine Regelmässigkeit (vgl. S. 34).

„Ich habe im Moment wirklich eine schwierige, anstrengende aber auch spannende Klasse. Das kann meine Tandempartnerin sicher bestätigen. Aus Zeitgründen wollte ich eigentlich eher nicht mitmachen.“ (Fall 1, A 23)

„Es kommt auch noch stark darauf an, wie die Klasse zusammengesetzt ist. Diese Person hat jetzt eine ganz schwierige Klasse gehabt und mein Tandempartner hat eine ganz angenehme Klasse. Und dort ist es einfach dominiert gewesen von Problemen, welche einfach in jeder Stunde dagewesen sind und wir sind einfach von einem Problem mit dem nächsten konfrontiert gewesen. Und hier mit diesen Karten hat man plötzlich das Gefühl, du hast Zeit, bekommst Anregungen, um auch über anderes zu diskutieren als nur grad Notfallübungen zu machen.“ (Fall 3, A 203)

Auch diese beiden Aussagen thematisieren Rahmenbedingungen. Sie weisen auf Klassensituationen hin, welche die Besprechungsinhalte der kooperierenden Personen beeinflussen. Es lässt vermuten, dass wenn die Klassensituation belastend ist, der Austausch eher auf Organisation und Inhalt gelegt wird und es für die KoKa dann kaum mehr Platz hat. Möglicherweise auch, weil man die Handhabung, den Zweck und die Ziele der KoKa noch nicht so gut kennt. Auf die Rahmenbedingung "Klassengrösse oder Klassenzusammensetzung" haben die Tandems keinen Einfluss. Es sind äussere Bedingungen, mit denen sie sich zurechtfinden müssen. Roeders (1991) empirischen Untersuchungen bestätigen, dass Bedingungen, organisatorische Rahmenbedingungen und Schulhauskultur einen Einfluss auf die Zusammenarbeit haben (vgl. S. 77ff). Verschiedene Bedingungen beeinflussen sowohl den Schulalltag, als auch die Zusammenarbeit. Sofern die Tandems sich auf die KoKa einlassen, können sie ein gutes Hilfsmittel sein, um ein Zeitfenster, Anregungen und Tiefgang in den Diskussionen zu erhalten. Lütje-Klose und Willenbring (1999) untermauern mit ihrer Theorie, dass Zusammenarbeit in einem bestimmten Kontext unter verschiedenen Bedingungen stattfindet und deshalb stets neu erarbeitet werden muss (vgl. S. 2). Zusammenarbeit kann als Prozess betrachtet werden, welcher Zeit braucht. Folgende Aussage weist ebenfalls darauf hin und bestätigt, dass die Arbeit mit den KoKa Zeit braucht:

*„Ich finde es eine sehr kurze Zeit, zwischen dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben und dem Interview.“
(Fall 3, A 203)*

Auch bei den nächsten Aussagen der Befragten kann vermutet werden, dass ihnen die Zeit für den tiefgründigen Austausch fehlt. Der Alltag ist ausgefüllt und oft scheinen die Besprechungen in erster Linie die Organisation oder aktuelle Themen rund um Schüler und Unterricht zu thematisieren. Es macht den Anschein, dass die Zusammenarbeit zum Beispiel auf einer Metaebene kaum beleuchtet wird. Möglicherweise hat dies auch mit der Schulhauskultur oder personellen Faktoren zu tun, welche weniger Wert auf diesen Austausch und diese Sichtweise legt. Vermutlich würde ein geregeltes Zeitfenster für Kooperation einen vertieften Austausch über die Gestaltungsmöglichkeiten des gemeinsamen TSR unterstützen. Die Probanden können den Nutzen der KoKa für den Alltag im Moment nicht erkennen:

„Ich glaube, damit es etwas auslösen kann, müsste man gezielter dahinter, damit es bei meiner Arbeit etwas auslösen würde. Ich glaube, es müsste vertieft werden, damit es etwas für den Alltag bringen würde.“ (Fall 2, A 192)

„Bei den regulären Besprechungsstunden hat man genügend zu tun, was man eben einfach besprechen muss, Stoff, Schüler, Elterngespräch, SPD und so weiter.“ (Fall 1, A 90)

„Grenzen, höchstens Grenzen, von der Machbarkeit. Weil wir uns vielleicht ein bisschen... so gesagt haben bis nächstes Mal klären wir das ab oder machen und dann.“ (Fall 4, A 232)

„Ich habe es sehr genossen, Zeit zu haben in der Lerngruppe über Sachen zu diskutieren. Aber man war dort, extra dafür. Aber hier im Alltag, wenn ich mit den LP spreche und merke, dass sie manchmal völlig am Rand sind, müde sind und kaputt sind, dann ist das etwas anderes. Und wenn ihr mich nun als Praktikerin fragt, wie ich das finde, ist es genau dieser Punkt, an dem es scheitern wird.“ (Fall 5, A 282)

Bei all diesen Aussagen kann angenommen werden, dass die Tandems das Arbeiten mit den KoKa als eine Herausforderung betrachten, da ihr Schulalltag bereits ziemlich ausgefüllt ist. Nach Aussagen von Ammon (2006) und Richter et al. (2000) hat die Dimension des Tätigkeitsspielraumes einen Einfluss auf die Gesundheit. Mitentscheidend dafür ist das Grad an Autonomie, die Aufgabenvollständigkeit, die Anforderungsvielfalt und der Wiederholungsgrad (vgl. S. 135). Es scheint, dass bei den Tandems diese Merkmale bezüglich Autonomie, Aufgabenvollständigkeit, Anforderungsvielfalt und Wiederholungsgrad hoch und sie mit dem Alltag damit ausgelastet sind. Es ist anzunehmen, dass vor allem die Anforderungsvielfalt für diese Tandems beträchtlich ist. Es kann vermutet werden, dass die Tandems einen hohen Tätigkeitsspielraum haben und etwas Zusätzliches als eine psychische und physische Gefahr betrachten. Wie bereits erwähnt, sind laut Fussangel et al. (2012) räumliche und zeitliche Strukturen für die Zusammenarbeit wichtig. Sie würden den Kooperierenden einen vertieften und breiten Austausch erleichtern (vgl. S. 34). Es ist anzunehmen, dass bei genügend Zeitressourcen nicht nur organisatorische und stoffliche Inhalte der Zusammenarbeit besprochen werden, sondern auch auf einer Metaebene ihre Zu-

sammenarbeit beleuchtet werden könnte. Zudem scheint es eine Herausforderung zu sein, dass die Kooperierenden im ausgefüllten Schulalltag einen Sinn, respektive einen Nutzen aus der Arbeit mit den KoKa erkennen:

„Die Zeit, die uns hindert. Weil noch so viel anderes läuft, nutzen wir die freie Zeit lieber anders.“ (Fall 6, A 264)

Möglicherweise werden von einigen Tandems der Zweck und das Ziel der KoKa nicht klar erkannt. Die Arbeit mit den KoKa muss nicht zwingend als Zusatz angeschaut werden, sondern das Ziel der KoKa ist es, dass sie zur Klärung und Strukturierung der Zusammenarbeit verhelfen sollen. Die Implementierung von Neuem bedingt Zeit. Es stellt sich die Frage, wie die Lehrpersonen die Bedeutung der KoKa erfahren können.

„Wenn wir uns jeweils überwunden haben, die KoKa zu machen, dann fand ich es immer gut.“ (Fall 2, A 137)

„Und das ist das Spannende, wo ich denke, ja da sich in einen Bereich ein bisschen hinein zu knien, ein bisschen etwas Zusätzliches zu machen, das ist für mich überhaupt nicht verlorene Zeit. Ich denke das ist gut investiert.“ (Fall 3, A 203)

Beide Aussagen lassen vermuten, dass es ein wenig Überwindung und Hingabe braucht, um mit den KoKa zu arbeiten. Da die KoKa für die Zusammenarbeit von mindestens zwei Lehrpersonen im integrativen Setting gedacht sind, müssen beide Lehrpersonen eine gewisse Motivation aufbringen, um die gemeinsame Arbeit zu planen, zu organisieren oder zu reflektieren. Es braucht von beiden Seiten einen Grund, weshalb man sich für die Arbeit mit den KoKa entscheidet. Die Motive für eine Zusammenarbeit können unterschiedlich sein, sie hängen von personellen, individuellen Faktoren ab, zum Beispiel von verschiedenen Bedürfnissen, Interessen und Einstellungen (vgl. Pröbstel et al., 2012, S. 70). Sowohl Gräsel et al. (2006) als auch Pröbstel et al. (2012) zählen zudem gemeinsame Ziele und Aufgaben zu den Merkmalen einer Zusammenarbeit. Das Formulieren von Zielen ist eine Schlüsselfunktion in der Zusammenarbeit. Es stellt sich die Frage, ob den Kooperierenden demnach schon Ziele vorschweben sollten, um die KoKa motiviert einsetzen zu können. Es macht den Anschein, dass die Motivation bei den beschriebenen Tandems unterschiedlich ist. Wie die folgende Aussage vermuten lässt, zeigt dieses Tandem mässige intrinsische Motivation:

„Ein bisschen Druck braucht es schon auch. Ganz ohne Druck hätte ich gefunden, dass es schon noch schön wäre, sieht noch cool aus, ist noch lässig gemacht aber...“ (Fall 2, A 265)

Im Gegensatz dazu scheint die intrinsische Motivation bei der nächsten Aussage gross zu sein, denn sie können sich auf die KoKa einlassen, obwohl sie nicht genau wissen, was der Nutzen der KoKa ist. Es kann vermutet werden, dass dieses Tandem den Austausch als ein positives Erleben betrachtet. Sie

können sich auf die Karten einlassen und für sich einen Sinn darin erkennen. Es stellt sich die Frage, ob es nebst geeigneten Rahmenbedingungen auch eine Frage des Typs ist, ob man die KoKa einsetzt oder nicht.

„Und das spricht also aus meiner Sicht schon enorm für das (die KoKa), für diese Karten, obwohl du nicht gewusst hast, worauf du dich einlässt, oder. Eigentlich bist du ja gegangen und hast gedacht jaa, schauen wir mal, was wir dann machen. Und sonst ist es ja dann eher so, dass du dann denkst, ja dann bringts ja nichts, wenn ich nicht weiss, was ich dann mal mache. Und ja, hat dann eigentlich immer etwas gebracht.“ (Fall 3, A 211)

„Ja, das habe ich so spannend gefunden. Du hast, sie hat eine Erwartung was ihr Job ist und ich habe eine Erwartung was ihr Job ist und umgekehrt hat sie eine Erwartung an meinen Job und ich habe eine Erwartung. Und diese müssen sich nicht decken und diese sind nicht selbstverständlich. Und das ist so interessant gewesen, weil wir sind nicht in allen Punkten gleicher Meinung gewesen. Aber das zu wissen, dass wir nicht gleicher Meinung sind, das ist ja sehr spannend gewesen. Das hilft uns für die Zusammenarbeit. Aber das ist ja mit allen Beziehung so. Zuerst muss man einmal klären und dann kann man erst richtig zusammen arbeiten. Das hat mir, also das hat mir jetzt recht viel gebracht.“ (Fall 4, A 189)

„Und ich, also ich arbeite jetzt mega gern mit dir zusammen und ich habe das Gefühl, es hat wirklich eine andere Intensität bekommen, als mit den anderen Lehrpersonen. Einfach auch, also, einmal haben wir uns sogar ein bisschen gestritten.“ (Fall 4, A 196)

Die Arbeit mit den KoKa scheint die Gespräche zu vertiefen und eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Die Kooperierenden benötigen gewisse Voraussetzungen dafür, nämlich Bereitschaft und Offenheit von beiden Seiten der Kooperierenden, diesen Tiefgang zuzulassen, weiter Motivation oder ein gemeinsames Motiv. Laut Gräsel et al. (2006) gehört unter anderem gegenseitiges Vertrauen dazu, um überhaupt eine Zusammenarbeit in Erwägung zu ziehen. Während der Zusammenarbeit mit den KoKa gibt man Dinge von sich Preis und verlässt sich auf die Bedachtsamkeit des Partners, was Vertrauen voraussetzt. Weiter würde laut Gräsel et al. (2006) eine wohlwollende Teamstruktur, welche von der Schulleitung und den Lehrpersonen geformt wird, eine Kooperationsbereitschaft unterstützen (vgl. S. 208). Diese Meinung bezüglich Philosophie und Strukturen würde auch die Herausforderungen, welche anschliessend beschrieben werden, mindern:

„Dann wäre es aber doch einfacher, wenn es von vornherein klar wäre, wir arbeiten mit diesen Karten. Wenn man das quasi mit allen macht und nicht quasi nur bei jemandem, bei dem die Zusammenarbeit nicht gelingt. Wenn du quasi plötzlich einmal kämest und sagen würdest, so komm, jetzt würde ich gerne mal mit dir über die Karte reden, dann würde ich denke, ups was ist jetzt los.“ (Fall 5, A 238)

Die KoKa scheinen laut dieser Aussage gewisse Reaktionen auszulösen. Dieses Tandem weist darauf hin, dass die KoKa nicht dazu missbraucht werden sollen, nur bei nicht funktionierender Zusammenarbeit

zum Einsatz zu kommen. Es scheint für sie eine Herausforderung darzustellen, wenn nicht alle mit den KoKa arbeiten und ein Tandem dadurch stigmatisiert würde. Eine gute Lancierung und Verankerung innerhalb einer Schuleinheit scheint demnach wichtig zu sein. Je nach Offenheit, Bereitschaft oder Motivation eines Teams lassen sich die KoKa wohl einfacher oder schwieriger verankern. Etwas Neues zu implementieren braucht Flexibilität, Sensibilität, Überzeugungskraft, Leidenschaft und Zeit.

Mögliche hemmende Faktoren

Tabelle 20: Mögliche hemmende Faktoren

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Zeitfaktor (23, 90, 216, 224, 256) Nur Fragen, keine Inputs (94)	Keine Aussage	Fehlende Ressourcen (Aussage über andere LP) (224) Zeitfaktor (235) Ausdruck „Spiel“ (287) Rollenkonflikt (308) Einseitiges Bedürfnis (308)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Ausdruck „Spiel“ (299) Äussere Bestimmung - Pflicht (306) Fehlende Bereitschaft (306) Problematische Zusammenarbeit (313) Wenn transparente Stufenarbeit (327) Zu grosse Karten (353) Riesenschachtel (445, 447) Äussere Bestimmung-Pflicht (436-438, 449)	Wiederholungen (44) Unklarheit betreffend Varianten (63) Bestehendes eigenes Förderkonzept (65) Zu viele Fragen auf den Karten (81) Kongruente Haltung (ISF) (116) Gewohntes Setting nicht hinterfragen (119, 176) Bestehende offene Kommunikation (176) Monatlicher Turnus zu viel (128) Lange Schultage (209) Fehlende Zeit (213) Produktorientiertheit (213) Zeitfenster (229) Organisation und Priorisierung aller Tätigkeiten (282) Ausdruck „Spiel“ (282, 289) Einmal im Monat (128) Zu kompliziert (195)	Viele Karten (39) Falsches Verständnis: Aufgaben des Jahresplans (82) Gut eingespieltes Team - gewohntes Setting nicht hinterfragen (178) Zu kompliziert (194-196) Missverständnis (KoKa für Unterricht) (210, 211) Zeit (212, 276) Einführung durch SL (224, 225) Organisation und Priorisierung aller Tätigkeiten (264) Lust und Laune (276)

Die Tandems geben Auskunft über mögliche hemmende Faktoren, welche Einfluss auf die Realisierung der KoKa haben könnten.

Zeitfaktor: Der Zeitfaktor wird von vielen Tandems als mögliche Hürde für die Benutzung der KoKa bezeichnet (Fall 1, 3, 5, 6). Hätte man ein zur Verfügung stehendes Zeitgefäss für die Besprechungen, würde man ganz anders an die Sache herangehen (Fall 1). Es würde dadurch auch weniger Leistungsdruck entstehen, dass daraus ein Resultat hervorgehen müsse (Fall 5). Nach Lust und Laune oder wenn sie Zeit hätten, ist für ein weiteres Team ein massgebender Faktor für die Nutzung der Koka (Fall 6). Für ein anderes Tandem erscheint es wichtig, dass die Besprechung nicht noch zusätzlichen Zeitraum einnimmt, sondern in eine bestehende Sitzung integriert werden kann (Fall 5). Dasselbe Tandem vermutet, dass eine monatliche Anwendung der KoKa für die RLPs zu viel wäre.

Äussere nicht beeinflussbare Faktoren: Solche werden als hemmenden Einfluss auf die Nutzung der KoKa genannt. Wenn die Anwendung der Koka plötzlich verpflichtend wäre oder wenn eine Empfehlung vom Schulleiter aus kommen würde, wird das als schwierig empfunden (Fälle 4, 6).

Tandeminterne Hemmschwellen sowie Organisation/ Priorisierung aller Tätigkeiten: Als mögliche tandeminterne Hemmschwellen für die Verwendung der KoKa wird erachtet, dass wenn nur ein einseitiges Bedürfnis besteht und dadurch das Rollenverständnis in ein Ungleichgewicht gerät (Fall 3) oder ein nicht kongruentes Verständnis der Förderung zwischen RLP und SHP besteht (Fall 5). Weiter erwähnt dieses Tandem, dass ein monatlicher Turnus eine zu grosse Belastung wäre. Ebenfalls stellt dieses Tandem fest, dass die vielen Arbeitsstunden pro Tag bei den RLPs wenig Motivation für einen fundierten Austausch ermöglichen (Fall 5). Eine SHP bezieht sich auf jene Lehrer, bei welchen jede Minute zu viel ist und somit die Bereitschaft fehlen würde (Fall 4). Wenn Lehrkräfte bereits ausgepowert sind, würde es schwierig werden, anhand der Koka noch ein Gespräch zu suchen (Fall 5). Es laufe im Lehreralltag noch so viel nebenher, da wird es schwierig, sich Zeit dafür zu nehmen (Fall 6). Ein Tandem informiert, dass ein anderes Tandem ihrer Schule bei der Testphase der KoKa nicht mitgemacht habe, weil sie zu wenig Ressourcen gehabt hätten (Fall 3).

KoKa-Einsatz übers Jahr: Ein Tandem geht davon aus, dass die Koka eine fixe Gebrauchsregelmässigkeit während des Jahres voraussetzen und sie erwähnen, dass die Koka besser in weniger überlasteten Schulwochen eingesetzt werden könnten (Fall 6).

Falsches Verständnis der KoKa: Das Tandem 6 hat die Erwartung, dass die KoKa für die Planung und Organisation des Unterrichts eingesetzt werden können. Ihrer Ansicht nach war das nicht möglich.

Bereits bestehende Strukturen: Wenn gewisse funktionierende Strukturen innerhalb einer Schulhausstruktur oder eines bestehenden Tandems schon gegeben sind, kann das dazu führen, dass sich ein solches Team weniger für die Benutzung der Koka angesprochen fühlt (Fälle 4, 5, 6). Konkret wird dabei genannt, dass wenn die Stufenarbeit transparent (Fall 4), ein eigenes Förderkonzept vorhanden (Fall 5), eine offene Kommunikation bereits stattfindet (Fall 5) oder wenn ein gewohntes Setting besteht (Fall 5, 6)

beziehungsweise das Tandem (Fall 6) gut eingespielt ist, das Bedürfnis für die KoKa weniger vorhanden ist.

Form der KoKa: Viele Tandems geben ihre Meinung zur Erscheinungsform der KoKa kund und welche hemmenden Faktoren ihnen dabei auffallen (Fälle 1, 4, 5, 6). Bei den einen hat es zu viele Fragen und sie wünschten sich mehr konkrete Inputs (Fall 1). Weitere Befragte meinen ebenfalls, dass es zu viele Karten hat (Fall 5, 6) und somit die Auswahl schwierig und unübersichtlich ist (Fall 6). Von denselben Tandems werden die KoKa auch als zu kompliziert eingestuft. Die Karten wirken zu gross und auch die Schachtel wird als riesig bezeichnet und daher als mögliche Hemmschwelle für den Gebrauch genannt (Fall 4). Ein Tandem hat das Gefühl, dass auf den Karten immer wieder ähnliche Fragen vorkommen (Fall 5). Das gleiche Tandem findet den Begriff ‚orientieren‘ verwirrend (Fall 5).

Begriff Spiel: Der zum Teil in der Anleitung und am Informationsabend verwendete Begriff ‚Spiel‘ wird mehrfach als unpassend empfunden (Fälle 3, 4, 5).

Bei einem Interviewtandem sind keine Aussagen zu möglichen hemmenden Faktoren genannt worden, da das Thema beim Interview zu wenig aufgegriffen wurde (Fall 2).

Interpretation

Der Zeitfaktor wurde bereits in vorhergehenden Kapiteln thematisiert und interpretiert. Überschneidungen der Hintergründe der Aussagen sind ersichtlich und werden daher in diesem Kapitel nicht mehr aufgegriffen.

„Während des Studiums habe ich es sehr genossen, Zeit zu haben in der Lerngruppe über Sachen zu diskutieren. Aber man war dort, extra dafür. Aber hier im Alltag, wenn ich mit den LP spreche und merke, dass sie manchmal völlig am Rand sind, müde sind und kaputt sind, dann ist das etwas anderes. Und wenn ihr mich nun als Praktikerin fragt, wie ich das finde, ist es genau dieser Punkt, an dem es scheitern wird.“ (Fall 5, A 282)

„Die Zeit, die uns hindert. Weil noch so viel anderes läuft, nutzen wir die freie Zeit lieber anders.“ (Fall 6, A 264)

Aus diesen Aussagen wird ersichtlich, dass es schwierig scheint, im Alltag als Lehrkraft Prioritäten zu setzen, da nebenher noch so viel läuft. Mehrabian und Russel (1974) beziehen sich auf die Abhängigkeit einer Arbeitsleistung, ob man sich einer Situation nähert oder sie meidet (vgl. S. 8). In den obigen Zitaten wird ein Aversionsverhalten geäußert, da die Arbeitsleistung nicht mehr erbracht werden kann oder möchte. Die SHP im Fall 5 möchte die RLPs nicht überlasten. Man kann annehmen, dass damit Ulichs Strategie der präventiven Arbeitsgestaltung (2011) angestrebt wird, indem eine Vermeidung von gesundheitlichen Schädigungen im Vorhinein vorweggenommen wird (vgl. S. 109).

„Also ihr habt vorher gefragt, dass es nicht im Kasten verstaubt. Ich denke, das (die KoKa) ist etwas, was man freiwillig haben kann. Also, wenn man es haben will, dann verstaubt es auch nicht im Kasten. Wenn es jetzt quasi als Pflicht käme, 'jeder muss mit dem arbeiten', da wäre ich jetzt skeptisch. Ich habe vorher auch überlegt, mit dir? Wir haben eh schon recht offen geredet. Wir haben uns eh schon häufig getroffen. Es gibt aber auch Lehrpersonen, also bei uns im Team hat es das nicht, aber wo jede Minute reden zu viel ist. Wenn dann die verknurrt werden würden, also das weiss ich dann wie nicht, wie dann so ein Setting rüber käme. Aber wenn man das als Ideenlieferant brauchen kann, als Gesprächsbasis, finde ich das, ja finde ich das mega gut und glaube auch, dann verstaubt es auch nicht. Aber ich denke nicht unbedingt, dass es geeignet ist, zum sagen 'alle müssen jetzt so arbeiten'.“ (Fall 4, A 313)

Bei diesem Tandem wird der verpflichtende Aspekt angesprochen. Es ist anzunehmen, dass die SL diese Vereinbarung einbringen würde. Dieses Tandem hegt eine gewisse Skepsis, falls die KoKa als verpflichtend eingeführt würden. Gemäss Ammon (2006) braucht es eine intrinsische Motivation für eine Leistung. Sie spricht dabei von der Leistungsmotivation (vgl. S. 2 und 48). Ebenfalls benötigt es für die Entfaltung dieser Leistungsmotivation einen Selbstbestimmungsgrad von Aufgaben und Zielen (vgl. S. 129). Im obigen Beispiel würde anstelle der Selbstbestimmung die Verpflichtung treten. Verglichen mit Ammons Theorie (1994) würde sich die Hypothese des Tandems 4 daher wahrscheinlich bestätigen, dass die KoKa unter diesen Voraussetzungen keinen Anklang finden und somit für ein kooperierendes Tandem wenig Nutzen bringen.

„Ich glaube, das andere wäre noch schwierig. Wenn ich jetzt bei einer nächsten Zusammenarbeit als Lehrkraft kommen würde - ich weiss jetzt nicht warum ich jetzt das Gefühl habe, aber kommen würde und sagen würde 'so und jetzt spielen wir dieses Spiel'.“ (Fall 3, A 308)

„Wenn die Zusammenarbeit 'jaa' ist. Ich weiss nicht, ob man dann auf den anderen zugeht. Und ob man das überhaupt anbietet. Weil man spürt ja, wie es zwischen einander ist und dann will man das eigentlich nicht gerade überstrapazieren und der andere könnte das vielleicht falsch verstehen. Halt je nach Kombination, darum glaube ich, jene, welche es eigentlich nötig hätten, oder nötiger hätten, ob diese das dann spielen, das wüsste ich nicht, bezweifle ich sogar ein bisschen.“ (Fall 4, A 313)

Die beschriebene Situation der beiden Tandems verweist auf einen möglichen Rollenkonflikt zwischen den Tandems, nämlich auf ein einseitiges Bedürfnis, die KoKa zu gebrauchen. Es steht die Frage im Raum, wessen Aufgabe es ist, die KoKa vorzuschlagen. Eine solche mögliche Verunsicherung könnte eine Aversion begünstigen. Dies wären in der Tat nicht ideale Voraussetzungen, denn auch Antoni (1994) verweist in seiner Definition für eine gelingende Gruppenarbeit auf die Rollenverteilung und die gemeinsamen Ziele (vgl. S. 25). Beim Fall 4 kommt der Zweifel des Wir-Gefühls hoch. Wenn dann noch jemand dieses Thema durch die KoKa aufgreifen würde, könnte dies die unmittelbare Zusammenarbeit gefährden. Gemäss Antoni (1994) werden das Wir-Gefühl und die Zusammenarbeit unter anderen Aspekten als Basis der Gruppenarbeit bezeichnet. Es ist von den Vermutungen des Tandems 4 auszugehen, dass

wenn einige dieser Faktoren der Gruppenarbeit nicht vorhanden sind, eher eine Vermeidung anstatt eine Annäherung an die Zusammenarbeit stattfindet.

„Und wir haben ein Förderkonzept, an das wir uns halten, das relativ klar ist und dort hat es relativ viele Fragen, die auf den Karten standen.“ (Fall 5, A 65)

„Ich meinte, dass wenn sich zwei so kommunikative LP, wie wir jetzt gerade sind, ist der Input von aussen weniger nötig.“ (Fall 5, A 176)

„Aber in einem Setting, an das man schon gewöhnt ist, habe ich jetzt den Eindruck, ist es nicht so nötig.“ (Fall 5, A 119)

Diese Zitate weisen auf wichtige Elemente oder Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit hin. Einerseits die Transparenz, die Kommunikation oder ein bestehendes Förderkonzept, welches auf beiden Seiten präsent ist und als Leitfaden dient. Nach Antoni (1994) braucht es mehrere Faktoren, damit eine Gruppenarbeit besteht (vgl. S. 25). Ob diese in diesen Settings ebenfalls vorhanden sind, ist den Aussagen nicht zu entnehmen. Es ist davon auszugehen, dass die genannten, vorhandenen Faktoren beziehungsweise Strukturen für dieses Tandem nennenswert und ausschlaggebend für eine gelingende Zusammenarbeit sind. Es macht den Anschein, als ob sie sich in ihrem Setting wohl fühlen und deshalb weniger Anlass für den Einsatz der KoKa sehen.

Die Erscheinungsform der KoKa hat gemäss folgender Tandems Verbesserungspotential:

„Also mir sind diese zu gross. Ich finde es, also so Postkartengrösse finde ich fast angenehmer.“ (Fall 4, A 353)

„Wir dachten eben, orientieren heisst, nicht uns gegenseitig orientieren, nicht uns in unserer Zusammenarbeit orientieren, sondern mit den KoKa orientieren. Wir hatten ja die Übersicht noch nicht. Dann hatte es einfach viele Karten.“ (Fall 5, A 63)

Es zeigt, dass die Tandems bei der Nutzung der KoKa auf Kritikpunkte stossen, da diese nicht ihren Bedürfnissen oder Erwartungen entsprechen. Es stellt sich die Frage, ob die Einführung in Ziele, Zweck und Handhabung der KoKa ausreichend war. Weiter thematisieren die beiden Tandems die Grösse der Karten, sowie die Anzahl. Bezüglich unklarer Nutzung bezieht sich auch die folgende Aussage:

„Das hier ist für mich kein Spiel. Das ist für mich eine Diskussionsgrundlage.“ (Fall 5, A 289)

Der Begriff ‚Spiel‘ war am Einführungsabend präsent und teilweise auch in den Anleitungen. Mehrere Tandems empfinden diesen Begriff als irreführend und nicht treffend. Das kann darauf zurückgeführt

werden, dass die KoKa die Kriterien eines Spiels nicht erfüllen und somit keinen Spielcharakter für die Tandems darstellen.

„Und ich glaube es gibt dann irgendwie 'totere Zeiten', in denen solche Themen wieder aufgegriffen werden können und über Themen diskutieren, über die wir sonst nicht diskutiert hätten, weil wir die Zeit dafür nicht finden.“ (Fall 6, A 82)

Aus dem Interviewkontext geht hervor, dass dieses Tandem davon ausgeht, dass die KoKa regelmässig eingesetzt werden müssen und sie wünschen sich eine offenere Handhabung diesbezüglich. Die Vorstellung kommt wahrscheinlich daher, dass sie die KoKa während der Testphase eine bestimmte Anzahl Male nutzen wollten, wie es ihnen von den Studierenden empfohlen worden ist und sich daher eine regelmässige Anwendung der Karten ergab. Die KoKa lassen aber die Freiheit, wann und wie viele Male man sie einsetzen möchte. Die Prioritäten können selber gesetzt werden.

Begünstigende Faktoren

Tabelle 21: Begünstigende Faktoren

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Keine Aussage	Neue Zusammenarbeit (88)	Spannende Themen (27) Fixer Besprechungstermin (211) Protokollheft (268) Lancierung über SHP (308) Erfahrung der SHP (308) Karten anstatt Buch (350) Übersicht (Micha) (392, 393) Erscheinungsbild (410) Empfehlung (412/413)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Intrinsische Motivation (306) Offene positive Haltung (306) Pflichtbewusste SHP (312) Gute Grundlage in der Zusammenarbeit (313) Übersichtsheft (Micha) (361, 369) Lockere Form, nicht gebunden (411) Empfehlung (412/413) Der Weg ist das Ziel (455)	Übersicht (Micha) (45) Wenn kein Förderkonzept vorhanden (65) Ungestörtes Zeitfenster (99) Fixer Besprechungstermin (100, 190) Positionen nicht geklärt (119) Stiller Typ (176) Separativer Unterrichtsstil (176) Offizielles Zeitgefäss (213) In bestehendem Zeitgefässe integriert (229)	Neues Team (178, 212) Sinnierende Personen (212) Offizielles Zeitgefäss (226) Etwas Neues in der Gesamtsitzung (226) In bestehendem Zeitgefässe integriert (230) Kommunikative Personen, Offenheit, intrinsische Motivation (242)

Neue Zusammenarbeit: Zwei Tandems (Fälle 2, 6) sind der Meinung, dass die KoKa besonders gut einsetzbar sind, wenn ein neues Tandem zusammenarbeiten muss. Eines der Tandems (Fall 6) ergänzt, dass mit Hilfe der Karten auch Dinge angesprochen werden, die sonst unangetastet bleiben würden.

Zusammenarbeit ohne Konzept: Wenn jemand eher ruhig ist oder einen separativen Unterrichtsstil hat, findet es ein Tandem (Fall 5) sehr wichtig, die KoKa als Gesprächsanstoss zu nutzen und über die darauf enthaltenen Fragen zu diskutieren. Ebenso erachtet es dieses Tandem als sinnvoll mit den KoKa zu arbeiten, wenn eine der beiden Lehrpersonen sehr dominiert. Mit den KoKa können Meinungen aufgebrochen werden und man lernt miteinander zu arbeiten.

Definierte Zeitfenster: Das bewusste Zeitnehmen für Gespräche, erachten zwei Tandems (Fälle 5, 3) als sehr wertvoll. Ein Tandem (Fall 5) empfindet dies auch als Qualitätszuwachs.

Einbettung im Schulalltag: Es wird von mehreren (Fälle 3, 4) gewünscht, dass die KoKa-Besprechungen nicht zusätzlich durchgeführt werden, sie sollen in bereits bestehende Zeitgefässe integriert werden. Bei zwei weiteren Tandems (Fälle 5, 6) wird darüber diskutiert, wer für die Besprechung mit den KoKa verantwortlich ist. Beide meinen, dass die SHP die Verantwortung für die KoKa übernehmen könnte. So hätte man die Möglichkeit, miteinander über Themen wie Unterrichten oder Fördern zu sprechen.

Motivation: Als Ideenlieferant bezeichnet ein Tandem (Fall 4) die KoKa und glaubt, dass wenn man damit arbeiten will, dass man es dann auch macht. Ebenfalls sind sie der Ansicht, dass sie wegen ihrer vorhandenen guten Zusammenarbeit, die KoKa gewinnbringend und einfacher anwenden. Ähnlich sieht dies auch Tandem 6, sie meinen, dass wenn man miteinander spricht, diskutiert und offen ist, diese KoKa toll findet. Sie denken, dass man der Typ dazu sein muss.

Protokollheft: Das Niederschreiben des Besprochenen, hat das Tandem 3 als spannend erlebt. Sie meinen, dass man das in der Regel nicht macht.

Layout: Zwei Tandems (Fälle 3, 4) sind sich einig, dass ihnen das Layout der KoKa noch nicht ganz passt. Es wird darüber diskutiert, wie eine Übersicht hergestellt werden könnte, die immer noch motiviert damit zu arbeiten. Ein Buch wäre eher motivationshemmend (Fall 4). Für das Tandem 3 müsste man die Karten mit Hilfe einer Übersicht schnell finden können.

Interpretation

„Ich mache alle paar Jahre, vor allem auch am Anfang, wenn ich mit jemandem neuen zusammenarbeite, eine Art Feedbackrunde, so nach einem halben Jahr oder einem Jahr. Dort ist es ja auch so, dass man grundlegend über die Arbeit spricht. Dort könnte ich mir auch gut vorstellen, die Karten einzusetzen.“ (Fall 2, A 88)

„Ich glaube, es bringt dann am meisten Gewinn, wenn es wirklich neue Teams sind.“ (Fall 6, A 178)

Beide Tandems nehmen an, dass sich eine neue beziehungsweise junge Zusammenarbeit begünstigend auf den Einsatz der KoKa auswirken könnte. Gemäss der Aussage von Fall 2 bestehen gute Chancen über die gemeinsame Arbeit zu reflektieren und zu diskutieren. Der gemeinsame Tätigkeitsspielraum kann noch geformt und die Bausteine für eine Zusammenarbeit gelegt werden. Die Aussagen lassen vermuten, dass es in einer bestehenden Zusammenarbeit eine grössere Herausforderung sein kann, einen Spielraum innerhalb der gemeinsamen Tätigkeit zu erschliessen oder zu verändern, da es keinen offiziellen Anlass dazu gibt. Tandem 4 allerdings ist der Meinung, dass in ihrer bestehenden guten Zusammenarbeit die KoKa gewinnbringend eingesetzt werden können. Dies wäre ein Widerspruch oder eine Ergänzung zu den Aussagen von Tandem 2 und 6. Daraus lässt sich schliessen, dass die KoKa in

jedem Stadium der Zusammenarbeit eingesetzt werden können. Es gibt andere Gründe, zum Beispiel personelle Faktoren oder ungünstige Rahmenbedingungen, welche einen Einsatz der KoKa hemmen.

„Aber es gibt ja auch sehr stille [Lehrpersonen] oder wenn jemand vielleicht eher separativ führt. Als Gesprächsanstoss, als Diskussionschwerpunkt finde ich es durchaus, finde ich Gespräche sehr sehr wichtig, auch diese Fragestellungen [der KoKa] sehr wichtig.“ (Fall 6, A 176)

Ein Fall (6) äussert sich folgendermassen, wenn die Lehrperson eher zur Chefposition neigt:

„Dort geht es ja auch darum, um die Positionen zu klären, um das Zusammenarbeiten zu lernen, um das Ganze etwas aufzuweichen und um Meinungen aufzubrechen.“ (Fall 6, A 119)

Beide Tandems sehen eine unbefriedigende Situation in ihrer Zusammenarbeit als eine Gelegenheit, die KoKa einzusetzen. Bezieht man sich auf Ulichs Strategie (2011), würde dadurch eine korrektive Arbeitsgestaltung eingenommen werden (vgl. S. 190). In beiden Aussagen kristallisiert sich heraus, dass die KoKa somit Auslöser für die Korrektur erkannter Mängel wären.

„Wir haben uns auch nicht stören lassen. Es war wie klar, diese Stunde sind wir nur in diesem Zimmer mit den KoKa. Das fand ich schon auch wieder Qualität. Nicht zwischen Tür und Angel.“ „Ja, das war ja eigentlich Qualität. Sich offiziell Zeit nehmen und wissen, dass wir jetzt für die KoKa zusammensitzen.“ (Fall 5, A 99ff)

„Ja, oder irgendwie ist auch, also wir haben jetzt auch wirklich immer einen Termin abgemacht, um mit diesen Karten zu arbeiten.“ (Fall 3, A 211)

„Das half mir. Wir wussten immer, wir machen es am Anschluss an unsere normale Besprechung, am Freitagmittag, war klar.“ (Fall 5, A 190)

Aus diesen Aussagen geht der gemeinsame Nenner hervor, dass ein fixes Zeitgefäss als hilfreich erachtet wird, um die KoKa zu nutzen. Wie schon mehrmals angesprochen, ist es im Schulalltag nicht einfach, sich solche Zeitfenster freizuschaukeln. Ein klar definiertes, offizielles Zeitfenster scheint für den Einsatz der KoKa wichtig zu sein. Diesbezüglich sind die verschiedenen Kantone oder Schuleinheiten sehr unterschiedlich organisiert. Die Schulleitungen könnten einen grossen Einfluss auf den Erfolg der KoKa haben. Wenn Kooperation in einer Schuleinheit einen wichtigen Stellenwert hat, wenn das Wissen über Merkmale einer Zusammenarbeit vorhanden ist, ist anzunehmen, dass eine Schulleitung die KoKa als mögliches Instrument erkennt, die bestehenden gemeinsamen Tätigkeitsspielräume wahrzunehmen und zu optimieren. Dann würden möglicherweise auch Zeitfenster geschaffen, um dieser Thematik den nötigen Raum geben zu können. Ein spürbares Anliegen aus dem folgenden Zitat besteht nicht nur in Form eines Zeitgefässes für die KoKa, sondern, dass dieses auch in die reguläre Besprechungszeit integriert werden sollte:

„Ja ich finde auch, es muss integriert sein. Nicht zusätzlich.“ (Fall 6, A 230)

Aus dem Interviewkontext ist zu entnehmen, dass das Tandem annimmt, dass die KoKa, sofern sie in die reguläre Besprechungszeit integriert wären, eher zum Einsatz kommen würden. Dies knüpft an die bereits vorhandenen Ressourcen der RLP und SHP an. Die Grenzen der individuellen Tätigkeitsspielräume könnten hier allenfalls Thema werden. Ebenfalls werden die Chancen für die Nutzung der KoKa höher eingeschätzt, wenn sie von der SHP eingeführt werden:

„Also ja, ich habe das Gefühl, dass mein Tandempartner [SHP] irgendwie die Erfahrung hat und er könnte das [die KoKa] so bei den Lehrkräften ein bisschen streuen. Oder breiter streuen, als das Regelklassenlehrperson könnten.“ (Fall 3, A 308)

Hier wird die Rollenverteilung angesprochen. Nach Antoni (1994) ist die Rollenverteilung ein Element der Gruppenarbeit. Es scheint, als ob sich die Lehrkraft im Klaren über die Rolle der SHP ist. Wenn dieses Verständnis beidseitig ist, bestehen begünstigende Faktoren für den Einsatz der KoKa. Im anderen Fall zeigt es aber auch, wie schwierig der Moment des ersten Einsatzes der KoKa sein kann.

„Also, wenn man es haben will, dann verstaubt es auch nicht im Kasten.“ (Fall 4, A 306)

„Wahrscheinlich dann, wenn man eh offen ist und eh miteinander spricht und diskutiert. Dann findet man es läss. Wenn man gar nicht interessiert ist, dann bringt es nichts. Der Typ muss man sein.“ (Fall 6, A 242)

Aus den Zitaten geht hervor, dass die intrinsische Motivation elementar ist, wenn es darum geht, die KoKa zu nutzen. Ammon (2006) spricht in diesem Zusammenhang von der Leistungsmotivation, welche für ein affektives Commitment grundlegend ist. Es ist insofern typenabhängig, da internal Kontrollüberzeugte bessere Voraussetzungen haben, da sie daran glauben, selber etwas zur Veränderung beitragen zu können (vgl. S. 130). Somit ist anzunehmen, dass internal Kontrollüberzeugte die KoKa wahrscheinlich eher einsetzen als external Kontrollüberzeugte.

Das Protokollheft der KoKa scheint dem unten zitierten Tandem eine neue Perspektive auf die vorangegangenen Besprechungen zu geben. Vergleicht man die Situation mit Reschs Theorie (1991) werden hier bereits begangene Schritte des kollektiven Handlungsfeldes im Protokollheft festgehalten. Allenfalls werden auch Kooperationspunkte aufgeführt, mit welchen die gemeinsam angestrebten Ziele erreicht wurden oder werden wollen.

„Es ist irgendwie noch spannend, wenn du nachher zurück schaust und siehst, was du alles gemacht hast, wo du aufgebaut hast. Du machst es in der Regel nicht, wenn du sonst einfach zusammensitzt.“ (Fall 3, A 268)

Wie aus dem untenstehenden Zitat zu entnehmen ist, würde ein Übersichtsheft über die Oberthemen der KoKa geschätzt:

„Ich glaube, es wäre viel angenehmer, da schnell in der Übersicht gucken zu gehen; was hat es eigentlich alles? - Bis man da all diese Karten durchgeblättert hat!“ (Fall 4, 361)

Der Mensch beschäftigt sich aktiv zielgerichtet mit seiner Umwelt, sagt Wiendieck (1994) in seiner Handlungstheorie (vgl. S. 73f). Aus dieser Perspektive ist verständlich, warum sich die KoKa-Nutzer zur Orientierung an den vorhandenen KoKa-Themen gerne einer Übersichtshilfe bedienen. Sie wollen zielgerichtet arbeiten.

Kein Bedürfnis

Tabelle 22: Kein Bedürfnis

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Kein Bedürfnis, da Reflexion und Feedback bereits da (154)	Keine Aussage	Kein Bedarf, da andere Bezugspersonen vorhanden (Team) (320-322)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Keine Aussage	Kein Bedürfnis, da bereits gute Zusammenarbeit (116) Kein Bedürfnis, da nicht praktisch einsetzbar (255) Kein Verwendungszweck (268) -> Bibliothek (269) Kein Bedürfnis (282)	Bei guter Zusammenarbeit, kein Bedarf (264)

Vorhandene gute Zusammenarbeit: Mehrere der Befragten (Fälle 1, 5, 6) äussern sich, dass sie kein Bedürfnis haben, die KoKa in ihrem Alltag weiter einzusetzen. In ihrer Zusammenarbeit sprechen die Tandems bereits über die Themen, die auf den KoKa zu finden sind. Jemand (Fall 3) äussert sich, dass man im Berufsalltag seine Leute hat, mit denen man diskutiert. Tandem 6 fügt an, dass sie die Nutzung auf einer freiwilligen Basis sehen. Jemand ist der Meinung (Fall 5), dass die KoKa nicht etwas praktisch Umsetzbares mit sich bringen und die Leute deshalb keinen direkten Nutzen für ihre Zusammenarbeit sehen. Fall 5 wird die Karten selber nicht nutzen, aber wird sie im Team vorstellen und diese anschliessend in der Bibliothek deponieren.

Interpretation

„Also ich glaube, gewisse Karten wären auch mal spannend um wirklich auszutauschen, wie machen es andere Lehrpersonen? Aber das machst du ja eigentlich auch automatisch.“ (Fall 3, A 320)

„Ich bräuchte diese Karten nicht. Wenn man unsere Zusammenarbeit betrachtet, dann sprechen wir sehr viel über solche Sachen, welche in den KoKa vorkommen. Ich habe nicht wahnsinnig viel zusätzlich profitiert von den KoKa. Wir haben festgestellt, dass wir sehr viel über solche Dinge sprechen, geben Feedback und Reflektieren auch.“ (Fall 1, A 154)

Es scheint, dass dieses Tandem in ihrem Alltag den Austausch bereits integriert hat. Gräsel et al. (2012) erwähnen, dass es für eine gelingende Kooperation gemeinsame Ziele und Aufgaben, Vertrauen sowie Autonomie benötigt (vgl. S. 207). Diese Fälle hier lassen vermuten, dass sie sich über ihre gemeinsamen Ziele und Aufgaben bewusst sind und sich unaufgefordert darüber austauschen. Es ist anzunehmen, dass sie ihre gemeinsamen Aufgaben als vollständige Tätigkeit wahrnehmen und zufrieden sind.

„Dort kann ich mir das jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass ich jetzt mit jemandem zusammen sitzen würde und sagen und jetzt allgemein einfach diese Karten. Sondern, dann sind es mehr konkrete Sachen aus dem Alltag, die du dann so besprichst. Welche ja hier [in den KoKa] eigentlich voll drin sind.“ (Fall 3, A 320)

Innerhalb dieser Aussage widerspiegelt sich ein Gegensatz. Einerseits können sie sich nicht vorstellen die Karten zu nutzen, andererseits sagen sie aus, dass sie in ihrem Alltag über Inhalte der KoKa bereits sprechen. Pröbstel et al. (2012) meinen, dass die Zusammenarbeit der Kooperierenden sinnvoll sein muss (vgl. S.72). Aus dieser Aussage lässt sich schliessen, dass sie die Arbeit mit den KoKa nicht befriedigend finden. In weiteren Aussagen kommt ebenso zum Zuge, dass die Verwendung der KoKa im Alltag nicht als ein Bedürfnis angeschaut wird:

„Denn ich habe keinen Verwendungszweck für diese Karten.“ (Fall 5, A 268)

„Aber ich glaube, für die konkrete Zusammenarbeit, wenn es läuft, braucht es die Karten nicht. Nicht zwingend. Nur auf absolut freiwilliger Basis.“ (Fall 6, A 264)

„Ich habe auch den Eindruck, dass ich die KoKa auch nicht unbedingt so gebraucht habe, dieses Spiel, um mit meiner Tandempartnerin gut zusammenarbeiten zu können oder gut unterrichten zu können.“ (Fall 5, A 116)

In allen Aussagen scheint das Ziel der KoKa im Alltag dieser Tandems bereits erreicht: die RLP und die SHP legen ihre fachlichen und persönlichen Grundhaltungen offen und tauschen sich konkret über verschiedene Inhalte, Vorstellungen und über die Planung aus. Es kann angenommen werden, dass sie deshalb die Karten nicht einsetzen werden.

7.3. Wichtigste Erkenntnisse aus allen Interviews

Die pflichtbewusste Durchführung der Befragten, verschafft eine breite Einsicht von Wahrnehmungen. Es wird oft erwähnt, dass die KoKa einen Austausch anregen und **Struktur** in das Gespräch, das gemeinsame Arbeitsvorgehen sowie in die gemeinsame Jahresplanung bringen. Der Einsatz der KoKa führt zu einer fundierten und offenen Gesprächskultur. Es ermöglicht einen anderen Zugang, welcher auch als Perspektivenwechsel bezeichnet wird. Es wird wahrgenommen, dass anhand der KoKa Gedanken fokussiert werden und bei einem Problem strukturiert vorgegangen werden kann. Einige Tandems berichten, dass mit den KoKa gegenseitige Ansichten geklärt werden können. Es werden vermehrt Meinungen, Ziele und Erwartungen mitgeteilt. Es kommt **Verständnis für den Tätigkeitsbereich** des anderen auf. Auch eigene Ressourcen werden erschlossen, welche als Expertenwissen eingesetzt werden. Diese Phase wirkt sich für ein Tandem sehr motivierend auf die weitere Zusammenarbeit aus.

Interessanterweise schätzen einige Tandems den Anstoss, Ideen zu entwickeln und auszuprobieren, welcher gemäss ihrer Aussagen durch die KoKa ausgelöst wurde. Ein anderes Tandem ist sich nicht sicher, ob sie nicht auch ohne KoKa auf diese Ideen gekommen wären.

Facettenreich sind die Wahrnehmungen bezüglich der Fragen auf den Karten. Für einige sind sie nicht auf Anhieb klar oder sie finden es überflüssig, die Fragen zu diskutieren. Dies führt zu **Verunsicherungen** in der Verwendung der KoKa. Aus den Interviews wird ersichtlich, dass die Bereiche, Unterthemen und Varianten der Karten unterschiedlich genutzt werden. Der Bereich Begleiten findet keine Verwendung, da alle Tandems einer Regelschule angegliedert sind. Es wird bemerkt, dass für die Unterrichtsbesprechung die Fragen auf den Karten nicht benötigt werden. Für andere stellt sich heraus, dass für sie die Karten für die konkrete gemeinsame Unterrichtsvorbereitung nicht von Nutzen sind. Dies wird von Weiteren als gegensätzlich empfunden. Die Mehrheit schätzt es aber, dass durch die KoKa die gemeinsame Unterrichtsorganisation angegangen werden kann. Einigen Befragten dienen die Karten auch für die gemeinsame Vorbereitung des Unterrichts oder die Besprechung von Unterrichtsthemen.

Die Tandems setzen verschiedene Strategien ein, um eine Karte auszuwählen. Während die Einen zufällig eine Karte ziehen, selektionieren die Anderen bewusst. Bei der Arbeit mit den Karten findet manchmal eine Aufgabenteilung statt.

Ein Teil der Tandems nimmt wahr, dass sie durch den Gebrauch der KoKa jene Zusammenarbeit, welche nicht direkt den Unterricht betrifft, **klären und strukturieren** können. Dabei zählen sie Beispiele, wie die Schülerbeurteilung, die Archivierung der Schülerbeobachtung oder die Förderplanung auf.

Erwähnenswert ist, dass das beigelegte Protokollheft ausschliesslich positiv erwähnt wird. Vielen Befragten verhilft es zu einer **Verbindlichkeit** und **Kontinuität** in ihrer Zusammenarbeit.

Allgemein fällt auf, dass es verschiedene Aussagen in Bezug auf die **Aufmachung** der KoKa gibt. Es äussern sich mehrere Befragte dazu. Viele finden die KoKa modern und ansprechend gestaltet. Es stellt für viele eine Herausforderung dar, einen Überblick über den gesamten KoKa-Inhalt zu erhalten und deren Zweck und Ziel auszumachen. Einige äussern sich, dass es für sie zu viele Karten hat, dadurch ein Überblick kaum möglich ist und darum eine gezielte Auswahl verhindert. Demgegenüber werden Aussagen gemacht, dass die Vielfalt an Unterthemen und deren dazugehörigen Fragen als bereichernd und motivierend betrachtet werden, andere wiederum empfinden die vielen Fragen eher als erschwerend oder verwirrend, da zum Teil immer wieder ähnliche Fragen auftauchen. Ein Tandem erwähnt einen interessanten Aspekt, nämlich dass sie es begrüßen würden, wenn nicht nur Fragen auf den KoKa stünden, sondern dass die Kooperierenden auch Inputs zum jeweiligen Unterthema erhalten würden.

Auffallend ist, dass alle Befragten Aussagen bezüglich des **Zeitaspekts** machen. Es kristallisiert sich heraus, dass ein definiertes Zeitfenster für die Arbeit mit den KoKa eine Gelingensbedingung darstellt. Durch eine Verankerung der KoKa im Schulalltag kann eine positive Einstellung gegenüber den KoKa und deren Sinnhaftigkeit gefördert und eine Überbelastung oder Stress reduziert werden. Unterschiedlicher Meinung sind die Tandems in Bezug auf Pflicht oder Freiwilligkeit. Ein Tandem meint, dass ein Druck von aussen nötig ist, ein anderes würde es als schwierig empfinden, wenn die Arbeit mit den KoKa als verpflichtend deklariert würde. Die meisten der Befragten würden mit den KoKa arbeiten, sofern sie im Schulalltag eingebettet sind. Die Rahmenbedingungen haben somit einen Einfluss auf die Arbeit mit den KoKa, respektive auf die Zusammenarbeit.

Im Zusammenhang mit dem Zeitaspekt kann die Belastung der Lehrpersonen betrachtet werden. Einige Tandems äussern sich, dass der Schulalltag komplex ist und sie im Alltag bereits ausgelastet sind. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass es schwierig ist, Zeitressourcen zu finden, um zusätzlich mit den KoKa zu arbeiten. Es stellt für viele Befragten eine **Herausforderung** dar, die verschiedenen Arbeiten zu priorisieren. Einige gewichten die unmittelbar zu erledigenden, aktuellen Themen stärker, als die Arbeit mit den KoKa. Besteht ein definiertes Zeitgefäss für die Zusammenarbeit, ist dies fördernd für den vertieften Austausch. Es kann anders an die Sache herangegangen und die gemeinsame Auseinandersetzung mit der Zusammenarbeit eher beleuchtet werden.

Es kristallisierte sich heraus, dass sich eine **klare Einführung** positiv auf den Einstieg mit den KoKa und auf die weitere Arbeit auswirken würde. Einige der Befragten geben an, dass es einen Anstoss braucht, um die KoKa einige Male einzusetzen. Anschliessend wissen sie den entstandenen Austausch zu schätzen. Allgemein kann gleichwohl gesagt werden, dass alle die KoKa eingesetzt haben und dem gemeinsamen Austausch eine hohe Bedeutung beimessen. Unterstützende Faktoren für eine gemeinsame Dis-

kussion sind geeignete Rahmenbedingungen, welche nicht als Belastungen, sondern als Erleichterung empfunden werden.

Als interessanten Aspekt sind die wenigen Aussagen aufzufassen, welche sich auf die Dauer der Zusammenarbeit beziehen. Bei einer neu organisierten Zusammenarbeit werden die KoKa von mehreren Tandems als gutes Hilfsmittel für die Auseinandersetzung bezüglich der Kooperation angeschaut. Demgegenüber steht aber auch eine Aussage, dass bei einer guten Zusammenarbeit die KoKa ebenfalls als gewinnbringend genutzt werden können.

Obwohl die Arbeit mit den KoKa von vielen als **hilfreich und klärend** für die Zusammenarbeit wahrgenommen wird, finden einige Befragte keine oder eventuell nur gelegentliche, zukünftige Verwendung für die KoKa. Als Grund geben sie an, dass sie durch die KoKa vor allem Bestätigung ihrer Zusammenarbeit erleben und darum keinen Anlass zur Weiterarbeit mit den KoKa sehen. Ein Teil dieser Befragten schätzt den fundierten Austausch, den sie während der Arbeit mit den KoKa erfahren. Sie sind sich aber nicht sicher, ob die KoKa eine Auswirkung auf ihre Zusammenarbeit haben. Für andere ist es wiederum klar, dass die Zusammenarbeit durch die KoKa intensiviert wurde und dass sie diese Arbeit mit den KoKa auf jeden Fall weiterführen. Anhand der Vielfalt der Aussagen wird ersichtlich, wie subjektiv die Wahrnehmungen in Bezug auf die KoKa sind.

Aus den oben dargestellten Erkenntnissen wird ersichtlich, dass in der Praxis bereits nach verschiedenen Theorien in Bezug auf die Zusammenarbeit gehandelt wird. Beispielsweise werden die Ziele der KoKa bezüglich des gemeinsamen Tätigkeitsspielraumes grösstenteils erreicht. So fanden zwischen den Tandems verschiedene Strukturierungen und Klärungen statt. Wie in der Theorie festgehalten wird, sind gemeinsame Ziele für die Zusammenarbeit von grosser Bedeutung. Durch den Austausch mit den KoKa gelang es einigen Kooperierenden, gemeinsame Ziele für ihre Zusammenarbeit anzuvisieren. Eine wichtige Determinante in der Kooperation ist das Vertrauen. Zu dieser Feststellung gelangten einige Tandems.

Die Tandems wissen, was für sie fördernde und hemmende Rahmenbedingungen wären. Besonders hervorgehoben wird der Zeitaspekt. In der Theorie wird den Rahmenbedingungen, unter welchen eine Zusammenarbeit stattfindet, ebenfalls eine wichtige Bedeutung beigemessen.

8. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Hauptfrage und die Unterfrage beantwortet und diskutiert.

Nach der Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation folgt nun ein Blick zurück auf den Anfang der Arbeit und die erarbeitete Fragestellung. Diese wird hier zur Erinnerung nochmals aufgeführt.

Wie werden die Kooperationskarten bezüglich der Zusammenarbeit wahrgenommen?

Die Fragestellung ist sehr offen und bietet deshalb die Chance, ein umfassendes Bild der verschiedenen Wahrnehmungen darzustellen. Aufgrund der Interviews kommen die Autorinnen dieser Arbeit zum Ergebnis, dass die KoKa sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Die **Vielfalt** der Wahrnehmung ist beeindruckend. Die hohe Diversität ist auf die subjektive Wahrnehmung zurückzuführen, welche die Tandems während ihrer Arbeit mit den KoKa erlebt haben. Es werden sowohl positive, als auch kritische Aussagen gemacht. Es gibt wenige einheitliche Eindrücke, was auf die unterschiedliche Gewichtung von verschiedenen Merkmalen einer Zusammenarbeit zurückzuführen ist. Dennoch äussern sich alle Tandems zum **Faktor Zeit**. Auffallend ist, dass er in ihrer Wahrnehmung eine entscheidende Rolle spielt. Es braucht Zeit, damit die Arbeit mit den KoKa als gewinnbringend betrachtet werden kann. Aus den Aussagen geht hervor, dass die zeitlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Zusammenarbeit nicht geklärt sind.

Weitere Aussagen werden bezüglich **Klärung/Strukturierung** gemacht. Die Interviewten stellen in ihrer Zusammenarbeit eine Veränderung in der Strukturierung ihrer Gespräche fest. Ebenso entdecken sie Auswirkungen auf ihren Unterricht (Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsorganisation, Unterrichtsthemen). Der Austausch wird geschätzt und gegenseitige Ansichten werden transparent gemacht. Die KoKa helfen Gedanken zu fokussieren und innerhalb einer Problemstellung strukturiert vorzugehen. Die KoKa fordern zur Reflexion auf. Durch das Protokollheft entsteht eine Kontinuität und Verbindlichkeit für weiterführende Sitzungen. Weitere wichtige Ergebnisse und Interpretationen zum Bereich Klärung/Strukturierung sind im Kapitel Auswirkungen 7.2.1 ausführlicher erläutert.

Im Bereich des **Austausches** machen die Tandems unterschiedlich positive Wahrnehmungen. Einige erleben den Austausch mit den KoKa als intensiv, fundiert, direkt, ehrlich und offen. Durch die Auseinandersetzung mit den KoKa werden sie in ihrer bereits bestehenden Zusammenarbeit bestätigt. Zudem werden neue Zugänge erlebt. Die KoKa dienen als Gesprächsgrundlage. Ebenfalls erkennen ein paar Tandems, dass die KoKa einen Anstoss geben, um neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Durch das Festlegen von gemeinsamen Instrumenten ergibt sich in ihrer Zusammenarbeit eine Strukturierung. Im Kapitel Auswirkungen 7.2.1 finden sich weitere Darstellungen und Interpretationen zum Bereich Austausch.

Aus allen Tandemaussagen geht hervor, dass Eindrücke zum Thema **Ressourcen** gesammelt werden. Einige fühlen sich in ihrer bisherigen Zusammenarbeit bestärkt, andere schätzen es, dass sie sich durch die Arbeit mit den KoKa besser kennenlernen und dadurch Stärken in ihrem Tandempartner entdecken. Es wird gegenseitig wahrgenommen, dass die KoKa eine Motivation und Leidenschaft für die Kooperation auslösen. Weitere Ausführungen zu der Thematik Ressourcen sind im Kapitel Auswirkungen 7.2.1 nachzulesen.

In jeder Zusammenarbeit zwischen Regelklassenlehrperson und schulischer Heilpädagogin oder schulischem Heilpädagogen besteht ein **gemeinsamer Tätigkeitsspielraum**. Dieser wird nach Aussagen der interviewten Probanden unterschiedlich wahrgenommen. Dabei spielen sowohl personelle Faktoren (Kapitel 5.2.3) als auch die Umwelt eine Rolle. Die KoKa bieten eine Möglichkeit, um miteinander diesen gemeinsamen Tätigkeitsspielraum zu entdecken und zu erschliessen.

8.1. Beantwortung der Unterfrage

Welches sind Gelingensbedingungen beziehungsweise hemmende Faktoren für den Einsatz der Kooperationskarten?

Die Aussagen der Interviews betreffend fördernden und hemmenden Faktoren zeigen wie in der Hauptfrage verschiedene Ansichten auf. Dies ist auf die unterschiedliche Gewichtung von Schwerpunkten einer Zusammenarbeit der Befragten zurück zu führen. Einige dieser Schwerpunkte werden von Antoni (1994) als Merkmale für eine sinnvolle Gruppenarbeit erachtet.

Die Erwartungen an eine Zusammenarbeit und somit an die KoKa sind sehr individuell. Dies führt zu einem breiten Fächer von Gelingensbedingungen, beziehungsweise von hemmenden Faktoren. Anhand der Auswertung der Aussagen kristallisierten sich folgende Begriffe teilweise sowohl als fördernd als auch hemmend heraus:

Einführung: Gemäss der Befragten verwirrt die Informationsveranstaltung. Aus ihrer Sichtweise ist Anwendung der KoKa nach diesem Anlass nicht geklärt, eine Einführung hat nicht stattgefunden.

Zeit: Wie bereits erwähnt, hat sich als gemeinsamer Nenner der Zeitfaktor herausgestellt. Da die Priorisierung der vielen Arbeiten eines Lehreralltages für viele Befragte eine Herausforderung darstellt, wird ein definiertes Zeitfenster für die KoKa als begünstigend für deren Einsatz erachtet. Es wird ebenfalls festgestellt, dass sich eine solche Einbettung der KoKa im Schulalltag auf die Überbelastung und den Stress präventiv auswirken. Ein hinderlicher Faktor für den Einsatz der KoKa wird in der allgemeinen Überbelastung im schulischen Alltag gesehen.

Strukturen: Bereits bestehende Strukturen innerhalb einer Zusammenarbeit oder anhand eines gelebten Förderkonzeptes können dazu führen, dass jene Tandems weniger Dringlichkeit zur Anwendung der KoKa sehen. Eine neue oder nicht funktionierende Zusammenarbeit wird daher als Chance für den Einsatz der KoKa erachtet. Eine kommunikative und offene Haltung begünstigen den Einsatz der KoKa.

Verankerung: Es scheiden sich die Meinungen, ob die KoKa auf freiwilliger oder verpflichtender Basis eingesetzt werden sollen. Für einige ist das autonome Entscheiden eine Bedingung für den Einsatz der KoKa. Andere sehen darin eine Hemmschwelle.

Klarheit: Die Begriffe ‚Planen und Umsetzen‘ aus den vier vorgegebenen Kartengruppen entsprechen teilweise nicht den Erwartungen einer tatsächlichen Unterrichtsvorbereitung. Die fehlende Klarheit über die Ziele der KoKa wirkt sich hemmend auf die Nutzung aus.

Bedürfnis: Die Befragten vermuten, dass sich die Wahrscheinlichkeit für den Gebrauch der KoKa minimiert, wenn nur eine Person des Tandems auf die Verwendung der KoKa besteht. Dadurch würde das gegenseitige Rollenverständnis in ein Ungleichgewicht geraten.

Karten: Wiederholt wird die Anzahl der Karten thematisiert. Die Befragten bemängeln die Übersicht, welche ein gezieltes Vorgehen erschwert. Dies wirkt sich hemmend auf den Gebrauch der KoKa aus und verzögert somit den Start. Jene, welche das Übersichtsheft der Studierenden genutzt haben, bestätigen eine bessere Zurechtfindung. Die Vielfalt der Unterthemen und der Fragen wird mehrheitlich als positiv wahrgenommen. Die Fragen werden teilweise als wiederkehrend erachtet. Der Begriff ‚Spiel‘, wie er in der Startphase der KoKa vereinzelt in der Anleitung verwendet wurde, wird als irreführend beurteilt.

Im Kapitel Anhaltspunkte 7.2.3 unter den Bereichen fördernde und hemmende Faktoren sind die Ergebnisse zusammengefasst aufgeführt. Das Kapitel 7.3 'wichtige Erkenntnisse aus allen Interviews' dient zur Beantwortung der oben aufgeführten Fragestellung.

8.2. Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse kritisch diskutiert.

Nach Roeder (1991) spielt es eine Rolle, unter welchen Bedingungen eine Zusammenarbeit stattfindet. Er erwähnt diesbezüglich organisatorische Rahmenbedingungen und Schulhauskultur, unter welchen die Lehrpersonen zu einer Zusammenarbeit aufgefordert werden. Bei den Interviews kommt besonders der Faktor Zeit zum Ausdruck, welchen die Studierenden zu den **Rahmenbedingungen** zählen. So sehen einige Tandems für den Einsatz der KoKa zu wenig Zeitressourcen. Darum fällt ihnen die Priorisierung der vielen zu erledigenden Aufgaben des Schulalltages schwer. Diese Erkenntnis ist für die Studierenden nicht überraschend. Es stellt sich die Frage, wie im Schulalltag solche Zeitressourcen generiert werden können. Einige Tandems formulieren diesbezüglich bereits eigene Lösungsideen. Sie schlagen vor, dass die KoKa im Schulalltag integriert werden. Die Studierenden sehen eine mögliche Optimierung darin, wenn auf bildungspolitischer Ebene die Unterrichtszeit zugunsten von Kooperationsgefässen reduziert werden. Wenn es um einen obligatorischen Einsatz der KoKa gehen würde, äussern sich Tandems kritisch. Ihre **Autonomie** würde dadurch eingeschränkt werden, was sich mit der Theorie von Gräsel et al. (2006) deckt, dass unter anderem ein ausgewogenes Verhältnis an Autonomie zu einer gelingenden Zusammenarbeit führt. Diese gegensätzlichen Meinungen werden von den Studierenden erkannt und sie erachten die Umsetzung von Lösungen als grosse Herausforderung. Die Lösungen müssten an die individuellen Verhältnisse angepasst werden können. Die Schulleitungen haben einen erheblichen Einfluss darauf, wie die zur Verfügung stehenden Teamstunden gestaltet werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dazu autonomer Handlungsspielraum zur Verfügung gestellt werden muss.

Die KoKa haben den Faktor **Zeit** nach der Meinung der Studierenden berücksichtigt, indem sie verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Dauer zur Verfügung stellen. Es ist verwunderlich, dass aus den Interviews kein direkter Bezug auf diese Zeitdifferenzierung ersichtlich ist. Die Studierenden fragen sich, ob sich die Probanden den zeitlichen Variationen bewusst waren und von dieser Möglichkeit in Bezug auf die Kartenwahl profitieren konnten. Weiter stellt sich die Frage, ob diese Zeitangaben zu den Varianten realistisch sind. Ist es möglich in dieser Zeit tiefgründige Diskussionen zu führen? Der Antwort könnte anhand von weiteren Forschungen nachgegangen werden.

Pröbstel und Soltau (2012) bestätigen den Einfluss der Rahmenbedingungen auf eine Zusammenarbeit nach Roeder (1991) und ergänzen, dass **personelle und individuelle Faktoren** ebenso ins Gewicht fallen. Aus den Aussagen geht ebenfalls hervor, dass die persönliche Einstellung ein Appetenz- oder Aversionsverhalten zur Kooperation (vgl. Mehrabian & Russel, 1974) auslöst und diese somit beeinflusst. So sind einige Tandems der Meinung, dass sie sich nicht vorstellen könnten, mit allen die KoKa einzusetzen. Die KoKa möchten dem entgegenwirken, indem die Diskussion auf Sachebene stattfinden soll. Somit müsste ein Austausch mit jeglichen Partnern möglich sein.

Die Studierenden stellen sich die Frage, weshalb einige Tandems sich die Arbeit mit den KoKa nicht mit allen vorstellen können. Erklärungen für diese Tatsache lassen sich nur hypothetisch finden. Mögliche

Gründe dafür könnten fehlende Sympathie, Angst vor der Konfrontation, Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Ertrag, Resignation oder Überbelastung sein. Einige dieser Beschreibungen weisen auf die externale Kontrollüberzeugung hin (vgl. Ammon, 2006).

Wie gelingt es, den Tandempartner für den Einsatz der KoKa zu gewinnen? Es braucht nach Ansicht der Studierenden von Seiten des Tandempartners viel Feinfühligkeit, intrinsische Motivation und Leidenschaft, um den Tandempartner an die KoKa heranzuführen. Idealerweise finden sich die Tandems auf dem grössten gemeinsamen Nenner und erste kleine Erfolgserlebnisse werden erkannt und gewürdigt. Die Studierenden sind der Meinung, dass sich dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Reflexionsbereitschaft erhöht.

Für die Studierenden sind die Aussagen nicht überraschend, dass sowohl die Tandems, welche in einer neuen Zusammenarbeit als auch jene, welche in einer langjährigen Kooperation tätig sind, gegenseitig **Ressourcen** entdecken konnten. Entweder wurden sie in ihrer bisherigen Zusammenarbeit bestärkt oder sie konnten sich besser kennen lernen.

Trotzdem äussern sich mehrere Tandems gegenüber der **Weiterarbeit** mit den KoKa kritisch. Einige Tandems schätzen den vertieften Austausch, welcher durch die Arbeit mit den KoKa entstanden ist, aber ihre Aussage im Hinblick auf die Weiterarbeit ist zum befragten Zeitpunkt vage. In diesen Aussagen widerspiegelt sich für die Studierenden ein Widerspruch. Es wird angenommen, dass die Klärung der Zusammenarbeit und das Entdecken von Ressourcen nicht als Mehrwert aufgefasst wird. Im Zusammenhang mit dem Aufwand ergibt dies für die Tandems wahrscheinlich zu wenig Anreiz, um die KoKa weiter zu verwenden. Gäbe es eine Möglichkeit, auf diese Gewinne aufmerksam zu machen? Es kann angenommen werden, dass durch eine längere Nutzung der KoKa die positiven Auswirkungen eher erkannt und anerkannt würden. Die Reaktionen des Tandempartners und/oder des Umfeldes könnten darauf aufmerksam machen. Darüber hinaus sind die Studierenden der Meinung, dass es charakterabhängig ist, inwieweit Leistungen gesehen und gewürdigt werden.

Oder ist bei einem Teil der befragten Tandems kein Bedürfnis für eine Klärung/Strukturierung vorhanden, um eine Weiterarbeit in Betracht zu ziehen? Die Merkmale einer guten Zusammenarbeit nach Gräsel et al. (2006), wie ein gutes Vertrauens- und Autonomieverhältnis, gemeinsame Ziele und Aufgaben, scheinen bei einigen Tandems zu bestehen. Da bereits eine zufriedene Kooperation besteht, werden die in den KoKa enthaltenen Bereiche ‚orientieren‘ und ‚planen und umsetzen‘ abgedeckt. Ist es wichtig, auf die übriggebliebenen Bereiche ‚herausfordern‘ und ‚positionieren‘ hinzuweisen? Die Studierenden erachten es in diesem Fall als wertvoll, dass verschiedene Bereiche der KoKa thematisiert werden, als Ansporn für die weitere vertieftere Auseinandersetzung. Lütje-Klose und Willenbring (1999) untermauern dies mit der Aussage, dass Kooperation nicht vom Himmel fällt und daher immer wieder auf sachlicher, persönlicher und Beziehungsebene neu erarbeitet werden muss. Die Frage nach dem Bedürfnis bleibt offen. Dazu müssten weitere Forschungen erfolgen.

Die bisher aufgeführten Diskussionspunkte zeigen sich von einer kritischen Seite. Die Studierenden führen dies darauf zurück, dass sich die Befragten einerseits der Evaluation bewusst waren und darum eine

differenzierte Sichtweise einnahmen. Andererseits war das Kooperationsinstrument zum Zeitpunkt der Anfrage noch nicht fertiggestellt und die genaue Form ungewiss. Weiter wurde die Handhabung der KoKa bei der **Einführungsveranstaltung** laut den Aussagen der Tandems unzureichend erläutert. Dies führte auch dazu, dass die Tandems zu Beginn viel Zeit für die Auseinandersetzung mit der Handhabung aufwenden mussten. Es erschwerte einen nahtlosen und konkreten Einstieg mit den KoKa und führte vereinzelt zu Unsicherheiten im Bezug auf die sinnvolle Verwendung der KoKa. Es ist anzumerken, dass die Tandems durch die unklaren Aufgaben zusätzliche Hürden zu überwinden hatten. Daher erachten die Studierenden eine gründliche, informative und praktische Lancierung der KoKa als elementaren Baustein für einen lohnenden Einsatz. Ebenso erachten es die Studierenden als wichtig, dass die Begriffe, welche bei der Präsentation benutzt werden, den Lehrpersonen sorgfältig und verständlich erklärt werden. Das Verständnis für die Thematik würde sich so schneller und klarer entwickeln. Die Studierenden vermuten, dass das Ziel und der Zweck der KoKa somit deutlicher wären und umgehend mit der Arbeit begonnen werden könnte. Es würde die Wahrnehmung in Bezug auf die Gestaltungsmöglichkeiten ihres gemeinsamen Tätigkeitsspielraumes unterstützen.

Nachfolgend werden die **Ziele der KoKa** von den Studierenden mit den Ergebnissen der Interviews verglichen, um zu überprüfen, ob diese erfüllt wurden:

Orientieren: Bei allen Befragten findet ein Austausch statt. Es können klärende und gewinnbringende Vereinbarungen, Ideen, Absichten, Fragen und Erkenntnisse teilweise festgehalten werden.

Herausfordern: Viele Tandems können gegenseitig Kompetenzen und Ressourcen offen legen und einigen gelingt es einen Praxistransfer zu leisten.

Planen und umsetzen: Für viele gibt es eine Strukturierung der Gespräche und teilweise kann der Unterricht gemeinsam geplant werden.

Positionieren: Dieses Ziel wurde teilweise erreicht. Im Fall der Zielerreichung findet eine Gewichtung der Kooperationsthemen statt, indem die Karten bewusst ausgesucht werden. Andere überlassen die Auswahl der Karten dem Zufallsprinzip.

Im letzten Abschnitt des Kapitels Gesamtfazit theoretischer Bezugsrahmen 5.3 stellen die Studierenden eine mögliche erfolgreiche Kooperation dar. Teilweise spiegeln sich in den Interviews Aspekte einer solchen Zusammenarbeit wieder. Um ein genaueres Bild zu erhalten, müsste nach den nicht erwähnten Punkten genauer geforscht werden.

Es ist zu hinterfragen, in wie weit die Entwicklung der Interviews einen Einfluss auf die Aussagen haben. Während der Durchführung der Interviews und der anschliessenden Transkription stellen die Studierenden eine zunehmende **Dynamik** innerhalb eines jeweiligen Gesprächs fest. Die Gesprächsteilnehmer lassen sich durch andere Aussagen beeinflussen und leiten. Dieses Phänomen führt einerseits zu interessanten Gesprächen, andererseits kann der Gesprächshorizont vorgegeben werden. Die Interviews erhalten somit einen eigenen Charakter.

In vielen Diskussionen unter den Studierenden stellte sich immer wieder die Frage, wie Regelklassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen oder schulische Heilpädagogen erreicht werden können, die keine funktionierende Zusammenarbeit haben. Wie geht man damit um, wenn Lehrpersonen lieber in der Rolle des Einzelkämpfers bleiben und keine Kooperation wünschen? Durch wen werden sie auf die Thematik aufmerksam gemacht? Wie gelingt es, die Motivation und das Interesse dieser Personen für die Weiterentwicklung der Kooperation zu wecken? Können die KoKa in solchen Fällen eingesetzt werden? Wie würden die KoKa bei solchen Tandems wahrgenommen werden? Was können sie bewirken? Die Studierenden sind sich bewusst, dass die Befragungen mit Tandems stattfanden, welche eine positive Zusammenarbeit pflegen. Die Frage bleibt offen und könnte für weitere Forschungen Anreiz bieten.

Die Studierenden kommen nach der Bearbeitung der Theorie und der Auswertung der Interviews zur Überzeugung, dass jede RLP und SHP die eigene Haltung gegenüber der Kooperation stetig reflektieren sollte. Die Interviewauswertungen zeigen, dass die Arbeit mit den KoKa eine mögliche Form dazu sein kann. Aus Sicht der Studierenden sind gegebene Rahmenbedingungen entscheidende Komponenten, ob sich die Zusammenarbeit entfalten kann. Diese Beobachtungen decken sich mit den Ansichten von Roeder (1991) und Pröbstel und Soltau (2012). Sie sind der Meinung, dass die Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die Zusammenarbeit haben. Auch Kriwet (2003) unterstreicht dies in ihrer Aussage, dass die Kooperation von den Individuen und den Rahmenbedingungen geprägt wird.

9. Evaluation des Forschungsvorgehens

Im folgenden Kapitel werden die angewandten Forschungsmethoden kritisch reflektiert. Anhand von Gütekriterien werden diese überprüft und die Grenzen der vorliegenden Forschung diskutiert.

9.1. Gütekriterien qualitativer Forschung

Die Studierenden beziehen sich bei den Gütekriterien auf Mayrings Ausführungen (2002). Aus seiner Sicht ist die Einschätzung der Ergebnisse in Form von Gütekriterien ein wichtiger Massstab und ein Teil der empirischen Forschung. Die Einschätzung nach Validität und Reliabilität reicht seiner Meinung nach nicht aus, um der qualitativen Forschung gerecht zu werden. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung braucht es ein argumentativeres Vorgehen als das Zusammenrechnen von Kennwerten. Es müssen Belege erbracht werden, welche die Qualität der Forschung untermauern können (vgl. S. 140).

Daher wird das Forschungsvorgehen dieser Arbeit anhand folgender sechs Gütekriterien qualitativer Forschung evaluiert (vgl. Mayring, 2002, S. 144ff):

Abbildung 12: Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002)

Verfahrensdokumentation

In der qualitativen Forschung ist es ein wichtiger Bestandteil, dass die Verfahren genau dokumentiert werden, ansonsten sind die Resultate nicht aussagekräftig. Dazu zählt Mayring (2002) Ausführungen zum Vorverständnis, der Zusammenstellung der Analyseinstrumentes, der Durchführung und der Auswertung der Datenerhebung (vgl. Mayring, 2002, S. 144ff). Das Forschungsvorgehen und die Begründung der eingesetzten Methoden sind in dieser Masterarbeit im Kapitel 6 'Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik' zu finden. Darin wird das Verständnis der empirischen Sozialforschung erläutert, sowie die verschiedenen Formen qualitativer Interviews diskutiert, welche für diese Forschung von Bedeutung sind. Es wird auf die Vorgehensweise des Leitfadeninterviews verwiesen und erläutert, wie diese Interviews umgesetzt wurden. Die Wahl der Interviewteilnehmer wird dokumentiert und die Vorgehensweise der Datenaufzeichnung und Transkription wird beschrieben. Die Dauer der Testphase wurde den Probanden vorgängig bekannt gegeben. Sie wurde auf Grund der zeitlichen Ressourcen der Probanden und der Studierenden eher kurz gehalten. Teilweise wurde dies von den Tandems bemängelt. Es werden ebenfalls Aussagen zur Analyse der Daten gemacht.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Nach Mayring (2002) können Interpretationen nicht bewiesen werden. Damit Interpretationen sinnvoll theoriegeleitet werden können, muss das Vorverständnis erläutert werden (vgl. S. 145). Bei den Interpretationen der Interviewergebnisse dieser Forschung wurde darauf geachtet, dass die Interpretationen nachvollziehbar beschrieben wurden.

Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung lässt eine offene Haltung gegenüber vorgeplanten Analyseschritten zu. Dennoch braucht es in Bezug auf bestimmte Verfahrensregeln eine Verbindlichkeit. Es wird Wert auf ein schrittweises, sequentielles Vorgehen gelegt. Das heisst, dass die Methode der Analyse vorher genau bestimmt wird und das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt wird, bevor die einzelnen Analyseschritte der Reihe nach ausgeführt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 146). Die Studierenden zeigen ihr Analyseverfahren anhand von vier Schritten im Kapitel 6.6. qualitative Inhaltsanalyse auf.

Nähe zum Gegenstand

Die ‚Nähe zum Gegenstand‘ ist ein zentrales Element der qualitativ-interpretativen Forschung. Mit der sogenannten ‚Feldarbeit‘, der Forschung vor Ort, und einer konkreten Problemstellung aus der Praxis wird dieser Bezug gemacht. Es ist die grösstmögliche Nähe zum Gegenstand anzustreben, um eine Inte-

ressenannäherung herzustellen (vgl. Mayring, 2002, S. 146). Dadurch, dass die Interviews in den Schulhäusern stattgefunden haben, konnte die Nähe zum Gegenstand erreicht werden. Die Befragten befinden sich selber in einer Tandemsituation (RLP - SHP) und haben das Kooperationsinstrument erprobt, um mehr über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erfahren oder um einen Beitrag an die Forschung zu leisten. Die Interviews wurden offen gehalten und die Betroffenen konnten ihre konkreten Erfahrungen mit den KoKa mitteilen. Teilweise wurde das Interesse an einer überarbeiteten Version der KoKa bereits angekündigt.

Kommunikative Validierung

Durch eine kommunikative Validierung kann die Rekonstruktion subjektiver Bedeutungen abgesichert werden. Dies erfolgt, indem den Befragten die Analyseergebnisse vorgelegt und diskutiert werden und sie sich darin wiedererkennen (vgl. Mayring, 2002, S. 147). Die Studierenden haben die Ergebnisse und Interpretationen drei Befragten vorgelegt. Diese haben sich weitgehend darin wiedergefunden.

Triangulation

Anhand der Triangulation wird versucht, möglichst unterschiedliche Lösungswege für die Fragestellung zu finden und die Resultate gegenüberzustellen. Diese Mehrperspektivität kann auf verschiedenen Ebenen geschehen: Verschiedene Datenquellen, Interpretieren, Theorieansätze oder Methoden. Eine totale Übereinstimmung wird aber nicht angestrebt (vgl. Mayring, 2002, S. 147ff). Für diese Forschung wurden Daten aus sechs verschiedenen Tandems zusammengetragen. Wie bereits erwähnt, stellte sich heraus, dass die Zusammenarbeit bei diesen befragten Probanden grundsätzlich gut und zufriedenstellend ist. Als die Studierenden verschiedene Tandems für ein Interview gewinnen wollten, zeigte sich, dass es für gewisse Tandems ein Problem darstellte, ihre Zusammenarbeit im Rahmen eines Interviews so offen darzulegen, weil in ihrer Zusammenarbeit Spannungen vorhanden sind. Die Sichtweisen von Tandems, welche in einer schwierigen oder gar nicht funktionierenden Zusammenarbeit stehen, wären für diese Forschung ebenfalls bereichernd gewesen. Möglicherweise hätte in solchen Fällen, in denen unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Zusammenarbeit herrschen, die Theorie spezifischer und interessanter in Verbindung gebracht werden können. Es wären dadurch sicher neue Herausforderungen, Wahrnehmungen und Auswirkungen aufgetreten. Die Gruppeninterviews haben zu interessanten Gesprächen geführt und auch einen Austausch unter den Befragten ermöglicht. Bei allen Interviews haben die Studierenden eine zunehmende Gesprächsdynamik beobachtet. So konnte ein kurzer Input teilweise zu anregenden Diskussionen führen. Dieser Aspekt hätte durch Einzelinterviews eher umgangen werden können. Den Studierenden entschieden sich dagegen, da ihnen der gegenseitige Austausch zwischen den Befragten interessant und wichtig erschien.

Die Kategorienbildung wurde durch die kritische Sicht der Studierenden gebildet. Für die Interpretationen stützten sich die Studierenden auf unterschiedliche theoretische Ansätze und verschiedenen Perspektiven konnten somit thematisiert werden. Den unterschiedlichen Sichtweisen der Studierenden in Bezug auf die Interpretationen wurde Rechnung getragen, indem sie Vor- und Nachbesprochen wurden.

9.2. Evaluation Leitfadeninterview

Für das Gelingen des Leitfadeninterviews empfehlen Altrichter und Posch (2007) den Befragten die Relevanz ihrer Aussagen in zweierlei Hinsicht aufzuzeigen (vgl. S. 151):

- Den Befragten werden Informationen preisgegeben, damit sie erfahren, warum sie für andere Personen relevant sind.
- Die Interviewten sind der Ansicht, dass sich durch ihre Aussagen etwas verändern lässt.

Die Befragten wurden im Vorfeld zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, an welcher sie über den Forschungshintergrund der Projektgruppe der HfH aufgeklärt wurde. Es wurde mitgeteilt, dass ihre Aussagen in die Überarbeitung der KoKa einfließen werden. Ebenfalls wurde ihnen erklärt, dass sie durch die Teilnahme an diesem Testverfahren ihre eigene Zusammenarbeit (RLP und SHP) aktiver angehen können. Des Weiteren wurden sie darüber informiert, dass ihre Aussagen als Experten für die Forschung sehr interessant sind, um zu erfahren, wie sich die KoKa in der Praxis einsetzen lassen.

Die Form des Leitfadeninterviews hat sich bewährt. Die Befragten konnten sich frei zu einem Thema äussern und Gedankensprünge wurden anhand abrupter Themawechsel ersichtlich. Subjektive Sichtweisen führten zu interessanten Diskussionen und weitere Themen fanden dadurch Zugang in der Gesprächsrunde. Manchmal hatte dies auch zum Nachteil, dass die Antworten in eine andere Richtung als beabsichtigt verliefen. Rückblickend hat sich der Leitfaden aber bewährt, so dass die Erzählstimuli zu einer entspannten Situation und ausführlichen Antworten führten.

In Bezug auf die Anzahl der Interviews ist den Studierenden bewusst, dass die Aussagen nicht verallgemeinernd verstanden werden können. Ihrer Ansicht nach haben sich trotzdem relevante Erkenntnisse abgezeichnet, welche in die Überarbeitung der KoKa einfließen können. Nach Roos und Leutwyler (2011) zeichnet sich ein qualitatives Interview dadurch aus, dass anhand weniger Fälle untersucht wird, welche möglichen Zusammenhänge aus den gewonnenen Daten eruiert werden können (vgl. S. 219).

Durch den Vorteil der direkten Befragung konnte auf die Situation der Interviewten und allfällige Unklarheiten oder Probleme, auch in Bezug auf die Fragen, spezifisch eingegangen werden. Für die Studierenden ein wesentlicher Vorteil gegenüber der quantitativen, internetbasierten Befragung. Der direkte Austausch wurde von den Studierenden wie von den Befragten sehr geschätzt. Nicht immer gelang es die Meinungen aller Interviewbeteiligten zu erfassen. Zum Teil sind dadurch Lücken für die Interpretationen entstanden und liessen die Studierenden anstelle dieser Vermutungen anbringen.

9.3. Zusammenarbeit der Verfasserinnen

Die Studierenden fanden wegen gleichen Interessen in Bezug auf eine Masterarbeit zusammen. Eine ähnliche Grundeinstellung, Arbeitsweise und Zielvorstellungen ebneten den Weg zur Erschliessung eines gemeinsamen Tätigkeitspielraumes. Die Studierenden erlebten die Zusammenarbeit als positiv und bereichernd. Unterschiedliche Sichtweisen konnten ausgetauscht werden, da eine kollektive Handlungsregulation vorhanden war. Somit ergaben sich spannende Diskussionen, die wiederum neue Perspektiven zu eröffnen vermochten.

Jedes Gruppenmitglied hatte einen gewissen Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Es war dadurch möglich von den einzelnen Stärken zu profitieren und die eigene Persönlichkeit einzubringen. Gemeinsame freie Tage, Wochenenden und Ferien ermöglichten ein intensives Zusammenarbeiten. Das Vertrauen wurde während dieser Zeit aufgebaut und gestärkt und trug zu konstruktiven Arbeitstagen bei. In schwierigen Phasen des Arbeitsprozesses konnte auf die Unterstützung und die motivierenden Worte der anderen Gruppenmitglieder gezählt werden.

10. Ausblick

Werden die erarbeiteten Theorien den Ergebnissen der Interviews gegenüber gestellt, so können Hinweise für Entwicklungspunkte der KoKa erkannt werden. Im folgenden Kapitel werden zunächst die Optimierungsvorschläge, welche von den Befragten in den Interviews formuliert wurden, dargestellt. Anschließend folgen Empfehlungen der Studentinnen in Bezug auf die Nutzung der KoKa im Schulalltag und abschliessend werden weiterführende Forschungsthemen zu den KoKa formuliert.

10.1. Entwicklungspunkte für die KoKa

Im Interview wurden die Tandems zum Schluss gefragt, was man ihrer Meinung nach berücksichtigen sollte, damit die KoKa im Schulalltag genutzt werden können. Dabei nannten die Befragten konkrete Ideen für die Umsetzung der KoKa, aber auch skeptische Äusserungen bezüglich der KoKa im Allgemeinen wurden kundgetan. Die Tandems äusserten sich zu 'mögliche Settings', 'mögliche Lancierung', 'mögliche Verankerung' und 'Optimierungsvorschläge' (Anhang H). Diese Nennungen sind folgend zusammenfassend dargestellt und werden kurz erläutert:

Mögliche Settings:

- Besprechung zwischen verschiedenen Lehrpersonen (RLP, SHP, DaZ, TT)
- Sitzungen (Teamsitzungen, Stufensitzungen)
- Weiterbildung
- Semesterrückblick bezüglich der Zusammenarbeit
- Reflexion (Selbstreflexion, Fremdrelexion)
- Coaching / Beratung

Die befragten Tandems zählen verschiedene Varianten von Settings auf, in denen mit den KoKa nach ihrer Vorstellung gearbeitet werden könnte. Die meisten sind der Meinung, dass die KoKa für jegliche Zusammenarbeit im schulischen Kontext eingesetzt werden können. Dies meint, dass die Karten nicht nur zwischen RLP und SHP genutzt werden können, sondern zum Beispiel auch zwischen RLP und Teamteachingpartner. Ein weiteres mögliches Setting sehen sie in Schulhausteam- oder Stufensitzungen oder dass die KoKa während einer Weiterbildung als Gesprächsgrundlage genutzt werden. Ein Tandem sieht die KoKa als Hilfsmittel für die gemeinsame Reflexion, aber auch als Möglichkeit der Selbstreflexion. Weiter wird von einem Tandem erwähnt, dass die KoKa auch im Coachingbereich eingesetzt werden können. Aus allen Aussagen wird deutlich, dass die KoKa als Grundlage für gemeinsame Gespräche dienen können.

Mögliche Lancierung:

- durch SHP
- durch RLP
- durch SL
- schulinterne Weiterbildung
- Ausbildungsstätten
- Mund zu Mund Propaganda (Empfehlungen)
- SHP Konvent
- Workshops
- Schulprogramm
- praktische Einführung
- frei zugängliche Box im LZ
- verpflichtend versus nichtverpflichtend
- Referent zum Thema engagieren

Bezüglich Lancierung machen die Tandems unterschiedliche Aussagen. Während die einen die Lancierung über die Schulleitung sehen, sind andere der Ansicht, dass sie es eher als eine Aufgabe der SHP oder der RLP sehen. Mehrmals wird erwähnt, dass schulinterne Weiterbildungen einen Raum bieten würden, um die KoKa einzuführen. Weiter ist man der Meinung, dass in den Ausbildungsstätten die KoKa im Allgemeinen, deren Ziel, Zweck und Einsatzmöglichkeit erläutert, sowie die Handhabung erlernt werden sollen. Auch Lütje-Klose und Willenbring (1999) untermauern, dass die Kooperation immer wieder neu erarbeitet werden muss (vgl. S. 2). Ebenso können sich die Befragten vorstellen, dass man über Empfehlungen auf die KoKa aufmerksam gemacht wird. Informationen über die KoKa können auch an Konventen, Workshops und Schulprogrammen an die Lehrpersonen herangetragen werden. Die Tandems sind sich uneinig, ob die KoKa freiwillig oder verpflichtend eingesetzt werden sollen.

Optimierungsvorschläge:

- bessere Übersicht (Übersichtsheft, Inhaltsverzeichnis, nummerierte Karten)
- kleinere Karten (Jasskartengrösse, Lernkarteikarten)
- kleinere Schachtel
- weniger Karten
- weniger Fragen auf einer Karte (z.B. Titel vorne - Input hinten, ein Schlagwort anstatt viele Fragen)
- einfachere Spielerklärung -> möglichst rascher Start
- einfachere Handhabung ohne Spielregeln
- kürzerer, besserer Name
- nicht nur RLP-SHP im Titel

- Fokus 'Austausch' im Titel
- nicht als Spiel lancieren
- Inputs oder Ideen auf KoKa
- Keine Unterteilung auf den Karten
- Bekanntgabe einer möglichen Anlaufzeit
- Buch
- nicht vier verschiedene Varianten
- eine konkrete Frage
- Böxli mit lustig illustrierten Karten (Animierung)

Die befragten Tandems zählen eine grosse Vielfalt an Visionen auf, wie die KoKa aussehen könnten. Ein Tandem macht dazu keine Aussagen. Viele äussern sich, dass ihrer Meinung nach die KoKa kleiner und handlicher sein sollen, so hätten sie auch in einer kleineren Schachtel Platz. Diese Box könnte mit lustigen Illustrationen versehen sein. Ebenso werden zum Teil weniger Karten gewünscht. Viele Tandems sind sich einig, dass es keine klare Übersicht über die Karten gibt. Sie wünschen sich nummerierte Karten und ein Inhaltsverzeichnis, in dem zu entnehmen ist, welche Karten es gibt und zu welchen Themen. Dies könnte beispielsweise mit einem Übersichtsheft möglich sein. Es wird vorgeschlagen, dass es auf den Karten weniger Fragen haben soll. Ebenso wird ergänzt, dass es vorne beispielsweise einen Titel haben könnte und auf der Rückseite einen Input. Zwei der Befragten sind sich einig, dass es eine einfache und klare Anleitung benötigt, damit rasch gestartet werden kann. Dabei wird auch die Einführung erwähnt. Diesbezüglich wünscht man sich eine gute, konkrete und aufschlussreiche Einschulung. Es wird gesagt, dass die KoKa nicht als Spiel lanciert werden sollen, da es falsche Erwartungen bei den Teilnehmern hervorruft. Zudem wird gewünscht, dass es weniger Varianten geben sollte, vier seien zu viel. Weiter wird der Titel der KoKa bemängelt, man wünscht sich, dass es einen besseren Namen gibt, bei dem der Austausch hervorgehoben wird und zwar nicht nur derjenige zwischen der RLP und der SHP.

mögliche Verankerung

- Halbjährlich / Jährlich
- Regelmässig pro Semester in Parallelklassensitzungen
- Einmal im Semester oder je nach Situation
- Mehrmals im Jahr (Beispielsweise alle zwei Monate)
- Einsatz autonom entscheiden (freiwillige Basis)
- Pflicht

Zum Thema der Verankerung, teilen sich die Meinungen. Während ein paar der befragten Tandems der Auffassung sind, dass die KoKa halbjährlich oder jährlich genutzt werden sollen, meinen andere, dass

man die KoKa mehrmals im Jahr gebrauchen soll. Zwei Tandems sind der Ansicht, dass die Nutzung der KoKa regelmässig stattfinden soll. Ein Tandem findet, dass die KoKa Pflicht sein sollen, während ein anderes Tandem findet, dass das Ganze auf einer freiwilligen Basis stattfinden muss. Zwei der befragten Tandems sind sich einig, dass man über die Intensität selber entscheiden soll und eines der Tandems fügt an, dass die KoKa beispielsweise während den bestehenden Besprechungszeiten eingesetzt werden können.

10.2. Empfehlungen der Studentinnen

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit den Theorien der Arbeitspsychologie sowie der Literatur zur Kooperation im Schulalltag, kommen die Studierenden zum Schluss, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Lehrpersonen eine immer wichtigere Rolle einnimmt und deshalb sollte darauf unbedingt ein Augenmerk gerichtet werden. In den Interviews stellte sich heraus, dass der Zeitfaktor ein hemmender Faktor in Bezug auf die Lancierung der KoKa sein kann. So sehen die Studierenden besonders in diesem Bereich Verbesserungspotenzial. Viele Studien zeigen, dass es für eine gelingende Zusammenarbeit entsprechende Rahmenbedingungen benötigt und die müssen vielerorts noch geschaffen werden. Lütje Klose (1999) zeigen in ihrem Bericht ebenfalls auf, dass die Kooperation nicht vom Himmel fällt.

Man ist sich einig, dass das Ziel der KoKa sein soll, die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in verschiedenen Funktionen zu unterstützen und nicht nur diejenige zwischen der RLP und der SHP. Somit müsste der Titel auf den KoKa angepasst werden.

Nebst den Rahmenbedingungen, welche zu einer gewinnbringenden Kooperation beitragen, spielen auch zwischenmenschliche Faktoren mit. In den Interviews äusserten sich ein paar Lehrpersonen, dass sie nicht sicher sind, ob sie diese Karten mit allen ausprobiert hätten. So sind sich die Studierenden einig, dass es seitens der Lehrpersonen eine offene und ausdauernde Haltung braucht, um sich auf die KoKa einlassen zu können. Ebenso benötigt es von beiden Seiten her Empathie und Einfühlungsvermögen.

Weiter erachten es die Studierenden als hilfreich, wenn man sich bewusst ein Zeitfenster für die KoKa einräumt und die Karten mehrmals testet. Es braucht Zeit, bis erste Ergebnisse sichtbar werden und bis man sich an den Gebrauch der KoKa gewöhnt hat. In diesem Zusammenhang stellen die Studierenden fest, wie essentiell es ist, dass es eine gute und klare Einführung gibt. Diese kann wesentlich dazu beitragen, dass die Arbeit mit den KoKa als Gewinn betrachtet wird. Die Einführung stellen sich die Studierenden möglichst praxisnah vor und sie könnten sich vorstellen, dass nebst der Erklärung der verschiedenen Symbolen und Variationen der Karten auch die Möglichkeit zum Tragen kommt, dass die KoKa einmal vor Ort ausprobiert werden können. Diese Einführungen könnten im Rahmen von Weiterbildungen für Lehrpersonen stattfinden. Die Studierenden erachten es als bedeutsam, dass Einführungen möglichst regional durchgeführt werden. Ebenso wäre es wichtig, dass an den Pädagogischen Hochschulen und an der HfH die Studentinnen und Studenten ebenfalls in die Nutzung der KoKa eingeführt würden.

Eine Herausforderung in der Nutzung der Karten sehen die Studierenden dann, wenn die Zusammenarbeit in einem Team nicht gut funktioniert. Obwohl die Karten so ausgelegt sind, dass auf einer sachlichen Ebene diskutiert werden kann, sehen die Studierenden in diesem Bereich ein Risiko, dass die Karten dann nicht genutzt werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit eine Verankerung im Schulalltag, welche zu einer regelmässigen Nutzung der KoKa beitragen kann, dem entgegen wirken könnte? Die Studierenden sind sich einig, dass die Karten nicht erst dann zum Einsatz kommen sollten, wenn es in einem Team zu Spannungen kommt.

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Zusammenarbeit im schulischen Alltag, besonders auch im Zusammenhang mit den integrativen Settings, an Wichtigkeit zugenommen hat und daher mehr Aufmerksamkeit und Zeit erhalten soll. So gelingt es, im Schulalltag den Gewinn aus den verschiedenen Zusammenarbeiten sichtbar zu machen und es als eine Erleichterung wahrzunehmen.

10.3. Weiterführende Forschungsthemen

Die Befragten äusserten sich alle zum Faktor Zeit. Viele stellten fest, dass dies ein hemmender Faktor in Bezug auf die Nutzung der KoKa sein kann. In einer nächsten Forschung könnte beispielsweise geschaut werden, wie die Arbeit mit den KoKa wahrgenommen wird, wenn die Tandems dazu ein festes, regelmässiges und zusätzliches Zeitgefäss zur Verfügung hätten.

Alle der interviewten Tandems wiesen bereits eine funktionierende Zusammenarbeit vor. So wäre es interessant zu untersuchen, wie die Arbeit mit den KoKa in nicht funktionierenden Teams gesehen wird. Es wäre spannend zu forschen, ob die KoKa in solchen Fällen etwas Positives bewirken könnten. Wie werden die KoKa bei solchen Teams wahrgenommen?

Weiter wäre es spannend eine Langzeitstudie zur Arbeit mit den KoKa durchzuführen. So hätten die Befragten mehr Zeit zur Verfügung, um sich auf die KoKa einzulassen und es würden sich Outputs besser sichtbar machen.

„Ja, also wir konnten wirklich gerade an konkreten Sachen arbeiten. Ich hoffe schon, dass es etwas auslöst. Ich konnte wirklich konkret etwas umsetzen. Daher hat sich schon etwas verändert. Ja. Es braucht sicher noch Zeit.“ (Fall 6, A 170).

„Gut, also von mir aus gut. Also wir wollen es weiter brauchen und das heisst, das ist eine gute Stimmung. Sonst würden wir es jetzt ‚gut, Interview fertig, abschliessen und ihr dürft es wieder haben‘, aber ich hätte es eigentlich gerne, wenn wir es behalten dürften. Oder vielleicht sogar die neue Version, wenn es sie gibt.“ (Fall 4, A 423)

Aufgrund dieser Zitate wäre es interessant, die Probanden nach einer gewissen Zeit auf die Nachhaltigkeit der KoKa zu befragen.

11. Schlusswort

Am Ende unserer Masterarbeit lassen wir ein bereicherndes, intensives und lehrreiches Jahr Revue passieren.

Zu Beginn unserer Masterarbeit hiess es zunächst, in die komplexe und noch etwas suspektere Welt des wissenschaftlichen Arbeitens einzutauchen, sich zugleich kennen zu lernen, sich einen Überblick über die ganze Thematik zu verschaffen und Aufgaben für das gemeinsame Ziel 'Masterarbeit' zu definieren, zu planen und zu strukturieren.

Es war spannend, uns mit den verschiedenen Theorien aus der Arbeitspsychologie und der Pädagogik auseinanderzusetzen, gedanklich durch den Stoff durchzudringen und zwischen den Theorien Parallelen zu erfassen und aufzudecken. Gemeinsame Ziele und Aufgaben haben sich aus den Theorien als wichtige Merkmale einer gelingenden Zusammenarbeit herauskristallisiert, an welche wir uns selbst mit unserer Masterarbeit aktiv und pragmatisch halten konnten. Während der Phase des Literaturstudiums hat sich unser persönlicher Horizont in viele Richtungen erweitert. Wir betrachteten die Merkmale einer Zusammenarbeit aus verschiedenen Blickwinkeln, um möglichst ein ganzheitliches Verständnis dafür zu erhalten. Wir stellten dabei immer wieder fest, dass die Wichtigkeit und die Komplexität der Zusammenarbeit in vielen veröffentlichten Studien thematisiert werden. Kooperation ist in der heutigen Schullandschaft unabdingbar geworden und daher die Thematik der Masterarbeit, den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum zwischen RLP und SHP mit Hilfe der Kooperationskarten (KoKa) zu klären, zu strukturieren und zu reflektieren, von grosser Bedeutung. Das Schreiben des Theorieteils war für uns eine interessante und herausfordernde Angelegenheit, vor allem die verschiedenen Theorien möglichst verständlich auf den Punkt zu bringen, beanspruchte uns.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, war unser Forschungsvorhaben die KoKa in der Praxis erproben zu lassen und sie anschliessend zu evaluieren. Beim praktischen Teil, den Interviews, betraten wir Neuland. Die anregenden Befragungen ergaben eine Vielfalt an verschiedenen Wahrnehmungen und individuellen Gedanken bezüglich der KoKa, welche wir für die Beantwortung unsere Forschungsfrage 'Wie werden die KoKa in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP wahrgenommen' benötigten. Es war beeindruckend, wie offen und ehrlich die Tandems sich zu den KoKa äusserten.

Die anschliessende Analyse und Interpretation der Aussagen war zeitaufwändig und intensiv. Mit dem Transkribieren und Codieren der Interviews wurde uns ein neues, unbekanntes Gebiet der Sozialforschung näher gebracht. Als einen Meilenstein bezeichnen wir den Moment, als wir gemeinsam die wichtigsten Erkenntnisse aus den Interviews aufdeckten. Es wurde deutlich, dass über alle Interviews gesehen, die Rahmenbedingungen an den Schulen einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeit mit den KoKa haben und dass die KoKa sehr heterogen und individuell wahrgenommen werden. Den Reichtum der Aussagen in Bezug auf die Wahrnehmung der KoKa und der fördernden und hemmenden Faktoren bezüglich der Umsetzung liessen wir in die Beantwortung unserer Forscherfrage einfliessen. In besonderem Mass kam in dieser Phase der Masterarbeit die äusserst gelungene und fruchtbare Zusammenarbeit

unter uns zum Tragen. Es entstanden überaus anregende und wertvolle Diskussionen und den Austausch empfanden wir stets als gegenseitige Inspiration.

Aus dieser Arbeit ziehen wir den Schluss, dass die KoKa durchaus ein Instrument für den Austausch zwischen RLP und SHP sein können, welche eine Klärung und Strukturierung der Zusammenarbeit unterstützen kann. Durch die Arbeit mit den KoKa wurden neue Themen diskutiert und der Spielraum der gemeinsamen Tätigkeiten erkannt. Es gab sowohl positive als auch kritische Aussagen, so unterschiedlich und vielfältig, wie eben auch jede interviewte Persönlichkeit, jedes Setting oder jeder Kontext, in welchem die KoKa getestet wurden. Aufgrund der Interviews zeigen sich verschiedene Faktoren, welche die Wahrnehmung der Befragten beeinflussen: Zeit, Motivation, Belastung, Dauer der Zusammenarbeit, verschiedene Settings, unterschiedliche Schulhauskulturen und persönliche Haltung gegenüber der Zusammenarbeit. Nebst möglichst geeigneten Rahmenbedingungen spielt unserer Meinung nach auch die individuelle und persönliche Einstellung gegenüber der Kooperation eine bedeutende Rolle, ob die KoKa im Alltag zum Einsatz kommen und ob der Nutzen und der Gewinn des gemeinsamen Austausches erkannt werden.

Persönlich erlebten wir eine sehr intensive Zeit voller einmaliger Erfahrungen. Die tiefgründigen und kritischen Reflexionen während des gesamten Forschungsprozesses wurden als bereichernd erlebt. Insbesondere konnten wir einige Bereiche, welche im theoretischen Teil dieser Masterarbeit beschrieben wurden, gleich selbst üben. Wir hatten immer ein gemeinsames Ziel vor Augen und bei der ganzen Planung und Ausführung waren wir stets alle beteiligt, aktiv und gleichberechtigt. Es fanden dauernd individuelle Regulationsprozesse untereinander statt und somit geriet unsere Zusammenarbeit nie in Schieflage. Der Zuwachs an theoretischem Wissen, Erlebnissen und Erkenntnissen ist bedeutend und wird uns im Alltag gewiss begleiten. Sensibilisiert auf verschiedene Merkmale einer gelingenden Zusammenarbeit werden wir selbst in unserem Kontext bewusster kooperieren.

Noch einmal Bezug nehmend auf das Zitat in der Einleitung, welches besagt, dass Zusammenarbeit insbesondere in integrativen Schulformen notwendig ist und die Art der Zusammenarbeit die Integration in bedeutendem Mass beeinflusst, hoffen wir, dass wir mit der Evaluation der KoKa einen Beitrag zu einem Instrument, welches eine gelingende Zusammenarbeiten zwischen Lehrpersonen fördern soll, leisten konnten.

An dieser Stelle möchten wir es nicht unterlassen, allen, welche uns seit dem Beginn dieser Masterarbeit unterstützt haben, aufrichtig zu danken.

Wir bedanken uns herzlich für die unkomplizierte, kompetente und fachliche Begleitung und die prompten Rückmeldungen von lic. phil. Michaela Studer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HfH.

Weiter möchten wir Mireille Audeoud für ihre Begleitung und Unterstützung in den Fragen rund um die Forschungsmethode danken.

Ein Dankeschön gilt unseren Probanden, welche sich bereit erklärt haben, die KoKa zu testen und besonders bedanken wir uns auch bei jenen Regellehrpersonen und schulischen Heilpädagogen und Heil-

pädagoginnen, welche sich zusätzlich für ein Interview bereit erklärt haben. Ohne ihre Mitarbeit wäre diese Masterarbeit nicht möglich gewesen.

Ebenso ein herzliches Dankeschön geht an Hugo Gort und Luzia Egli für das Lektorat und die konstruktive Kritik.

Zum Schluss möchten wir unseren Partnern und Familien im Speziellen danken. Sie mussten oft auf unser 'Dabeisein' verzichten, zugleich unterstützten sie uns in den letzten zwei Jahren mit Rücksichtnahme, Verständnis, Geduld, offenen Ohren und mit viel Liebe.

12. Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarb. und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Kinkhardt.

Antoni, C.H. (Hrsg.). (1994). *Gruppenarbeit in Unternehmen. Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven*. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.

Ammon, S. (2006). *Commitment, Leistungsmotivation, Kontrollüberzeugung und erlebter Tätigkeitsspielraum von Beschäftigten in Unternehmen und Behörden im Vergleich*. Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf.

Baum, E., Idel, T.-S., Ullrich, H. (Hrsg.). (2012). *Kollegialität und Kooperation in der Schule, Theoretische Konzepte und empirische Befunde*. Wiesbaden: Springer VS.

Brenzikofer, E., Wolters, M., Studer, M. (2014). Kooperationskarten. *Zeitschrift Konferenz der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SG/AI Januar 2014*, S. 7 – 10.

Dresing, T. & Pehl, T. (Hrsg.). (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitung und Regelsystem für qualitativ Forschende* (5. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.

Emery, F.E. & Thorsrud, E. (1982). *Industrielle Demokratie. Schriften zur Arbeitspsychologie* (Hrsg. E. Ulich). Band 25. Bern: Huber.

Flick, U. (1995). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Reinbek: Rowohlt.

Flick, U. (2002). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. (6. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.

Fussangel, K. & Gräsel, C. (2012). Lehrerkooperation aus Sicht der Bildungsforschung. In Baum, E., Idel, T.-S., Ullrich, H. (Hrsg.), *Kollegialität und Kooperation in der Schule. Theoretische Konzepte und empirische Befunde* (S. 29-40). Wiesbaden: Springer VS.

Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.

Gräsel, C., Fussangel, K., Pröbstel, Ch. (2006). *Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos?* Zeitschrift für Pädagogik 52, S. 205-219.

Grunwald, W. (1982). *Kooperation und Konkurrenz in Organisationen*. Bern und Stuttgart: Haupt Berne.

Haase, D. (1997). *Organisationsstruktur und Arbeiterbindung: eine empirische Analyse in Kreditinstituten* (Schriftreihen zur angewandten Sozialpsychologie). Köln: Deutscher Instituts-Verlag.

Hacker, W. (1987). Software-Ergonomie: Gestalten rechnergestützter Arbeit? In W. Schönplugg & M. Wittstock (Hrsg.), *Software Ergonomie'87: Nützen Informationssysteme dem Benutzer?* (S. 31-54). Stuttgart: Teubner.

Hacker, W. (1998). *Allgemeine Arbeitspsychologie*. Bern: Huber.

Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1976). *Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance*, 16, 250-279.

- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten* (4. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hopf, C. (1995) Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Überblick. In: Flick, U., v. Kardorff, E., Keupp, H., v. Rosenstiel, L. und Wolff, S. (Hrsg.). (1995). *Handbuch Qualitative Sozialforschung*. (2. Aufl.). (S. 177–182). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Kraus, W. (1991). Qualitative Evaluationsforschung. In: Flick, U., v. Kardorff, E., Keupp, H., v. Rosenstiel, L. und Wolff, S. (Hrsg.). (1995). *Handbuch Qualitative Sozialforschung*. (2. Aufl.). (S. 412–415). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Kreie, G. (1988). Intergrative Kooperation – ein Modell der Zusammenarbeit. In Eberwein, H. (Hrsg.), *Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam* (S. 235-240). Weinheim: Beltz.
- Kriwet, I. (2003). *Normative Implikationen der Kooperationsdiskussion in der Sonderpädagogik*. Sonderpädagogik 33, Heft 3, 2003.
- Kullmann, H. (2009). *Lehrerkooperation an Gymnasien – Eine explorative Untersuchung zu Ausprägung und Wirkungen am Beispiel des naturwissenschaftlichen Unterrichts*. Unveröffentlichte Dissertation. Internet: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-22359/Dissertation_Kullmann.pdf. [28. Dezember 2013]
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Leontjew, A. N. (1979). *Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit*. Berlin: Volk und Wissen.
- Lütje-Klose, B. & Willenbring, M. (1999). *Kooperation fällt nicht vom Himmel*. Behindertenpädagogik, 38. Jg., Heft 1, S. 2-31.
- Mandl, H. (1999). Die Blütezeit für Teamarbeit wird erst noch kommen. In: *Psychologie Heute*. 26.Jg., Heft 8, S.36-39.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5., überarb. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Mehrabian, A. & Russel, J.A. (1974). *An Approach to environmental Psychology*. Cambridge, MA : M.I.T. Press.
- Meuser, M. & Nagel, U. (1991). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Garz, D., Kraimer, K. (Hrsg.). *Qualitativ-empirische Sozialforschung. Konzepte, Methoden, Analysen*. (S. 441 – 471). Opladen.
- Pohl, M. & Witt, J. (2010). *Innovative Teamarbeit zwischen Konflikt und Kooperation* (2. Aufl.). Hamburg: Windmühle Verlag.
- Pröbstel, Chr. H. & Soltau, A. (2012). Wieso Lehrkräfte (nicht) kooperieren - Die Bedeutung „personaler Faktoren“ in der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz Schule. In Baum, E., Idel, T.-S., Ullrich, H. (Hrsg.), *Kollegialität und Kooperation in der Schule. Theoretische Konzepte und empirische Befunde* (S. 55–75). Wiesbaden: Springer VS.
- Resch, M. G. (1991). *Haushalt und Familie: der 2. Arbeitsplatz*. Bern, Göttingen, Toronto: Hans Huber Verlag.
- Resch, M. G. (1999). *Arbeitsanalyse im Haushalt, Erhebung und Bewertung von Tätigkeiten ausserhalb der Erwerbsarbeit mit dem AVAH-Verfahren*. Zürich: vdf Hochschulverlag AG.

Richter, P., Hemmann, E., Merboth, H., Fritz, S., Hänsgen C., Rudolf, M. (2000). Erleben von Arbeitsintensität und Tätigkeitsspielraum – Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur orientierenden Analyse (FIT). *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 44, 3 (S. 129-139).

Roeder, P. M. (1991). *Der Lehrer als Einzelkämpfer*. In: Bäuerle, S. (Hrsg.), *Lehrer auf die Schulbank* (S. 77-87). Stuttgart: Metzler.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.

Rosenstiel, L., von (1992). *Grundlagen der Organisationspsychologie*. 3. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Spiess, E. (2004). Kooperation und Konflikt. In Schuler, H. (Hrsg.), *Organisationspsychologie – Gruppe und Organisation* (S. 193–250). Göttingen: Hogrefe.

Ulich, E. (2011). *Arbeitspsychologie* (7. Aufl.). Stuttgart und Zürich: vdf Hochschulverlag AG und Schöffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft, Steuern, Recht GmbH.

Volpert, W. (1997). Handlungsregulation. In Luczak, H. Volpert, W. & Müller, T. (Hrsg.), *Handbuch Arbeitswissenschaft* (S. 453–458). Stuttgart: Schäffer – Poeschel.

Weischer, Ch. (2007). *Sozialforschung*. Konstanz: UVK verlagsgesellschaft mbH.

Wiendieck, G. (1994). *Arbeits- und Organisationspsychologie*. Berlin, München: Quintessenz.

Zölch, M. (2001). *Zeitliche Koordination in der Produktion: Aktivitäten der Handlungsverschränkung*. Bern: Hans Huber Verlag.

13. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die vier Kartengruppen (Handlungsfelder) der KoKa in Originalgrösse	5
Abbildung 2: KoKa Unterrichten: Unterthema 'Klassenführung gestalten' in Originalgrösse.....	6
Abbildung 3: Tätigkeitskonzept nach Leontjew aus dem Jahr 1979 (Ulich, 2011, S. 185)	11
Abbildung 4: Der Tätigkeitsspielraum und sein Bezug zum Tätigkeitsmodell nach Leontjew (Ulich, 2011, S. 188)	11
Abbildung 5: Modell Tätigkeitsspielraum i.A. an Ammon (2006), Ulich (2011)	12
Abbildung 6: Strategien und Ziele (Ulich 2011, S. 190)	13
Abbildung 7: Classic environment model, Mehrabian & Russel (1974, S.8).....	14
Abbildung 8: Zusammenhänge der vier zentralen Untersuchungsvariablen (Ammon, 2006, S. 128)	17
Abbildung 9: Überschneidung der beiden Tätigkeitsspielräume i.A. an Ulich (2011)	20
Abbildung 10: Merkmale von Gruppenarbeit (Antoni, 1994, S. 25)	22
Abbildung 11: Handlungsfeld (Resch, 1991, S. 62)	23
Abbildung 12: Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002)	119

14. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Ziele KoKa	8
Tabelle 2: Übersicht Formen von Lehrerkooperation nach Gräsel et al. (2006, S. 209 ff) und Pröbstel et al. (2012, S. 57)	30
Tabelle 3: Übersicht Ziele KoKa mit theoretischen Bezügen	37
Tabelle 4: Das SPSS-Prinzip nach Helfferich (vgl., 2011, S. 182 ff).....	42
Tabelle 5: Konstruktion deskriptiver Systeme - Motiv	48
Tabelle 6: Konstruktion deskriptiver Systeme - Auswirkung	48

Tabelle 7: Konstruktion deskriptiver Systeme - Handhabung	49
Tabelle 8: Konstruktion deskriptiver Systeme - Anhaltspunkte	50
Tabelle 9: Hauptkategorie Motive.....	52
Tabelle 10: Klärung - Strukturierung	56
Tabelle 11: Ressourcen.....	65
Tabelle 12: Austausch	69
Tabelle 13: Unsichere Auswirkungen.....	72
Tabelle 14: Negative Auswirkungen.....	74
Tabelle 15: Mögliche Auswirkungen.....	77
Tabelle 16: Handhabung - Einführung der KoKa	81
Tabelle 17: Handhabung – innerhalb/ausserhalb der Besprechungen.....	82
Tabelle 18: Eindruck.....	83
Tabelle 19: Herausfordernde Faktoren	90
Tabelle 20: Mögliche hemmende Faktoren.....	97
Tabelle 21: Begünstigende Faktoren	103
Tabelle 22: Kein Bedürfnis	107

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit - Anhang

Evaluation des Kooperationsinstrumentes

Mitarbeit an einem Forschungsprojekt der HfH

eingereicht von:
Michaela Brunner, Seminargruppe 5
Christa Frei, Seminargruppe 7
Martina Haeny, Seminargruppe 5

Begleitung: lic. phil. Michaela Studer

Datum der Abgabe: 04. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

A: Kooperationskarten	1
A 1: KoKa - Set.....	1
A 2: KoKa Anleitung.....	5
A 3: KoKa Protokollheft	9
A 4: KoKa Übersichtsheft	10
B: Concept Map	19
C: Leitfaden	20
D: Orientierungsbrief für die Probanden	28
E: Transkriptionen	29
E 1: Interview Fälle 1 & 2.....	29
E 2: Interview Fälle 3 & 4.....	52
E 3: Interview Fälle 5 & 6.....	85
F: Codestamm	119
G: Handhabung	120
H: Anhaltspunkte	128
H 1: Mögliches Setting.....	128
H 2: Mögliche Lancierung.....	129
H 3: Weiterarbeit	129
H 4: Optimierungsvorschläge	130
H 5: Mögliche Verankerung	131
Abbildungsverzeichnis Anhang	132
Tabellenverzeichnis	132

Abbildung 3: Kooperationskarten 'Beraten'

Abbildung 4: Kooperationskarten 'Unterrichten'

Abbildung 5: Kooperationskarten 'Ereignis'

Abbildung 6: Kooperationskarten 'Begleiten'

Abbildung 7: Schachtel Kooperationskarten mit Inhalt

Abbildung 8: KoKa Anleitung, Protokollheft & Übersichtsheft

A 2: KoKa Anleitung

Kooperations-Karten für die Zusammen- arbeit von Lehrkräften in integrativen und inklusiven Settings

Sie halten den Prototypen des Kooperationskarten KoKa® in den Händen. Hinter der Entwicklung dieses Produkts steht das Forschungsprojekt Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Basis für KoKa® bilden Fokusinterviews mit Lehrpersonen in der Praxis, mit Dozierenden und Studierenden der Hochschule für Heilpädagogik und Theoriekonzepte aus den Bereichen der Arbeitspsychologie.

Wir danken an dieser Stelle allen ganz herzlich für die Mitarbeit!

Zielgruppe für die Anwendung von KoKa® sind Lehrpersonen, die gemeinsam fördern, unterrichten, beraten und Lernende begleiten. KoKa® kann in jeder Phase der Zusammenarbeit eingesetzt werden. Je nach Ziel der Besprechung eignen sich unterschiedliche Varianten:

- Wenn Sie sich in der Zusammenarbeit erst einmal orientieren wollen wählen Sie die Variante **orientieren S.2**
- Wenn Sie sich gegenseitig herausfordern möchten wählen Sie die Variante **herausfordern S.2**
- Wenn Sie Ihre Zusammenarbeit konkret planen möchten wählen Sie die Variante **planen und umsetzen S.3**
- Wenn Sie ihre Positionen klären möchten wählen Sie die Variante **positionieren S.4**

Material

Vier Kartenstapel Unterrichten (grün), Fördern (blau), Beraten (orange), Begleiten (violett). Auf den Karten finden sich mit einem Symbol versehene Fragen.

Symbole

- Klären der konkreten Zusammenarbeit
- Gegenseitiges Herausfordern
- Rahmenbedingungen
- Ressourcen

Abbildung 9: KoKa Anleitung, S. 1

- Protokollpapier** Auf diesem Papier können Sie die Spiel-/Diskussions-Arbeitsergebnisse für die spätere Zusammenarbeit festhalten.
- Ereigniskarten** Diese Karten schildern Situationen im schulischen Alltag, die überraschend eintreten können. Sie können als zusätzliche Möglichkeit in den Varianten **orientieren**, **herausfordern**, **planen** und **umsetzen** eingesetzt werden. Die leeren Ereigniskarten können Sie selber ausfüllen: Sie kennen die entscheidenden Ereignisse Ihres schulischen Alltags am besten.
- Stoffquadrat** Dieses stellt symbolisch den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum in der kooperativen Zusammenarbeit dar.

Varianten ***orientieren***

- Anzahl Personen** Anzahl an der Kooperation beteiligten Personen
- Zubehör** Vier Kartenstapel, Protokollpapier, Stift, evtl. Ereigniskarten
- Dauer** variabel, ab 5 Minuten
- Ziel** Konkreter Austausch über Inhalte, Vorstellungen und Planung der aktuellen Kooperationssituation
- Ablauf** Wahl einer Karte aus einem der vier Kartenstapel. Die Karte wird gespielt in dem alle oder einzelne Fragen miteinander besprochen werden. Je nach Orientierungsabsicht können Symbolbereiche gewichtet werden.
-
- Produkt** Gewinnbringende Vereinbarungen, Ideen, Absichten, Fragen und Erkenntnisse werden auf dem Protokollpapier festgehalten.
- Option** Einsatz der Ereigniskarten. Ziehen Sie eine Ereigniskarte und überlegen Sie gemeinsam, wie dieses Ereignis den schulischen Alltag/Ihre aktuelle Planung in Bezug auf die von Ihnen gerade gewählte Tätigkeit beeinflussen würde.

herausfordern

- Anzahl Personen** Anzahl an der Kooperation beteiligten Personen
- Zubehör** Vier Kartenstapel, Protokollpapier, Stift, evtl. Ereigniskarten
- Dauer** variabel, ab 10 Minuten

2

Abbildung 10: KoKa Anleitung. S. 2

Ziel	Offenlegen von fachlichen und persönlichen Grundhaltungen und einen Praxistransfer leisten. Auch bei eingespielten Teams dient diese Variante der professionellen Weiterentwicklung.
Ablauf	Wählen Sie aus der Karte jeweils die Fragen mit dem Symbol <i>Variante A:</i> Jede Person wählt eine Karte aus, zu der sie eine Stellungnahme des Partners, der Partnerin kennenlernen möchte. <i>Variante B:</i> Wir wählen eine Tätigkeit, eine Karte, die für die aktuelle Situation bedeutsam ist und fordern uns gegenseitig zu einer Stellungnahme heraus.
Produkt	Bedeutsamste Positionen notieren und ihre konkreten Auswirkungen für die Arbeit/Zusammenarbeit stichwortartig dokumentieren.
Option	Einsatz der Ereigniskarten. Ziehen Sie eine Ereigniskarte und überlegen Sie gemeinsam, wie dieses Ereignis den schulischen Alltag/Ihre aktuelle Planung in Bezug auf die von Ihnen gerade gewählte Tätigkeit beeinflussen würde.

planen und umsetzen

Anzahl Personen	Anzahl an der Kooperation beteiligten Personen
Zubehör	Vier Kartenstapel, Protokollpapier, Stift, evtl. Ereigniskarten
Dauer	variabel, ab 30 Minuten
Ziel	Planen der konkreten Zusammenarbeit für einen ausgewählten Zeitraum oder bei Bedarf für eine bestimmte Tätigkeit (Beraten, Unterrichten, Fördern, Begleiten).
Ablauf	Klären Sie Ihr Ziel, indem sie sich für eines oder mehrere Tätigkeiten entscheiden. Definieren Sie den Zeitraum für den Sie planen möchten. Bearbeiten Sie nun die Fragen mit den Symbolen
Produkt	Halten Sie verbindliche Vereinbarungen, Zuständigkeiten und Planungselemente auf dem Protokollpapier fest.
Option	Einsatz der Ereigniskarten. Ziehen Sie eine Ereigniskarte und überlegen Sie gemeinsam, wie dieses Ereignis den schulischen Alltag/Ihre aktuelle Planung in Bezug auf die von Ihnen gerade gewählte Tätigkeit beeinflussen würde.

3

Abbildung 11: KoKa Anleitung, S. 3

positionieren

Anzahl Personen	Anzahl an der Kooperation beteiligten Personen
Zubehör	Vier Kartenstapel, Protokollpapier, Stift, Stoffquadrat, Postit
Dauer	variabel, ab 10 Minuten
Ziel	Teilnehmende positionieren sich und gewichten einzelne Kooperations Themen nach unterschiedlichen Kriterien. Sie klären Parallelen, Ergänzungen und Unterschiede und entwickeln eine gemeinsame Gewichtung.
Ablauf	<p><i>Variante A:</i> Legen Sie das Stoffquadrat aus. Dieses steht symbolisch für Ihren gemeinsamen Tätigkeitsspielraum in der kooperativen Zusammenarbeit. Das Zentrum des Stoffquadrats stellt den Ort der höchsten Priorität dar, Karten die am Rand positioniert sind werden entsprechend als wenig wichtig erachtet für die aktuelle Zusammenarbeit. Jede beteiligte Person nimmt interessegeleitet oder spontan eine bestimmte Anzahl der in KoKa© vorkommenden Karten aus. Versuchen Sie nun gemeinsam, die Teiltätigkeiten nach bestimmten Kriterien auf dem Stoffquadrat in eine Struktur zu legen:</p> <p><i>Kriterien</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) Wichtigkeit der Teiltätigkeiten im Hinblick auf die aktuelle kooperative Zusammenarbeitb) Wichtigkeit der Teiltätigkeiten aus Sicht der Schulhauskulturc) Wichtigkeit der Teiltätigkeiten aus Sicht der Erziehungsberechtigtend) ... welche Kriterien sind zusätzlich für Sie möglich? <p><i>Variante B</i> (mögliche Fortsetzung zu Variante A): Wenn Sie unterschiedliche Positionen einnehmen, schreiben Sie jeweils die Teiltätigkeit auf ein Postit, evtl. mit einer stichwortartigen Begründung versehen und positionieren Sie diese Postit dort, wo es für die jeweilige Person passt.</p>
Produkt	Halten Sie auf dem Protokollpapier in wenigen Punkten fest, in denen Ihre Positionen übereinstimmen, sich ergänzen oder auf den ersten Blick unvereinbar sind. Kennzeichnen Sie diejenigen Positionen, die Sie noch weiter diskutieren werden.

Wir freuen uns über Anregungen zu KoKa© – schreiben Sie Ihre Meinung an michaela.studer@hfh.ch

Viel Spass und herzlichen Dank fürs Ausprobieren!
Meike Wolters, Michaela Studer, Esther Brenzikofer

4

Abbildung 12: KoKa Anleitung, S. 4

A 3: KoKa Protokollheft

Protokoll

Datum

Teilnehmende

Gewählte Tätigkeit

Gewählte Variante

Ergebnisse

Datum der nächsten Besprechung

ToDo - wer macht was bis wann?

Abbildung 13: KoKa Protokollheft

A 4: KoKa Übersichtsheft

Tabelle 1: KoKa Übersichtsheft

Unterrichten			
		Teilbereiche	Einige Fragen daraus....
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊	Unterrichtsmaterial vorbereiten	Welches Material, welche Medien stehen uns zur Verfügung? Was ist sinnvoll und benötigen wir? Wer stellt das differenzierende Material her? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sehen wir für uns im Bereich neuer Medien?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊	Methodik / Didaktik festlegen	Welche didaktischen Modelle sind für unser Setting geeignet? (konstruktivistische, lernzielorientierte, integrative...) Welche Methoden passen zu den didaktischen Modellen? Welche Methoden setzen wir ein, um unterschiedliche Niveaus zu unterrichten? Welche Erfahrungen haben wir mit lehrer- vs. schülerzentriertem Unterricht gemacht?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊	Teamteaching praktizieren	In welchen Lerngruppenkonstellationen wollen wir arbeiten? Welche Formen des Teamteachings wählen wir? Wer übernimmt welche Aufgaben während des Unterrichts im TT? Wann erachten wir Teamteaching als geeignet und wann nicht?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊	Lernstrategien vermitteln	Welches Fachwissen bringen wir mit? Wie wollen wir unser theoretisches Wissen in die Praxis einfließen lassen? Wie erfassen wir die Lernstrategien der Lernenden? Welche Lernstrategien sollten vermehrt Einzug in unseren Unterricht halten?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊	Prävention im Unterricht berücksichtigen	Welche Themen/Bereiche können präventiv bearbeitet werden? Welche Umsetzungsmöglichkeiten sehen wir für präventive Arbeit im Unterricht? Welches Fachwissen bringen wir zu welchem Thema der Prävention mit? Welche Chancen bieten sich durch Prävention im Unterricht?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊	Lernstandserfassung / Test konzipieren	Mit welchen Formen der Lernstandserfassung arbeiten wir bislang? Welche dieser Formen wollen wir weiterhin einsetzen? Warum? Welche differenzierenden und individualisierenden Lernstandserfassungen / Tests erachten wir für die Lernenden als sinnvoll? Welche Konsequenzen für den Unterricht ergeben sich aus der Wahl eines Tests?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😊	Klassenführung gestalten	Welche Klassenregeln erachten wir als sinnvoll? Wie wollen wir die Klassenregeln einführen? Welche Reaktionen sollen auf das Nichteinhalten von Klassenregeln folgen? Mit welchen Klassenregeln habe ich Mühe?

○ ○ ○	☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹	Unterricht nachbereiten	<p>Welche Möglichkeiten der laufenden Ergebnissicherung setzen wir ein?</p> <p>Wie wollen wir uns nach dem Unterricht über die Durchführung austauschen?</p> <p>Auf welche Bereiche des Unterrichts wollen wir bei der Reflexion besonderes Augenmerk legen?</p> <p>Wo siehst du bei mir, ich bei dir im Unterricht Entwicklungsoptionen?</p>
○ ○ ○	☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹	Sozial-emotionale Aspekte beachten	<p>Welche Ressourcen auf der Verhaltensebene sehen wir in der Klasse?</p> <p>Wie und wo können wir diese Ressourcen nutzen?</p> <p>Welche erzieherischen Konzepte wollen wir entwickeln und im Teamteaching umsetzen?</p> <p>Wie Sorge ich in belastenden Situationen für meine Work-Life-Balance?</p>
○ ○ ○	☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹	Interaktion gestalten	<p>Wie wollen wir die Interaktion der Lernenden im Unterricht methodisch gestalten?</p> <p>Welche Herausforderungen auf der Interaktionsebene erwarten wir in der geplanten Sequenz?</p> <p>Wie können wir als Vorbilder in Bezug auf Interaktion für Lernende dienen?</p> <p>Welche Verhaltensweisen sind für mich ein rotes Tuch?</p>
○ ○ ○	☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹	Differenzieren und individualisieren	<p>Für welche Lernenden differenzieren und individualisieren wir?</p> <p>Mit welchen Mitteln möchten wir differenzieren und individualisieren?</p> <p>Welche Materialien haben wir dafür bereits aufbereitet?</p> <p>Welche Fortbildungsmöglichkeiten sehen wir für uns im Bereich Differenzierung/Individualisierung?</p>
○ ○ ○	☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹	Spezifische Fächer unterrichten	<p>Wer übernimmt die Verantwortung für welches Fach, welche Themen, welche Lernenden?</p> <p>Wie teilen wir die Zuständigkeiten und Verantwortungen innerhalb der Lektion auf?</p> <p>Welches spezifische Fachwissen bringen wir mit?</p> <p>Welche Chancen würden sich aus einer flexibleren Rollenverteilung ergeben?</p>
○ ○ ○	☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹	Unterrichtsstoff planen	<p>Über welches inhaltliche Wissen verfügen wir bereits?</p> <p>Wer legt für welche Lernenden den Unterrichtsstoff fest?</p> <p>Welche Materialien haben wir zur Verfügung?</p> <p>Wenn ich frei entscheiden könnte: Welche Unterrichtsthemen würde ich gerne mehr, welche weniger gewichten?</p>
○ ○ ○	☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹ ☺ ☹ ☹	Unterrichtsablauf planen	<p>Welche Rhythmisierung halten wir für sinnvoll?</p> <p>Wie gestalten wir die Übergänge innerhalb der Lektion?</p> <p>Wie kommunizieren wir den geplanten Unterrichtsablauf einander und den Lernenden?</p> <p>Dürfen wir von der ursprünglichen Planung abweichen?</p>

Fördern			
		Teilbereiche	Einige Fragen daraus....
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Vor Beginn der Förderung abklären	Müssen wir die geplante Förderung beantragen? Was müssen wir vor der Umsetzung der Förderung noch berücksichtigen? Wann beginnen wir mit der Umsetzung der Förderplanung? Ist die Definition von Anfang und Ende einer Förderung wichtig?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Förderung planen	Für welchen Zeitraum planen wir die Förderung? Wie gehen wir beim Erstellen von Förderplänen vor? Wer übernimmt die Förderplanung? Sollen die Lernenden über ihren Förderplan orientiert sein?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Förderdiagnostisch erfassen	Wie sieht eine Standortbestimmung bei uns aus? Wer übernimmt die förderorientierte Erfassung? Welche spezifischen Instrumente eignen sich für die Erfassung des Förderbedarfs? Welche Aspekte berücksichtigen wir in unserer förderorientierten Erfassung? Welche nicht?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Förderung meth. - did. umsetzen	Wie gestalten wir die Förderung von lernzielbefreiten Lernenden? Wer ist verantwortlich für die did. und meth. Umsetzung der Förderziele? Wie sichern wir die konkreten Arbeiten an den Förderzielen im Unterricht? Was brauche ich von dir, damit ich meine Aufgabe gewinnbringend erfüllen kann?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Bewerten	Wer prüft welche Lernenden mit Förderbedarf zu welchen Inhalten? In welcher Form finden laufende Bewertungen von Lernleistungen statt? Wie gehen wir beim Erstellen von Zeugnissen vor? Was verstehen wir unter förderorientiertem Beurteilen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Förderziele setzen	Wie bestimmen wir die Förderziele? Wie werden die Förderziele vereinbart und festgehalten? Für welche Dauer legen wir die Förderziele fest? Welchen Sinn macht das Definieren von Förderzielen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Archivieren	Wo und wie sichern wir die für die Förderung relevanten Informationen? Welches sind in unserer Arbeit die förderrelevanten Informationen, die wir schriftlich festhalten? Wer trägt die Verantwortung für die fortlaufende Dokumentation? Wie informierst du dich im Vorfeld über spezifische Lernende?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Förderung konkretisieren	Wie lange soll die geplant Fördersequenz dauern? Welchen Rahmen soll die geplant Förderung haben? Welchen Zweck soll die geplante Förderung haben? Was können wir in der did. Gestaltung voneinander lernen?

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Evaluieren	Wie gestalten wir die Evaluation des Förderprozesses? Wer passt nach der Evaluation die Ziele neu an? Wer wird in die Evaluation mit einbezogen? Welche Arten von Evaluation können wir uns vorstellen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Netzwerke festlegen	Welche Personen sind in diesen spezifischen Förderprozess eingebunden? Wer übernimmt die Koordination der verschiedenen Netzwerkpартner? Wer übernimmt die Kommunikation? Kann ein professionelles Netzwerk zu gross / zu klein sein?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Hilfsmittel einsetzen	Welche technischen Hilfsmittel sind für die geplante Fördersituation gewinnbringend? Wer ist zuständig für die Beschaffung, Pflege und den Einsatz von behinderungsspezifischen Hilfsmitteln? Wer übernimmt das spezifische Training der Lernenden mit Hilfsmitteln? Welche Art von Hilfsmitteln können wir uns in unserer Schule vorstellen? Welche nicht?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Eine Gruppe / Klasse fördern	Welche Themen bieten sich an für die Förderung einer grösseren Gruppe? Welche Projekte bieten sich an? Welche Themen kann ich anbieten?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Zur Förderung austauschen	Welche informellen Gefässe haben wir für Austausch / Absprachen über förderrelevante Themen? Tauschen wir uns regelmässig oder bei Bedarf aus? Welche spezifischen Perspektiven könnte jeder von uns in den Austausch zum Bereich Förderung einbringen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Förderplanung umsetzen	Wie geschieht die laufende Anpassung von Förderinhalten und Förderzielen? Wer ist hauptverantwortlich für die Sicherstellung der Förderung in der Fördersituation und im Regelunterricht? Wie dokumentieren wir den Verlauf der Förderung? Findet Förderung von Lernenden mit Förderbedarf nur statt, wenn eine spezifische Fachperson im Unterricht anwesend ist?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Standortgespräche (runder Tisch) durchführen	Wer übernimmt die Organisation des Standortgesprächs? Wie gestalten wir die Durchführung des Standortgesprächs? Wie gehen wir bei der inhaltlichen Planung vor? Was ist für dich in der Durchführung von Standortgesprächen wichtig?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Stundenressourcen zuteilen	Wie viele Stunden haben wir für die geplante Förderung zur Verfügung? Wie setzen wir diese Stunden ein? Wer soll profitieren? Nutzen wir die uns zur Verfügung stehenden Zeitressourcen ausreichend?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Informieren	Wie handhaben wir den Informationsfluss über Fördermassnahmen-/prozesse und Ziele zu den Erziehungsberechtigten? Welche Informationen geben wir an wen weiter? Mit welchen Informationen ist der Umgang besonders herausfordernd?

<input type="radio"/>	😊 😐 😞	Förderplanung in ein Setting umsetzen	In welchen Räumen, in welchen zeitlichen Einheiten und in welcher Form setzen wir die Förderung um? Welche Schülerinnen und Schüler nehmen an der Fördersequenz teil? Können wir uns vorstellen, flexibel in wechselnden Gruppen zu fördern? Welche Fördersettings hast du schon ausprobiert und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
<input type="radio"/>	😊 😐 😞		
<input type="radio"/>	😊 😐 😞		

Beraten			
		Teilbereiche	Einige Fragen daraus....
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞	Beratungsthemen definieren	Zu welchen Themenbereichen wünsche ich mir Beratung? Wofür und für wen biete ich Beratung an? Zu welchen Themen möchtest du beraten werden?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞	Beratungsziel festlegen?	Was erhoffen wir uns / erhoffe ich mir von der Beratung? Wie können wir Beratungsziele kommunizieren? Was soll durch die Beratung erreicht werden?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞	Beratungsgewinn formulieren / einfügen	Welche Entlastungen erwarten wir durch die Beratung? Welche weiterführenden Schritte können aufgrund der Beratung gemacht werden? Brauchen wir eine externe Beratung oder können und wollen wir sie uns gegenseitig geben?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞	Erziehungsberechtigte beraten	Welche Beratungsangebote stellen wir für Erziehungsberechtigte bereit? Wie stellen wir sicher, dass Beratungsanfragen an die richtige Person weitergeleitet werden? Sind im Schulangebot systematische Beratungsangebote für Erziehungsberechtigte vorgesehen? Welche Erfahrungen hast du bei der Elternberatung gemacht?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞	Beratungsgefäss suchen	Wollen wir uns auch kurzfristig beraten? Welche längerfristigen Beratungsgefässe stehen uns zur Verfügung? Wann und wie oft darf ich dich um Beratung bitten?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞	Lehrpersonen beraten	Welche Themen können wir in einer kollegialen Beratung behandeln? Wer kann zu welchen Fragestellungen die beratende Rolle einnehmen? Ist die Beraterin nach der Beratung in den Umsetzungsprozess einbezogen? Darf Beratung verpflichtend eingesetzt werden?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞	LP zu heilpädagogischen Fragestellungen beraten	Wie und in welcher Form kann Beratung bei der SHP eingeholt werden? Welche niederschweligen Beratungsangebote bieten wir an? Welche Beratungsangebote wollen wir nutzen? Müssen alle Lehrpersonen durch eine SHP beraten werden?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞 <input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> 😞	Miteinander kommunizieren	Welche Aspekte sind für uns in der Kommunikation im beruflichen Kontext wichtig? Ist für mich in der Kommunikation im beruflichen Kontext ein bestimmter Kommunikationsstil besonders wichtig oder gehe ich eher intuitiv vor? Wo kommuniziere ich am liebsten? Was sind für mich "no go's" in der Kommunikation in der kooperativen Zusammenarbeit?

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Fachberatung einholen	Zu welchen Themen / Fächern können wir Fachberatung anbieten? Soll vor einer Fachberatung eine Hospitation stattgefunden haben? In welchen Fächern/Themen sehen wir bei uns Entwicklungsoptionen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Bei Übergängen beraten	Welche Prozessschritte müssen wir vor einem Übertritt berücksichtigen? Welche Aspekte eines Übergangs sind Teil unserer Beratung? Wie stellen wir sicher, dass wir Vorbehalte von am Prozess Beteiligten für einen Übertritt erkennen und mit einbeziehen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Beratung vorbereiten	Welches sind Gründe, die zu dieser Beratung führen? Wo und bei wem bekomme ich die Beratung? Welches ist das Anliegen der Beratung? Brauchen wir eine Beratung, Weiterbildung oder eine Begleitung für unsere Themen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Wissen transferieren	Was haben wir an inhaltlichem, methodischem, didaktischem Wissen für den Unterricht, die Lerngruppe, die SuS zur Verfügung? Wie wollen wir unser Wissen für unsere Organisation nutzbar machen? Was wollen wir voneinander lernen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Lernende beraten	Zu welchen Themen/Inhalten können die Lernenden Beratungen bei uns einholen? Wer initiiert die Beratung? In welchen Zeitgefässen kann Beratung stattfinden? Worin besteht der Unterschied zwischen Unterricht, Förderung und Beratung von Lernenden?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Beratungsansätze wählen	Über welche Beratungsressourcen verfügen wir? Welche Methoden der Beratung kann ich, können wir anbieten? Möchte ich mich von dir beraten lassen?
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Fallbesprechungen durchführen	In welchem Rahmen findet die Fallbesprechung statt? Welche Informationen soll eine Fallbesprechung enthalten? Wie gehen wir bei der Vorbereitung von Fallbesprechungen vor? Wie stellen wir sicher, dass auch die weniger offensichtlich auffallenden Lernenden in einer Fallbesprechung Raum einnehmen können?

Begleiten			
		Teilbereiche	Fragen daraus....
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Assistieren	<p>Wobei benötigen die Lernenden Begleitung? Wer übernimmt die Begleitung? In welchen Alltagssituationen brauchen die Lernenden Begleitungen, eine Pflege...? Sollen mit den Begleitungen noch weitere pädagogische Ziele verfolgt werden?</p>
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Pflegen	<p>Wie organisieren wir im Unterrichtsalltag die nötigen pflegerischen Handlungen? Wie wollen wir mit unvorhergesehenen pflegerischen Aufgaben umgehen? Müssen wir Material (Medikamente, Windeln, Ersatzkleider...) bereitstellen? Welche pflegerischen Arbeiten bereiten mir Mühe?</p>
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Eltern begleiten, unterstützen	<p>Wie sind wir für die Erziehungsberechtigten erreichbar? Was ist aus Sicht der Erziehungsberechtigten bei der Begleitung ihres Kindes wichtig? Welche Anlässe wollen wir während des Schuljahres für die Erziehungsberechtigten anbieten? Wie merken die Erziehungsberechtigten, dass ihr Kind bei uns in der Klasse willkommen ist?</p>
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Einzelne Lernende im Unterricht begleiten	<p>Was brauchen die Lernenden, um am Unterricht teilzunehmen? Wie gestaltet sich die Begleitung konkret in der Stunde? Welche Lernenden brauchen eine Begleitung im Unterricht? Warum? Wovon kann der oder die Lernende in diesen Stunden profitieren, was lernen?</p>
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Lehrpersonen im Umgang mit Heterogenität unterstützen	<p>Wie können wir dem Anspruch auf Umgang mit Vielfalt im Unterrichtsalltag gerecht werden? Was erwarte ich von wem, wenn im Konzept Unterstützung oder Begleitung erwähnt wird? Wie können wir individuelle Förderung aller Kinder gewährleisten? Was und wie viel Heterogenität ertragen wir?</p>

Ereigniskarten			
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Im gemeinsamen Unterricht fallen gegenüber einem bestimmten Kind diskriminierende Bemerkungen.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Im Lehrerteam wird über meine Kooperationspartnerin, über meinen Kooperationspartner "hergezogen".
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Eine der beiden kooperierenden Lehrpersonen erkrankt kurzfristig.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Im Unterricht wird von einer der beiden Kooperationspartner ein Thema inhaltlich nicht korrekt dargestellt.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	<input type="radio"/> 😊 <input type="radio"/> 😐 <input type="radio"/> ☹️	Eine Bezugsperson des Kindes meldet sich bei der Lehrperson und beschwert sich über das Verhalten der anderen Lehrperson gegenüber ihrem Kind.

B: Concept Map

Abbildung 14: Concept Map

C: Leitfaden

Gruppenfokusinterview vom _____

Teilnehmer

Tabelle 2: Angaben Interviewteilnehmer

Tandem 1		
Tandem 2		
Interviewführung		
Interview Assistent		

Experteninterview

Einstieg: 18 min

Eröffnung (ortsbezogene Person)

An dieser Stelle möchten wir euch schon im Voraus ganz herzlich danken, dass ihr euch für die Mitarbeit und die Interviewbefragung Zeit genommen habt. Eure Rückmeldungen sind für die KoKa von Bedeutung und natürlich deshalb für unsere Masterarbeit von grossem Interesse. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet und heute wird quasi ein kleiner Meilenstein auf unserem Weg zur Masterarbeit gelegt. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen.

Interviewführung stellt kurz das Projekt und das Ziel der Experteninterviews vor.

Das Ziel diese heutigen Interviews ist, dass wir von euch als Experten/ Expertinnen, welche die Kooperationskarten eingesetzt haben, erfahren, wie es lief und welche Auswirkungen sich allenfalls daraus für eure Zusammenarbeit ergeben haben. Vor allem interessiert uns, inwiefern diese Koka für euch gewinnbringend waren und welche Faktoren den Einsatz begünstigen oder hemmen.

Dazu werden wir vier offene Fragen zu folgenden Gebieten stellen (Zettel: Motive, Handhabung, Auswirkungen, Bedürfnis), zu denen ihr frei erzählen könnt. Wir werden dann allenfalls noch den einen oder anderen Aspekt nachfragen.

Zum Verständnis aller möchten wir noch anfügen, dass nicht wir die Karten entwickelt haben, sondern unsere Aufgabe ist es, die KoKa und deren Nutzen zu evaluieren. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, wie die Kooperationskarten genutzt werden und welche Auswirkungen diese auf die Zusammenarbeit haben. Deshalb möchten wir die Meinung von euch hören. Eure Rückmeldungen fliessen in den ganzen Evaluationsprozess ein. Die Rückmeldungen der Interviews bilden den qualitativen Teil, zudem

werden zu einem späteren Zeitpunkt Online quantitativ Rückmeldungen erhoben und die Projektleitung erhofft sich noch Rückmeldungen über KoKa in Progress. Schliesslich wird entschieden, ob und in welcher Form die Koka eingesetzt werden.

Formelle Angelegenheiten

Wie im Voraus informiert, wird das Gespräch auf Video aufgenommen. Alle Angaben werden anonymisiert behandelt. Das ganze Interview wird transkribiert und anschliessend ausgewertet. Seid ihr damit einverstanden? Dann bitten wir euch dies mit einer Unterschrift hier auf diesem Zettel zu bestätigen -> *Einwilligungsschreiben und Stift zum Unterschreiben*

Das Interview dauert höchstens zwei Stunden.

Fragen

Bevor wir nun eine kurze Vorstellungsrunde machen, möchte ich wissen, ob von eurer Seite betreffend Interview noch Fragen sind.

Kurze Vorstellungsrunde

Damit ihr wisst, wer an dieser Interviewrunde teilnimmt, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Bitte erzählt ganz kurz:

- Name
- wo unterrichtet ihr (Gemeinde und Kanton)?
- Stufe
- Wie viele ISF-Lektionen steht der SHP für die Klasse zur Verfügung?
- Wie gestaltet ihr die zur Verfügung stehenden ISF-Stunden mehrheitlich?
- Steht euch ein zeitliches Gefäss für Besprechungen zur Verfügung?

Wir beginnen nun mit dem offiziellen Interviewteil,wird die Leitung des Gesprächs übernehmen und wird wenn nötig Ergänzungsfragen stellen, je nachdem wie ausführlich ihr von eurer Seite berichtet.

Leitfrage 1 (20')

Tabelle 3: Motive

Motive		
Was waren die Beweggründe, die KoKa einzusetzen und zu testen?		
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Theoriebezug
Wie sahen eure Erwartungen an die KoKa aus?	<ul style="list-style-type: none"> - Und deine? - Und was noch? - Gibt es sonst noch was? 	AC Rollendifferenzierung? Arbeits(un)zufriedenheit Abwechslung-Monotonie Meinungsverschiedenheit Optimierung Auswirkungen auf andere
Inwiefern wurden die Erwartungen an die KoKa erfüllt / nicht erfüllt?	- Erwartungen RLP / SHP	
Welchen Stellenwert hat für euch Zusammenarbeit?		
Wie oft habt ihr die KoKa genutzt?	<ul style="list-style-type: none"> - Warum nur so selten? - Hätte man gerne mehr? 	Hinweis auf Motive, Werte, Haltung, Zeit

Leitfrage 2 (10')

Tabelle 4: Handhabung

Handhabung		
Wie seid ihr an die Arbeit mit den KoKa herangegangen?		
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Theoriebezug
Wie seid ihr mit den KoKa zu- rechtgekommen?	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl des Tandempartners - tendenziell eher Initiative - Lead - Gefühle - Vorher – während - nachher 	Gem. Planung und Organi- sation Koordination
Welche Karten, d.h. welche Be- reich oder Varianten habt ihr genutzt? Und warum ist die Wahl darauf gefallen?	<ul style="list-style-type: none"> - Wieso gerade diese? - Bewusst oder Zufall? - Was haben sie euch ge- bracht? Gewinnbringende Faktoren? - Welche Themen haben euch am meisten angesprochen? - Welchen Bereich würdet ihr gerne intensiver bearbeiten? - Gab es Highlights? Welche? 	Handlungsfelder Rollen Def. Aufgaben
Wer hat die Karten ausge- sucht?		
Warum habt ihr welche Karte besprochen?		
Vertiefung: Wie könnte eine ver- tiefte Auseinandersetzung mit den KoKa aussehen? Wer könnte das initieren?	Einsatz der KoKa? Obligatorisch - freiwillig Turnus	

Leitfrage 3 (45')

Tabelle 5: Auswirkungen

Auswirkungen auf den gemeinsamen Tätigkeitsspielraum		
Was hat das Arbeiten mit den KoKa bei euch ausgelöst?		
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Theoriebezug
Können die KoKas eurer Meinung nach den Anspruch auf Klärung und Strukturierung der Zusammenarbeit einlösen? Wie war das bei euch? Wie schätzt ihr das allgemein ein?	<ul style="list-style-type: none"> -Was habt ihr konkret geklärt? -Was hat ihr konkret strukturiert? - Welcher Anteil haben die KoKa dabei? - Alternativen? 	<ul style="list-style-type: none"> Definierung kol. HF AC Rollendifferenzierung Aufgabendefinierung Leistungsmotivation Ziele Gem. Verständnis
Inwieweit haben die KoKa deine / eure eigene Arbeit beeinflusst?	<ul style="list-style-type: none"> - Konkrete Beispiele von RLP & SHP - Unterrichtsvorbereitung - Unterrichtsgestaltung (Methodik/Didaktik) - Förderung - Rollenklärung - Kommunikation - Zeitgefässe - Entscheidungsfreiheit - Wertschätzung 	<ul style="list-style-type: none"> Eigenes & kollektives Handlungsfeld
Welche Inputs geben die KoKa? Welche nicht, die für euch wichtig gewesen wären?	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung des gem. TSR - Gestaltungsmöglichkeiten des gem. TSR - Verschiedene Bereiche / Inhalt - gewinnbringend - neue Ideen 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation Kooperation Wahrnehmung Gestaltung des gem. TSR
Habt ihr in eurer Zusammenarbeit neues entdeckt? Stärken oder Ressourcen? Welche ?	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzerweiterung - Profilbildung - Möglichkeit, etwas Neues dazulernen 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung gem. TSR Den Fähigkeiten entsprechende Aufgabenzuteilung Unterforderung-Überforderung

<p>Welche Veränderungen löst die gemeinsame Auseinandersetzung mit den KoKa im Umfeld aus?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SuS - Team - Schule - Schulentwicklung 	<p>Kollektives Handl.F. Erfolg Gemein. Zielerreichung</p>
<p>Ist das Kooperationsinstrument ausschlaggebend für die weitere Zusammenarbeit? Inwiefern ja, inwiefern nein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung - Strukturierung - Zielgerichtete Zusammenarbeit 	<p>Kooperation Erfolg Leistungsmotivation, AC Internale/externale Kontrollüberzeugung</p>
<p>Sind die KoKa im Schulalltag gewinnbringend einzusetzen? Welche Grenzen seht ihr da?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeiten Grenzen zu überwinden 	<p>Objektiver TSR Ungleiches AC (Werte, Haltung)</p>

Leitfrage 4 (25')

Tabelle 6: Bedürfnis KoKa

Bedürfnis KoKa		
Was muss aus eurer Sicht berücksichtigt werden, damit die KoKa genutzt werden?		
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Theoriebezug
Welche Chance hat dieses Instrument in Form dieser Karten?	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es Alternativen? - Instrumentenform (Karten) oder Fragebogen, SCHILF, nichts - Aufwand - Ertrag - praxistauglich 	<p>Erfolg:</p> <p>Definition gem. TSR</p> <p>Rahmenbedingungen</p> <p>Teilautonome Gruppe</p> <p>Leistungsmotivation</p> <p>AC</p>
Welches sind die Herausforderungen im Umgang mit den KoKa?	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitliche Mehrbelastung - Stress - Konflikte - Beziehungsebene 	
In welchen Settings wären die KoKa auch noch einsetzbar?	<ul style="list-style-type: none"> - Flexible Anpassung 	
Wie ist euer Gesamteindruck zu der Koka?	<ul style="list-style-type: none"> - Zufriedenheit - Aufmachung (gluschtig) - Spielanleitung - Bereiche - Menge - Zeitfaktor - Aufwand und Ertrag 	<p>Nachfrage für ein Kooperationsinstrument</p>
Schlussfrage: Würdet ihr die KoKa für die Zusammenarbeit empfehlen?	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn ja, wem und warum? - Wenn nein, warum nicht? 	
Habt ihr noch etwas zu sagen, was wir euch nicht gefragt haben?		

Schluss (2')

Wir bedanken uns für die wertvollen und ehrlichen Rückmeldungen. Die Zusammenarbeit in Form dieses Gruppeninterviews war für uns sehr bereichernd. Wir hoffen, ihr konntet auch etwas davon profitieren.

D: Orientierungsbrief für die Probanden

Zürich, 19. Oktober 2013

Evaluation Koka

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Bald ist es soweit, die Evaluation der Koka naht. Wir hoffen, ihr erschreckt nicht – wir sind auch überrascht wie schnell die Zeit vergeht!

Wir sind gespannt, wie weit der Schmetterling schon geflogen ist. Kann gut sein, dass er mal bei Wolken und Regenwetter pausiert hat oder in einem Irrflug stecken geblieben ist. Hierfür schicken wir euch eine Übersicht, einen sogenannten Routenplaner, der euch bei euren weiteren Treffen bei der Themenauswahl unterstützen könnte.

Zusätzlich einige Eckdaten des weiteren Verlaufs:

- | | |
|-------------------|--|
| Ende November 13: | Gruppeninterviews: je zwei Tandems werden miteinander befragt |
| Januar 14: | Internetbasierter Fragebogen wird an alle Probanden versandt |
| Sommer 14: | Rückmeldung Evaluation an Probanden |

Im Verlauf der nächsten Woche werden wir mit einigen Tandems bezüglich der Gruppeninterviews Kontakt aufnehmen. Hilfreich für dieses Interview sind eure Einträge im Protokollheft.

Guten Flug und wir freuen uns auf euer Feedback – bis bald!

E: Transkriptionen

E 1: Interview Fälle 1 & 2

Tabelle 7: Interview K

- 1 Probeinterview Kaltbrunn, 27. 11. 2013
- 2 S1: Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen. Für uns ist es bereits ein langer Weg bis zu diesem Zeitpunkt und heute wird ein kleiner Meilenstein mit diesem ersten Interview gesetzt. Wir sind gespannt und neugierig auf eure Meinungen, gespannt wie es euch erging. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist im heutigen stressigen Schulalltag noch zusätzliche Sachen zu machen. Erstens habt ihr zu den KoKa ja gesagt und zweitens auch zu diesem Interview. Für uns sind eure Antworten wichtige Rückmeldungen, welche in unsere MA einfließen werden. Ziel des Interviews ist es, dass wir auf verschiedene Gebiete wie Beweggründe, Nutzen, Auswirkungen, Bedürfnis zu sprechen kommen. Die Rückmeldungen fließen in den ganzen Evaluationsprozess ein. Einerseits diese Interviews, andererseits die Onlineumfrage und die Rücksendung der "Ko Ka in Progress-Hefte". Der Ablauf des Abends sieht so aus, dass es vier offene Leitfragen gibt, welche durch die Leitung von Christa gestellt werden. Ich werde schauen, dass wir möglichst viele Bereiche, welche für unsere Erhebung relevant sind, abgedeckt haben. Wir hoffen, es ist i.O., wenn das ganze gefilmt wird. Es ist alles anonymisiert. Aus rechtlichen Gründen ist es für uns wichtig, dass ihr euer Einverständnis gebt, dass wir die Angaben in unsere MA einfließen lassen dürfen.
- 3 S2: Wir würden gerne am Anfang eine kurze Vorstellungsrunde machen, damit ihr euch vielleicht die eine oder andere Antwort einordnen können. Bitte sagt kurz euren Namen, auf welcher Stufe ihr arbeitet, wie eure ISF-Settings mehrheitlich ablaufen und ob an eurer Schule ein besonderes Konzept die Struktur eurer Arbeit vorgibt.
- 4 U1: Mein Name ist U1. Ich arbeite in Uznach im Letzi, wo ich eine dritte Klasse unterrichte. Wir haben drei ISF-Stunden, regulär, einfach pro Klasse zugeteilt. Wir haben regelmässige Besprechungszeiten.
- 5 S2: Nachfrage: Drei pro Woche?
- 6 U1: Ja, drei pro Woche.
- 7 U2: Ich kann noch präzisieren. Drei werden anfangs Jahr zugeteilt. Das kann aber innerhalb des Jahres auch ändern, je nach Bedürfnis, dort wo sie gebraucht werden.

- 8 U1: Wir haben eine regelmässige Besprechungszeit am Donnerstag nach der Schule.
- 9 U2: Mein Name ist U2. Ich arbeite im Letzi für zwei Klassen und in einem anderen Schulhaus für drei Klassen und einen Kindergarten. Bei mir kristallisierte sich heraus, dass ich im Kiga und in der 1. Klasse mehrheitlich in der Klasse arbeite, in der zweiten ist es gemischt und ab der dritten Klasse sind die Kinder in Kleingruppen bei mir.
- 10 K1: Ich heisse K1. Unterrichte im Moment eine 6. Klasse im Schulhaus Sonnenbüel. Zusammen haben wir vier ISF-Lektionen, zwei und zwei Lektionen. Es ist Moment so, dass mehrheitlich einen Teil der Kinder bei K2 sind. Besprechungsstunde haben wir regelmässig, montags.
- 11 K2: Ich bin K2 und arbeite in diesem Schulhaus und im Hältli. Ich habe in diesem Schuljahr ein ziemlich breites Spektrum. Ich arbeite mit 1., 2., 3., 5. und 6. Klässlern. Es ist ähnlich wie bei U2. Bei den 1. und 2. Klässlern bin ich oft in der Klasse und dann ab der 3. Klasse nehme ich die Kinder mehrheitlich raus. Im Moment ist es so, dass in den beiden Deutschlektionen arbeite ich vorwiegend mit einem Schüler, der schon eine sehr spezielle Problematik hat.
- 12 S2: Was waren eure Beweggründe, dass ihr die KoKa überhaupt ausprobieren und testen wolltet.
- 13 U2: Mich nehmen solche Sachen grundsätzlich immer wunder, um etwas Neues auszuprobieren. Ich wollte mal eine Position über mir einnehmen, eine Metaposition, um das ganze mal betrachten zu können. Das kommt sonst immer etwas zu kurz. Wenn man es nicht machen muss, dann macht man es nicht. Ich fand das eine gute Sache, obwohl mich U1 schon etwas überreden musste.
- 14 S2: Hast du U1 eher die Initiative ergriffen?
- 15 U1: Ja, es lief natürlich schon vor allem über die Beziehungsebene. S1 hat mich direkt angesprochen. Ein Teil sagte einfach dir zu liebe ja und zudem weiss ich, dass ihr auf Leute angewiesen seid, welche mitmachen. Das hat sicher mitgespielt. Umgekehrt finde ich aber solche Sachen schon auch spannend und wertvoll. Mich interessiert das schon auch. Das warum und wie funktioniert das jetzt genau. Das hat mich sehr interessiert.
- 16 S2: Hattest du irgenwelche Erwartungen gehabt.
- 17 U1: Im ersten Moment kam ich nicht draus, was das soll. Ich merkte, dass es um die Zusammenarbeit von uns zwei geht und dass man das mal von oben herab betrachten kann. Was passiert denn da? Meine Erwartung war, dass wir die Zusammenarbeit quasi analysieren können.

- 18 S2: Hättest du auch noch andere Möglichkeiten gehabt. Oder hast du einfach eine Schulische Heilpädagogin?
- 19 U1: Ja, ich arbeite mit Antoinette. Ich habe keine andere Option.
- 20 S2: Hattest du auch Erwartungen?
- 21 U2: Ich hatte die Erwartung, dass wir wirklich von oben schauen und uns fragen, was wir machen. Wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen. Dass da etwas raus kommt.
- 22 S2: Wie war das bei euch?
- 23 K1: S1 hat gefragt und eigentlich habe ich zuerst gedacht tja. Ich habe im Moment wirklich eine schwierige, anstrengende aber auch spannende Klasse. Das kann K2 sicher bestätigen. Aus Zeitgründen wollte ich eigentlich eher nicht mitmachen. Aber S1 zuliebe, welche eine Initiative, liebenswürdige Kollegin ist, habe ich dann doch zugesagt.
- 24 S2: Und bei dir, K2, du hast dich über das Projekt von K1 informiert.
- 25 K2: Bei mir sind die Beweggründe ähnlich. Es ist vor allem persönlich, dass ich fand, ich möchte das S1 zuliebe tun. Ich weiss, dass wenn man eine solche Ausbildung macht, dass man angewiesen ist auf Leute, die da mitarbeiten.
- 26 S2: U1 hat zu Beginn gesagt, dass sie am Anfang gar nicht so draus kam. Sie hat gemeint, ja, das sei sicher gut. Wie war es bei dir? Konntest du dir etwas vorstellen? Hast du gedacht, dass wenn ich S1 schon den Gefallen mache, könnte ja noch etwas rausschauen. Oder hast du gedacht, ja schauen wir mal?
- 27 K2: Ich bin zu Beginn wirklich nicht so draus gekommen. Auch an der Infoveranstaltung in Lichtensteig kam ich noch nicht draus. Ich habe gedacht, ich nehme das Zeug einfach mal mit, aber eigentlich kam ich noch nicht ganz draus worum es geht. Ich verstand, dass es um unsere Zusammenarbeit geht, aber was es genau beinhalten würde, wusste ich nicht. Ich habe dann mal die Karten angeschaut und musste zugestehen, dass da noch ganz viele interessante Sachen drauf stehen. So haben wir dann einfach mal irgendwie angefangen.
- 28 S2: Als ihr angefangen habt, womit denn? Hast sie mal hingelegt, wie seid ihr vorgegangen?
- 29 K2: K1, es ist natürlich exgüsi typisch Mann, fragte sich, wofür denn das Tuch sei?
- 30 S2: Da bist du nicht der einzige. Das wurde an der Infoveranstaltung auch gefragt.
- 31 K2: Dann fand ich, dass man das Tuch einfach als Tischtuch brauchen könnte. Wir brauchten

- es aber nicht. Wir schauten uns die Karten einfach mal etwas an. Nach dem Zufallsprinzip haben wir uns dann einfach für eine Karte entschieden.
- 32 S2: Habt ihr miteinander dieselbe Karten angeschaut oder habt ihr beide Stapel gemacht und einzeln durchgeblättert und irgendjemand hat dann gesagt, komm wir machen das? Oder...
- 33 K2: Wir haben die Karten aufgeteilt. Wir merkten, dass gewisse Karten für uns nicht so wichtig sind. Die Karten zum Bereich Begleitung sind eher für Personen, welche mit körperbehinderten Kindern arbeiten. Die legten wir auf die Seite.
- 34 S2: Wenn man das erste Mal zusammensitzt, hat man Erwartungen und einen Zeitrahmen. Wie war das, bis ihr euch entschieden habt. War das ein Würg oder fandet ihr schnell ein gemeinsames Thema?
- 35 K1: Es brauchte schon etwas Zeit, bis man die Sachen durchgeschaut hat. Es ging nicht so schnell, bis wir uns entschieden haben.
- 36 S2: Warum ging es nicht so schnell?
- 37 K1: Das ist schwierig zu sagen.
- 38 K2: Wir haben etwas geschaut, was für uns speziell könnte interessant sein. In Bezug auf unsere Zusammenarbeit. Das erste Mal brauchte es schon etwas Zeit. Das letzte Mal machten wir es so wie mit einem Kartenspiel. Wir haben einfach eine Karte gezogen.
- 39 S2: Welche Karten habt ihr beim ersten Mal ausgewählt.
- 40 K2: Es war eine grüne Karte.
- 41 S2: Interessant wäre zu hören, warum ihr diese Karte gewählt habt, oder wer die Karte ausgewählt hat.
- 42 K2: Die erste Karte war zum Thema Differenzieren/Individualisieren. Wer das vorgeschlagen hat, weiss ich nicht mehr. Das Thema hat einfach beide interessiert.
- 43 S2: Hätte es noch andere Themen gegeben, welche ihr am Anfang gerne diskutiert hättet?
- 44 K1: Ich kann das nicht mehr sagen.
- 45 K2: Wir haben mal den Bereich festgelegt und aus diesem Bereich eine Karte ausgewählt.

- 46 S2: Nur beim ersten Treff oder habt ihr auch bei den nächsten Treffen den gleichen oder einen anderen Bereich ausgewählt?
- 47 K2: Wir haben verschiedene Bereiche gewählt?
- 48 S2: Welche?
- 49 K2: Das erste Mal Differenzieren und Individualisieren, dann aus dem Bereich Unterrichten und aus dem Bereich....
- 50 S1: Habt ihr aus den Ereigniskarten auch mal eine ausgewählt?
- 51 K1: Nein, haben wir nicht.
- 52 K2: Vielleicht waren es auch zwei aus dem Bereich Unterrichten. Eine noch aus Eltern begleiten und unterstützen aus dem Bereich Beraten.
- 53 S2: Wie habt ihr es gemacht?
- 54 U1: Als ersten nahmen wir aus dem Fördern: Eine Gruppe/Klasse fördern. Das war unser erstes Thema.
- 55 S2: Wer hat es vorgeschlagen?
- 56 U1: Das weiss ich nicht mehr.
- 57 K1: Wir haben die Karten auch angeschaut. A. hat die Karten vorher nicht gekannt. Dann haben wir sie miteinander durchgeschaut und haben miteinander herausgepickt, das was uns gerade angelacht hat. Das würden wir gerne genauer anschauen.
- 58 S2: Dort habt ihr euch schon für einen Bereich entschieden oder habt ihr gemeinsam einen Bereich angeschaut oder jeder für sich einen Stapel Karten?
- 59 U2: Ich glaube, wir haben gemeinsam die Karten eines Bereiches angeschaut und gesagt, komm zu dem machen wir heute etwas.
- 60 S2: Habt ihr auch gewechselt, so wie sie jetzt?
- 61 U2: Ja, schon. Das zweite Mal haben wir Beratung - Beratungsthemen definieren genommen.
- 62 U1: Und einmal sind wir so vorgegangen, dass ich konkret mit einem Anliegen gekommen bin.

- Ich möchte ... besprechen, wir müssen.... besprechen. Und dann haben wir die Karte dazu gesucht.
- 63 S2: Habt ihr eine gefunden?
- 64 U1: Ja. Das war Kommunizieren, irgendwie.
- 65 S2: Hat euch die Karte zu diesem Thema geholfen?
- 66 S2: Weitergebracht oder...
- 67 U1: Das Gespräch hat uns weitergeholfen. Das sicher. Ob jetzt gerade die Karte, kann ich nicht sagen.
- 68 S2: Hättet ihr das Gespräch auch ohne Karte geführt?
- 69 U1: Wahrscheinlich schon. Es war dringend. Ich wusste, das muss ich mit A. besprechen. Schon.
- 70 S2: Seid ihr strukturiert nach der Karte vorgegangen oder habt ihr die Karte auf den Tisch gelegt und du hast einfach von deinem Problem erzählt oder hast
- 71 K1:Wahrscheinlich hast du eins mit dem anderen verbinden wollen. Du hast gewusst, wir haben die Zeit und eine Besprechung.
- 72 U1: Ich wusste, wir haben eh Besprechungszeit und die Karten haben wir schon auch etwas angeschaut. Die gab uns schon etwas Struktur, aber wahrscheinlich hätten wir es auch ohne Karte ähnlich gemacht. Vielleicht etwa anders diskutiert..
- 73 U1 und U2 schauen im Protokollheft nach. Es ist schwierig nachzuvollziehen, wie sie vorgegangen sind, was sie besprochen haben....
- 74 U2: Wir haben das weniger als theoretisch, sondern gerade konkret anhand eines Ereignis miteinander besprochen. Auf die Fragen der Karten sind wir weniger eingegangen.
- 75 S2: Du hattest schon ein Beispiel und dann habt ihr trotzdem noch eine Ereigniskarte ausgewählt?
- 76 U2: Nein, ich glaube nicht. Es steht hier einfach Ereignis.
- 77 S1: Wahrscheinlich war es einfach euer konkretes Ereignis, nicht die Ereigniskarte

- 78 U1: Ja genau. Wir haben keine Ereigniskarte ausgewählt.
- 79 S2: Es ist auch völlig egal, wenn auch mal etwas in die andere Richtung läuft. Zum Beispiel wenn ihr am Anfang sagt, wir haben die Karte benutzt aber nachher sind wir irgendwo am anderen Schluss gelandet und die Karte war auf der Seite. Für uns kommt es eigentlich überhaupt nicht drauf an ob ihr die Karten wirklich wirklich genutzt habt oder ob sie mal weggefallen sind oder nicht. Wir müssen einfach herausfinden. Wir haben gehört, dass wir es genauso gut ohne Karten hätten machen können. Dann ist das für uns auch ein Anhaltspunkt. Ah...sie waren überflüssig. Wir haben die Karten nicht erfunden. Wir melden es einfach zurück.
- 80 U2: Also die Karten habt ihr nicht erfunden?
- 81 S2: Nein, das hat jemand anders. Wir müssen ihnen nur zurückmelden, es bringts oder ihr habt sie nicht genutzt. Ihr müsst nicht meinen, ihr müsst etwas erfüllen.
- 82 U2: Das wollte ich sowieso noch fragen. Was ist denn euer Ziel.
- 83 S1: Unsere Aufgabe ist es, Leute zu suchen, welche die KoKa testen und nun müssen wir die KoKa evaluieren. Wir haben eine Frage, welche wir aufgrund eurer Aussagen beantworten sollen. Salopp gesagt: Bringen die Karten etwas oder bringen sie nichts? Gäbe es Alternative Formen oder sind die Karten zwingend.
- 84 S2: Es gibt darum auch keine Richtlinie, wie man damit umgehen soll. Es sind alle Antworten wichtig. Einige konnten vielleicht mit den Karten viel anfangen, andere sagen, tja, sie sehen schön aus, aber....
- 85 U1: Wenn ich nochmals schnell zurück zu meinem Ereignis gehe, dann muss ich sagen, dass es mir die Karten schon etwas gebracht haben. Ich bin einfach gekommen und wusste, dass ich das besprechen muss. Und das Suchen, welche Karte passen könnte, hat meine Gedanken fokussiert und ich merkte dann, ah, es ist ein Kommunikationsproblem. Dieser Teil hat gepasst. Ich wusste genauer, worauf ich bei der Besprechung hinaus will. Weil ich eine passende Karte haben wollte, musste ich das Problem irgendwie eingrenzen.
- 86 U2: Ja, ich glaube, das kann man schon etwas verallgemeinernd sagen. Weil oft gibt es ein Problem von irgendetwas, sei es mit einem Schüler, mit dem Unterricht, mit dem Beraten oder Persönlich, das dann ein riesiger Ballon ist und dazu ist es ja gut, wenn man etwas hat, das das Problem strukturiert. Und überhaupt um auf das Problem zu kommen. Das ist es ja manchmal auch noch. Dass man um etwas herumspricht und vielleicht gar nicht wirklich auf den Punkt kommt. Und von daher finde ich es schon gut, wenn man etwas hat, das das Ganze, das Problem, strukturiert.

- 87 K1: Ich habe es nicht so erlebt. Wir hatten eine Situation, woran wir hätten Arbeiten müssen. Wir haben einfach ausgewählt und sind die Fragen auch durchgegangen.
- 88 U2: Ich mache alle paar Jahre, vor allem auch am Anfang, wenn ich mit jemandem neuen zusammenarbeite, eine Art Feedbackrunde, so nach einem halben Jahr oder einem Jahr. Dort ist es ja auch so, dass man grundlegend über die Arbeit spricht. Dort könnte ich mir auch gut vorstellen, die Karten einzusetzen. Will sonst komme ich einfach und frage, was war für dich gut, was war für die in dieser Zusammenarbeit nicht gut. Hingegen wenn man das (KoKa) so hat, könnte man anhand der Bereiche fragen, was positiv oder eher negativ war. Ich finde es wichtig, dass man von Zeit zu Zeit eine allgemeine Standortbestimmung macht. Nicht mal, weil jemand z.B. etwas im Hinterkopf hat, das er nicht sagen will oder nicht sagen kann, sondern einfach um die Arbeit etwas zu reflektieren. Zeit ist ja meistens nicht so klar definiert. Die Karten würden die Zeit etwas strukturieren.
- 89 S2: Wie war das für euch? Könntet ihr daran anknüpfen?
- 90 K2: Wir fanden, dass es eigentlich schade um die KoKa ist, denn bei den regulären Besprechungsstunden hat man genügend zu tun, was man eben einfach besprechen muss, Stoff, Schüler, Elterngespräch, SPD usw. Für solche Sachen (KoKa) hat man einfach zu wenig Zeit. Wir fanden auch, dass es sehr gute Sachen in den KoKa hat, wertvolle Sachen, doch man hat einfach zu wenig Zeit für das. Wir haben uns dann überlegt, wo man die KoKa noch einsetzen könnte. Wir fanden, dass man die KoKa zum Beispiel in der Pädagogischen Arbeitsgruppe oder unter Umständen auch in einer schulinternen Weiterbildung.
- 91 S2: Setzen sich die Pädagogischen Arbeitsgruppen auch so zusammen, dass von verschiedenen Stufen jemand vertreten ist. Oder wie habt ihr es bei euch?
- 92 K1: Es ist 5./6. zusammen, 3./4. zusammen, 1./2. zusammen und Kiga zusammen.
- 93 S2: Und dann gibt es eine Vorstellung und Besprechung der einzelnen Problempunkte und dann kann man den Fall aussuchen, den man besprechen möchte oder wie läuft das?
- 94 K1: Es fand erst einmal statt. Wir hatten einen sehr guten Austausch und die Möglichkeit, die Stunden selbst zu gestalten. Ich könnte mir auch vorstellen, die KoKa in einer solchen Runde zu nutzen. Mir geht es genau gleich wie K2. Ich habe es auch so erlebt. Es hat gute Sachen auf den KoKa. Was mich, wenn ich das sagen darf, etwas stört, dass es nur Fragen sind. Inputs und so bekomme ich nicht. Es sind einfach nur Fragen. Ich wäre manchmal noch froh, wenn ich eine Idee oder irgend so etwas hätte. Ausser es hätte Sachen drin, die ich nicht gesehen habe.

- 95 S1: Super Rückmeldung. Gute Idee.
- 96 S2: Hat jemand anders das auch festgestellt?
- 97 K1: Es kommt drauf an, wie man die Karten braucht. So wie du (U1) es beschrieben hast, ist es schon wichtig, dass es nur Fragen hat.
- 98 S1: Es geht gerade in den Bereich, welche Chancen denn die KoKa hätten. Was müsste man berücksichtigen, wenn man die KoKa definitiv umsetzen möchte. K2 hätte an verschiedene Settings gedacht, z.B. Schilf, PA,
- 99 K1: Oder so wie ihr gesagt habt, wenn es einen speziellen Vorfall gibt und man erinnert sich an die KoKa und kann diese dann hervorholen. Aber sonst...
- 100 S2: Ich habe das schon herausgehört. Es braucht ein separates Zeitgefäss. Die dringenden Sachen, welche ihr eh besprechen müsst, lassen sich mit den Karten nicht vereinbaren. Nicht so wie bei U1, ah, ich habe das erlebt und suche die Karte. Das hast du verneint.
- 101 K1: Wir hatten nicht eine solche Situation.
- 102 U1: Aber die KoKa sind auch bei uns wie ein extra Gefäss. Ich empfand das schon auch so. Wir haben Besprechungszeit, in der der Alltagskram besprochen wird, was alles ansteht, was zu erledigen ist. Und heute machen wir jetzt noch die KoKa. Da kam nochmals dazu. Das Problem, welches wir besprochen haben, wäre auch nebst dem Alltagskram besprochen worden. Es ist wirklich wie nochmals ein Zeitgefäss, das man dafür braucht.
- 103 S2: Gel, ihr habt es dreimal ausprobiert und ihr auch?
- 104 Bestätigung.
- 105 S2: Wie vielmal wärt ihr bereit, dieses Extra mit den KoKa zu machen? Wenn es in einem Schilf Platz hätte, wie würdest du das sehen? Einen einmaligen Einsatz? Oder wie oft würdest du es mehrmals gebrauchen oder einmal? Würdest du es thematisieren oder wie könntest du also nicht du jetzt als Person sondern, könntest du dir vorstellen, dass wie oft würde das benutzt werden?
- 106 K2: Das ist noch eine schwierige Frage. Ich habe mir das nicht überlegt.
- 107 K1: Ich würde es einmal bringen und dann schauen, wie es die anderen sehen. Hat es etwas gebracht? Hat es nichts gebracht?

- 108 S2: Gebracht in welchem Bezug?
- 109 K1: Einfach, ob ihr etwas habt von den KoKa mitnehmen können?
- 110 S2: Du würdest einfach die Karten dort vorstellen und sagen, könnte man die brauchen oder würdest du sie damit arbeiten lassen?
- 111 K1: Ja logisch arbeiten lassen. Auf jeden Fall.
- 112 S2: Wenn sie sagen, dass es etwas gebracht hat?
- 113 K1: Dann kann ich es mir schon vorstellen, die Karten zu brauchen.
- 114 S2: In welchem Gefäss könntest du dir dann vorstellen, die KoKa zu brauchen?
- 115 K1: Im Schilf selber.
- 116 S2: Dann würdest du es einfach in diesem Schilf brauchen?
- 117 K1: Ja sicher.
- 118 S2: Wenn die Leute dann sagen, doch es ist eigentlich noch gut, dann könnte man wieder mal etwas machen?
- 119 K1: Ja.
- 120 S2: Das heisst dann vielleicht in einem halben Jahr wieder.
- 121 K1: Ja so. Oder in der Pädagogischen Arbeitsgruppe auch noch mehr.
- 122 K2: oder allgemein bei Leuten, welche zusammenarbeiten. Es geht ja nicht nur um die Klassenlehrkraft und um die Schulische Heilpädagogin, sondern auch Teamteaching oder Leute, welche im Jobsharing arbeiten. Ich glaube überall dort, wo mehr als eine Person für eine Klasse verantwortlich ist, würde es sicher Sinn machen. Ich sähe es vor allem so. Oder auch innerhalb von Stufen, z.B. 3./4. Klasse und alle die darin beteiligt sind. Aber ich denke, der Schilf wäre vor allem drum, dass die Leute wüssten, wie sie damit (KoKa) umgehen müssten.
- 123 S2: Wärt ihr froh gewesen, ihr hättet auch so etwas gehabt, eine Schilf, damit ihr wüsstet, wie damit umzugehen ist?
- 124 S1: Etwas mehr Informationen als nur die Infoveranstaltung?

- 125 K2: Ja.
- 126 U2: Ich kann es mir einerseits vorstellen, überall dort, wo man seine Arbeit reflektiert, seine eigne und mit den KoKa vor allem die Zusammenarbeit. Überall, wo zwei und mehr Leute zusammenarbeiten. Ich glaube, die Arbeit muss irgendwann, auch wenn man keine Zeit hat, dann vielleicht später, reflektiert werden. Spätestens wenn es einen Konflikt gibt. Und andererseits könnte ich mir vorstellen, bei einem MAG die KoKa einzusetzen. Man könnte ein Thema vorgeben und dazu diese Fragen oder einfach ein Teilgebiet und dies als Schwerpunkt für ein Jahr auswählen. Eigentlich überall, wo Reflexion gefragt ist. Selbstreflexion, in einer Gruppe oder in einem Duo.
- 127 S2: Wenn du sagst MAG, wäre das z.B. einmal im Jahr. Dann hast du einfach einen Schwerpunkt auf den du dich fokussierst. Das andere, das vorhin gesagt hast, was war das?
- 128 U2: Ja eben, einfach eine Reflexion der Arbeit. Ich mein, ich könnte die Karten auch für mich selber nehmen, um meine Arbeit zu reflektieren. Ich nehme einfach eine Karte, z.B. Beraten und überlege mir, wie finde ich das, wie mache ich das. Wie könnte ich das optimieren.
- 129 S2: Wie vielmal könntest du dir vorstellen, das zu machen? Regelmässig oder unregelmässig?
- 130 U2: Ich für mich selber? Es kommt auf die Selbstdisziplin draufan.
- 131 S2: Einfach aus dem Gefühl heraus. Wenn du ... Ideal wäre ja etwas. Aber was denkst du, vom Typ her?
- 132 U2: Ich denke so, dass man einmal pro Jahr ein Thema nehmen würde. Oder vielleicht pro Halbjahr. Realistisch eher einmal. Dass man so etwa nimmt und das man während des ganzen Jahres etwas im Hinterkopf hat. Wenn man es als Selbstreflexion nimmt.
- 133 S2: Dann einfach ein Thema oder ein Karte.
- 134 U2: Das müsste ich genauer anschauen. Aber ich denke schon, eine Karte wäre vielleicht zu einfach. Man müsste schon differenzieren und einen Bereich definieren.
- 135 S1: Die Menge der Karten. War das hilfreich oder wären weniger Karten optimaler?
- 136 U2: Das müsste man genau durchschauen, welche ...

- 137 U1: Ich hätte es nicht gerne, nur einmal im Jahr. Mir hat es zugesagt, dass man ein paar mal mit den Karten arbeitet und eine Viertelstunde etwas davon diskutiert. Wenn es ein Zusatzgefäss ist, dann denkt man "oh, das muss ich noch". Aber wenn man im Rahmen einer Teamstunde sich regelmässig Zeit nehmen würde, in diesem Rahmen von z.B. alle zwei Monate, das würde ich machen, das würde ich schätzen. Wenn wir uns jeweils überwunden haben, die KoKa zu machen, dann fand ich es immer gut.
- 138 K1: Da muss ich dir beipflichten. Da wäre ich auch motiviert. Aber sonst...
- 139 U1: Wir haben Parallelklassensitzungen, wo wir Parallelklassenlehrpersonen uns austauschen und anstatt den freien Austausch könnte ich mir auch vorstellen, dieses feste Gefäss regelmässig für die KoKa einzusetzen. Das hätte ich noch gerne.
- 140 K1: Aber nicht, dass nochmal etwas mehr dazukommt.
- 141 K1: Ich könnte auch mit weniger Karten leben.
- 142 S2: Könntest du dich dieser Meinung anschliessen, auch so ein Zeitrahmen von zwei Monaten? Quasi eine zusätzliche Stunde für die KoKa.
- 143 K1: Nein, das fände ich zu viel. Halbjährlich - Jährlich. Könnte ich mir vorstellen. Es kommt immer auf die Situation und die Gruppe drauf an.
- 144 S1: War es für euch eine Überforderung, so viele Karten oder habt ihr es geschätzt?
- 145 U1: Ich habe noch gar nicht alle angeschaut. Es war ok.
- 146 U2: Wir sind wahrscheinlich beide eher Pragmatikerin, welche die Sache durchschauen und sich für etwas entscheiden. Ich glaube, das ist schon gut, so viele zu haben.
- 147 S2: Ich möchte zurückfragen. Am Anfang habe ich gefragt, was für Erwartungen ihr hattet. Haben sich die erfüllt? So... Du hast gesagt, dass du von oben eure Arbeit betrachten kannst. Hat sich das in irgendeiner Form gezeigt, dass ihr das so habt machen können.
- 148 U1,2: Ja ja.
- 149 S2: Kann man sagen, dass die Karten euch dabei geholfen haben, eure Arbeit von aussen zu betrachten.
- 150 U2: Vielleicht nicht die Karten. Die Karten gaben den Impuls um sich mit solchen Themen zu befassen das von oben zu betrachten. Ich möchte es so sagen. Nicht dass direkt die Karten

das bewirkt haben.

- 151 S2: Für das, dass ihr nicht so genau gewusst habt, was auf euch zu kommt, könnt ihr unter dem Strich sagen, doch...
- 152 U1, 2: Mol, ja.
- 153 S2: Wie war es bei euch?
- 154 K1: Ich bräuchte diese Karten nicht. Wenn man unsere Zusammenarbeit betrachtet, dann sprechen wir sehr viel über solche Sachen, welche in den KoKa vorkommen. Ich habe nicht wahnsinnig viel zusätzlich profitiert von den KoKa. Wir haben festgestellt, dass wir sehr viel über solche Dinge sprechen, geben Feedback und Reflektieren auch. Vielleicht den einen oder anderen Impuls, aber es waren einfach Sachen, die wir sonst auch machen.
- 155 K2: Es erging mir ähnlich. Wir hatten einfach eine Karte vor uns, schwarz auf weiss, worüber wir eh sprechen. Beim ersten Mal war es so, dass wir eher bewusst eine Karte ausgesucht haben, bei den nächsten aber haben wir eher nach Zufallsprinzip ausgewählt.
- 156 K1: Vielleicht noch etwas zu vorher. Die Menge der Karten fand ich auch ok. Es ist dann breitgefächert und man kann wirklich auswählen und findet Sachen, bei denen man denkt, es bringe einem etwas.
- 157 S2: Du hast gesagt, du hättest die Karten nicht gebraucht. Gab es irgendetwas Neues, was ihr an eurem Partner entdeckt habt. Es gab so viele bekannt Sachen, die gerade darauf standen und ihr habt gemerkt, ja das steht es. Aber habt ihr gegenseitig Ressourcen oder Stärken entdeckt, von denen ihr nicht gewusst habt? Oder...
- 158 K1, K2: Eigentlich nein. Wir kennen uns relativ gut.
- 159 S2: Auch nicht eine Meinungsansicht, von denen ihr nichts gewusst habt.
- 160 K2: Ich habe mir aufgeschrieben. Wir sind praktisch gleich alt, haben eine ähnliche Sozialisation hinter uns und wir haben viele kleine Dinge, nicht nur was Schule betrifft, haben wir ähnliche Ansichten. Und daher. Ich habe mir dann überlegt, ob es anders wäre, wenn ich die KoKa mit einer jungen Kollegin machen würde. Oder wenn ich so etwas machen würde, ich muss betonen, dass es hier bei uns Gott sei Dank nicht so ist, dass man mit jemanden zusammenarbeiten muss, mit dem man auf der menschlichen Ebene eher Mühe hat. Wäre es dann wohl anders und könnte sich durch die KoKa vielleicht etwas verändern? Ich meine positiv verändern.

- 161 S2: Was vermutest du? Ich meine das ist eine Frage. Aber gibt es eine Tendenz wo du eher ja, resp. nein sagen könntest?
- 162 K2: Ich denke schon, dass es Veränderungen gäbe, weil man auf einer sachlichen Ebene, vielleicht auch Sachen aussprechen kann, welche man sonst evtl. eher nicht sagen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass sich eine Zusammenarbeit dadurch verbessern könnte.
- 163 S2: Wie ist es bei euch? Ihr kennt euch vor allem aus dem beruflichen Weg, oder?
- 164 U1,2: Nein, auch sonst.
- 165 S2: Aber könnt ihr sagen, dass ihr voneinander noch mehr erfahren habt, vielleicht irgend welche Ressourcen, Stärken oder Ansichten?
- 166 U1: Also wir kennen einander sonst auch gut.
- 167 S2: Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr die Karten auch mit einer anderen Person in dieser Form hättet einsetzen und nutzen können.
- 168 U2: Ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, mit anderen sehr viel ausführlicher und weniger pragmatisch ausfallen würde. Dass man z.B. endlos über irgendetwas diskutieren würde, was schlussendlich vielleicht gar nicht viel bringt. Ich könnte es mir nicht mit allen so einfach vorstellen, aber ich glaube, man müsste dann vielleicht irgend eine Beschränkung irgendwo festlegen. Wie lange man über etwas spricht oder ein Ziel formulieren, damit es nicht einfach uferlos wird. Ich denke, Wenn man die Karten betrachtet kann man kann gut ins uferlose miteinander diskutieren, mit Leuten, die alles sehr genau nehmen.
- 169 S2: Gab es jemanden, der bei euch etwas den Lead übernommen hat, wenn es um die Auswahl der Karten ging oder komm, wir machen wieder mal ein Datum ab?
- 170 U2: Schon eher U1. Sie war die treibende Kraft. Aber ich fühlte mich nicht überrollt.
- 171 S2: Das zeigte sich dann auch bei den Besprechungen?
- 172 U2: Ich glaube nicht, dass U1 dominant etwas durchbringen wollte. Wir haben es zusammen betrachtet.
- 173 S2: Wie war das bei euch?
- 174 K2: Ausgeglichen. Wir haben gewusst, es eilt nicht so. Dann haben wir es etwas vor uns hergeschoben und dann brauchte es etwas Zeit, bis wir dann mal damit angefangen haben.

- 175 S2: Was war der Auslöser?
- 176 S1: Ich habe bei niemandem gedrängt und nachgefragt.
- 177 K2: Vielleicht habe ich am Anfang eher gedrängt.
- 178 U2: Ich hätte es glaub schlicht vergessen, wenn U1 nicht gewesen wäre.
- 179 K1: Eine Motivation waren die Schöggeli. Die waren sehr fein. Die haben wir wirklich bei den Besprechungen gebraucht.
- 180 U1: Die haben wir auch dann gebraucht.
- 181 S2: Ihr habt gesagt, ihr habt es gebraucht, es war aufgeschrieben, was ihr eh schon gemacht habt. Hat es in diesem Fall eure Arbeit nicht so beeinflusst? Oder trotzdem? Oder mal etwas anderes gemacht oder ausprobiert? Oder an etwas anderem nachstudiert, was ihr vorher noch nicht gemacht habt oder.... Es gibt ja öfters die Teams, die relativ gut einstudiert sind.
- 182 K1: Es tat sicher gut zu reflektieren und darüber zu diskutieren, aber wir haben festgestellt, dass wir bereits bei vielen Sachen sagen können, dass es ok ist und gut ist. Es war eine Bestätigung. Dieses Gefühl von bestätigt sein habe ich gespürt, als wir die Sachen dann aufgeschrieben.
- 183 S2: Ich habe gesehen, dass ihr euch vielen Notizen gemacht habt. Wie war das am Schluss des Gesprächs, das Gefühl, äh... Es ist etwas abgehackt oder wir haben etwas erarbeitet oder ah ja erledigt oder schön haben wir darüber gesprochen....
- 184 K1: Meine ehrliche Antwort ist: abgehackt.
- 185 K2: Sicher auch abgehackt aber im Anschluss habe ich mir auch noch gewisse Dinge aufgeschrieben und uns gegenseitig zur Ansicht gegeben. Das ist schon gut, dass man im Nachhinein noch etwas aufgeschrieben hat.
- 186 S2: Welche Anlässe habt ihr verschriftlicht? Dass ich mir das vorstellen kann? Was habt ihr euch vorgenommen, das ihr schlussendlich noch auf Papier gebracht habt. Oder ist das spontan passiert oder...
- 187 K2: Einfach für mich, beim ersten Thema Differenzieren und Individualisieren habe ich aufgeschrieben, wie das konkret bei uns ist oder in einer Klasse ist, wie das ist mit Kindern, welche ich betreue. Es ist eine Art Protokoll für uns zwei.

- 188 S2: Was ihr besprochen habt oder was du dir im Nachhinein noch überlegt hast?
- 189 K2: Eigentlich schon, was wir besprochen haben. Das haben wir abwechslungsweise geschrieben. Das hat sich so ergeben. Es gab keine Absprache diesbezüglich.
- 190 S2: Wie war das bei euch?
- 191 S1: Die Überfrage wäre vielleicht, ob die KoKa in eurer Arbeit etwas ausgelöst hat oder nicht oder noch konkreter was.
- 192 U2: Ich glaube, damit es etwas auslösen kann, müsste man gezielter dahinter, damit es bei meiner Arbeit etwas auslösen würde. Einmal haben wir diesen Konflikt besprochen, ob das Auswirkungen hatte, müsste U1 berichten. Einmal haben wir über die Förderung einer Gruppe/Klasse diskutiert. Da haben wir besprochen, wie wir es machen und Ich glaube, es müsste vertieft werden, damit es etwas für den Alltag bringen würde.
- 193 U1: Es war wirklich eine Reflexion unserer Arbeit. Wie machen wir das. Wie handhaben wir das. Es war eine Bestätigung, ein über etwas nachdenken, zum Teil auch ein abhacken. Schon gut hat man darüber gesprochen. Ich ging am Schluss mit dem Gefühl hinaus, doch, es tat gut, das wieder einmal miteinander angeschaut zu haben. Aber konkret hat es nichts verändert. Es hat keine direkte Auswirkung.
- 194 S1: Keine Klärung? Neue Struktur der Zusammenarbeit?
- 195 U1: Nein.
- 196 S1: Mehr so wie bei K1 und 2. Eine Bestätigung so wie es ist. Es ist gut, es stimmt.
- 197 S2: Hängt es eventuell mit der Erwartung zusammen, welche ihr gehabt habt. Ich wolltet eure Arbeit von oben betrachten und nicht eine Veränderung herbeiführen.
- 198 U: ja .
- 199 S2: Kann man sagen, hängt es damit zusammen, dass ihr gar keine grosse Veränderung in der Struktur braucht oder so.
- 200 U1: Das Grundbedürfnis um Veränderung ist gar nicht da. Wir haben eigentlich das Gefühl, eine gute Zusammenarbeit zu haben. Es stimmt wie es ist. Von daher bestand kein Bedarf zur Veränderung.

- 201 U2: Es würde schon darum gehen, was könnte man noch verbessern. Dazu müsste man länger und vertieft daran arbeiten. Und auch mit dieser Fragestellung nach Veränderung oder Verbesserung der Zusammenarbeit herangehen.
- 202 S2: Du meinst, über eine Karte kommt man nicht auf eine Frage, die einem beschäftigt und die man auf den Tisch bringen könnte. Du meinst, du müsstest vorher die Frage haben und dann die Karte danach suchen.
- 203 U2: äm...
- 204 S1: Ich habe es so verstanden. Ihre Erwartungen waren nicht so, dass sie an ihrer Zusammenarbeit mit den KoKa etwas verändern möchten. Darum haben sie die Karten auch nicht danach ausgelegt. Sondern sie haben das Gespräch gesucht und von aussen ihre Arbeit betrachtet, nicht mit dem Fokus etwas verändern zu wollen.
- 205 S2: Aber du sagst, du möchtest etwas verbessern.
- 206 U2: Eben, es wäre eine Möglichkeit, wenn.
- 207 S2: Ja eben, wenn dich etwas beschäftigen würde, dann würdest du mit einer Frage hineinkommen oder würdest du die Karten durchschauen und dann würde eine Frage aufkommen, zu einem Thema, das dich beschäftigt aber das du vorhin noch nicht formulieren konntest.
- 208 U2: Ich glaube eher nicht. (keine Karten nötig)
- 209 U1: Ich glaube, ich müsste das Problem sehen, einen Punkt, der mich drückt. So wie bei meinem Beispiel. Und dann könnte man eine Karte suchen. Aber allein von der Karte her, kommt das nicht einfach so.
- 210 K1: Habt ihr, als ihr das Problem mit einander besprochen habt, das Gefühl gehabt, doch es ist gut, die Karte. Sie war hilfreich.
- 211 U1: Doch, ich glaube schon, weil wir zu diesem Problem die Struktur suchen mussten. Worum geht es denn überhaupt. Das tat schon mal gut. Im Anschluss brauchten wir die Karten nicht mehr so stark.
- 212 S2: Seht ihr irgendwelche Grenzen von den KoKa. Wenn man so sagt, ja wir haben sie eingesetzt, wir hätten Ideen, wie man sie sonst noch brauchen könnte. Könnt ihr sagen, ja aber hier stösst es an? Oder da finden wir, dort hat es nicht ganz dem entsprochen. Oder wenn man es weiterhin einsetzen würde, dort hätten wir glaub ein Problem.

- 213 U2: Ich glaube nicht an den Karten selber. Die sind gut, sondern eher an der Zeit, um die einzusetzen, wenn nicht eine Notfallstimmung ist. Wie bei so vielen. Es gäbe so viele Sachen, die gut wären. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man sich bei dieser Parallelklassensitzung ein Gefäss herausnimmt und dort immer wieder, z. B. einmal pro Semester, auf so etwas zurückkommt. Das fände ich realistisch. Dann, denke ich, "verhebd" das.
- 214 U1: In solch einem Rahmen könnte ich mir vorstellen, dass man auf etwas zu sprechen kommt, worauf man selber nicht gekommen wäre. Durch eine Karte kommt man vielleicht auf einen Punkt, gemeinsam mit einer Kollegin zusammen, welchen man nicht besprochen hätte. Und dann kann man vielleicht sagen: Hoppla, jetzt habe ich etwas neues erfahren. Jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen. Mit einem gewissen Druck oder gewissen Anregungen von aussen.
- 215 U2: Wenn ich jetzt z.B. sehe: Klassenführung gestalten. Das könnte ich mir gut vorstellen, in einer solchen Parallelklassensitzung zu besprechen.
- 216 K1: Ich bin völlig mit euch einverstanden. Es hat mit dem Gefäss zu tun. Hat man Zeit. Man geht ganz anders an die Sache heran, wenn man nicht denken muss, oh wir sollten noch und so. Es ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich wiederhole mich jetzt. Vielleicht habe ich die Karten auch zu wenig angeschaut. Ich finde die Fragen gut, ich finde es gut, wenn es aus dem Team aus den zwei, welche diskutieren, Ansätze und Ideen kommen, aber ich hätte es gerne, wenn von einer anderen Seite Inputs kommen, auf welche ein eingespieltes Team nicht drauf kommen. Es sind alles nur Fragen, man diskutiert, aber vielleicht hat niemand eine gute Idee, aber es gäbe vielleicht eine irgendwo.
- 217 S1: Wenn ich dich richtig verstehe würdest du dir z.B. beim Thema Klassenführung quasi eine zweite Karte wünschen, mit verschiedenen Punkten zum Thema Klassenführung.
- 218 K1: Ja, genau, das meine ich.
- 219 S1: Dass quasi noch etwas zurückkäme.
- 220 K1: Das ist einfach meine Ansicht.
- 221 Allgemeine Zustimmung.
- 222 S1: Seht ihr noch irgendwelche Grenzen der KoKa?
- 223 K1: Ganz eindeutig ist der Zeitfaktor ein entscheidender Punkt.
- 224 K2: Die fehlende Zeit ist der Haupthinderungsgrund, die KoKa nicht zu nutzen. Man hat das

Gefäss nicht, um das zu machen.

- 225 K1: Mir ging noch etwas durch den Kopf. Wir haben ja viele Teamsitzungen, wo man schon hin und wieder denkt, dass man eigentlich lieber arbeiten und vorbereiten gehen würde. Es gäbe sicher Situationen, wo man solche Karten einsetzen könnte. Der Nutzen wäre viel grösser als die Infos an der Sitzung. Wo man eben nicht ständig dran denken müsste, oh ich sollte ja noch. Sondern mit dem Gefühl, doch, da konnte ich etwas mitnehmen, raus geht.
- 226 U2: Das könnte ich mir auch vorstellen.
- 227 S2: Von welcher Seite her käme der Vorschlag, die KoKa einzusetzen? Wenn du dir das Team vorstellst. Von wem aus müssten die Karten kommen? Müsste das von einem Schulleiter aus kommen? Oder von einer Stufenleitung? Oder...
- 228 K1: Bei uns ist es möglich, dass es von allen Seiten her kommen kann. Schulleitung und Lehrpersonen. So erlebe ich es.
- 229 K2: Ich stimme zu. Es wäre ja auch mal spannend einmal zu schauen, wie das bei den anderen des Teams ankäme.
- 230 S2: K2, du hast gesagt, dass du es geschätzt hast, auf der sachlichen Ebene und dass sich draus auch etwas entstehen kann, wenn man sich noch nicht so gefunden hat auf der Beziehungsebene, mit jemandem zusammenzuarbeiten.
- 231 K2: Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Man hat dann durch die Fragen etwas, woran man sich halten kann.
- 232 S2: Wenn man das in einem Team besprechen würde, denkst du das wäre kein heikler Faktor, denkst du, dass alle Themen gut zu thematisieren sind? Ich weiss nicht, es kommt wahrscheinlich auf die Teamgrösse drauf an. Aber jetzt in eurem Team. So in diesen Sitzungen, von welchen du geredet hast. Denkst du es wäre problematisch, einzelne Themen oder nicht.
- 233 K2: Im Gesamtteam wäre es von der Grösse her sicher eher schwierig. Aber
- 234 K1: Von der Grösse her wäre es schwieriger, aber sonst kann man mit allem kommen. Sehr offen, absolut. Ich hoffe, es bleibt so.
- 235 U1: Es könnte auch noch eine Regelmässigkeit geben, wenn man in der offiziellen Beratungszeit etwas festgelegt würde. Dass man z.B. pro Halbjahr sich für die Reflexion Zeit nehmen würde. Aber es müsste irgendwo ein Gefäss fixiert sein.

- 236 U2: Ja, im Rahmen der regulären Beratungs- resp. Besprechungszeit.
- 237 S2: Was uns noch interessieren würde, wäre der Gesamteindruck. Wir haben am Anfang das schon etwas angedeutet. Ihr habt bei der Info schon erste Eindrücke gehört. Jetzt nachdem ihr es etwas kennen gelernt habt, wie sieht euer Gesamteindruck.
- 238 U1: Der erste Eindruck: Wow, die haben sich dann Mühe gegeben. So viele Karten, jedes Detail, mit Zettelchen und Teppich und allem.
- 239 U2: Das war für mich fast etwas to much. Natürlich haben wir die Schöggeli auch gerne genommen, aber für mich war es etwas viel. Zu viel "Kuscheligkeit". Ich bin etwas allergisch darauf. Es ist so lehrerhaft.
- 240 K1: Meinst du jetzt die Karten, die ganze Geschichte mit dem Spiel?
- 241 U2: Gesamteindruck, alles.
- 242 K1: Die Karten sind ja nicht von euch, oder. Mit dieser Schachtel hattet ihr nichts zu tun.
- 243 U1: Karten, Teppisch, Stift, Zettelchen, Heftchen. Das fand ich beeindruckend bis etwas "grinsen".
- 244 S2: Wie hättest du es mehr begrüsst?
- 245 U2: Ich hätte auf das Zusatzschnickschnack verzichten können. Aber das ist ganz persönlich. Ich finde die Karten farblich sehr schön gemacht, aber eigentlich lenkt das nur ab. Ich erlebe das als allgemeine Tendenz, dass man überall noch dekorieren muss, aber es lenkt im Prinzip vom schönen Design der Karten ab. Das finde ich schade.
- 246 S2: Die Karten hätten gereicht. Wie fandet ihr das?
- 247 K1: Ich muss sagen, ich fand es schön. Obwohl ich gefragt habe, wozu das Tuch ist. Ah, ich kam dann schnell auf den Spielcharakter. Mich hat die Box angesprochen.
- 248 K2: Mir ging es ähnlich. Ich hatte das Gefühl, ein Spiel in den Händen zu haben.
- 249 S2: Begrüsst oder eher to much.
- 250 K2: Ich fand es nicht to much. Aber eben, das Tuch.... das haben wir dann auch weggelassen. Aber sonst, die anderen Sachen haben mich angesprochen. Vielleicht soll ja wirklich der Spielcharakter zu tragen kommen, dass man mit einer gewissen Lockerheit und einer gewis-

sen Freud und Neugier an das ganze herangeht. Von daher, fand ich es schön.

- 251 K1: Als ich es gesehen habe, hätte ich zunächst erwartet, dass es noch mehr auf die spielerische Art weiter geht. Nachher wird es ja eher zu einer trockenen Materie und von daher bräuchte es den Zusatz nicht.
- 252 S1: So quasi als Schlussfrage. Würdet ihr die KoKa für die Zusammenarbeit empfehlen oder nicht und weshalb?
- 253 U2: Ich würde es empfehlen für ein Gefäss, das besteht. Es dient der Strukturierung eines Gesprächs. Man muss ja, falls man es zu einem Beschluss käme und die KoKa in Parallel- oder Teamsitzungen zum Einsatz kämen, für solche Gespräche, würde ich es empfehlen, weil man eh eine Struktur braucht. Und dazu finde ich sie wirklich gut.
- 254 U1: Ich kann mich dem ziemlich anschliessen. Sec die Karten, ohne Schnickschnack. Ich hätte gerne ein Gefäss, sei es alle drei Monate oder wie auch immer. Einfach im bestehenden Rahmen integriert, nicht als Zusatz. Dann würde ich die KoKa empfehlen. Dann fände ich es ein gutes Instrument, so.
- 255 K2: Ich könnte mir die KoKa auch vorstellen, vor allem für die Sachen, welche ich schon erwähnt habe. Was auch noch praktisch wäre, wenn es eine Art Antwortkarten gäbe. Wenn es z.B. zur Klassenführung wie eine Karte gäbe, auf der stehen würde, was man beachten könnte. Das wäre manchmal noch hilfreich.
- 256 K1: Ich finde, es hat gute Ansätze, für mich hat es manchmal zu viele Fragen auf eine Karte, ich würde weniger drauf schreiben und ich würde das unterstützen, was K2 gesagt hat, nämlich, dass man noch Inputs bekäme und das Gefäss, da sind wir uns wohl alle einig, ist das A und O. Ich glaube, wenn das Gefäss besteht, wären die Leute auch motiviert. Man geht ganz anders an die Sache.
- 257 S2: Habt ihr noch Fragen an uns oder Sachen, welche wir euch nicht gefragt haben und ihr uns gerne mitteilen würdet?
- 258 K1: Mich würde es interessieren, wie ihr die ganze Sache beurteilt.
- 259 S1: Ich brauche die KoKa auch mit meiner TandemPartnerin. Sie sind auch im Einsatz. Ich kann vieles bestätigen, was ihr gesagt habt. Vor allem der Zeitfaktor ist Matchentscheidend. Wir mussten wirklich konkret planen, wann wir mit den KoKa arbeiten. Sonst hat das nicht geklappt. Bei uns sind die Diskussionen etwas ins uferlose gegangen. Wir haben oft einfach eine Stunde über etwas diskutiert. Aufwand und Ertrag stimmten nicht wirklich. Wir mussten

eine Zeitlimite festlegen. Für mich sind die Karten sehr anregend, sehr umfangreich, ich war am Anfang fast überfordert und hatte Mühe, mich für etwas zu entscheiden. Die Anregung von euch, dass es noch toll wäre, wenn man Antwort oder Impulskarten hätte, hatte ich nicht, finde ihn aber lohnenswert, weiterzudenken und aufzunehmen. Grundsätzlich finde ich die KoKa ein gutes Instrument, anregend, optisch gefällt's, aber sie sind meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig, wenn es um die Reflexion der Zusammenarbeit geht. Sie geben Struktur und Leitplanken, was sicher hilfreich ist.

260 S2: Einerseits fand ich, es war am Anfang ja auch eher ein Zwang, man wollte uns einen Gefallen tun, man ist aus diesem Grund auf die KoKa aufmerksam geworden. Ich denke, wo ich kritisch bin, ist bei diesem Punkt, wo man es sieht, wo man es vorgestellt bekommt, wo man es unter die Nase gehalten bekommt, in welcher Form das passiert..... Je nachdem, wie das geschieht, denke ich, oh nein, noch mehr Arbeit und möchte mich damit nicht identifizieren und lass mich darauf auch nicht ein, und denke, was macht man jetzt wieder für eine "gspüürsch mi füühlsch mi Runde" und dieser Knackpunkt, ihr seid jetzt gepuscht worden, durch das Interesse von uns, das ausprobieren zu müssen. Ok, ich lass mich darauf ein, ich mache den ersten Termin und dann schauen wir, ob das etwas für uns ist. Für mich ist das ein brennender Punkt. (quasi ist es obligatorisch, wer lanciert und initiiert, mach ich es freiwillig, Selbstdisziplin, intrinsische Motivation). Ich merke, daran bin ich selbst gescheitert. Mit der LP, mit welcher ich diese Karten gerne eingesetzt hätte und ich wusste genau, darüber müssten wir sprechen. Wir fanden aber kein Zeitgefäss. Wir mussten schauen, dass wir für die Besprechung der Alltagsthemen genügend Zeit fanden und diese Sachen, welche nicht da hineinlaufen, konnte ich fast nicht kommunizieren, weil es so viele Hindernisse gab. Wenn man viele Barrieren hat, ob man dann den Mut hat, die Karten einfach mitbringt und die Partnerin auffordert, einfach eine zu nehmen. Daran bin ich gescheitert. Das ist immer noch ein Projekt von mir.... Die meisten Teams, welche daran mitmachen, haben ein positives Grundgefühl und gehen davon aus, dass es klappt. Es würde mich interessieren, von Leuten zu hören, die nicht so offen zueinander sind, auf verschiedenen Ebenen vielleicht anders sind. Bringen dann diese Karten auch etwas?

261 U1: Wenn die Zusammenarbeit eh schon gut ist, dann ist es easy.

262 S1: Es haben sich bei uns schon Dinge herauskristallisiert, wo wir es begrüssen würden, wenn es eine Optimierung gäbe, z.B. im Bereich Förderplan. Aber wir stehen dann an dem Punkt, wo wir sagen müssen, dass wir das nicht auch noch anpacken können. Wir haben es in unser Protokollheft unter things to do notiert. Wer weiss. Es geht nicht verloren und wir werden es hoffentlich irgendwann anpacken können.

263 K1: Es darf einfach nicht sein, dass wir uns noch mehr aufladen. Wir haben sonst schon eine grosse Bürde.

- 264 S2: Darum wäre es für mich spannend zu erfahren, wann das eigene Interesse vorhanden ist, wenn es nicht zu viel vorkommt, wenn es nicht verpflichtend ist, kann ich mir noch vorstellen. Es muss eine Gelegenheit dazu geben.
- 265 U1: Ein bisschen Druck braucht es schon auch. Ganz ohne Druck hätte ich gefunden, dass es schon noch schön wäre, sieht noch cool aus, ist noch lässig gemacht aber.....
- 266 K1: Wenn ich machen würde, würde ich es als verpflichtend deklarieren. Unbedingt. Aber das Gefäss wäre da, aber dann wird es gemacht.
- 267 U1: Es gibt auch eher einfache Karten, welche man bei suboptimaler Zusammenarbeit besprechen könnte. Man kann schon etwas weniger tragische Dinge besprechen oder dann ganz in die Vollen gehen. Man kann sich antasten. Es hat genügend Fragen. Man darf von Seiten einer SL auch Druck aufsetzen, dass man die KoKa einsetzen muss. Sonst macht es niemand. Einfach mit einem bestehenden Zeitgefäss.
- 268 S1: Habt ihr euch entlang der Symbole auf der Karte orientiert? Wie seid ihr in eine Besprechung eingestiegen?
- 269 U1: Wir haben vor allem die oberen Fragen entlang miteinander diskutiert. Die unteren Bereiche haben wir kaum diskutiert.
- 270 K1: Wir sind schon ziemlich genau vorgegangen. Wir haben in den verschiedenen Bereichen diskutiert und uns Dinge herausgeschrieben.
- 271 S1: Habt ihr sonst noch Fragen?
- 272 K2: Mich interessiert es, was ihr jetzt konkret machen müsst. Geht es um eine wissenschaftliche Arbeit?
- 273 S2: Ja, es ist eine wissenschaftliche Arbeit, in einem kleinen Rahmen. Wir werten aus, wie die KoKa wirken, finden Gemeinsamkeiten, finden wichtige Aussagen. Das ist schon wissenschaftlich. Die Antworten sind unsere Ausgangslage. Aufgrund unserer Arbeit wird mitentschieden, ob es eine Überarbeitung gibt, ob es in einer anderen Form kommt. Wir knüpfen an der Arbeitstheorie an, an den verschiedenen Formen der Zusammenarbeit.
- 274 S1: Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich für eure ehrlichen Antworten und eure Offenheit.

E 2: Interview Fälle 3 & 4

Tabelle 8: Interview U

- 1 Interview vom 27. November 2013
- 2 S1: Wir möchten uns zuerst ganz herzlich bedanken für den Mehraufwand den ihr auf euch genommen habt. Es war sehr schwierig Leute für das Interview zu finden, darum sind wir sehr froh um eure Teilnahme. Dies ist ein kleiner Meilenstein für unsere Masterarbeit, eigentlich das Kernstück, welches wir anschliessend auswerten werden. Wir möchten wissen, was eure Meinungen sind und haben deshalb euch als Experten befragt, ihr seid jene, welche das (die Koka) anwenden und auch reflektieren könnt. Eure Meinung ist ausschlaggebend, ob die Koka nachher weiter bearbeitet werden und definitiv hergestellt werden. Dazu hat auch noch die Internetbefragung einen Einfluss, welche im Januar erfolgt und zu welcher ihr demnächst noch Post erhalten werdet. Micha wird durch das Interview durchführen und die Hauptfragen stellen und ich bin jene Person, welche euch zuhört und dort Fragen stellt, wo wir noch Interesse haben und ihr euch noch nicht von euch aus dazu geäussert habt. Es ist noch ganz wichtig zu erwähnen, dass nicht wir diese Kooperationskarten erfunden haben. Diese sind vom Forschungsteam entwickelt worden und ihr dürft hier heute nun wirklich alles dazu sagen, was ihr dazu meint. Ihr dürft wirklich ehrliche Kritik anbringen, sonst ist es schade um die Zeit, die wir hier verbringen. Wir nehmen das Interview auf Video auf, dafür brauchen wir noch eine Unterschrift von euch. Wie schon bereits erwähnt, verschriftlichen wir alles, was hier aufgenommen wird. In der Transkription ist kein Name erwähnt und somit völlig anonymisiert. Hierfür brauchen wir eure Unterschrift, damit wir dieses Interview für den erwähnten Forschungszweck nutzen dürfen. Bevor wir mit der kurzen Vorstellungsrunde beginnen, möchten wir von euch wissen, ob ihr noch Fragen bezüglich Interview habt, welche offen sind? Bei der Vorstellungsrunde geht es darum, dass ihr kurz gegenseitig vorstellt, damit man auch weiss, wer am Interview teilnimmt: Wie viele Stunde investiert ihr in eure Zusammenarbeit? Name, wo ihr unterrichtet, Stufe, wie viele ISF-Lektionen ihr habt und wie ihr diese gestaltet, Zeitgefäss usw. Wer möchte beginnen?
- 3 O2: Ich bin O2 und arbeite in Oberuzwil, an der Primarschule, im Moment in einer 4. Klasse. O1 und ich arbeiten seit diesem Schuljahr zusammen. Ich habe 2 ISF-Lektionen für meine 16 Schüler. Eine nehmen wir als Teamteachingstunde und eine für eine Einzelförderung eines Kindes in einem separaten Raum.
- 4 O1: Ich heisse O1 und ich arbeitete mein ganzes Leben als Kleinklassenlehrer. Ich habe erst vor einem Jahr mit einem Stellenwechsel auf das ISF-System gewechselt. Es ist spannend mal noch die andere Seite zu sehen, es fehlt aber auch noch ein bisschen die Erfahrung wie man so im Teamteaching arbeitet. Da sind wir uns jetzt ein bisschen am suchen. Ich habe dieses Jahr wahnsinnig viele ISF-Schüler, habe aber nicht mehr Teamteachingstunden einpla-

nen können dieses Jahr.

- 5 W1: Ich bin W1 wir unterrichten in Wil, auch 3./ 4. Klasse. Wir haben auch 2 Lektionen (ISF) und wir unterrichten auch 2 Lektionen in der Schule, also wir machen es etwas flexibel, aber momentan machen wir auch eine Lektion ist sie (W2) bei mir in der Schule, also bei mir in der Klasse und die andere Lektion ist sie mit einzelnen Kindern, also momentan mit einem Kind, am arbeiten. Wir treffen uns jeden Donnerstag nach diesen Stunden (ISF), um für den nächsten Donnerstag zu besprechen, was wir dann machen. Es sind immer 2 Lektionen vor der Morgenpause ISF-Stunden.
- 6 W2: Ich bin W2 und ich muss gar nichts mehr ergänzen, du hast ja schon alles gesagt.
- 7 S1: Wie viele Kinder habt ihr, also in deiner Klasse?
- 8 W2: 22, also eine Doppelklasse, 12 3.Klässler und 10 4.Klässler
- 9
- 10 S2: Was ist euer Pensum, welches ihr für ISF-Stunden zur Verfügung habt, also feste? Macht ihr das selber im Team aus oder die Schulleitung?
- 11 O1: Eigentlich kommt das durch die Anmeldung von den Lehrkräften vor den Sommerferien oder einfach vor dem 2. Semester und dann schaut man wie viel Platz man hat und was für Möglichkeiten man hat. Ich wollte noch ergänzen, ich betreue die 4.- 6. Klasse und habe nun insgesamt 33 Kinder und das ist die einzige Teamteachingstunde dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir mehr gehabt, hatte ich mehr Möglichkeiten.
- 12 S1: Hast du eine 100%-Pensum?
- 13 O1: Ja, bin aber schon ein wenig zu alt, dass ich voll arbeiten darf, sie haben mir schon 2 Entlastungstunden eingeräumt und nächstes Jahr dann 3.
- 14 S1: Ich wollte noch nachfragen, habt ihr auch so eine Stunde wie sie (W1 & W2) wo ihr euch trefft zum austauschen.
- 15 O2: Wir haben jetzt jeweils abgemacht, oder?
- 16 O1: Nicht fix.
- 17 S1: Guet.
- 18 O1: Mit anderen habe ich auch fix abgemacht, es kommt immer ein wenig darauf an.
- 19 S1: In welchem Zeitgefäss ca? Also, variiert das?

- 20 O1: also meinst du absprechen?
- 21 S1: Also, ich meine nicht in Bezug auf die KoKa, sondern sonst, wenn ihr euch trifft, wie lange braucht ihr?
- 22 O2: Wir haben es jeweils sehr schnell.
- 23 O1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem ob wir etwas neues ausprobieren oder..
- 24 O2: Meistens..
- 25 O1: 10 min bis eine Viertelstunde
- 26 O2: Meistens machen wir auch so blockweise. Und jetzt haben wir so alle 3 bis 4 Wochen. Was ist jetzt das gewesen, wo du die Koka..wir haben dann eigentlich dieses auch auf unser momentan angewendet. Und dann immer wieder so blockweise einfach.
- 27 O1: Das hat uns schon ein wenig Strukturen geben. Wenn wir dann Themen gesehen haben, doch das wär spannend, dass möchten wir eigentlich gerne machen.
- 28 S2: Mhh, darauf kommen wir dann ja sicher noch zu reden. Und ihr, macht ihr das auch, vom Team aus oder vom Schulhaus?
- 29 W2: Also die Stundenverteilung? Ja, bei uns ist einfach klar, wie viele Stunden zu Verfügung sind von der 3. bis zur 6. Klasse und dann schauen wir, je nachdem wie viele Kinder Betreuung brauchen. Entweder bei der 3. / 4.Klasse so und so viel Stunden oder manchmal verschiebt sich der Schwerpunkt hoch zu den 5. /6. Klassen. Je nachdem. Wir haben eine pädagogische Kommission im Moment noch, da der Schulleiter auch als SHP arbeitet, nachher wird der Schulleiter aber solche Sachen bestimmen.
- 30 S2: Ich bin ganz erstaunt wie wenige Stunden das ihr habt.
- 31 W2: Ja, es sind sehr wenige.
- 32 S2: Ich habe 5 (Stunden).
- 33 S1: Das wollen wir lieber nicht wissen Micha.
- 34 W1: Fünf?!? Wo gibst du denn Schule?
- 35 O1: Das hat es bei uns nicht gegeben. Ich hätte gerne noch mehr Stunden gehabt, aber es war einfach nicht möglich.
- 36 W2: Bei uns geht ein grosses SHP-Pensum in den Kindergarten oder in die 1./2. Klasse. Für die 3.-6. Klasse bleibt dann nicht mehr viel übrig.

- 37 S1: Machst du auch alles?
- 38 W2: Nein, ich mache 3. - 6. Klasse.
- 39 O1: Bei uns haben die Strukturen ein bisschen geändert. In der Hierarchie hat es bei uns ob dem Schulleiter noch ein pädagogischer Leiter der Volksschule. Dann ist noch ein neuer Schulleiter dazugekommen. Bis die beiden sich ein bisschen eingearbeitet haben, hat man mehr so 'Handgelenk mal pi' gearbeitet. Es gibt nicht eine genaue Vorgabe, welche Klasse hat so viel Anrecht auf ISF, aber man meldet einfach mal, dann schaut man wie man es einteilen kann. Der Schulleiter muss dann kontrollieren ob es vom Pensenpool her stimmt.
- 40 S1: Ich finde es einfach schon noch...also du hast gesagt, du hättest 33 Schüler gehabt. Ich habe 34 gehabt letztes Jahr und ich finde das schon noch viel, wahnsinnig viel.
- 41 O1: Es werden einfach die Gruppen grösser..
- 42 S1: Ja, dann kann man gar nicht mehr das leisten, was man eigentlich soll.
- 43 O2: Oder einfach auch einzelne, wie zum Beispiel das Mädchen, welches aus Griechenland kommt. Da fehlt zum Teil einfach halt auch Stoffliches, nicht nur Deutsch. Und ich habe gar keine Chance zu sagen, dass Kind könnte man noch heilpädagogisch auffangen, dass man irgendwie noch spatzig dafür hätte.
- 44 O1: Wir haben schon noch das DAZ, welches viele Stunden bekommt. Aber das ist ja ausserhalb in dem Sinn.
- 45 S1: Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Willst du dich kurz vorstellen?
- 46 S2: Ja, ich heisse S2 und arbeite in K. Bei uns macht die Stundenverteilung die Schulleitung. Kindergarten hat zum Beispiel wenig, da hätte ich auch gerne mehr. Und in der 6. Klasse haben wir auch wieder wenig. Wir haben so eine Mischform, wir haben also noch die Kleinklasse in Kaltbrunn und die Einführungsklasse. Wir haben also nicht das reguläre ISF-System. Ich arbeite momentan auf der 4. & 5. Klasse, aber eigentlich auf der Mittelstufe.
- 47 S1: Aber du hast jetzt noch nicht gesagt, als SHP oder Lehrerin?
- 48 S2: Wir haben so die Philosophie, dass wir darauf achten, dass möglichst wenig Lehrkräfte in einer Klasse arbeiten. Also ich gebe dann in der 4. Klasse die Altersentlastung, Sport und Musik, dafür haben sie dann weniger Lehrer in einer Klasse. Das ist dann aber halt eine Lohnnebusse (für SHP) aber das muss man dann halt in Kauf nehmen. Und in der 5. Klasse will die Lehrerin am Mittwoch nicht arbeiten und da übernehme ich diese Stunden und arbeite dann als Klassenlehrerin. Und sonst habe ich ISF-Stunden.

- 49 S1: Ich arbeite als ISF-Lehrperson hier in U. Aber einfach auf die Kindergärten bezogen. Die Stelle ist einfach so ausgeschrieben gewesen, weil wir haben hier auch so das Doppelsystem: Wir haben die Kleinklasse ab der 3. Klasse und ab Kindergarten bis 2. Klasse arbeitet die SHP integriert in der Klasse. Diese Jahr bin ich jetzt für 5 Kindergärten zuständig. Bei uns kommt es darauf an, wie viele (ISF Kinder) die Kindergärtnerin bei uns anmeldet und dann bespricht man das dann mit ihr und schaut was so möglich ist, so stundenmässig.
- 50 O1: Wie viele Prozent habt ihr denn jetzt ISF?
- 51 S1: 120 % bei den Kindergärten, also 14 Kindergärten und bei der L (1./2. Klasse-ISF-LP) weiss ich es nicht. Sie arbeitet glaub ich 100 %. Ja, das ist auch sehr überlaufen.
- 52 O1: Eben darum hat man ja früher nicht von ISF geredet (in euer Gemeinde). Da hat man einfach gesagt, dass sei heilpädagogische Förderung oder heilpädagogische Schulung. Sonst müssten sie viel mehr Pensen haben, oder. Weil die eine Person deckt alle 1./2. Klassen ab, der ganzen Gemeinde U. Das sind 4 Schulhäuser.
- 53 O2: Und 4.-6. Klasse hast du nachher gar nichts mehr? Also 3. bis 6. Klasse.
- 54 S1: Einfach die Kleinklasse und wir haben noch das Einschulungsjahr.
- 55 O2: Ok.
- 56 S1: Also so eine Kombi.
- 57 W1: Wo arbeitet ihr?
- 58 O2: In O.
- 59 S1: Weissst du, ich habe ihn gefragt, weil er bis vor einem Jahr hier in dieser Schulgemeinde gearbeitet hat.
- 60 W1: Aha, jetzt verstehe ich.
- 61 O1: Ich bin abgehauen von 'U' nach O. Also bei uns ist schon auch der Trend, mehr im Kindergarten und in der Unterstufe anzubieten. Und die Kindergärtnerinnen hätten wieder gerne das Einschulungsjahr, das haben wir vor einem Jahr abgeschafft.
- 62 S1: Bei euch in O?
- 63 O2: Glaube das ist bereits 2 Jahre her.
- 64 O1: Und da wird man jetzt eine Arbeitsgruppe einsetzen, zum schauen, ob das (Einschulungsjahr) wieder aktiviert wird. Oder dann einfach mehr ISF Stunden im Kindergarten. Macht eigentlich auch Sinn.

- 65 W1: Sind das 2 verschiedene Schulgemeinden in dem Fall?
- 66 S1: U und NU sind unter einem Hut: Gemeinde U. Und O ist separat.
- 67 W1: Ah gut, jetzt ist alles klar.
- 68 O1: Also zu U gehören 7 Gemeinden: U, NU, A, H, OST, NST und S.
- 69 S1: Gut, dann würde ich gerne dir übergeben.
- 70 S2: Ja, wir haben Überthemen. Ich würde euch gerne Fragen stellen zu den Beweggründen, wieso ihr überhaupt die KoKa ausprobiert habt, dann wie ihr damit umgegangen seid, ob das irgendwelche Auswirkungen gehabt hat auf eure Zusammenarbeit oder auf das Umfeld, die Kinder, und ob das Bedürfnis vorhanden ist für ein solches Instrument. Sind einfach so die 4 Fragen und es soll wirklich ein freies erzählen sein, darf auch ein Nachfragen sein oder ein Ergänzen. Es geht wirklich darum, um alle Inputs, alle Meinungen, wir diese zusammenstellen können für unsere Auswertung. Ja, ich beginne wirklich gerade mit dieser Frage, was eure Beweggründe gewesen sind, um diese KoKa auszuprobieren.
- 71 O1: Also wir haben letztes Jahr als ich angefangen habe, haben wir einfach gemerkt, es gibt verschiedene Formen von Teamteaching. Wir haben das auch ein bisschen thematisiert und gemerkt, da müssten wir dem ein bisschen nachgehen. Man wollte eigentlich dann Fachkräfte hinzuziehen, um uns wirklich beraten zu lassen, was es alles gibt und dann kam deine Anfrage (von S1)! Da habe ich gedacht: 'Zack, dass ist es, da muss ich nicht mehr lange überlegen, dass interessiert mich!'
- 72 S1: Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass das parallel gelaufen ist.
- 73 O1: Ja, das hat wirklich gerade gepasst.
- 74 S1: Ja.
- 75 S2: Und wo habt ihr das thematisiert, unter euch oder?
- 76 O1: Nein, wir haben solche Stufensitzungen, und da sind alle SHP drin, die Logopädin, auch die Schulsozialarbeiterin. Und jene, welche Teamteaching gemacht haben, haben einfach gemerkt, da gibt es verschiedene Formen, wie machst du das, und irgendwo haben wir ein bisschen einen roten Faden gesucht. Und darum ist am Anfang ja auch E und C dabei (andere Lehrkräfte) gewesen (bei der Koka-Testanfrage) und warum sie ausgestiegen sind, dass weiss ich nicht. Aber wäre eigentlich genau das Thema.
- 77 S2: Was sind so eure Beweggründe?

- 78 W1: Ja, ich habe sie (die SHP) reingezogen, du (S1) hast mich angerufen und hast mich angefragt. Ich arbeite jetzt seit knapp 2, 3 Jahren dort, vorher immer überall ein wenig gearbeitet, immer mit verschiedenen SHP's zu tun gehabt. Und du (SHP) bist jetzt frisch dazu gekommen letzten Sommer. Und ich habe mir nun überlegt, wie könnte man die ganze Arbeit optimieren. Also effizient machen, also dass es möglichst viel bringt die Stunden, welche wir zusammen haben. Wir haben auch sehr wenige Stunden, diese 2 Stunden, und wir bräuchten eigentlich mehr, da sind wir uns beide einig, bei meinen Kindern, da sind wir uns einig, und da ist das (die Koka-Testanfrage) eigentlich gerade gelegen gekommen. Weil so etwas anzupacken, einfach so im Rahmen vom normalen Schulbetrieb, ihr wisst wie das ist, da hat man tausend andere Sachen auch noch. Und das (die Anfrage) hat irgendwie so ein Schups gegeben: Komm, jetzt gehen wir es an, also das ist jetzt so ein bisschen meine Meinung. Das ist eine Chance, um etwas anzupacken, schauen wir wie es funktioniert. Ich war am Anfang etwas skeptisch gewesen. Ja, wie es dann rausgekommen ist, erzähl ich dann nachher. Aber eigentlich so ein bisschen zu optimieren der Zusammenarbeit. Weil ich habe viel verschiedene Zusammenarbeiten gehabt, aber die sind nicht immer, wie soll ich sagen, gut gewesen, in dem Sinn, nicht immer hat es viel gebracht.
- 79 S2: Und ihr (W2 & O2) seid in dem Fall so ein bisschen überredet worden?
- 80 O2: Ja, dann einfach angefragt worden. Bei mir ist dann auch so ein wenig der Grund gewesen, dass O1, also dass es einen Wechsel gegeben hat, von der 3. zu der 4. Klasse, dass das eigentlich der Anfang unserer Zusammenarbeit gewesen ist, dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist eigentlich eine super Chance. So zum sich eigentlich besser kennen zu lernen und die Themen anschauen, miteinander so austauschen, wenn ein bisschen auf einer anderen Ebene der Faden ist. Und dann habe ich mitgemacht.
- 81 W2: Für mich ist es ein Mischung. Einerseits um euch einen Dienst zu tun, andererseits ist das doch gut um es auszuprobieren. Ich habe es gut gefunden, sonst hätte ich sicher nicht mitgemacht. Aber ich habe mir vorher aber auch nicht viel überlegt, das muss natürlich auch sagen. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, ja, das ist jetzt mega lässig, da muss ich jetzt unbedingt mitmachen.
- 82 W1: Wir haben eher so gedacht, wir probieren es jetzt einfach mal.
- 83 W2: Wirklich.
- 84 W1: Verlieren kannst du nichts.
- 85 O2: Ausser ein Interview.
- 86 S2: Wenn ihr euch ein bisschen zurück erinnert: Wenn ihr an der Infoveranstaltung in Lichtensteig wart, die meisten waren ja dort, da habt ihr diese Kiste bekommen, was sind so ein bisschen die Erwartungen gewesen?

- 87 O2: Ich habe einfach gehofft, dass es sich noch ein bisschen vereinfacht. Ich habe das Gefühl gehabt dort ist dann so mega viel gewesen, all die vielen Karten, welchen dort gelegen sind, und irgendwie die Beschreibungen, und du hast jetzt nicht wie sonst eine Anleitung, enorm strukturiert oder so, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dann kommt glaube ich noch recht viel auf uns zu. Und habe dann irgendwie gehofft, dass dann irgendwie so ein Teil sich daraus entsteht, wo uns dann auch etwas hilft und dass wir uns da nicht irgendwie in diesen Karten verlieren. Und dann habe ich gedacht, wir probieren es jetzt einfach mal aus.
- 88 O1: Also ich konnte mir den Überblick in Lichtensteig auch nicht verschaffen. Ich habe erstens die falschen Blätter in der Hand gehabt und zuerst diese Karten angeschaut und da habe ich sofort gedacht, dass ist irgendetwas praktisches. Du hast gezielte Fragen, da kommst du weiter. Aber wie ich das einsetzte oder wie wir das miteinander anschauen wollen, das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber es ist mir dann schnell klar gewesen, das will ich probieren.
- 89 S2: Eure Erwartungen?
- 90 W2: Ehrlich gesagt, weiss ich das gar nicht mehr so genau.
- 91 S2: Du hast vorhin gesagt, du machst es einfach mal.
- 92 W2: Ja, ...
- 93 W1: Ja, wir haben es dann angeschaut, und wir waren glaube ich die Einzigen ... ihr habt uns ja einfach arbeiten lassen, dass weiss ich noch, ihr habt es uns einfach in die Hände gedrückt und wir haben es mal geöffnet, den Teppich gesehen. Wir haben gar nichts von den Heftchen angeschaut, die Bedienungsanleitung. Wir sind ganz auf die Karten los und haben versucht herauszufinden und dann sind wir dann nicht ganz schlau geworden und haben dann gedacht, mal schauen wie das herauskommt. Aber die Themenvielfalt hat uns da schon..
- 94 W2: Ja, ich glaube auch. Also sicher habe ich nicht das Gefühl gehabt, das ist blöd. Aber ich habe nachher nicht grosse Erwartungen gehabt. Ja, das stellt sich dann heraus.
- 95 W1: Wir haben einfach auch nicht gewusst, wie du gesagt hast (O1), wie dass wir jetzt da starten. Oder wir sehen es dann, wie wir damit loslegen. Und es braucht schon die Anleitung am Anfang, das haben wir schon gemerkt, als wir das erste Mal zusammen gesessen sind.
- 96 W2: Also, was glaub ich noch ein bisschen verwirrend gewesen ist, ist irgendwie so ein bisschen, ich habe nicht gewusst, ist das jetzt ein Spiel, ist es kein Spiel, man hat immer vom Spiel geredet und so von der Spielanleitung und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das ist ja überhaupt kein Spiel. Das mag ich mich noch erinnern, dass ich das gedacht habe.
- 97 S2: Ist es also mehr verwirrend gewesen, das Ganze, so ein bisschen.
- 98 W2: Ja, ich habe es ein bisschen komisch gefunden, dass es als Spiel aufgezoogen worden ist. Ja.

- 99 S1: Wie viele Male habt ihr es eingesetzt?
- 100 W2: Am Anfang ziemlich lange nicht, und nachher, glaub ich seit den Herbstferien, nein, einmal haben wir es gemacht vor den Herbstferien und nachher jede Woche bis jetzt.
- 101 W1: Jede Woche haben wir gesagt sitzen wir zusammen um eine Karten mindestens durchzunehmen.
- 102 W2: Ja, und jetzt haben wir aber auch abgemacht, dass wir es jetzt einfach jeden Monat einmal machen.
- 103 W1: Ja.
- 104 W2: Ja. Weil wir gedacht haben, wenn wir länger, haben wir gemerkt, du ja, das bringt noch etwas.
- 105 W2: Ja, nicht jede Woche. Aber wegen euch, damit wir überhaupt etwas aussagen konnten, haben wir es jede Woche gemacht.
- 106 S1: Also seid ihr etwa auf 5 oder 6 Mal gekommen?
- 107 W1: Ja.
- 108 W2: Manchmal haben wir aber an einer Karte das nächste Mal noch etwas weiter besprochen.
- 109 W1: Ja, wir haben uns auch Aufgaben selber gegeben, um uns etwas zu überlegen
- 110 W2: Ja, bis zum nächsten Mal jeweils..
- 111 W1: ...oder um etwas auszuprobieren.
- 112
- 113 W2: ..um Ideen zu sammeln.
- 114 S1: Könnt ihr mal von Anfang an anfangen, so beim ersten Mal. Also, wie seid ihr an die Kiste herangegangen?
- 115 W2: Beim ersten Mal haben wir die Papillons (Schokolade) genommen, die Schachtel geöffnet, den Teppich ausgebreitet, von welchem wir von Anfang an gesagt haben, den bräuchte es eigentlich nicht, aber wir haben ihn trotzdem immer ausgebreitet. Und dann...
- 116 W1: ...und dann haben wir die Bedienungsanleitung hervor genommen.
- 117 W2: Ja, du hast die Bedienungsanleitung in die Hand genommen und ich habe die Karten angeschaut und dann haben wir mal drei Stapel weggenommen und nur noch einen genommen.
- 118 W1: Genau.

- 119 W2: Den mit dem 'Unterrichten' (Unterthema).
- 120 W1: Dann mussten wir zuerst ein paar selektiv wegräumen..
- 121 W2: Genau, uns ist es dann zu viel gewesen..
- 122 W1: Ja.
- 123 W2: ...und dann haben wir ausgesucht. Vom 'Unterrichten' hast dann du einen ausgewählt von den Karten...
- 124 W1: Ja genau.
- 125 W2: ... und ich eine. Genau so ist es gewesen.
- 126 W1: Und dann haben wir uns mal angefangen , durch das, dass wir das (Anleitung) noch gar nicht angeschaut haben dort (am Infoabend), haben wir mal geschaut, was es dann hat. Dann haben wir gesehen, aha, das sind die Symbolbeschreibungen und dann die vier Varianten, welche man machen kann und dann haben wir eigentlich zuerst angefangen mit dem 'Orientieren' das erste Mal, das zweite Mal 'Herausfordern', das dritte Mal 'Planen' und nachher ist es dann langsam gelaufen.
- 127 W2: Ja, nachher haben wir es dann selber gemacht.
- 128 W1: ...nachher selber gemacht (synchron). Ja, nachher haben wir dann selber und dann hat es, dann hat die Zusammenarbeit recht gepriesst. Dann sind wir auf Themen gekommen, welchen wir wahrscheinlich nie diskutiert hätten oder lange nicht.
- 129 W2: Oder nicht auf diese, nicht mit dieser Intensität.
- 130 W1: Ja.
- 131 W2: Auf jeden Fall.
- 132 W1: Ja.
- 133 S2: Könnt ihr da vielleicht ein Beispiel geben, welche Themen hättet ihr nicht angesprochen?
- 134 W2: Das mit den Arbeitstechniken.
- 135 W1: Ja.
- 136 S2: Also Arbeitstechniken.....also Arbeitstechniken
- 137 W2: ..oder Lerntechniken.
- 138 S2: ... für die Kinder quasi.
- 139 W2: ...Lernstrategien.

- 140 W1: ..Strategien.
- 141 W2: Das haben wir dann recht intensiviert und uns auch noch gegenseitig bis zum nächsten Mal Zeit gegeben zum nochmals Lernstrategien zu sammeln und dann so zu schauen, was setzten wir um. Und auf dieses Thema wären wir sonst nicht gekommen.
- 142 W1: Ja, zumindest nicht schon so früh. Ja und was mich jetzt erstaunt hat, ist, wir sind dann plötzlich als wir letztes Mal oder vorletztes Mal zusammen gesessen sind - was sind eigentlich die Erwartungen, was hast du für Erwartungen an mich? Wir sind jetzt auch relativ frisch, so ein Jahr etwa miteinander unterwegs, und das überlegt man sich gar nicht. Sondern wir arbeiten einfach, man fängt einfach mal an und dann findet man sich irgendwo dann ein bisschen und merkt, ah, der ist ein bisschen so und er ist ein bisschen so, aber nachher haben wir das wirklich mal ausdiskutiert und aufgeschrieben und das war noch recht interessant.
- 143 W2: Ja.
- 144 S2: Und da könnte man da jetzt sagen, das ist jetzt der Auslöser um das Aufzuschreiben, gerade die gegenseitigen Erwartungen sind. Also sind das (die Auslöser) jetzt die Kokas gewesen, oder..hättet ihr euch vielleicht auch sonst gefunden?
- 145 W2: Also ich glaube vor allem die Regelmässigkeit und sich nicht gerade einfach über die Kinder zu unterhalten, sondern wirklich über die Zusammenarbeit - ich glaube, das ist vorallem der Auslöser gewesen. Nicht eine bestimmte Karte, sondern das ist dann eigentlich unsere Idee gewesen, aber sie ist aus der Arbeit mit den Karten gekommen.
- 146 W1: Ja.
- 147 W2: Ja.
- 148 S2: Mögt ihr euch (O1 & O2) noch erinnern, das erste Mal, wie seid ihr an die ganze Sache herangegangen?
- 149 O1: Jetzt wollte ich gerade vorschlagen, dass wir jetzt ein bisschen herüberschieben könnten (die Kamera zu W1 & W2), wenn ihr so intensiv vorbereitet seid. Also ich mag mich erinnern, jeder hat mal den Kasten zu sich genommen. Und wollte mal alle Karten anschauen und schauen, welche springen mich gerade an. Und hab dann mal eine Klammer daran gemacht und dann hast du (O2) sie (die Karten!) genommen. Und dann haben wir mal so Karten gehabt, da haben wir das Gefühl gehabt, das wäre etwas, wo wir daran arbeiten würden.
- 150 O2: Also, als ich diese Kiste gehabt habe zum anschauen, ist also wirklich nur im Auto mitgefahren. Sie ist immer auf dem Beifahrersitz gewesen und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, nein, jetzt all diese Karten durch zu kämmen! Bis dann O1 gesagt hat, gib mir doch mal diese Kiste, ich schaue mal, welche Karte. Dann habe ich gedacht, ja, das ist super! Nachher habe ich eigentlich diese Karte auch angeschaut. Also, zumindest mal diese Aus-

- wahl. Und dann in einem nächsten Schritt, nach diesem ersten Treffen, habe ich irgendwie die anderen dann auch noch mal angeschaut, ob es noch andere gäbe oder so. Aber es sind eigentlich schon recht viele gewesen, gell? (zu O1). Wir haben diese also noch nicht durch.
- 151 S1: Habt ihr das als Ziel verstanden? Das man alle müsste..
- 152 O1 & O2: Nein, gar nicht.
- 153 O1: Ich habe mir einfach mal ein Überblick verschaffen wollen. Was es so alles drin hat in den einzelnen Kapiteln, den einzelnen Bereichen, und dann habe ich schon gemerkt, dann habe ich gedacht, so wie du (W2) jetzt das vorher formuliert hast, man kommt ein bisschen weg, nur gerade so vom vorbereiten von der einzelnen Lektion und es läuft dann so mehr... auch wirklich mehr in der Partnerschaft miteinander. Was man alles angehen könnte... das ist wirklich das Spannende. Und ich denke, das gibt so ein bisschen einen anderen Aspekt hinein.
- 154 O2: Oder auch über ein Thema, das man dann wieder auf ein Kind zu sprechen kommt und vielleicht irgendwie wo man sonst eher den umgekehrten Weg macht, habe ich jetzt auch noch spannend gefunden.
- 155 O1: Ja.
- 156 S2: Könnt ihr vielleicht noch etwas sagen zu den verschiedenen Bereichen auf den Karten. Also, ihr habt jetzt ein bisschen angetönt, dass ihr alle Varianten mal ausprobiert habt von den Spielen, oder wie ist das so gewesen oder welche Bereiche? Könnt ihr zu diesen 2 Sachen noch etwas sagen; also die Varianten, welche ihr bevorzugt habt oder welche Gefühle, was für Erlebnisse ihr gehabt habt? Oder zu den verschiedenen Bereichen, zu den Farben hier (Karten).
- 157 W1: Also das ist jetzt eine sehr umfangreiche Frage, welche du jetzt stellst.
- 158 S2: Ja, wir haben Zeit.
- 159 O2: Also, wir haben einfach die Karten ausgewählt und dann eigentlich diese Bereiche, welche auf diesen Karten sind, eigentlich alle mehr oder weniger angeschaut, wie so ein bisschen geschaut, ja, wo können wir jetzt am besten einhaken. Bei gewissen Sachen, die sind ja wie ein bisschen zu offen oder wir haben das Gefühl gehabt, dass ist jetzt auch noch zu weit dadurch, dass wir noch nicht so lange zusammen arbeiten, darum ist dann vieles so eigentlich dort bei dem Puzzle (Kartenzeichen) geblieben.
- 160 W2: Wir haben einmal bewusst gesagt, wir nehmen das Thema 'sich gegenseitig herausfordern', daran mag ich mich noch erinnern, aber sonst, also für mich persönlich, bräuchte es dies Abstufung nicht, ich finde sie eher ein bisschen hinderlich. Sondern es hat ja, gewisse Fragen springen einem an oder zum Beispiel auf das Thema 'Planen' oder 'was könnte man umsetzen' kommt man meistens sowieso.

- 161 S2: Und bei dem Bereich 'Herausfordern', habt ihr euch dann auch wirklich herausfordern können?
- 162 W2: Also, wir haben einfach das genommen, was dort gestanden ist.
- 163 S2: Also, ist es eine Herausforderung gewesen oder..
- 164 W2: Das ist dort bei den Lernstrategien gewesen.
- 165 W1: Bei den Lernstrategien, doch, doch, also wir haben schon ein bisschen...
- 166 W2: Ist es eine Herausforderung gewesen?
- 167 W1: Also für mich schon. Ich musste schon ein bisschen in der Tiefe wühlen. Also, was wende ich denn eigentlich für Lernstrategien an und wie kann man die bewerten an Effizienz? Und, doch, das ist schon noch eine Herausforderung gewesen. Wir haben dann natürlich auch herausgefunden, apropos Lernstrategien, arbeiten wir komplett anders. Weil ich habe meine 22 Kinder und sie ihre drei Kinder, denn wenn sie ... - das ist eine ganz... , da schliesst sich die eine Strategie und die andere schon mal aus gegenseitig. Aber so eine richtige Herausforderung oder dass wir dann so richtig tief diskutiert hätten mit Meinungsverschiedenheiten - wenn du (S2) meinst - das haben wir nicht gehabt.
- 168 S2: Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen beschreiben - ein bisschen haben wir es ja schon gehört - wer die Karten vorwiegend ausgesucht hat. Ist es ein miteinander gewesen oder ein Vorspuren von dir oder hat es da auch noch andere Sachen gegeben, wo ihr jetzt 5, 6 Mal zusammen gekommen sind. Also, wer die Karten ausgesucht hat und warum, dass er jetzt gerade diese Karte ausgesucht hat.
- 169 W2: Also wir haben uns ein bisschen abgewechselt, einmal hast eben du eine genommen und ich eine..
- 170 W1: Das andere Mal nur du, dann nur ich.
- 171 W2: Genau.
- 172 W1: Und wir haben uns jetzt nicht einen Überblick verschafft, das haben wir nicht.
- 173 W2: Über alle, meinst du.
- 174 W1: Über alle. Wir haben gesagt, ja heute gehen wir Thema 'Unterrichten'. Das nächste Mal 'Beraten'. Und so haben wir dann eine herausgenommen, welche uns gerade in dem Moment gerade angesprochen hat. Hat sich dann oft auch gerade ergeben, dass wenn irgendetwas gewesen ist. Da ist etwas mit einem Kind gewesen und 'ah ja, das wär ja noch was' und dann konnte man das grad aufgreifen. Man konnte es dann auch wirklich gerade... also ich konnte es dann auch grad ein bisschen umsetzen . Ein bisschen...andenken.

- 175 S1: Du (O1) hast vorhin mal korrigiert (mit Fingerzeichen). könnt ihr nochmal schnell sagen wie viele Male ihr es (die Koka) gemacht habt?
- 176 O1: Wir haben dreimal..
- 177 W2: Dreimal gearbeitet, ja.
- 178 O1: Ja. Und haben aber wirklich das Gefühl gehabt, dass bringt uns etwas. Wir hatten beim ersten Mal zum Thema 'Unterrichten' eine Karte gehabt und sind dann auch beim Thema 'Fördern' gewesen und sind dann eigentlich ziemlich schnell mal konkret geworden, wie wir so eine Standortbestimmung von einem Kind angehen könnten. Ich habe dazu einen Kurs gemacht und wir haben gesagt, wir probieren das zusammen mal aus und haben uns dann auf ein Kind geeinigt und haben dann probiert so ein Beispiel mal durchzuspielen. Wo wir das Gefühl gehabt haben, dass wir das auch in der Schulanlage auch mit anderen Regellehrpersonen, dass man auch ein bisschen etwas in der Hand hat, irgendwie so ein roter Faden vom Kind. Das ist so ziemlich das Konkrete gewesen. Und das andere beim 'Unterrichten' sind so verschiedene Formen, welche man durchspielen könnte, was wir schon gemacht haben.
- 179 O2: Ja, überhaupt mal darüber reden, ja, wie sehen wir diesen Teamteaching Unterricht oder wie organisieren wir den oder was ist die Rolle. Wir haben das dann auch mal halt dann auch wieder mal darüber geredet, passt es so überhaupt oder wie ist es für dich im Schulzimmer. Lauter so Sachen, die du eigentlich gar nicht weisst, wenn du mit jemandem neu zusammen arbeitest.
- 180 S1: Und das habt ihr auf Grund von den Karten diskutiert oder auch sonst?
- 181 O2: Ich habe schon das Gefühl, dass man auf Grund von den Karten einfach mal so ein bisschen über anderes redet. Eben jetzt nicht nur das 'Lektönlén' oder nur Kinder besprechen, dass man ein bisschen offener, oder ich zumindest das Gefühl habe, ich getraue mich auch mehr so anderes Zeug zu fragen, was mich jetzt noch interessiert oder wo man sich anders austauscht, auf Grund dessen.
- 182 S2: Ich habe wirklich gerade so überlegt, der nächste Bereich, was das Arbeiten mit den KoKa bei euch vielleicht ausgelöst hat?
- 183 W1: Intensive Zusammenarbeit, ganz klar.
- 184 S2: Ja.
- 185 W1: Ich habe sie (W2) mal richtig kennengelernt. Auch das Potenzial mal ein bisschen rausfinden können. Von beiden auch.
- 186 S2: Kannst du hier vielleicht grad konkretisieren, was ist so das Potenzial, also Stärken, Res-

sources?

187 W1: Vieles ist dann von den Erwartungen ausgegangen, darum sind wir glaub ich auf diese Erwartungen abgedriftet und das ist sehr sp..

188 W2: Das ist beim letzten Mal gewesen.

189 W1: Ja, das habe ich so spannend gefunden. Du hast, sie hat eine Erwartung was ihr Job ist und ich habe eine Erwartung was ihr Job ist und umgekehrt hat sie eine Erwartung an meinen Job und ich habe eine Erwartung. Und diese müssen sich nicht decken und diese sind nicht selbstverständlich. Und das ist so interessant gewesen, weil wir sind nicht in allen Punkten gleicher Meinung gewesen, aber das zu wissen, dass wir nicht gleicher Meinung sind, das ist ja sehr spannend gewesen. Das hilft uns für die Zusammenarbeit. Aber das ist ja mit allen Beziehungen so. Zuerst muss man einmal klären und dann kann man erst richtig zusammen arbeiten. Das hat mir, also das hat mir jetzt recht viel gebracht, dass weiss ich noch.

190 W2: Ich glaube wir sind auch noch mehr ins 'Beraten' reingekommen...

191 S2: Also gegenseitig Beraten? Oder Beratung beziehen?

192 W2: Ja, oder dass du mich dann manchmal auch gefragt hast, könntest du mich zu dem und dem Bereich beraten. Das ist wahrscheinlich auch mit einer Karte oder daraus heraus sind die Erwartungen rausgekommen...oder vom Angebot, wovon wir es mal gehabt hatten.

193 W1: Von der Dienstleistung.

194 W2: Von der Dienstleistung.

195 W1: Ja, das hat spannende Diskussionen gegeben.

196 W2: Aber, ja, ich habe auch das Gefühl, also, aber ich muss auch noch sagen, ich glaube, wir haben vorher schon eine offene Kommunikation gehabt, schon bevor wir mit diesen Karten begonnen haben. Von dem her, hat sich jetzt nicht unsere Zusammenarbeit so wahnsinnig verändert. Ich finde es hat sich einfach intensiviert durch diese Karten. Und ich, also ich arbeite mega gern jetzt mit dir zusammen und ich habe das Gefühl es hat wirklich eine andere Intensität bekommen, als mit den anderen Lehrpersonen. Einfach auch, also, einmal haben wir uns sogar ein bisschen gestritten...

197 W1: Das ist gut.

198 W2: Und das würde ich mit anderen nicht einfach so getrauen.

199 W1: Ja.

200 W2: Ja.

- 201 W1: Bereichernd, ganz klar. Wie gesagt am Anfang skeptisch und nachher, wirklich, hat sich eigentlich nur gesteigert und das Potenzial von diesen Karten, von diesen Ideen, von diesen Themen. Wir haben gesagt, wir machen weiter.
- 202 W2: Ja.
- 203 O1: Ich finde es eine sehr kurze Zeit, zwischen dem (Zeitpunkt) seit wir begonnen haben und dem Interview. Und für mich ist die Arbeit auch überhaupt noch nicht fertig, wenn wir jetzt das Interview haben, haben wir das Gefühl; 'Gut, das wäre jetzt abgehakt, ihr könnt die Karten herausgeben'. Ich vergleiche ein bisschen mit dem letzten Jahr, als ich mit jemanden zusammen gearbeitet habe im Teamteaching und ich denke, es kommt auch noch stark darauf an, wie die Klasse zusammen gesetzt ist. Diese Person hat jetzt eine ganz schwierige Klasse gehabt und du (O2) hast eine ganz angenehme Klasse. Und dort ist es einfach dominiert gewesen von Problemen, welche einfach in jeder Stunde dagewesen sind und wir sind einfach von einem Problem mit dem nächsten konfrontiert gewesen. Und hier mit diesen Karten hat man plötzlich das Gefühl, du hast Zeit, bekommst Anregungen, um auch über anderes zu diskutieren als nur grad Notfallübungen zu machen. Und das ist das Spannende, wo ich denke, ja da sich in einen Bereich ein bisschen hinein zu knien, ein bisschen etwas Zusätzliches zu machen, das ist für mich überhaupt nicht verlorene Zeit. Ich denke das ist gut investiert.
- 204 S2: Könnt ihr noch von konkreten Inputs erzählen, welche euch die Karten gegeben haben? Etwas das ihr dann auch konkret umgesetzt habt? Sei es im Schulzimmer oder zwischen der Zusammenarbeit?
- 205 O2: Also das mit dem, also wir haben ja mit dem 'Unterrichten' angefangen und haben dort auf Grund von dem, dass wir die verschiedenen Sachen gesammelt haben, haben wir jetzt eigentlich schon immer ein bisschen abgemacht blockweise und mehr oder weniger verschieden Sachen ausprobiert oder sind wir dran. Ich meine, es ist jetzt einfach sehr kurz seit den Sommerferien.
- 206 S1: Gibt es Sachen von euch die ihr in dieser kurzen Zeit schon besser von einander kennengelernt habt? Welche ihr vorher nicht gewusst habt voneinander.
- 207 O2: Ich habe vorher nichts gewusst!
- 208 S1: Das kommt dazu, ja.
- 209 O2: Also, eigentlich nichts.
- 210 O1: Erwartungen an das Berufsbild... das haben wir noch nicht. Das wär noch spannend, das wär sicher noch ein Thema, welches mal kommt. Man hat sich einfach mehr Zeit genommen, weil du hast einen Auftrag, hast eine Aufgabe, welche dich herausfordert, und dann setzt du dich halt zusammen und die Zeit ist einfach vorbei gegangen, da schaue ich nicht auf die Uhr.

- Einfach weil das Thema spannend ist und weil du merkst; 'genau darum geht es!'. Was wir auch immer machen, dass der Unterricht optimiert wird und dass es einfach dem Kindern gut geht, dass sie etwas mitbekommen.
- 211 O2: Ja, oder irgendwie ist auch, also wir haben jetzt auch wirklich immer einen Termin abgemacht, um mit diesen Karten zu arbeiten. Und sonst bin ich wirklich manchmal jene (Person), welche denkt, ja, wenn ich noch so etwas nebenbei machen muss, dann wird es dir vielleicht eher zu viel oder dann hast du das Gefühl ja, ja ich hätte ja noch anderes zu tun. Und das ist wie nie gewesen. Also ich habe immer gewusst, wenn ich mit dem O1 abmache, also wir haben eigentlich immer am Dienstag, dann ist das wie egal gewesen. Also, wir haben wie gewusst, das bringt was. Und da kommen wir auch wieder irgendwo hin, was uns nachher weiterbringt. Und das spricht also aus meiner Sicht schon enorm für das (die Koka), für diese Karten, obwohl du nicht gewusst hast, worauf du dich einlässt, oder. Eigentlich bist du ja gegangen und hast gedacht jaa, schauen wir mal, was wir dann machen. Und sonst ist ja dann eher, dass du dann denkst, ja dann bringst ja nichts, wenn ich nicht weiss, was ich dann mal mache. Und ja, hat dann eigentlich immer etwas gebracht.
- 212 S2: Kannst du auch vielleicht konkret sagen, was es gebracht hat?
- 213 O2: Ja, einfach wirklich über, es ist immer alltagsbezogen gewesen, wirklich muss ich sagen, auf unsere Arbeit bezogen und es hat uns nachher wirklich etwas gebracht für die weiteren Teamteaching oder einfach für die weitere Zusammenarbeit, das eigentlich.
- 214 O1: Ich kann mir aber auch vorstellen, je nach Team sprechen dich die Karten anders an oder du kommst zu einem anderen Ziel oder man fängt schon an einem anderen Ort an. Das werdet ihr bei den Interview sehr wahrscheinlich merken, dass da Leute an ganz unterschiedlichen Orten stehen. Aber beziehungs-mässig, da denke ich ist es wirklich viel intensiver, wenn ich jetzt mit dem vergleiche vom letzten Jahr. Es ist so wie ein Raster, wo du dich darin bewegst und das gibt dir Sicherheit. Und man muss nicht immer sagen: 'worüber wollen wir nächstes Mal reden', sondern es ist eine solche Vielfalt da, wo du denkst, ist eigentlich spannend, nehmen wir die nächste Karte!
- 215 S1: Hat es irgendwie Veränderungen gegeben im Umfeld von Euch? Hat das irgendwie jemand mitbekommen, oder habt ihr das Gefühl gehabt, es hat sich auf etwas anderes ausgewirkt, ausser jetzt auf eure Zusammenarbeit.
- 216 O2: Das kann ich jetzt nicht so sagen.
- 217
- 218 O1: Ich auch nicht.
- 219 W2: Also ich habe es niemandem gesagt.

- 220 W1: Ich auch nur angedeutet. Ich habe gedacht, wir probieren es mal aus. Nachdem ganzen ersten Testlauf den wir gemacht haben, können wir dann entscheiden, ob wir es vorstellen oder nicht oder etwas darüber sagen.
- 221 O1: Also in unserer Stufe habe ich das schon vorgestellt.
- 222 S2: Ja.
- 223 O1: Dort habe ich auch die Karten gezeigt und gesagt, dass wir dran sind und dass wir da weiter informieren werden, weil eigentlich müsste ja jeder darauf springen, welcher in diesem Bereich arbeitet. Wenn du wirklich solche Ideen bekommst, so viele, wo du dir nicht jedes Mal das Zeug aus den Fingern raussaugen musst, sondern du hast einfach schon so viele Vorschläge vor dir, du musst es nur noch umsetzen, oder. Du musst einfach diskutieren, schauen was du machen willst.
- 224 O2: Also ich habe dann einfach einmal noch beim anderen Pärchen nachgefragt, welches schliesslich nicht mitgemacht hat (am Testlauf), warum sie da jetzt nicht mitmachen, und dann haben sie einfach gesagt, es sei für sie im Moment einfach zu viel. Und ich habe dann wie das Gefühl gehabt, eben, seit da habe ich auch noch nicht gewusst, ob es dann viel wird, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt ein enormer Mehraufwand für uns ist. Wo du jetzt das Gefühl hast, eben, lohnt sich nicht.
- 225 O1: Aber du kannst das immer auch noch selber steuern, oder. Wenn ich jetzt euch anschau (W1 & W2), ihr wollt jetzt ein bisschen Gas geben auf dieses Interview und das hat gestimmt. Und nachher musst du trotzdem sagen, wir müssen ein bisschen reduzieren, oder. Es gibt auch noch anderes. Ich denke das hat man selber in der Hand wie intensiv man diese Karten einsetzen will.
- 226 S2: Ja genau. Habt ihr vielleicht auch noch konkrete Inputs, welche euch die Karten gegeben haben.
- 227 W1: Wenn wir so ein Beispiel rausziehen. Die Lernstrategien haben wir dann alle mal aufgeschrieben, was wir beide machen, und welche uns sehr wichtig erscheinen, welche wir vielleicht noch nicht so gut machen. Und welche wichtig für die Kinder wären, auch im Hinblick auf gewisse Aufgaben, welche dann gerade angestanden sind. Und dann haben wir 'Leuchttift markieren' - ich bin gerade bei den Textaufgaben gewesen, hat sich gerade super ergeben, auch mit den Kinder eigentlich dann - so das, was ihnen öfters mal sehr Mühe bereitet, wirklich die wichtigen Sachen immer rausgestrichen mit ihnen und das hat ihnen wirklich viel gebracht. Ja, ihr werdet vielleicht nicht so schnell darauf kommen (zu O1 & O2) - weil wir haben darüber geredet. Und da sind dann noch 2 andere und da haben wir uns dann vorgenommen, was wir noch machen wollen. Zum Teil haben wir schon angefangen, zum Teil ist es noch auf der Pendenzenliste.

- 228 W2: Oder einmal haben wir über Lernstandserfassungen geredet und dort haben wir auch, seither weiss ich von dir mehr, wie viel du (O1) erwartest an Lernstandserfassungen und dann haben wir wirklich so ein bisschen darüber geredet. Und das ist dann so wie in die Planung oder in die Jahresplanung eingeflossen.
- 229 W1: Ja, genau.
- 230 S1: Ich habe jetzt bei beiden so rausgehört, dass es eigentlich bei beiden Inputs gegeben hat, bei beiden Teams. Seid ihr irgendwo an Grenzen gestossen? Du (O1) hast ja jetzt gesagt, es hat sehr viele Ideen hier drin, oder? Und du (W1) hast dann auch gesagt: 'Ich bin dann über Lernstrategien nachschauen gegangen, ja, dann haben wir uns ein wenig Hausaufgaben gegeben, dann haben wir uns wieder getroffen' - seid ihr auch an Grenzen gekommen irgendwo?
- 231 W1: Grenzen, höchstens Grenzen, von der Machbarkeit. Weil wir uns vielleicht ein bisschen... so gesagt haben bis nächstes Mal klären wir das ab oder machen und dann
- 232 W1 & W2 synchron: ...dann haben wir es dann vergessen...
- 233 W1: ... oder keine Zeit gehabt. So mehr das, wir würden uns dann nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit lassen für das oder so. Aber Grenzen in dem Sinn, dass wir hier vielleicht so viele Karten durchspielen müssten - so haben wir es gar nie angesehen. Wir haben eigentlich jede zusätzliche Karte, welche wir machen, ist eigentlich eine Bereicherung. So haben wir es eigentlich angeschaut.
- 234 O2: Wir haben uns auch nicht gestresst.
- 235 O1: Also nicht Grenzen von der Motivation, die ist nach wie vor da, ich finde es immer noch ein gutes Instrument. Die Zeit ist effektiv, ja, wie viel Zeit dass du investieren willst, du hast nicht jede Woche gleich viel Zeit, manchmal hast du ein Interview und dann hast du anderes.
- 236 S1: Von der Karten her, seht ihr Grenzen bei den Karten selber? Ich habe jetzt euch gefragt, wie seid ihr an die Grenzen gekommen, wie habt ihr das Gefühl die Karten?
- 237 W1: Die Vielfalt meinst du?
- 238 W2: Also ich verstehe jetzt deine Frage nicht ganz.
- 239 S1: Seht ihr Grenzen innerhalb von den Karten. Konnten diese etwas nicht erfüllen, was ihr euch vielleicht...
- 240 O2: Es gibt Karten, welche jetzt einfach grad mit dem 'Begleiten' zum Beispiel, dort fallen sehr viele Karten fallen eigentlich schon weg. Einfach auf Grund von einer Regelschule.

- 241 W2: Ja.
- 242 O2: So diese habe wir ziemlich auf die Seite gelegt. So einfach, gewisse Karten, welche einfach nicht passen, so, aber die haben wir dann einfach auf die Seite gelegt. Eben, weil es so viele hat, hat man wie auch nicht das Gefühl, das darf man nicht.
- 243 S1: Aber bei den Karten, wenn ihr die hervor genommen habt, habt ihr nie das Gefühl gehabt, ah ja, mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen...
- 244 W2: Dann hat man es weggelassen.
- 245 S1: ...oder da hätte man jetzt noch das machen müssen, dass man drausgekommen wäre oder irgendwie so.
- 246 W1: Aha. Ja ist dann eben recht schnell weggefallen diese Karte, so.
- 247 S1: Aha.
- 248 W2: Und es hat sehr viele Karten mit denen könnte ich überhaupt nichts anfangen oder wie du (O2) gesagt hast, dadurch, dass wir eine Regelschule sind und kein Heim oder keine Sonderschule, fallen viele weg. Oder auch aufs WC gehen und solches Zeug hat es ja auch.
- 249 S1 & S2: Ja genau.
- 250 W2: Ja.
- 251 S1: Ok, ja.
- 252 W2: Aber an denen habe ich mich dann auch nicht gestört, die sind einfach weggegangen.
- 253 O1: Ja, das denke ich auch, das ist nicht eine Einschränkung.
- 254 W2: Und dann hat es auch solche, welche...
- 255 O1: Es spricht dich an oder es spricht dich nicht an und dann nimmst du eine andere.
- 256 W2: Genau.
- 257
- 258 O1: Das spricht nicht gegen diese Karten.
- 259 W2: Oder dann hat es wieder eine Idee, welche zwischen uns entstanden ist, über das worüber wir dann geredet haben, wo gar nichts mit der Karte zu tun gehabt hat. Aber das ist ja dann auch gleich.
- 260 S1: Ja.

- 261 W2: Also ich habe es mehr als... Input, als Ideeninput oder als... Kitzelmittel...
- 262 S1: Ja genau.
- 263 W2: ... angeschaut. Und manchmal - mag ich mich auch erinnern - hat es Fragen gehabt, da habe ich gedacht: 'ja also, darüber müssen wir nicht diskutieren'
- 264 W1: Ja.
- 265 W2: ...und dann haben wir es auch gelassen und sind gerade zur Nächsten.
- 266 O2: Oder ja, bei gewissen Karten hatte ich manchmal einfach das Gefühl, machen auch nicht alle Bereiche gleich viel Sinn. Also wir haben nicht immer dann eigentlich den Bereich von 'Klären' und von der 'konkreten Zusammenarbeit' angeschaut. Manchmal ist der (Bereich) dann einfach weggefallen, weil es so klar ist oder weil es vorgegeben ist, oder weil es nicht der Rede wert ist oder was auch immer. Und dann hat es aber meistens in den anderen Bereichen schon etwas wo dann irgendwie passt, wo du ein bisschen einen anderen Weg gehen kannst.
- 267 S2: Das Protokollheft, hat das euch auch geholfen zum Gespräche strukturieren oder etwas anzupacken oder wär das überflüssig?
- 268 O1: Es ist irgendwie noch spannend, wenn du nachher zurück schaust und siehst, was du alles gemacht hast, wo du aufgebaut hast. Du machst es in der Regel nicht, wenn du sonst einfach zusammensitzt. Jeder macht sich schnell Notizen und weiss ok, das übernehme ich dann, das machen wir so und das gibt so ein bisschen eine Kontinuität.
- 269 W1 & W2: Ja.
- 270 O1: Das ist so wie ein Testatheftchen wo du drei Jahre zurück schaust und 'ah ja, das stimmt, das habe ich auch noch gemacht'. Das ist schon noch spannend.
- 271 W2: Ich habe es auch noch hilfreich gefunden. Uns hat es zwar, also wir haben dann immer noch Notizen hingemacht während dem wir geredet haben und dann haben wir diese einfach ins Büchlein hineingelegt. Da wo ich alles gesammelt habe - das finde ich schon noch ein gutes Instrument.
- 272 W1: Auch, dass man es einfach dokumentiert. Oft passiert ja soviel zwischen Tür und Angel, weisst du; vor der Pause schnell, nach der Pause. Dann 'hat man es jetzt abgemacht oder hat man es jetzt nicht abgemacht?' Das sind so ein bisschen die Sachen...und die sind dann einfach klar gewesen. Das machst du, das mache ich...
- 273 W2: Ja.
- 274 W1: ...so haben wir das gemacht. Dafür ist es super gewesen, eigentlich. ja.

- 275 S2: Könnt ihr jetzt so bei diesen Treffen ausmachen, wer so ein bisschen den Lead übernommen hat, wer nicht? Oder zum Beispiel beim protokollieren...da die Tendenz.
- 276 W2: Protokoll hast immer du (W1) geschrieben.
- 277 W1: Ich habe sie auch überredet (zum Testlauf).
- 278 W2: Dafür sind das alle meine Zettel.
- 279 W1: Ja, das stimmt, ja.
- 280 O2: Bei uns hast auch du (O1) geschrieben.
- 281 W1: Aber so von der Führung her, nein.
- 282
- 283 W2: Nein.
- 284 O1: Da haben wir auch keine. Da sind wir absolut am runden Tisch gewesen auf gleicher Höhe.
- 285 S1: Was müsste man berücksichtigen, wenn man jetzt diese Koka so wirklich umsetzen will? Was müsste man berücksichtigen, dass die dann auch genutzt werden und nicht irgendwie im Schrank verstaut werden würden?
- 286
- 287 O2: Ich glaube, dass was du ganz am Anfang gesagt hast mit dem Spiel - das ist es wirklich nicht! Und ich habe das Gefühl da gäbe es vielleicht einen besseren Namen, weil es ja wirklich eigentlich um den Austausch geht. Und das ist das. Wir machen das nicht, weil wir es spielen können, sondern wir machen es weil wir irgendwie, weil das eine Grundlage gibt zum über gewisse Themen zu reden. Das passt jetzt wirklich nicht. Also ich habe wie das als Gefühl.
- 288 O1: Wo ist denn das mit dem Spiel gekommen. Habt ihr einfach von dem geredet? Stehen tut es glaub ich nirgends?
- 289 S1: Nein, an diesem Abend ist dieser Begriff gefallen und dies öfters als er sollte, weil dies war die Ursprungsidee, dass es ein Spiel werden sollte.
- 290 O2: Aber wird nachher nicht so angepriesen.
- 291 S1: Und sie haben es am Schluss auch berichtet. Ich weiss aber nicht mehr, ob das in Lichtensteig gewesen ist...
- 292 O2: Ja doch.
- 293
- 294 W1: Ja doch.

- 295 W2: Ja, sie hat es mal gesagt.
- 296 S1: ...das dies eben aufgrund von dem passiert ist. Und der Spielteppich ist eben drin als Animerung gedacht. Und weil die Ursprungsidee daher kommt und sie gedacht haben, das könnte vielleicht motivierend wirken. Es ist aber eine gute Rückmeldung zu hören, oder, dass man es aber auch eigentlich 'sec' hätte sagen können.
- 297 W2: Es steht hier drin (Koka-Anleitung), es kommt also vor. ich habe gewusst, dass ich es schon gelesen habe.
- 298 S1: Ja, das sind eben...sie haben es korrigiert.
- 299 W2: Also, da drin steht also auch zwischendurch 'Spiel'.
- 300 S1: Ja, sie haben es korrigiert und die in Lichtensteig haben noch die alte Version bekommen.
- 301 W1: Aha.
- 302 S1: Weil nach dem ersten Feedback ist das eben rausgekommen und dann haben sie die neuen (Anleitungen) alle überarbeitet. Also das Wort kommt eigentlich nicht mehr vor.
- 303 O2: Ja, weil das ist irreführend.
- 304 S1: Ja, genau. 4
- 305 W1: Ich denke, was auch noch wichtig ist, dass man denen sagt, welche das (die Koka) wollen oder sich bereit erklären zum Starten, dass man sagt, da müsst ihr euch zwei-/ dreimal treffen, damit ihr da ein bisschen den Schwung bekommt. Weil am Anfang ist es ein wenig zäh, so ein bisschen, 'wie geht das genau?' und mit dem 'Planen?' und dem 'Umsetzen' und nachher ist es eigentlich logisch. So wie man es immer macht. Aber man muss ein bisschen reinkommen. Also man sollte schon ein paarmal zusammen sitzen bevor man urteilen kann. Nach dem ersten Mal kann man das 'Spiel' oder was es denn auch ist nicht verwerfen, weil dann wäre es zu früh. Das man das vielleicht sagt, denke ich. Also ich würde das jetzt meinen Kollegen sagen, dass das noch hilfreich wäre.
- 306 W2: Also ihr habt vorher gefragt, dass es nicht im Kasten verstaubt. Ich denke, das (die Koka) ist etwas, was man freiwillig haben kann. Also, wenn man es haben will, dann verstaubt es auch nicht im Kasten. Wenn es jetzt quasi als Pflicht käme, 'jeder muss mit dem arbeiten', da wäre ich jetzt skeptisch. Ich habe vorher auch überlegt, mit dir, wir haben eh schon recht offen geredet, wir haben uns eh schon häufig getroffen, und es gibt aber auch Lehrpersonen, also bei uns im Team hat es das nicht, aber wo jede Minute reden zuviel ist. Wenn dann die verknurrt werden würden, also das weiss ich dann wie nicht, wie dann so ein Setting rüber käme. Aber wenn man das als Ideenlieferant brauchen kann, als Gesprächsbasis, finde ich das, ja finde ich das mega gut und glaube auch, dann verstaubt es auch nicht. Aber ich denke nicht

unbedingt, dass es geeignet ist, zum sagen 'alle müssen jetzt so arbeiten'.

- 307 S1: Wie könntet ihr euch das denn vorstellen? Wir haben uns dann so überlegt, wie muss man es denn? Für euch ist es jetzt gewinnbringend gewesen, so wie ich herausgehört habe. Wie bringt man es denn an andere Leute ran, welche es nicht kennen, ohne das es verpflichtend ist? Oder? Und einmal ausprobieren - und dann denkst du, ja probier ichs mal aus und dann würdest du es auf die Seite legen...
- 308 O2: Ich habe jetzt wie ein bisschen das Gefühl es müsste über den Heilpädagogen laufen. Also der arbeitet dann ja wie mit mehreren Lehrpersonen zusammen und kann sagen: 'du, ich habe da jetzt eine Karte' oder es müsste ja dann nicht, es ist ja auch nicht zwingend, dass dann mit jeder Person alle diese Karten vorhanden wären. Sondern es würde auch reichen, um einmal zu sagen, 'du, ich habe mir für unsere Zusammenarbeit einmal überlegt, ich würde gerne mal so ein bisschen das 'Unterrichten' oder das 'Fördern' anschauen'. Irgendwie so, aber ich glaube es müsste über den Heilpädagogen laufen. Ich glaube, das andere wäre noch schwierig. Wenn ich jetzt bei einer nächsten Zusammenarbeit als Lehrkraft kommen würde - ich weiss jetzt nicht warum ich jetzt das Gefühl habe, aber kommen würde und sagen würde 'so und jetzt spielen wir dieses Spiel'. Also ja, ich habe das Gefühl das O1 irgendwie die Erfahrung und könnte das so bei den Lehrkräften so ein bisschen streuen. Oder mehr streuen wie man als Lehrperson könnte.
- 309 S2: Könnt ihr diese Idee teilen oder...?
- 310 W1 & W2: Jaa.
- 311 W1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mit einer Karte komme. Einfach um die Zusammenarbeit zu verbessern, zu intensivieren.
- 312 W2: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich mich fast mehr verantwortlich fühle, zum Beispiel um auch zu schauen 'au, jetzt haben wir schon lange nicht mehr ein bisschen ein umfassenderes Gespräch gemacht, jetzt möchte ich gerne wieder mal mit der Lehrperson irgendetwas thematisieren'. Und dass es dann wie eine Möglichkeit wäre zum sagen, 'schau' - in dieser Form - 'ich hätte da noch so Karten, könntest du dir das vorstellen?' Ja, da könnte ich so unterschreiben.
- 313 W1: Wir, wo wir wahrscheinlich vorher schon eine gute Zusammenarbeit gehabt haben, ist das ziemlich... wie soll ich sagen... für uns gewinnbringend oder einfacher um es (die Koka) anzuwenden, wie wenn die Zusammenarbeit 'jaa' ist. Ich weiss nicht, ob man dann auf den anderen zugeht. Und ob man das überhaupt anbietet. Weil man spürt ja, wie es zwischen einander ist

- und dann will man das eigentlich nicht gerade überstrapazieren und der andere könnte das vielleicht falsch verstehen. Halt je nach Kombination, darum glaube ich, jene, welche es eigentlich nötig hätten, oder nötiger hätten, ob diese das dann spielen, das wüsste ich nicht, bezweifle ich sogar ein bisschen. - Weil wir haben schliesslich mitgemacht, weil wir es gut miteinander haben, das ist wahrscheinlich bei euch (O1 & O2) auch so, oder?
- 314 O1: Jaja, aber ich denke es liegt nicht am Spiel. Wenn du jetzt einfach mit einem Kollegen zusammen arbeitest und merkst, au, das ist ein wenig schwieriger, dann wirst du Ideen rausnehmen können und einfließen lassen, ohne dass der überhaupt von diesen Karten etwas weiss.
- 315 W1: Jaa, das stimmt, da hast du recht.
- 316 O1: Für mich als Schulischer Heilpädagoge ist es einfach ein Hilfsmittel, so eine Ideenbörse 'das packe ich mir jetzt' und gehe auf diesen Kollegen/ die Kollegin hinzu.
- 317 S1: Könntest du dir auch vorstellen, dass mit mehreren Lehrkräften durchzuführen? Also, anzuschauen oder gewisse Themen anzusprechen?
- 318 O1: Das wäre für mich absolut ein Ziel, ja. Weil, eigentlich müsste es eben eine gute Zusammenarbeit geben. Also wir haben jetzt bei uns niemand, der sich mit Händen und Füssen gegen ein ISF sträubt, vielfach ist es einfach der Zeitaufwand, welcher man hört sagen 'au, nochmals Beratungsstunden oder nochmals etwas, ist alles in der Freizeit' - aber ich würde auf jeden Fall diese Karten nehmen.
- 319 S2: Könntet ihr euch verschiedene Settings vorstellen? Also, jetzt nur SHP-LP oder gäbe es noch andere...?
- 320 O2: Also ich glaube gewisse Karten wären auch mal spannend zum wirklich auszutauschen 'wie machen es andere Lehrpersonen?'. Aber das machst du ja eigentlich auch automatisch. Das ist so ein bisschen das, du hast ja auch ein bisschen deine Leute. Wir sind jetzt ein sehr grosses Team. Mit gewissen redest du vielleicht mehr über den Unterricht oder wenn du irgendwo an eine Grenze stösst oder so, oder du holst mal Hilfe, als bei anderen. Ich glaube dort braucht es wie weniger, dass du jetzt diese Karten hast. Dort kann ich mir das jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass ich jetzt mit jemanden zusammen sitzen würde und sagen und jetzt allgemein einfach diese Karten. Sondern, dann sind es mehr konkrete Sachen aus dem Alltag wo du dann so besprichst. Welche ja hier (in den Koka) eigentlich voll drin sind.
- 321 O1: Also du meinst jetzt, dass du jetzt nicht in der Stufe solche Karten nehmen würdest und diese anschauen.
- 322 O2: Nein, ich glaube nicht.
- 323 S2: Und du in deiner (zu O1) ... was hast du... eigner Arbeitsgruppe erwähnt am Anfang?

- 324 O1: Ja, dort in unserer Stufensitzung, wo mehrheitlich alle ein bisschen vom gleichen Bereich sind, dort kann ich mir das schon vorstellen, ja.
- 325 S2: Habt ihr (W1 & W2) Arbeitsgruppen/ Settings wo ihr euch das vorstellen könntet? Oder eher nicht?
- 326 W1: Wann, dann so wie du (O1). So in der Stufensitzung, so alle 3./ 4.Klasslehrer, so. Ja... und sonst kommt mir nicht mehr in den Sinn.
- 327 W2: Aber gell, eure Stufensitzung oder die ganze Stufenarbeit ist so transparent, dass es das fast nicht braucht.
- 328 W1: Jaa, das habe ich mir auch gedacht.
- 329 S2: Also, das dort der Austausch schon so offen ist...
- 330 W1: Ja.
- 331 W2: Auch von den Räumlichkeiten her. Ihr seid alle im gleichen Korridor und die Türen sind oft offen und man sieht irgendwie durch die Scheiben hinein und dann macht ihr wieder klassen-gemischte Sachen.
- 332 W1: Ja, es ist halt schon geografisch und halt... ja... wir kommen - ist perfekte Zusammenar-beit. Da bräuchte es das (die Koka) fast nicht, ich wüsste nicht welche Karte ich nehmen sollte oder welchen Bereich anzusprechen. Es gäbe schon, man müsste dann ein bisschen graben, aber...
- 333 S2: Also eher so im kleinen Rahmen würdest du es sehen.
- 334 W1: Ja, ja. Also ich denke es ist ganz klar so wie es gedacht ist, wirklich zwischen Lehrer und Heilpädagoge.
- 335 O2: Vielleicht Deutschlehrkräfte noch.
- 336 W1: DaZ?
- 337 O2: Ja.,
- 338 W2: Oder sonst, wenn jetzt 2 im Teamteaching arbeiten...
- 339 O2: Ja.
- 340 W1: Oder so, ja genau.
- 341 S1: So von den Karten her, das ist jetzt das Instrument - Kooperationsinstrument - kommt jetzt in Karten daher. Könntet ihr euch ausmalen, welche Chance hat es in dieser Form - so wie es

daher gekommen ist - oder habt ihr noch andere Ideen? Kommt jetzt einfach als Karten und Spielteppich, oder. Gibt es etwas, was berücksichtigt werden müsste, das man es eher nutzt, oder findet ihr es?

342 W1: Von der Aufmachung, meinst du jetzt.

343 S1: Ja.

344 W1: Ich habe mir überlegt, wie es ist mit einem Buch. Als Buch, weisst du.

345 S1: Ja.

346 W1: Wo du so durch blättern kannst. Wir haben doch mal darüber geredet, oder?

347 W2: Ja, wir haben mal darüber geredet.

348 W1: Was haben wir dann gesagt? Wir haben dann...schliesslich sind wir darauf gekommen, dass es eigentlich noch gut ist mit diesen Karten.

349 W2: Also wir haben dann gesagt...

350 O2: Ich glaube das würde mir ablöschen (das Buch).

351 W2: ...einfach dass man eines wegnehmen kann.

352 O1: Da nimmst du eine Karte und kannst irgendwo...

353 W2: Also mir sind diese zu gross. Ich finde es, also so Postkartengrösse finde ich fast angenehmer. Ja, oder was ich mir auch überlegt habe, ob das (Übersichtsheft von Micha) schon reichen würde für die Themen. Das man da einfach schnell schauen könnte... und dann könnte man da... oder das das zusätzlich noch wär... 'ah ja, die und die Karte', könnte sie schnell suchen und rauslegen. Aber ich finde für mich braucht es wie zu viel ... zu viel Raum ein. Auch dieser Teppich... ja... und die Karten irgendwie so in einem kleinen Büchlein oder so eine Schachtel, wo dann in dem Format wäre, dass man sie dann so rausnehmen könnte... Das wäre mir sympathischer als diese Riesenschachtel.

354 O2: Es ist schon auch so, dass gewisse Karten... die verschwinden dann wie. Also, wenn du jetzt eine gebraucht hast, nachher ist die dann einfach wieder eine unter vielen. Also den Überblick hat man nicht.

355 W1: Ja.

356 O2: Aber ich weiss nicht, wie man das jetzt könnte... oder ob man ihn überhaupt braucht, das ist ja die 2. Frage.

357 W1: Aber das was du (W2) sagst; vielleicht ein kleines Ördnerchen haben, welches so mit

einem Auf...

358 O2: ...so ein bisschen ein Inhaltsverzeichnis eigentlich.

359 W1: Genau, dass es auch nummeriert ist, dass man es auch wieder findet, wenn man mal eine Idee hat. Weisst du, zum Beispiel 'Lernstrategien' - bis man dann die Karte gefunden hat, geht es eine Weile. Und so wissen wir, dass ist Seite 72, weil man ein Inhaltsverzeichnis hat. Dass würde wahrscheinlich noch Sinn machen.

360 O2: Oder ich will die Karte mit jemandem anderen...

361 W2: Oder eben vor allem, ich glaube, es wäre viel angenehmer um da schell in der Übersicht gucken gehen; was hat es eigentlich alles? - Bis man da all diese Karten durchgeblättert hat!

362 O1: Mir kommt jetzt grad noch das Bild von der Lernkartei. Weisst du, wenn du Wörtchen lernst. Wenn man jetzt das in einem kleineren Format hätte, die Karte, woran du arbeitest, die wandert so weiter, dann merkst du, an dem bist du viel dran gewesen, dann bleibt dann so zusammen und da ist dann immer noch ein Bund davor, welchen man nicht nimmt, oder. Dann würdest du optisch noch ein bisschen sehen, wo du dran bist.

363 W1 & W2: Ja, genau.

364 O1: Aber, die müssten kleiner sein.

365 S1: Ist mir einfach noch in den Sinn gekommen, jetzt beim Ordner aufmachen, so wie ein kleiner Ordner in Agendaform oder so, oder weiss doch auch nicht...

366 W1: Ja genau, die doch mit den Ringen.

367 S1: Ja genau. Würdest du dort nicht noch das Problem sehen, dass ihr zu zweit dann nicht so gut Zugang hättet, weil alles in einem ist. Weisst du bei den Karteikarten können ja beide rein greifen und rein und raus nehmen...

368 O2: Es geht vermutlich mehr ums wiederfinden, oder?

369 W1: Die Frage ist nur - muss man sie suchen? Aber...ich denke jetzt ein bisschen, am Anfang haben wir noch ein bisschen an diesen Karten festgehalten. Ich glaube je länger je mehr kommen dir wahrscheinlich Themen in den Sinn, wie du (O1) vorher gesagt hast, 'was könnte ich noch besprechen mit dieser Lehrperson?' Und dann brauchst du vielleicht noch ein paar Inputs, ein paar Fragen und dann suchst du dieses Kärtchen heraus, weil du vielleicht weisst 'es hat dieses' oder du weisst es nicht ob 'es die Karte nicht hat'. Dann müsstest du eben alles durchschauen und so könntest du jetzt... deine Variante auch eine Übersicht zum Beispiel, oder... dann schnell suchen. Ich denke dann je länger das Spiel spielst, je mehr suchst du dann wahrscheinlich auch, gezielter, könnte ich mir vorstellen.

- 370 O1: Hat man gedacht, so etwas (Michas Übersicht) reinzulegen bei den Karten, oder ist das nicht klar?
- 371 S2: Ich spiele das auch mit meiner Lehrperson, wo ich in der Klasse bin. Und mir sind einfach die Karten... ich habe keinen Überblick gehabt habe. Und um alle Karten durchzuschauen, dazu bin ich nicht so motiviert gewesen, darum habe ich sie dann schnell abgetippt, die Sache. Ich habe einfach immer die ersten zwei bis drei Fragen genommen, um so ein bisschen einen Überblick zu haben.
- 372 O1: Sie sind auch nicht nummeriert.
- 373 S2: Nein, sie sind nicht nummeriert. Und wir, beim aussuchen haben wir uns an das Büchlein gehalten. Haben ein bisschen reingeschaut, welche Karten wir dann besprechen wollen.
- 374 S2: Gell, bei euch ist das nicht so gewesen, dass ich einfach irgendeine (Karte) genommen habt? Ihr habt euch bewusst für eine Karte entschieden.
- 375
- 376 O2: Ja.
- 377 O1: Ja. Das andere haben wir gar nicht probiert. Das wär aber vielleicht auch mal noch spannend.
- 378
- 379 W2: Das habe ich erst heute gesehen! (zu W1)
- 380 S2: Gell, ihr habt euch auch für eine Karte fix entschieden, nicht einfach frei eine gewählt?
- 381 W2: Also nein, das fände ich dann nicht läss. Weil da hat es so viele Karten, wo ich finde darüber müssen wir jetzt überhaupt nicht reden. Dann fände ich dies verträdelte Zeit.
- 382 W1: Ja.
- 383 S1: Darf ich kurz nachfragen - was hast du (zu W2) erst heute gesehen?
- 384 W2: Er hat mir heute diesen Brief gegeben und darin ist das Büchlein gewesen.
- 385 O2: Ja, das habe ich auch erst heute gesehen.
- 386 S1: Aha..
- 387 W1: Weisst du mit der Übersicht.
- 388 W2: Darum - Er hat gesagt, er hätte das Büchlein noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt 'ja heute!'
- 389

- 390 O1: Aber du (zu O2) hast das auch bekommen, oder?
- 391 O2: Ja, aber ich habe gedacht, dass ist dann eine Umfrage, welche dann kommt.
- 392 O1: Also, das ist einfach die Zusammenfassung von den Karten.
- 393 O2: Ja, das ist echt gut.
- 394 O1: Das Nummerieren wäre vielleicht noch ein Tipp. Wenn das vielleicht noch eine Hilfe wäre, um die Karten schneller zu finden.
- 395
- 396 O2: Oder das Buchstabieren eher, nicht das man das Gefühl hat, dass man mit dem 1 beginnen muss. Oder so.
- 397 W2: Weil das würde mir auch mehr entsprechen, da einfach ein bisschen durchzuschauen.
- 398 W2: Du hattest auch einen Brief gehabt.
- 399 W1: Ja, von mir.
- 400 W2: Habe ich auch einen Brief gehabt? Aber nicht ausgehändigt.
- 401 W1: Ich habe es hier drin gelassen (Couvert).
- 402 W2: Oder vielleicht hast du es mir schon letztes Mal gegeben und ich weiss es nicht mehr...
- 403 W1: Nein. Ich habe es gesehen und ich habe gedacht es habe mit dem da, mit der Evaluation zu tun. Darum habe ich es gar nicht geachtet.
- 404 O2: Ja, ich auch! Ich habe gemeint, dass sei quasi der Fragebogen.
- 405 W1: Ja ich auch, wegen den Smilies, darum habe ich es gar nicht angeschaut und wieder zurück gelegt.
- 406 S1: Ah ja, dann ist das auch gut zu wissen, dann hätte ich das reinschreiben müssen (in den Brief) und das habe ich eben nicht gemacht.
- 407 S1: Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gefragt, was uns Wunder nimmt, gell?
- 408 S2: Ja, so ein bisschen den Gesamteindruck vom Ganzen so noch, ist es praxistauglich?
- 409 O1: Es ist sehr praxisbezogen. Das ist auch mein Anspruch gewesen, als ich nach Lichtensteig bin: Es muss irgendetwas sein, wo du einfach umsetzen kannst. Und wenn es zu hoch ist, wenn du 'Schinken wälzen' musst, dann mache ich das nicht, ich weiss es. Dann spricht es mich nicht an. Darum ist eben so ein System mit Karten, das ist anders gewesen. Das hat mir eigentlich noch gepasst.

- 410 O2: Ja, und es kommt auch modern daher. Ich denke das macht bei so Sachen manchmal auch noch viel aus. Vieles ist dann irgendwie seit Jahren hat man irgend ein Instrument. Und da hat man wirklich das Gefühl, man hat wirklich etwas - ja gut, wir haben ja auch gewusst, dass ist etwas Neues - aber einfach, es kommt auch nicht so daher, wenn man es jetzt zum ersten Mal sehen würde, "das gibt es schon ein Weile'.
- 411 W1: Viel eine lockere Form so, wenn es nicht gebunden ist, gell (zu O2). Das stimmt. Und das gibt ...ja... vielleicht schon eine andere Stimmung als was man schon immer hat; ein Inhaltsverzeichnis, schön alles geordnet. Und so hat es halt so ein bisschen ein Durcheinander, das ist vielleicht auch gut. Allgemein, kann ich mich eigentlich nur dir (O1) anschliessen; das ist wirklich auch etwas, was brauchbar ist.
- 412 S1: Würdet ihr es darum weiterempfehlen?
- 413 O1 & O2 & W1 (W2 auf WC): Ja.
- 414 S2: Noch eines, um zu schliessen, zu den Erwartungen: Was für Erwartungen ihr gehabt habt - sind jetzt diese Erwartung, nach diesen paarmal wo ihr es durchgeführt habt, erfüllt?
- 415 O1: In unserem kleinen Bereich, wo wir halt noch nicht so viel gemacht haben. Aber wir werden dran bleiben, ich denke, das ist schon der rote Faden, welchen ich gut finde. Doch, ich denke, für mich stimmt es.
- 416 W1: Bei mir hat es eigentlich die Erwartungen mehr übertroffen. Ich bin ein Mensch der tendenziell sehr wenig Erwartungen hat, dann werde ich weniger schnell enttäuscht, das ist so eine Strategie von mir. Aber es hat es eigentlich übertroffen, durch das, dass wir viel intensiver zusammengearbeitet haben, gewisse Themen mal richtig besprechen und nicht einfach ansprechen oder gar nicht ansprechen.
- 417 W2: Weil ich keine (Erwartungen) am Anfang gehabt habe, kann ich diese Frage nicht beantworten.
- 418 S2: So die Grundstimmung, die Zufriedenheit?
- 419 O1: Ich mag mich erinnern, am Anfang, wo ich die Karten dann mal durchgeschaut habe, da ist ein bisschen die Lehrerkrankheit dazu gekommen. Das hat so viel Fehler darin, Schreibfehler... zuerst habe ich überlegt, soll ich euch das anstreichen. Aber dann hat irgendjemand vom Team dir die Rückmeldung gegeben. Also ich denke, wenn es rausgegeben wird, müsste das schon noch überarbeitet werden. Das ist etwas, was mich gestört hat. Aber das ist ja nicht eures Problem gewesen, ihr habt es ja nicht geschrieben.
- 420 S2: Also mich hat es auch sehr gestört.
- 421 S1: Mir ist es auch so ergangen.

- 422 S2: Sonst noch von euch (den anderen) die Zufriedenheit, die Grundstimmung?
- 423 W1: Gut, also von mir aus gut. Also wir wollen es weiter brauchen und das heisst, das ist eine gute Stimmung. Sonst würden wir es jetzt 'gut, Interview fertig, abschliessen und ihr dürft es wieder haben', aber ich hätte es eigentlich gerne, wenn wir es behalten dürften. Oder vielleicht sogar die neue Version, wenn es sie gibt.
- 424 S1: Also, diese könntet ihr behalten, das ist so.
- 425 W1: Cool.
- 426 S2: Ob es eine Überarbeitung gibt, das wissen wir auch noch nicht. Das kommt jetzt wie darauf an, was jetzt aus diesen Interviews alles zusammen kommt und wie das dann weiter läuft.
- 427 S1: Habt ihr jetzt noch etwas zu sagen, was wir euch noch nicht gefragt haben, etwas, was ihr noch gerne loswerden möchtet?
- 428 W1: Es hat doch so ein Protokoll/ Verbesserungsvorschläge?
- 429 S2: Ja, da wäre dann die Projektgruppe sehr daran interessiert.
- 430 O2: Ich denke, wichtig ist einfach, dass, aber das werden sie sich schon überlegen, wie sie das dann unter die Leute bringen. Ich glaube es ist schon etwas, wo irgendwie so ein bisschen durch MundzuMund-Propaganda und so 'Hey, es ist im Fall gar nicht so ein riesiger Aufwand', 'man kann es wirklich brauchen'... also, ich glaube, dass müsste man sich mal so ein bisschen überlegen. Das so etwas auch wirklich halt als die Lehrerkrankheit 'alles ist einem zuviel' und 'Hilfe' - so es ist wirklich etwas, was etwas bringt, dass das irgendwie gut...
- 431 W1: ...überbringst.
- 432 O2: Ja! Und in diese Schulen reingehen.
- 433 S2: Wie würdest du es konkret machen?
- 434 O2: Eben, nicht so als einzelner Punkt. Weil, denn wenn etwas neu ist, dann gibt es eine Info und so, sondern mehr eigentlich wirklich durch das, dass man vielleicht das in gewissen Teams oder in Kleingruppen so ein bisschen einfach streut. So ein bisschen der Jojo-Effekt. Aber das ist natürlich noch ein bisschen schwierig.
- 435 O1: Sicher in der Ausbildung wird das Thema sein, wenn sich dieses Instrument bewährt, oder. Das diese dann mit diesem schon arbeiten lernen und direkt in die Praxis rausgehen, das ist dann wie so ein Multiplikator.
- 436 W1: Ja genau, ja. Also ich glaube 'gluschtig' mache, ist sehr schwierig. Also wenn du so die

- Kiste bringst und sagst: 'Also, das wäre doch noch etwas für euch zwei!' Und dann - (Gestik: entgegennehmen der Kiste, schweres Atmen)
- 437 O2: Von einer Schulleitung oder so! (Gelächter)
- 438 W1: Ja. So wäre es wahrscheinlich sehr schwierig. Weisst du (zu O2), wie du sagt, die Mundpropaganda und die Empfehlungen oder in der Ausbildung.
- 439 S1: Ja.
- 440 W1: Wir haben noch etwas aufgeschrieben... Teppich haben wir noch aufgeschrieben. Dann könnte man auch eine kleinere Schachtel machen, dass es ein bisschen kleiner daher kommt. Hast du (zu W2) mal gesagt.
- 441 W2: Ja, auch besser versorgen.
- 442 O2: Wir haben diesen gar nie... doch das erste mal haben wir ihn ausgebreitet. Nachher nicht mehr, oder?
- 443 O1: Nein.
- 444 S1: Warum besser versorgen?
- 445 W2: Also, das ist ja eine Riesenschachtel.
- 446 O1: Also irgendwie etwas handlicher oder etwas kleineres.
- 447 W2: Also ich habe es zum Beispiel - da ich dauernd von einem Schulzimmer ins andere gehen muss - habe ich so ein Plastikbox und dort ginge es nicht mal hinein.
- 448 S1: Ja - das ist gut.
- 449 W2: Ich möchte da noch nachdoppeln, ich glaube, dass das ein ganz ein wichtiger Punkt ist, wo du gesagt hast. Und ich habe es vorher auch schon mal angetönt. Wenn jetzt das so auf den Markt käme und dann fände man es toll, oder dann fänden es ein paar Leute toll... und dann kommt es plötzlich 'jeder muss das machen!'. Und ich glaube, dass wäre extrem schade. Dann verkommt es zur 'Alibiübung'. Und dann löscht es wahrscheinlich vielen Lehrpersonen auch ab 'jetzt müssen wir das auch noch'.
- 450 S2: Es müsste auf freiwilliger Basis sein und einfach so ein bisschen 'gluschtig machen', ja. Nicht verpflichtend.
- 451 O2: Und nicht unbedingt, es ist jetzt quasi ein Instrument 'wenn es jetzt nicht läuft, dann nehmt dieses Spiel, es hilft euch', sondern eben auch, wenn es gut läuft, bringt es einem etwas. So irgendwie, dass man das nicht aus den Augen verliert.

- 452 W2: Ja, es geht ja eben um die Zusammenarbeit und es geht jetzt nicht um das Spiel oder das Instrument.
- 453 W1: Das Schöne ist, es muss nicht unbedingt ein Ziel sein - ein Spiel hat ja immer ein Ziel. Man muss dort hinkommen oder ein Lehrmittel muss man durchgearbeitet haben und schliesslich gibt es einen Test oder es ist immer mit einem Punkt verbunden, welchen man erreichen will, den muss man hier nicht erreichen! Den kann man ein bisschen mehr ausgestalten, ein bisschen weniger ausgestalten. Ja, es ist ein Spiel, wenn man sagt ein 'Spiel', das immer ein bisschen läuft.
- 454 O1: Es ist wie ein Begleiter.
- 455 W1: Ja genau! Es muss nicht fertig werden! Der Weg ist das Ziel. So in dem Sinn. Ich denke, das ist auch noch wichtig, um zu sagen.
- 456 S1: Das ist glaub ich gerade ein gutes Schlusswort.
- 457 S2 (synchron): Fast ein schönes Schlusswort gewesen!
- 458 S1: Wir wollen euch herzlich danken. Einerseits habe ich das Gefühl gehabt, ist es für uns sehr bereichernd gewesen. Diese Form des Interviews ist eigentlich auch eine Zusammenarbeit, welche uns weiterbringt und vor allem weil eure Feedbacks so ehrlich gewesen sind. Also, danke vielmals von unserer Stelle! Wir hoffen euch hat das Interview, abgesehen von einem gestrichenen Mittwochnachmittag, auch etwas gebracht. Dass ihr vielleicht von jemandem anders noch gehört habt, wie es bei ihnen gelaufen ist oder auch sonst, dass ihr einen wirklich wichtigen Beitrag geleistet habt für die weitere Form der Kooperationskarten.
- 459 S2: Und für unsere Masterarbeit.

E 3: Interview Fälle 5 & 6

Tabelle 9: Interview J

- 1 Interview Jona, vom 3. 12. 2013
- 2 S1: Ich würde das Interview in diesem Sinne eröffnen. Wir möchten uns herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die KoKa auszuprobieren. Es ist uns sehr wohl bewusst, dass es zusätzliche Arbeit war. Ihr nehmt euch auch Zeit für dieses Interview heute Abend. Es war schwierig Leute zu finden. Wir dachten, dass Rückmeldungen von Experten am aufschlussreichsten sind. Wir möchten gerne von euch heute herausfinden, ob die KoKa bei euch Auswirkungen hatten, ob sie euch in irgendeiner Art und Weise beeinflusst haben, wel-

che Faktoren den Einsatz der KoKa begünstigen oder hemmen. Vor allem geht es darum, dass ihr frei erzählen könnt. Wir werden euch offene Fragen stellen und wir hoffen, dass wir mit diesen Fragen möglichst viel aus euch herauslocken können. Wir werden zwischendurch auch nachfragen oder etwas genauer wissen wollen. Im Voraus müssten wir noch das Rechtliche klären. Ihr wisst, dass wir machen ein Video. Wir transkribieren die Aussagen wortwörtlich, es kommen keine Namen und auch keine Schulgemeinden drin vor, alles ist anonymisiert. Wir brauchen aber trotzdem eure Unterschrift, dass wir die Aufnahme für Forschungszwecke, für unsere MA auswerten dürfen. Dafür haben wir hier ein Formular. Wir wären froh, ihr könntet es unterschreiben.

3 S2: Danke

4 S1: Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man die KoKa nutzen kann. Mögliche Auswirkungen sind wahrscheinlich nicht dieselben, Erfahrungen sind nicht dieselben. Wir möchten eure Meinungen hören und diese kommen in den ganzen Evaluationsprozess hinein. Einerseits haben wir einen Nutzen davon und können unsere MA dazu schreiben. Wir haben die KoKa nicht erfunden, das hat die Projektleitung gemacht. Sie interessiert sich ebenfalls für eure Meinung, welche sie online mit einer Internetbefragung erheben wird. Ihr habt also die Möglichkeit, zweimal eure Meinung zu sagen. Alles zusammen bestimmt dann, ob die KoKa erweitert werden und schlussendlich in die Auflage kommen. Ähm... Wichtig wäre noch, dass ihr euch kurz vorstellen könntet. Name, Unterrichtsort, Stufe, ISF-Stunden, Gestaltung der ISF-Stunden, Besprechungsstunden. Dann dürft ihr einfach Bezug dazu nehmen.

5 J1: Ich heisse R.S. Wir sind in R. im SH H. Ich bin Schulische Heilpädagogin. Ich unterrichte vom Kiga bis zu 6. Klasse alles. Ich habe in dieser Klasse mit S.G. zusammen vier Lektionen ISF. Und zwar haben wir zwei Deutsch, da arbeite ich mit S.G. Sie ist Teilzeit. Und zwei in der Mathe. Da arbeite ich mit ihrer Jobsharingpartnerin zusammen. Wir beginnen die Lektionen im Deutsch meistens gemeinsam und dann gibt es meistens Grüppchen. Das können heterogene Gruppen sein oder homogene Gruppen. Ich habe dann eher die schwächeren und etwas weniger. Wir machen praktisch immer das gleiche, einfach ich mehr den Kernstoff und S.G. lässt die Kinder vielleicht mehr alleine arbeiten und ähm... Ja aber wir sind meistens zusammen, vielleicht hier noch im Gruppenzimmer und da im Schulzimmer. Ich gehe aber meistens nicht weg mit den Kindern. Besprechungsstunden haben wir eine halbe Stunde, bezahlt im Prinzip 25 Minuten.

6 J2: Bei dir...

7 J1: Ja, bei mir. Bei ihr nichts. Pro Woche.

8 S1: In diesem Rahmen kommt ihr durch?

9 J1: Ja, ich würde schon sagen. Das (zeigt auf KoKa) nicht inklusive.

- 10 J2: Ich heisse S.G. und unterrichte eine Doppelklasse, 3. / 4. Alles andere hat R. schon gesagt. Die SHP ist zwei Stunden in meiner Klasse. Ich habe nichts weiter dazu zufügen.
- 11 K1: Ich bin A.B. aus K. Ich bin Schulische Heilpädagogin. Ich arbeite von Kiga bis 1./2. Klasse. Zusammen arbeite ich mit K2 im Kiga, weil sie Kindergärtnerin ist. Wir haben 1 1/2 Lektion pro Woche im Kiga. Wir haben es aufgeteilt. Eine Lektion arbeite ich nur mit den Grossen. Dann ist es meistens so, dass ich die Stunde leite und K2 ist dabei. Die andere halbe Lektion unterrichtete ich jede zweite Woche als ganze Lektion mit den Kleinen alleine. K2 hat in dieser Zeit die Grossen alleine. Besprechungszeit haben wir ungefähr 20 Minuten pro Woche. Das gestalten wir so, dass wenn wir zusammenkommen länger Zeit haben.
- 12 K2: Ich heisse A.I. und alles andere hat K1 schon gesagt.
- 13 S1: Jetzt stellen wir uns noch kurz vor. Ich arbeite
- 14 S2: Ich bin.....
- 15 S1: Danke. Wichtig ist noch, dass ihr versucht, die Personen aussprechen zu lassen. Das Transkribieren ist sonst sehr anspruchsvoll. Ihr könnt euch ruhig genügend Zeit für eure Äusserungen nehmen. Es gibt für die anderen dadurch vielleicht kurze Pausen. S2 wird durch das Interview führen und ich werde dazwischen vielleicht mal nachfragen.
- 16 S2: Wir haben vier Leitfragen, welche folgendes abdecken sollten. Beweggründe, wieso ihr überhaupt mit den KoKa mitgemacht habt. Handhabung, was sind fördernde resp. hemmende Faktoren, gibt es Auswirkungen z.B. auf euren Unterricht, auf die Zusammenarbeit auf die Kinder. Was auch immer. In ganz verschiedene Gebiete. Dann möchten wir gerne hören, ob das Bedürfnis für ein solches Instrument besteht. Das ist der grobe Fahrplan. Wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Was waren die Beweggründe, die KoKa auszuprobieren? Wir sind froh, wenn ihr möglichst konkret beschreiben könnt. Wenn ihr genaue Beispiele bringt, wenn ihr versucht möglichst konkret zu schildern.
- 17 K1: Ich finde das fast das einfachste zum beantworten. Für mich war klar. Du (S2) kamst in die Teamstunde und suchtest Leute, welche mitmachen. Unterstützung MA. Ich weiss wie es ist, wenn man so etwas machen muss. Man ist froh, wenn jemand mitmacht. Ich fand es spannend. Es gibt sicher Sachen, die man brauchen kann. Und darum suchte ich mir ein "Gspändli" und wir fanden, komm wir machen mit. Das ist, denke ich, das Hauptmotiv. Die Unterstützung, dass Leute mitmachen. Denn das ist gar nicht so einfach. Es war keine schlechte Entscheidung.
- 18 J2: Ja und ich. Du hast mal die Anfrage gestartet und da habe ich zuerst die Information gelesen. Dabei habe ich mir gedacht, da werden sich schon andere melden. Und irgendwann. Ich dachte mir, dass ich nach einer Weile nachfrage und falls du zu wenig Leute hast würde ich die R. mal fragen ob sie Lust hätte auch mitzumachen und dann eben auch mitmachen. Das

- war ein Grund, für dich. Der andere Grund aber auch weil es mich einfach interessiert, die HfH, mich interessiert, was da so gemacht wird. Ich habe mir gedacht, das bringt mich vielleicht auch im Unterricht weiter, wenn ich so von diesem Projekt.
- 19 S2: Obwohl man sich vorstellen kann, wieso du mitgemacht hast, gab es vielleicht bei dir auch noch andere Motive?
- 20 J1: Ich hatte schon Praktikantinnen von der HfH und machte eigentlich immer irgendwo bei einem Masterprojekt mit, wenn ich keine Praktikantin hatte. Da hat mich S. zuerst gefragt und kurz darauf noch eine andere zum selben Projekt. Ich habe mir gedacht, dass ich gerne unterstütze, denn ich wäre auch froh gewesen, hätte ich mehr Hilfe gehabt. Ich finde es wichtig, dass man praktische Leute fragt. Ich rege mich jedes Mal auf, wenn ein Projekt daher kommt und man merkt, da haben Theoretiker irgendwie etwas erfunden. Dann denke ich, hätten sie doch uns noch gefragt. Ja doch. Ich habe gedacht, dass wenn S. sagt, es seien gute Leute, dann glaube ich das jetzt mal und darum habe ich mitgemacht. So habe ich ja gesagt.
- 21 K2: Nebst dem was K1 schon gesagt hat, hatte ich auch die Hoffnung, dass wir miteinander schon unsere Arbeit etwas reflektieren können und Zeit haben, diese vielleicht zu verbessern oder zu verändern oder einfach darüber zu diskutieren.
- 22 S2: Wenn ihr zurück denkt an die Informationsveranstaltung, welche ihr kurz nach den Sommerferien erhalten habt, dort habt ihr die Kiste erhalten. erinnert ihr euch noch an die Erwartungen, welche ihr an die KoKa gehabt habt?
- 23 J1: Ich habe mit S. das Glück, dass sie eine Person ist, die viel diskutiert und viel darüber nachdenkt, was in der Bildungslandschaft gerade passiert. Wir sprechen sehr viel über die Bildung, z.B. in der Pause oder bei einem Nachtessen. Ich habe das Gefühl, ich habe mir vorgestellt, dass wir ab und zu "ausbeindeln" müssen, was deine resp. meine Meinung ist. Ich habe aber immer den Eindruck, dass wir immer eine ähnliche Haltung gegenüber den Kindern haben. Damit fand ich, dass es sicher sinnvoll ist, was wir mit den Karten besprechen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich es nicht mit jemandem gemacht hätte, den ich nicht kenne. Aber das ist ja ab und zu der Fall, dass man in einem SH eine frische Lehrperson hat und mit einer SHP zusammenarbeitet. Aber dort wäre es mir nicht in den Sinn gekommen. Es hat mich wie mehr motiviert mit jemandem zusammenzuarbeiten (mit den KoKa), mit dem ich sonst schon viel diskutiere.
- 24 S1: Wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
- 25 J1: Etwa vier Jahre kennen wir uns und wirklich zusammen arbeiten...
- 26 J2: Seit einem Jahr. Vorher kam sie gar nicht zu mir.
- 27 S1: Und bei euch. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen?

- 28 K2: Sieben Jahre. Seit ich in K. bin.
- 29 S2: Kannst du vielleicht auch noch von deinen Erwartungen erzählen?
- 30 J2: Gel, die Idee ist ja schon vor allem, dass man auch mit neuen Teams, mit neuen Leuten mit den KoKa arbeitet, dass man sie schneller und besser kennen lernt.
- 31 S2: Der Einsatz ist nicht irgendwie vorgeschrieben. Es soll für jedes Team grundsätzlich möglich sein. Beim letzten Interview haben neue Tandems die KoKa eingesetzt. Es soll für jegliche Zusammenarbeit möglich sein.
- 32 J2: Ich hatte eigentlich nicht wahninnig viele Erwartungen. Ich habe mir gedacht, dass ich das ganze einfach mal auf mich zukommen lassen werde. Nach dem Infoabend dachte ich, mein Gott was ist das, ich sah wirklich einen Berg und ich hatte überhaupt keine Übersicht. Und wir haben uns dann wirklich zusammen durch die Karten gekämpft und hatten mit der Zeit einen Überblick.
- 33 S1: Wie habt ihr das gemacht?
- 34 J2: Einfach, indem wir regelmässig zusammensassen. Die Frage ist ja, ob wir wirklich den Überblick haben. Wir haben eigentlich einfach mal mit einem Thema angefangen, mit dem Thema Fördern glaube ich, und haben dann mit diesen Karten gearbeitet. Dann sind wir mit den Karten Thema für Thema durchgegangen und haben immer wieder neue ausgesucht. Aber Ereignis haben wir gar nie gemacht.
- 35 J1: Da passieren für uns genug Ereignisse in der Klasse. Da brauchten wir nichts zusätzliches.
- 36 S2: Wir kommen sicher noch genauer darauf zurück, wie ihr an die Karten herangegangen seid. Ich möchte nochmals zurück zu den Erwartungen.
- 37 K1: Ich hatte auch nicht wirkliche Erwartungen in diesem Sinn. Wenn die Zusammenarbeit einfach so läuft, dann läuft sie einfach. Dann wenn man von aussen nicht irgend einen Input erhält, macht man einfach so weiter, weil es läuft und ist eigentlich gut. Ich erhoffte mir, dass wir eventuell entdecken, was wir in unserer Zusammenarbeit optimieren könnten oder verbessern oder ändern. Dass so von aussen mit diesen Karten etwas initiiert werden kann.
- 38 S2: Ich komme ganz am Schluss darauf zurück, ob sich eure Erwartungen erfüllt haben. Jetzt möchte ich dort anknüpfen, wie ihr an die Arbeit mit den KoKa herangegangen seid. Wie hat sich das abgespielt?
- 39 K2: Ich war ja nicht an der Information und darum war es beim ersten Treffen so, dass K1 mir erklärt hat, wie es funktioniert. Ja und ich muss schon sagen, dass ich am Anfang fand, es

- seien schon etwas viele Karten, sich hier zurecht zu finden war schwierig. Es waren relativ viele Sachen. Dann haben wir besprochen, wie wir es machen wollen, von welcher Seite wir herangehen möchten, was bringt uns am meisten.
- 40 S2: Kannst du gerade konkret sagen, was das war?
- 41 K2: Wir haben zuerst...
- 42 K1: Wir haben die verschiedenen Varianten angeschaut und gedacht, die erste Variante orientieren brauchen wir nicht, da wir uns schon relativ gut kennen. Wenn dann wollen wir uns herausfordern, Stufe zwei sicher. So sind wir dann entsprechend vorgegangen, haben uns dann für ein Karte entschieden zu einem Bereich, an dem wir sowieso arbeiten wollten, und dann haben wir weiter einfach gezogen.
- 43 J2: Es ist jetzt lustig. Wir haben gerade gefunden, wir machen gerade orientieren, um uns in dem (zeigt auf die KoKa) zu orientieren, orientieren in den Karten.
- 44 J1: Das ist uns immer wieder mal passiert, während all den Malen die wir es gemacht haben, dass wir nicht sicher waren, ob wir die Aufgabe richtig lesen, was ist genau die Aufgabe. Ein paar davon haben ähnliche Ziele, hä da waren wir nicht sicher, jetzt sprechen wir doch schon wieder, hätten wir nicht sollen und dann kam wieder das selber heraus. Oder einige Fragen sind so ähnlich und kamen immer wieder, auf jensten Karten, dass wir das Gefühl hatten, was schon wieder, darüber haben wir doch letztes Mal gesprochen. Aber es war eine komplett andere Karte. Wir bekamen manchmal ein "Fadenzeindli". Haben das auch aufgeschrieben.
- 45 J2: Aber dafür hat mir, haben wir es später bekommen (zeigt den Routenplaner/Übersicht), das hat mir so wie ein bisschen den Überblick gegeben. Das finde ich wirklich extrem gut. Das gibt einem einen Überblick über die Karten. Auch wenn man etwas sucht, mit diesen Karten muss man sich fragen, welches Thema war es schon wieder, dann muss man alle durchsehen.... Hier sieht man es auf einem Blick, man hat die Teilbereiche. Das bringt es extrem, als Überblick über die Karten.
- 46 S1: Wie viele Male habt ihr die KoKa genutzt?
- 47 J1,2: Also etwa fünf Mal.
- 48 K1,2: Wir haben dreimal aufgeschrieben. Einmal haben wir relativ lange daran gearbeitet. Nicht nur 25 Minuten, die wir zugute hätten, sondern wir waren dann eine Stunde dran.
- 49 S2: Welche Karten oder welchen Bereich habt ihr als ersten gemacht und wieso gerade diesen?
- 50 K2: Das erste Mal haben wir nicht einfach eine gezogen, sondern wir haben eine gesucht. Wir

suchten eine Karte zu dem Thema, das wir gerade besprechen wollten.

51 S2: Das habt ihr gefunden?

52 K2: Ja. Es war zum Thema dokumentieren oder archivieren.

53 K1: Wir haben die Karte gesucht und gedacht, dass es diese wäre.

54 S2: Wie seid ihr dann vorgegangen?

55 K1: Wir sind meistens an einer Frage meistens konkret hängengeblieben und haben konkret gearbeitet. Wir wollten Fleisch an den Knochen bringen.

56 S2: Hattet ihr konkret einen bestimmten Fall? Ging es konkret um eure Arbeit?

57 K2: Beim Archivieren ging es konkret um die Beobachtungen, wie wollen dir das machen, so dass wir es an Gesprächen nutzen können. Und ja, das hat mir sehr viel gebracht. Konkret, dass wir nicht beide irgendeinen Zettel haben und aufschreiben, sondern dass wir es miteinander etwas zusammenstellen können, das wir miteinander etwas haben, dass wir nutzen können.

58 K1: Vor allem ging es auch darum, dass alle Informationen drin sind, sei es Kind Ergo, Kind Logo, läuft es, wurde etwas abgemacht. Unser Ziel ist es, dass es sauber geführt ist, "verhebet" in einem Protokollbuch. Sagen wir dem mal so. Wir haben noch nicht wirklich eine Namen. Die Gefahr ist schon so, dass es, es ist wichtig, dass der Überblick sauber ist und dass schlussendlich alles bei K2 ist und auch gereicht werden könnte, wenn ich etwas einleiten oder irgendwo anmelden müsste.

59 S2: Und das ist aufgrund einer KoKa, die ihr gemacht habt, habt ihr euch für diesen Weg entschieden?

60 K2: Wir wollten darüber diskutieren. Es war schon länger ein Thema. Aber wir fanden nie ein Zeitfenster dafür. Und dann haben wir eine Karte gesucht und anhand dieser Karte darüber diskutiert und etwas entwickelt.

61 K1: Wir dachten wirklich, so jetzt ziehen wir es mal durch und schauen. Wir werten dann nach einiger Zeit aus und schauen, ob es funktioniert oder fragen uns, wieso es nicht funktioniert, oder es ist gut und wir machen weiter so.

62 S2: Welchen Bereich habt ihr besprochen? Oder welche Karte oder welche Variante?

- 63 J1: Wir haben ganz verschiedene ausgesucht. Wir dachten eben, orientieren heisst, nicht uns gegenseitig orientieren, nicht uns in unserer Zusammenarbeit orientieren, sondern mit den KoKa orientieren. Wir hatten ja die Übersicht noch nicht. Dann hatte es einfach viele Karten. Eins oder zweimal haben wir einfach aus einem Stapel eine Karte gezogen, blind und dann geschaut, ob wir es brauchen können. Zwei dreimal haben wir auch ganz bewusst eine Karte gewählt. Ich fand, wir haben jetzt quasi nie eine Abmachung getroffen, aus der wir dann ein Produkt in der Hand gehabt hätten. Das war bei unseren fünf Treffen kam das einfach nicht hervor. Aber ich weiss, dass wir manchmal zu diskutieren anfangen und dann hat sich daraus etwas entwickelt, das total sinnvoll war. Einmal haben wir über den Überblick über die Kinder haben gesprochen und dann hat J2 gefragt, welche Lernstandserfassungen ich denn hätte oder machen würde im Bereich Deutsch. Dann habe ich meinen Stapel geholt und erzählt, was ich alles habe, so zum Vorstellen. Das war aber nicht ein Produkt. Es war einfach... Es entstanden etwas daraus, weil sie mich gefragt hat, wie machst du das oder ich habe zurückgefragt. Was ich zum Beispiel auch fand, dass es bei unseren Gesprächen oftmals um den Unterricht handelte, z.B. Was ist sinnvoll, wenn wir zu zweit in der Klasse sind. Worauf sollten wir achten? Bei welchen Themen ist es sinnvoll zu zweit zu sein, z.B. Thema Aufsätze sicher nicht. Es gibt Sachen, da haben wir gesagt, das wäre ja Blödsinn, wenn wir zu zweit sind. Wir müssen die Zeit wirklich sinnvoll nutzen. Wann lohnt es sich ein heterogene Gruppe, wann eine homogene Gruppe zu bilden, welche Grundanforderung oder Lernstoff. In dieser Klassen haben wir nur ein Kind mit ILZ im Deutsch, aber wir haben einige, die etwas knapp sind und wir feststellen, dass sie wahrscheinlich unterhalb einer vier herumschwammen.
- 64 S2: Sagt ihr individuelle Ziele, Lerndifferenzierung?
- 65 J1: individuelle Lernziele. ILZ. Und wir haben ein Förderkonzept von Rapperswil Jona, an das wir uns halten, das relativ klar ist. und dort hat es relativ viele Fragen, die auf den Karten standen, die für Leute, welche kein Förderkonzept haben oder bei denen es nicht klar ist, wie man arbeitet, und bei uns ist so vieles klar. Z.B. bezüglich Anmeldung bei SPID. Das ist bei uns geregelt und macht die KLP. Sie muss anmelden. Ausfüllen tun wir es miteinander. Aber es muss bei der LP sein, auch zum Ablegen wegen den Akten. Sie muss wissen, was in der Klasse läuft. Wir haben klare Sachen. Bei vielen Sachen mussten wir zueinander sagen, das bei uns alles schon geregelt ist und wir darüber nicht diskutieren müssen. Handkehrum wäre es nicht geregelt, fände ich es wahnsinnig wichtig, würde man darüber sprechen. Was ist deine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe. Wer ist für was zuständig? All dies Sachen klären. Das fand ich bei uns eher ringer. Jetzt wenn ich gerade so am Sprechen bin, wollte ich noch etwas sagen. Ich habe doch gesagt, ich würde es nicht mit jemandem neuen machen. Ich würde nur mit jemanden machen, den ich bereits kenne. Denn man muss bereit sein, dir viel Zeit für so etwas, wo man zuerst vielleicht denkt, das ist ja gar keine Unterrichtsvorbereitung und wir müssen doch miteinander den Unterricht vorbereiten. Man muss jemanden haben, der wie sagt, das ist mir wichtig, da investiere ich Zeit. Und ich finde, da muss man jemanden wie ein bisschen kennen. Das habe ich eher gemeint. Es könnte auch ein Frischling sein, der neu kommt. Aber ich finde, das muss man ernst nehmen und sonst soll man es bleiben lassen.

- 66 J2: Wir haben ja meisten, fast bis zum Schluss, das Thema orientieren genommen. Ich muss aber trotzdem sagen, so den, ich hab zwar vorhin gesagt, wir hätten mit der Zeit einen Überblick gehabt, aber eigentlich den Gesamtüberblick habe ich bis heute noch nicht. Ich finde es viel zu kompliziert. Es sind zu komplizierte Karten, zu komplizierte Fragen und wie du (J1) gesagt hast, zu ähnliche Fragen. Für mich müsste es viel seccer sein. Auch hier die verschiedenen (Spielanleitung), da haben wir uns auch gesagt, das haben wir doch schon oben gemacht, was ist.... Mir würde hier eigentlich ein Bereich reichen. Dann hat man zuerst mal nachschauen müssen, was die Symbole bedeuten, was bedeutet schon wieder das Puzzleteil, was bedeutet die Hand und wir waren doch fünfmal dran. Für mich ist es zu breit, zu wenig klar, zu wenig einfach.
- 67 S1: Ihr habt immer orientieren gemacht?
- 68 J2: Ja. Wir haben aus den vier Bereichen Karten genommen. Wir machten, wir können es genau sagen, Teamteaching praktizieren, differenzieren und individualisieren, eine Gruppe/Klasse fördern und Elternbegleitung.
- 69 S1: Ihr habt euch für einen Bereich entschieden und dann eine Karte gezogen?
- 70 J2: Entweder haben wir gezogen oder wir haben den Stapel genommen, die Karten durchgeschaut und uns gefragt, was wäre noch spannend.
- 71 S1: Haben die Karten eure Interessen etwa abgedeckt?
- 72 J1: Die zufälligen haben wir wieder zurückgelegt, wenn sie uns nicht interessiert haben. Es hat immer etwas gebracht, sonst haben wir die Karte zurückgelegt. Die Zeit wäre mir zu schade, über etwas zu diskutieren, was mich nicht interessieren würde, das ich einen Quatsch finde.
- 73 J2: Ja, dann haben wir die Karte einfach zurückgelegt.
- 74 S2: Darf ich bei euch noch fragen. Welche habt ihr konkret besprochen?
- 75 K1: Förderplanung umsetzen, recht lange, dann archivieren. Da möchte ich noch schnell sagen, dass es bei uns auch klar ist, wer anmeldet. Aber die Informationen mit den Eltern, teils ein Telefon starten, das ist dann ein Teil ihrer (K2) Aufgaben, darum müssen wir das alles wie zusammenbringen. Aber ich habe in meinem Pflichtenheft, dass ich vor allem im Kiga die Kinder anmelde, oder Berichte für den Arzt schreiben. Aber immer in Absprache und mit gegenlesen. Also von daher. Ein weiterer Punkt war noch Lehrpersonen beraten.
- 76 S2: Ihr habt euch dreimal getroffen. Könnt ihr sagen, dass die Karten eurem Interessensfeld entsprach?
- 77 K1,2: Ja.

- 78 K1: Ganz klar wie sie (J1,2) mit zurücklegen. Die Zeit ist so kostbar. Wenn wir uns z.T. nur jede dritte Woche sehen, meistens eine Stunde besprechen, dann habe ich aber keine Lust über irgendetwas zu plappern. Dann muss es wirklich etwas bringen.
- 79 J2: Wir hätten auch aufschreiben müssen, welche Karte man wieder zurückgelegt hat.
- 80 K1: Ich glaube, es gibt auch andere Teams, die diese Karte gewählt hätten. Die diese Karte echt spannend gefunden hätten. Ich habe mir noch überlegt, was du vorhin gesagt hast, mit einer neuen Lehrperson. Ich habe jetzt eine neue Lehrperson, die ich Null kenne. Ich könnte mir aber vorstellen, mit ihr das trotzdem zu machen und zwar wirklich fast mehr Zufallsprinzip um sie besser kennen zu lernen, Sachen anzudiskutieren, um heraus zu spüren, wie ihre Haltung wirklich ist. Weil ich sehe die Leute schon und man lernt einander auch kennen, aber ich sehe sie auch so viel nicht. Daher denke ich mir, dass es wahrscheinlich x Karten gibt, die, auch wenn ich nur fünf Minuten darüber diskutiere, dazu dienen, eine gewisse Grundhaltung zu entdecken. Aber man kann sie sicher nicht weiss nicht wie lange machen. Man muss sicher irgendwann auch konkret auf die Sachen zuspochen kommen, welche man besprechen muss und besprochen werden sollten.
- 81 J2: Aber eigentlich finde ich, nicht in dieser Art. Es würde einfach reichen, ein Thema zum haben und dann die Frage, Komm wir sprechen darüber. Wie siehst du das. Das würde reichen.
- 82 K1: Oder sogar so. Das haben wir bei der letzten Sitzung gesehen. Im Moment fängt bei uns die ganze Thematik des Übergangs 1. Klasse an, Sachen einleiten. Dann haben wir uns wirklich gesagt, wir machen jetzt noch eine Besprechung mit den KoKa, weil wir für das Interview genügend Aussagen brauchen, weil jetzt kämen aber so wirklich die Einzelgespräche über die Kinder, wie läuft es weiter, wie geht es weiter. Dann braucht es diese Karten nicht. Dann müssen konkret die Kinder besprochen werden, konkret Sachen eingeleitet werden, konkret ausdiskutiert werden, machen wir, machen wir nicht. Und ich glaube es gibt dann irgendwie "totere Zeiten", in denen solche Themen wieder aufgegriffen werden können und über Themen diskutieren, über die wir sonst nicht diskutiert hätten, weil wir die Zeit dafür nicht finden. Das denke ich mir. Ich würde mir auch die Frechheit nehmen und sagen, nein, heute nicht. Heute haben wir ... nicht gezwungener massen über etwas zu diskutieren. Vielleicht würde man auch eine Karte finden, welche zu "einzelne Kinder besprechen" passen würde, in einem gewissen Sinn, oder du kannst es unter Förderplanung jedes Kindes abspeichern. Und könntest Einzelbesprechung machen.
- 83 J2: Aber ich denke, so ist das Spiel sicher, zumindest in meinen Augen, nicht einsetzbar, dass du sagst, das systematisch zu machen.
- 84 K1: Dass quasi alle Besprechungsstunden mit Koka....

- 85 J2: Nein, nein. Das wäre unmöglich. Ich weiss nicht, ob ich schon weiter gehe. Nein, ich übergebe dir das Wort.
- 86 S2: Wir kommen sicher noch dazu. Eine weitere Frage zum ganzen Einsatz der KoKa ist die nach dem Highlight. Gab es ein Highlight in diesen Besprechungsstunden?
- 87 J2: (flüstert und lacht) d' Schöggeli.
- 88 K2: Highlight in diesem Sinne nicht. Aber wir haben wirklich bei jeder Besprechung... es ist bei jeder Besprechung wirklich etwas entstanden. Wir haben zum Thema archivieren hatten wir sozusagen ein Endprodukt, beim ersten auch, bei der Förderplanung, da haben wir gerade etwas umgesetzt und beim dritten Mal, Lehrerberatung, war es wirklich etwas, was ich sie gefragt habe, wie sie damit umgehen würde. Da gab sie mir Beispiele. Wir haben wirklich jedes Mal etwas konkretes gehabt. Das war gut für mich.
- 89 K1: Warum wir eigentlich jedes Mal etwas konkretes hatten war das Protokollheft. Unten steht nämlich to do, wer macht was bis wann. Wir fanden uns dann gezwungen, so und jetzt, wer macht was bis wann, was läuft. Also wir setzten uns so quasi selber ein bisschen unter Druck. Hier (zeigt aufs Protokollheft) steht auch noch etwas. Das war gut.
- 90 S2: Wer las die Karte aus und wer führte Protokoll?
- 91 K2: Wir haben wirklich miteinander. Es waren eh zwei Themen, welche sowieso immer ein Thema waren, bei denen wir jetzt gesagt haben, so jetzt schauen wir es an und suchen eine Lösung. Dass wir das haben. Bei Lehrpersonen beraten haben wir eigentlich eine Karte gezogen und es war gerade optimal.
- 92 S2: Und protokolliert?
- 93 K1: Meistens habe ich, nachträglich haben wir stichwortartig aufgeschrieben, was wir besprochen haben.
- 94 S2: Wie war das bei euch?
- 95 J1: Die eine hat das Heft "in Progress" ausgefüllt, die andere das, was wir behalten können, das Protokollheft quasi. Wir haben abgewechselt. Wir haben, ich erinnere mich gerade ans erste, das wir besprochen haben, wir haben oftmals etwas besprochen und überlegt, ob wir etwas ändern wollen, haben es aber nicht unten hingeschrieben. To do ist immer leer. Aber wir haben uns überlegt, heisst das auf die nächste Stunde. Da machten wir, welche Grüppchen sollen wir machen, individualisieren oder differenzieren. Wir haben eine mit ILZ, zwei drei die sehr schwach sind, zudem ist es eine dritte-vierte Doppelklasse, also haben wir wie noch zwei Wege. Da besprachen wir, ob wir alle Drittklässler, alle Viertklässler, die Stärkeren und die Schwächeren und wie und was. Alleine dadurch ergab sich dann gerade vieles bereits

- konkret für unsere Unterrichtsvorbereitung, für die Lektionen. Das ist ja dann eigentlich das to do. Wir haben es nirgends aufgeschrieben, fällt mir auf.
- 96 J2: Aber die Frage ist ja auch schon, wären wir nicht auch ohne die KoKa darauf gekommen? Also ich bin vielleicht etwas böse.
- 97 J1: Wahrscheinlich schon. Ich glaube, wir hätte es weniger genau unterlegt. Ich finde, wir haben uns mehr Zeit genommen. Sonst heisst, zagg paff, zwischen Tür und Angel, pressieren, ich muss noch.... Ich glaube, wir haben uns mehr Zeit genommen.
- 98 J2: Ja, das stimmt.
- 99 J1: Wir haben uns auch nicht stören lassen. Es war wie klar, diese Stunde sind wir nur in diesem Zimmer mit den KoKa. Das fand ich schon auch wieder Qualität. Nicht zwischen Tür und Angel.
- 100 J2: Ja, das war ja eigentlich Qualität. Sich offiziell Zeit nehmen und wissen, dass wir jetzt für die KoKa zusammensitzen.
- 101 J1: Aber du hast recht. Ich würde sagen, dass wir sensationell oder höhepunktmässig, hatten wir keine gewaltige Sternschnuppe. Das fanden wir bis jetzt noch nicht heraus.
- 102 S2: Hat das Arbeiten mit der KoKa in Bezug auf eure Zusammenarbeit etwas ausgelöst? Wenn, dann natürlich was?
- 103 K1: Nicht wirklich. Oder schon? Wir kennen uns einfach noch besser.
- 104 K2: Ja eben, bei uns ist es auch so, dass wir sonst schon relativ oft über solche Sachen sprechen. Aber wie du gesagt hast, ist es auch bei uns manchmal einfach zwischen Tür und Angel. He, wir könnten doch einen solchen Ecken einrichten, bla bla bla und dann ja ja, wer machts, niemand macht es, es geht weiter und dann he, wir haben doch gesagt, komm wir machen und dann macht es doch wieder niemand. Und das, ja, diese Zeiteinheit ist wertvoll. Aber zwischen uns...
- 105 K1: Einmal waren wir in einem Kaffee. Dann haben wir die KoKa gemacht. Es war ein intensives, geschäftliches Gespräch.
- 106 K2: Wir verbanden das geschäftliche mit dem Kaffee verbunden.
- 107 S2: Ging das gut?
- 108 K1: Ja, super. Es gibt ja "käfelä" und "käfälä". Wir haben gerade keinen geeigneteren Zeitpunkt und Ort gefunden. Und dann entstand diese Idee, uns da zu treffen, dass sie sicher auf den Zug gehen kann und ich wieder heim. Es hat überhaupt nicht gestört. Wir konnten uns

- auch in diesem Kaffee quasi abschotten, dass wir unsere Sachen auslegen konnten, so dass es auch niemanden gestört hat und uns hat auch niemanden gestört. Es war kein allzu reger Betrieb.
- 109 S1: Hab ich das richtig herausgehört, dass die Beeinflussung quasi darin bestand, dass ihr euch füreinander und für eure Zusammenarbeit Zeit genommen habt, aber nicht mehr?
- 110 K1,2: Ja genau.
- 111 J1: Und man sagt damit auch, es ist uns wichtig. In meinem Job sowieso, um herauszufinden, was K2 z.B. gerne im Unterricht erreichen möchte. Wo kann ich beitragen, wo muss ich mit dem Fokus auf die Kinder sagen, achtung, der kann das nicht oder etwas herunter brechen. Bei Prüfungen haben wir auch gesagt, es braucht andere Lernziele oder ich korrigiere es oder... Es ist immer ein Abwägen, auch ohne die Koka, um zu schauen, was die Lehrperson sagt, zum heraus spüren, was sie von mir brauchen kann, was braucht das Kind oder die ganze Klasse.
- 112 K1: Ich glaube, was wirklich geändert hat, nein ich glaube nicht, dass es geändert hat, sondern, weil wir uns dazu entschlossen haben, mit den KoKa zu arbeiten, haben wir uns auch gesagt, wenn wir es machen, dann richtig. Wir haben ganz bewusst gesagt, das machen wir, diese Karte ziehen wir durch und wir haben die Punkte auf den Karten so gemacht. So pflichtbewusst ist ja man dann. Bei mir gab es immer schon Fragen, welche in meinem Kopf herum geflitzt sind, so in dem Sinn, was können wir noch im Kiga. Meine Angst ist, dass wenn ich als SHP auch noch komme, sie (die LP) müssen ja schon so viel erledigen und leisten, und wenn dann ich auch noch finde, wir könnten doch noch... Das finde ich immer eine Anmassung. Es geht mir ja nicht darum zu sagen, ihr vergesst etwas oder ich macht etwas nicht. Bei uns zeigte sich dann wie auf, diese Idee war bei mir schon lange da und K2 meinte dann, jetzt machen wir das. Das kann ich nicht bei allen. Weil ich K2 quasi schon so gut kenne, habe ich gewusst, dass es in diesem Rahmen (KoKa) kann ich es ansprechen und vielleicht springt sie auf den Zug auf, vielleicht nicht. Und K2 war bereit zum ausprobieren. Wenns nicht geht, können wir es wieder verwerfen. Aufwand und Ertrag. Ich finde, es muss passen für die KLP, es darf nicht mit immensem Aufwand verbunden sein, weil sonst.... Ich kann das nicht erwarten. Auch wenn ich noch weiter Ideen habe und finde, das könnte man auch noch machen, das könnte man auch noch machen. Denn grundsätzlich machen alle LP, mit denen ich zusammenarbeite gute Jobs, Und sie haben immer, wenn ich nicht im SZ bin, die Kinder alleine. Und ich, wenn ich komme, habe ich je nachdem eine kleine Gruppe, alle oder eine Halbklass. Das ist schon mal anders. Ich kann nicht erwarten, dass alles, was ich im Kopf habe, gleich umgesetzt wird. Das hat sich in diesem Sinne, dass ich das (meine Idee) formuliert habe. Die KoKa haben diesen Raum geboten um das (die Idee) anzupacken.
- 113 J2: Also du hast Sachen im Kopf für die LP, wenn du sagst, du kannst damit nicht auch noch kommen?

- 114 K1: Nicht für die LP, sondern für die Förderung der Kinder. Die LP muss natürlich in diesem Sinne unterstützen und dahinter stehen, weil sonst bringe ich Sachen hinein, die während der Woche auch in der Zeit, in der ich nicht anwesend bin, laufen müssten. Wo sie dann finden, ou nein, nicht auch noch. Das macht dann keinen Sinn.
- 115 Das mute ich niemandem zu. Ich finde, ich bin ja eben am Do-Nachmittag und dann sehe ich die Kinder wieder am Do Nachmittag. Und in dieser Zeit kann ich nicht erwarten, dass von meinen Sachen, welche ich bringe, das und das und das gemacht wird. Und daneben das und das und das auch noch läuft. Und darum finde ich, das wäre to much. Das erwarte ich nicht. Ich als LP könnte auch nicht alles leisten. Ich finde, wir leisten eh schon extrem viel an der Front.
- 116 J1: Mir fällt gerade noch einen Aspekt auf, der mir jetzt gerade auffällt. Ich habe auch den Eindruck, dass ich die KoKa auch nicht unbedingt so gebraucht habe, dieses Spiel, um mit der J2 gut zusammenarbeiten zu können oder gut unterrichten zu können. Aber ich muss auch sagen, wir sind ein integratives Schulhaus und wir haben alle Kinder, ich kenne alle Kinder, alle Kinder fragen mich und es ist nicht so, dass ich nur für eines da bin und alle wissen, jetzt ist sie wieder mit dem... gar nicht. Aber wenn ich jetzt denke, wir haben auch Schulhäuser, in welchen der Lehrer sagt, nimm die vier raus, die kann ich nicht brauchen die stören, mach mit denen etwas. Dort gäbe es vielleicht einen ganz anderen Aspekt. Wenn man sagt, jetzt sollten vielleicht dieser Lehrer, welcher das Gefühl hat er sei Chef im Schulzimmer und du kannst da mal ein bisschen etwas machen. Diesen Eindruck habe ich bei J2 zum Glück nicht.
- 117 J2: Die Frage ist, ob diese Lehrer mit den KoKa mitmachen würden.
- 118 Gelächter
- 119 J1: Ja gut. Ok. Aber dort finde ich, würde es Sinn machen. Dort geht es ja auch darum, um die Positionen zu klären, um das Zusammenarbeiten zu lernen, um das ganze etwas aufzuweichen und um Meinungen aufzubrechen. Aber in einem Setting, an das man schon gewöhnt ist, habe ich jetzt den Eindruck, ist es nicht so nötig.
- 120 S2: Würdest du die Karten zu jemandem mitnehmen?
- 121 J1: Du meinst, wenn...
- 122 S2: Wenn du mit jemandem zusammenarbeiten müsstest, der die Kinder abschiebt, mit dem die Zusammenarbeit nicht so reibungslos läuft.
- 123 J1: Nein, dann würde ich ihn am Anfang des Projektes fragen. Du es gibt ein Projekt von der HfH. Da spricht man über das ISF und die integrative Förderung. Wärst du bereit mitzumachen? Dann müsste man zuerst dort fragen. Sonst denke ich, dass der das Gefühl hat, ja jetzt kommt die Hochgestochene die kommt....

- 124 J2: Ja aber was ist denn eigentlich die Idee ursprünglich, wie es nachher angewendet wird. Gibt es eine Idee. Sollte man das wissen.
- 125 S2: So wie ihr das gemacht habt. Verschiedene Settings sind möglich.
- 126 J2: Ja, einmal pro Woche oder einmal pro Monat?
- 127 S2: Was wäre eure Empfehlung?
- 128 J2: Ja wir fanden am Schluss, als wir uns quasi ein Fazit überlegt haben, eigentlich würde es Sinn machen, eine SHP hätte so ein Set. Vielleicht in einer etwas anderen Form. Dann würde man einmal im Semester, das würde mir reichen oder eben je nach Situation, etwas, evtl. auch gemeinsam etwas auswählen. Die SHP käme mit einem Thema und bei der nächsten Sitzung würde man sich Zeit nehmen, um sich über dieses Thema zu sprechen. Aber ich glaube es ist für alle LP zu viel, wenn man das einmal im Moment machen würde, weil ja doch nicht wirklich ein Heurekaerlebnis daraus wird.
- 129 J1: Ja aber bei ihnen (K1,2) kam etwas konkretes heraus. Bei uns jetzt nicht unbedingt.
- 130 S2: Was würdet ihr dann bezüglich Turnus empfehlen?
- 131 K1: Schwierig.
- 132 S2: Was liegt drin?
- 133 K1: Ich, welche mit verschiedenen LP quasi immer wieder zusammensitze, würde sagen, mit den einen gar nicht, weil andere Sachen besprochen werden müssen. Vielleicht würde man schon eine passende Karte finden. Bei den anderen kann ich mir vorstellen, wenn es ja eh läuft und die Besprechungszeit ja eh da ist, dass immer mal wieder eine Karte besprochen werden kann. Aber wie oft, das ist noch schwierig.
- 134 K2: Ja ich denke eben, wenn es die Zeit der Elterngespräche ist, dann eher keine, dann gibt es aber auch Zeiten, in denen es über die Kinder nicht so viel zu besprechen gibt, dass man dann wie in dieser Zeit eine Karte diskutieren könnte.
- 135 K1: Und so auf andere. Die Karten können dir einfach noch eine andere Seite aufzeigen, vom Zusammensitzen, vom Beraten, von all den Sachen. Diese Sachen würde man sonst nicht angehen. Es werden vielleicht Felder angesprochen, die man kennt, aber es ist einfach so. Aber mit den KoKa bohrt man vielleicht mehr, macht etwas.
- 136 K2: Ich finde, es sind einfach auch recht viele Karten. Mir hat es am meisten gebracht, als ich ein Thema, das wir wirklich gemeinsam ansprechen wollten und dann haben wir die Karte dazu gefunden.

- 137 S2: Das ist ja sicher eine sehr sinnvolle Variante. Grundsätzlich würden die Karten darum gehen, dass ihr eure Zusammenarbeit strukturieren oder klären würdet. Kann man sagen, dass die Karten diesen Aspekt erfüllen? Auf Grund der Karten? Was denkt ihr dazu? Klärung und Strukturierung.
- 138 J1: Ich persönlich finde nein. Diese strukturiert und klärt nicht, sie ist sehr lebendig und es ist nie so, dass es bleibt, wir haben jetzt auch einige Male wieder Grüppchen, dann wieder keine, mal Broschüren, mal Posten. Aber nicht mit den Karten. Also ich finde, dass sich unsere Zusammenarbeit nicht dank diesen Karten verbessert oder verschlechtert.
- 139 S1: Auch nicht intensiviert?
- 140 J1: Ich muss sagen, wir sind eine Schule mit 6 LP, wir sprechen in jeder Pause miteinander
- 141 J2: Wir sind bereits in einem intensiven Austausch.
- 142 J1: Wir sind nicht 30 Leute im Team, dann wäre es wohl wieder etwas anderes. Ich arbeite mit jeder LP so zusammen. Ich habe pro Woche sechs oder sieben Besprechungsstunden. Das ist wirklich intensiv. Ich meinte, für unser momentanes Setting leider nein.
- 143 S2: Wie schätzt ihr die Auswirkungen bezüglich Strukturierung und Klärung eurer Zusammenarbeit ein?
- 144 K1: Nicht so. Weil wir es so gemacht haben, wie es vorgeschrieben wurde, gab es eine andere Struktur.
- 145 S2: Gaben quasi die Karten für euch Struktur in die Gespräche?
- 146 K1: Ja, es war einfach anders.
- 147 J2: Gut, ihr habt nicht einfach eure Besprechung gehabt und anschliessend noch mit den KoKa gearbeitet.
- 148 K1: Nein, unsere Besprechung haben wir so mit den KoKa gemacht. Ihr habt zusätzlich?
- 149 J2: Ja.
- 150 K1: Nein nein, wir fanden dann, die Idee war ja, so habe ich das mitbekommen, diese Karten sollen wirklich in der Besprechungszeit, welche wir zur Verfügung haben, dort in den Einsatz kommen. Die Karten sind ja auch aus diesem Grunde entstanden, das gewisse Sachen bla bli bla bla. Mir war klar, wenn wir damit arbeiten, dann in der Besprechungszeit. Darum ist dieser Zeitpunkt mit den Elterngesprächen eine Zeit, wo die KoKa überhaupt keinen Platz haben. Dann muss man die Prioritäten setzen. Dann hat diese Schachtel für zwei oder drei Monate einfach keinen Raum. Nachher kann man wieder darüber diskutieren.
- 151 S2: Bei euch war der Einsatz der KoKa zusätzlich zu den Besprechungszeiten?

- 152 J2: Ja. Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, wie die KoKa Struktur geben würde für die Besprechung.
- 153 J1: Wir haben z.B. jetzt das Thema Gedichte. Lernen vorzutragen. Auf dieser Karte steht z.B. Fördern. Wenn ich jetzt diese nehme. Welche technischen Hilfsmittel sind für die geplante Fördersituation gewinnbringend. Nein, keines. Wir sind bei den Gedichten. Wer ist zuständig für die Beschaffung? Pflege? Wer übernimmt das Training.... Das passt alles nicht zu unserem Thema. Je nach dem, wir hätten wohl sagen müssen, gut wir haben das Thema Gedicht und dann hätten wir eine passende Karte suchen müssen. Zum Thema Gedicht.
- 154 K1: Wir sind anders an das ganze herangegangen.
- 155 J1,2: Ja
- 156 K1: Ja, ganz anders. Wir haben nicht einmal gesagt, wir haben nächstes Mal im Unterricht Formen, wir nehmen eine Karte, wir machen es. Null. Sondern wir haben ganz klar andere Themen, übergreifende Themen, haben wir mit den Karten besprochen.
- 157 J2: So haben wir das auch gemacht. Aber dann hast du ja den Unterricht noch nicht besprochen. Das ist dann extra.
- 158 K1: Ja. Ich habe wie zwei. Wir haben die andere Besprechung (Unterricht) eigentlich weglassen. Der Unterricht war wie klar, der lief dann einfach. Ohne grosse Besprechung, nicht so ausführlich.
- 159 S2: Habt ihr gegenseitig durch diese intensive Auseinandersetzung neue Seiten von eurem Tandem kennen gelernt. Ressourcen, Stärken?
- 160 J2: Es ist etwa so, dass ich z.B. die Frage gestellt habe, was hast du z.B. in diesem Bereich. Dann hat sie es mal mitgebracht und gezeigt. Ich habe wie noch etwas mehr ihr Werkzeuge kennen gelernt. Das ist so. Und ihre Möglichkeiten, was man alles einsetzen kann.
- 161 S2: Und die anderen?
- 162 K2: Nein, nicht wirklich. Wir kennen uns schon gut.
- 163 J2 schaut im Protokollheft etwas nach.
- 164 S2: Haben die Karten, die Diskussionen, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen einen Einfluss auf euer Umfeld? Kind, Schulhaus, Eltern... Haben die Karten etwas ausgelöst? Wäre es möglich, dass etwas ausgelöst wird?

- 165 J1: Wenn man jemanden nicht so gut kennen würde, würde es sicher auslösen, dass man einander mehr vertraut oder einander mehr offen ist. Ich glaube, das würde die Klasse merken. Wenn dann zwei die Teamteaching machen, die harmonieren oder mal einen Spass machen. Das machen wir eben jetzt schon. Gelächter. Ich muss jetzt sagen, ich glaube bei uns gab es keine Auswirkungen aufs Umfeld.
- 166 S1: Durch das, dass du J1 etwas mehr hattest, ihr Vorgehen kennen gelernt hast, hat sich durch das etwas verändert.
- 167 J2: Nein, das hat es wirklich nicht. Sorry. Vorher habe ich vielleicht gesagt, du J1 könntest du dieses Kind nicht noch einmal genauer anschauen, ich bin mir da nicht sicher ob man etwas machen müsste. Dann hat sie mit dem Kind gearbeitet und jetzt weiss ich mehr, was sie dann macht. Das ist der Unterschied. Vorher wusste ich gar nicht, wie sie das macht.
- 168 K1: Das Vertrauen ist dasselbe geblieben. Sie macht etwas und findet etwas heraus. Es hat nicht in diesem Sinne.... Die Idee wäre ja, dass du mehr gesehen hättest, ah diese Ressource hat sie noch, aber diese hatte sie ja eh schon.
- 169 S2: Und löste das Arbeiten mit den KoKa in eurem Umfeld etwas aus?
- 170 K2: Ja, also wir konnten wirklich gerade an konkreten Sachen arbeiten. Ich hoffe schon, dass es etwas auslöst. Ich konnte wirklich konkret etwas umsetzen. Daher hat sich schon etwas verändert. Ja. Es braucht sicher noch Zeit.
- 171 K1: Es hätte sich wohl auch ohne die Karten etwas verändert, weil wir es eh besprochen hätten.
- 172 K2: Die Karten waren einfach der Anlass, dass wir uns Zeit genommen haben.
- 173 S1: Du vermutest, dass es Auswirkungen gibt in Zukunft?
- 174 K2: Ja, ich habe jetzt mit der Umsetzung angefangen. Wir haben etwas zum Unterricht verändert. Konkret, wenn K1 eine Lektion macht, dass es dann im Freispiel für die Kinder noch da ist zum machen. Das ist jetzt die zweite Woche.
- 175 S2: Habt ihr das Gefühl, dass man die Koka gewinnbringend einsetzen kann. Ist der Einsatz der KoKa ein Gewinn für eure Zusammenarbeit, für das Umfeld oder sonst wo?
- 176 J1: Grundsätzlich finde ich diskutieren über Haltung, über den eigenen Unterricht oder mal eine Fremdsicht hören oder jemand der mal fragt, wieso machst du das und wieso und was hast du gedacht, das finde ich genial. Ich finde manche Fragen nicht ganz klar. Was ist damit jetzt gemeint? Nur schon alleine, dass wir manchmal nicht ganz drauskamen, wie man es spielen soll, soll man einfach eine Karte ziehen, soll man eine Karte auswählen. Einmal haben wir die Variante Positionieren gemacht, gewichten. Da haben wir gesagt, jetzt gerade ist es nicht

aktuell, aber vor einem halben Jahr hätte es anders ausgesehen. Grundsätzlich finde ich miteinander diskutieren wahnsinnig wichtig. Ich meinte, dass wenn sich zwei so kommunikative LP, wie wir jetzt gerade sind, ist der Input von aussen weniger nötig. Aber es gibt ja auch sehr stille oder wenn jemand vielleicht eher separatistisch führt. Als Gesprächsanstoss, als Diskussionsschwerpunkt finde ich es durchaus, finde ich Gespräche sehr sehr wichtig, auch diese Fragestellungen sehr wichtig.

- 177 J2: Spannend wäre jetzt ja auch, wenn ihr Leute befragen könntet, die sich eben nicht so gut kennen oder welche verschiedene Ansichten haben. Wenn solche die KoKa mal ausprobieren würden und eine Rückmeldung geben würden. Wir sind vielleicht nicht gerade super spannend.
- 178 K1: Ich wollte das noch sagen. Ich glaube, es bringt dann am meisten Gewinn, wenn es wirklich neue Team sind oder wenn es Sachen gibt, die unausgesprochen sind. Wenn man sich dann einigt, dass man solche Karten nimmt, dann werden vielleicht Themen angesprochen, denen man sonst ausweicht, weil es unangenehm ist. Dann kann man sagen, so komm, wir gehen es jetzt an. Also quasi, wenn man nicht sucht, sondern vielleicht Karten zieht, Zufallsprinzip. Und die Abmachung ist dann die, dass die Karte, welche gezogen wird, das besprechen wir auch. Dann kann ich mir vorstellen, dass es einiges auslösen könnte, im positiven wie im negativen Sinn. Aber sicher gibt es einen Gewinn. Aber ich glaube auch, bei gut eingespielten Teams ist der Gewinn sehr gering. Man kennt einander, vielleicht lernt man einander schon nochmals etwas besser oder etwas anders kennen, lernt die Person aber sicher anders schätzen. Es bestätigt sich wie das, das bereits so war. Das kann ja auch ein Gewinn sein. Aber ich glaube wirklich, das ist vielleicht auch das, was ich denke, die Leute, die jetzt mitmachen, sind wohl eher Teams, bei denen es rund läuft. Nehme ich mal an. Weil die haben ja auch gesagt, wir müssen ja eh zusammen, dann machen wir doch mit den Koka. Das ist vielleicht das, was du am Anfang gesagt hast, man macht vielleicht eher mit jemandem mit, den man schon kennt. Wenn man schon zusätzlich Zeit investiert, dann mit jemandem, mit dem ich mir das vorstellen kann. Eigentlich wäre es wohl spannender, wenn ein Team mitmachen würde, bei dem Spannungen bestehen oder bei dem gewisse Sachen aus irgendwelchen Gründen nicht angesprochen werden. Dann wäre es spannend herauszufinden, was für einen Gewinn es gibt.
- 179 J2: Oder bei einem Team, das sich eben nicht so gut kennt.
- 180 K2: Ich glaube jetzt einfach, wenn man die Karten einfach so kaufen würde, und dann.... Für mich hat es einfach zu viel. Zu viel da oben (Fragen), zu viele Spielvarianten.... also, wenn ich jetzt keine Einführung hätte und einfach diese Karten so hätte, hätte ich keine Ahnung, wo ich anfangen müsste, was uns etwas bringen würde. Es sind so viele Fragen.
- 181 S2: Da können wir gerade etwas bleiben. Was müsste man berücksichtigen, damit die Karten wirklich gebraucht werden und nicht irgendwo in einem Gestell oder in einem Schrank ver-

stauben.

- 182 J1: Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich vermute schwer, dass das geschehen könnte. Es ist ja zusätzlich. Es gibt so viele gute Sachen, aber wenn sie zusätzlich sind, haben sie wenig Chancen. Ich glaube fast, die Koka sind ein Verstauber.
- 183 S2: Tja, jetzt seid ihr kreative Leute und ihr als Experten seid gefragt. Was müsste anders sein?
- 184 K1: Ich glaube, ich könnte mir vorstellen: Erstens mal kleineres Format und Stichworte. Aber wirklich ganz konkret etwas, das man in die Mitte legt und über das mal austuscht und Ideen entwickelt, eventuell. Also wirklich, Jasskartengrösse. Etwas, das man in die Hand nimmt und nicht schon von Anfang an eine riesen Auslegeordnung gemacht werden muss, dass es einem fast schwindlig wird und der halbe Tisch in Beschlag nimmt.
- 185 S2: Cool, einfach sprudeln, erzählen...
- 186 J2: Ich habe das Gefühl, es wird nur gemacht, wenn es wirklich im Berufsauftrag steht, ihr müsst es z.B. dreimal im Jahr machen. Dann würde ich es anfangs Jahr so in die Agenda schreiben.
- 187 K1: Sicher?
- 188 J2: Ja. Als mir das vorgestellt wurde, habe ich ja gesagt, daran mitzumachen, einfach für euch. Ich fand es spannend mit dir (J1) und wir hatten immer gute Diskussionen, aber es hat nicht verändert.
- 189 S1: Wärs du motiviert es dreimal zu machen? Woher müsste dieser Auftrag kommen?
- 190 J2: Wenn jetzt die SHP käme mit diesen Karten und ihr Aufträge wäre es, mit den KLP das dreimal zu machen. Und die Daten müssten von Anfang an festgelegt sein. Das half mir. Wir wussten immer, wir machen es am Anschluss an unsere normale Besprechung, am Freitagmittag, war klar. Es müsste wirklich z.B. die SHP damit kommen.
- 191 J1: Jetzt noch, nicht destruktiv, gel. Als ganz wichtig fände ich, dass man das (zeigt das Übersichtsheft) zum Beispiel am Anfang hätte. Und aufgrund dieses Hefts wählt man einen Bereich oder eine Karte. Ich habe es im ganzen Ablauf zu spät bekommen. So könnt man wirklich sagen, ok, was finden wir wichtig und dann auswählt und dann, wie du sagst, ganz wenig Text. Das Protokollheft fand ich sehr gut, ganz wenig Text, ganz wenig Text, die Symbole aber auf keinen Fall vier verschiedene Varianten.

- 192 J2: Genau, eine Variante, das reicht.
- 193 J1: Bis ich das nur alles gelesen habe. Wir spielen ja noch ab und zu auch zu Hause, bis ich das nur gelesen habe und wusste, was ihr genau meint. Ich finde es wirklich kompliziert geschrieben. Und ich bin eine Schweizerin, die Deutsch spricht und das ist Deutsch. Das ist ja nicht Japanisch übersetzt oder eine Gebrauchsanleitung. Ich fand es schwierig. Nicht so nebenbei. Wenn man ein Spiel spielt, z.B. mit Würfeln oder so, dann hat man meistens eine ganz einfache Spielerklärung. Das finde ich sehr wichtig. Dass man nicht sagt, einmal könnt ihr orientieren, einmal planen und umsetzen. Das braucht es gar nicht. Wichtig, dass man eine ganz einfache Spielanleitung hat. Dass man ein Protokoll schreibt oder Abmachungen macht, kann gut der Fall sein. Aber nicht, dass man am Anfang noch so lange etwas lesen muss. Bis man das gelesen hat und dann muss man noch eine Karte auswählen, dann ist ja bereits praktisch eine Viertelstunde vorbei.
- 194 K2: Ich finde, wenn man zuerst mal herausfinden muss, wie was funktioniert und immer wieder nachsehen muss, ah in welchem Bereich sind wir und ich muss immer wieder nachschauen gehen....
- 195 J2: ja genau
- 196 K2: ... dann finde ich, ist es nicht wirklich erfüllt. Dann ist es nicht so zweckmässig. Wenn man immer wieder schauen muss, ah jetzt reden wir wieder vom falschen, jetzt müssen wir von hier reden, dann finde ich es nicht so sinnvoll.
- 197 J2: Ja eben, das Ziel, wenn man fragt, Ziel erreicht, dann wäre es eher der Austausch, die Diskussion miteinander, aber nicht irgendwie die Strukturierung der Zusammenarbeit. Das denke ich, erreicht man mit diesen Karten überhaupt nicht.
- 198 K2: Würde es vielleicht reichen, nur der obere Titel, keine Fragen, nur z.B. der Titel Unterrichtsmaterial vorbereiten. Jeder ist ja an einem anderen Ort. Nur der Obertitel. Dann wirklich nur so kleine Karten und dann ist dieses Schlagwort in der Mitte und dann ergeben sich selber Gespräche. A schauen wir einfach für die nächste Stunde oder schauen wir allgemein, wie wir das machen oder jeder macht das ja selber. Dann muss man nicht diese Fragen durchlesen.
- 199 S2: Ich schaue jetzt euch an. Das mag für euch so sein. Was denkt ihr, wie ist es für Leute, die sich nicht so damit auseinandersetzen, z.B. Methodik, Didaktik festlegen. Beide schon ein eingespieltes Team, 20 Jahre, ja das ist klar. Gut, nächste Karte. Du kommst dann vielleicht gar nicht auf den Punkt: Welche Erfahrungen habe ich gemacht mit offenen oder geschlossenen Unterrichtsformen, weil das gar kein Thema war. Ich versuche das so durchzudenken.

- 200 J1: Jetzt stell dir mal diese Frage vor: Welche Erfahrungen haben wir mit offenen und geschlossenen Unterrichtsformen gemacht. Ok. Wir haben das Thema Gedichte. Sie macht ein Adventskaffee. Jetzt geht es um die Kompetenz des Auftretens. Jetzt überlege dir das mit der Karte. Was hat das für einen Zusammenhang, mit dem, was wir wollen. Sollen wir jetzt einfach mal ein bisschen plaudern, was hast du schon gemacht, was hast du schon gemacht, obwohl wir eigentlich das (Gedichte) jetzt umsetzen wollen für die nächsten zwei oder drei Wochen zum Thema Gedichte. Ich finde, das passt jetzt überhaupt nicht.
- 201 S1,2: Nöd.
- 202 S2: Ich sähe da schon Varianten, Gesprächspunkte.
- 203 K1: Ich auch.
- 204 S2: Z.B. machen wir Posten, oder Planarbeit...
- 205 J1: Es heisst aber Erfahrungen.
- 206 S2: Ah ja, dann nicht konkret zum Vorbereiten, aber vielleicht hat man das Thema schon mal behandelt.
- 207 J1: Verstehst du, retour. Ich meine, ich möchte nicht plaudern, was jeder schon alles erlebt hat, sondern ich möchte konkret etwas erarbeiten. Jetzt. Und das denke ich, das ist das, was die Leute heute sagen, wir haben keine Zeit, wir müssen pressieren, wir müssen doch immer schon schaurig lösungsorientiert und förderorientiert und möchten Resultate haben. Und da hat man eines, wenn man einfach zurücklehnt und fragt, was hast du schon gemacht.
- 208 S1: Sie fragen hier nach Erfahrungen und nachher kommt aber, welche Räumlichkeiten, welche Infrastruktur haben wir. Dann würde die andere Person, welche dich vielleicht noch nicht so kenne, von dir erfahren, ah, das kann sie. Nachher steht unten welche Ressourcen kann jeder in diesem Bereich einbringen. Wenn sich die Leute eben nicht kennen, dann erfährt man schon von verschiedenen Erfahrungen etwas und lernt den andern kennen. Jeder erzählt von seinen Erfahrungen und daraus stellt sich dann vielleicht die Frage, gut, was können wir jetzt aus diesem Erfahrungsschatz neues machen.
- 209 J1: Ich weiss einfach, Lehrpersonen "kratzen" einfach so und denken, ja nicht noch lange diskutieren, denn es ist über den Mittag oder es ist nach der Schule, man hat schon sieben Stunden gearbeitet. Die Leute, von denen du erzählst, sind nicht Leute, die total Freude haben, gemeinsam zu diskutieren. Sondern es ist Job und jetzt möchten wir noch gerne das miteinander besprochen haben. Da wo du recht hast ist, dass man von Ressourcen z.B. auch in Bezug auf das Thema Gedichte, erfährt, auch bezüglich offen oder geschlossen. Was kommt dir in

den Sinn bei geschlossen, was kommt dir in den Sinn bei geschlossen. Aber hier heisst es Erfahrungen. Bezüglich räumlich: Wir haben ein Gruppenzimmer und wir haben ein Schulzimmer mit drei Kassettenrekorder. Das ist es nicht wert zu diskutieren. Das sind so Sachen, welche schon lange bestehen. Sie sind wie klar und gegeben.

210 K1: Ich glaube auch. Ich denke, vor allem wenn es von dieser Seite her betrachtet, wie wir das machen, dass wir sagen, dass es unmittelbar mit dem Unterricht zusammenhängt, dann braucht es keine Karten. Oder

211 J1: Du jagst damit eine LP weg mit solchen Sachen

212 K1: Es braucht einfach nur immens Zeit für etwas aufgeplustertes. Ich denke, diese Karten sind dann spannend, wenn man über gewisse Sachen nachdenken möchte. Aber haben wir diese Zeit. Wann nutze ich diese Zeit. Und dann kommt vielleicht schon der Zeitpunkt.... Früher gab es schon mal noch eher den Zeitpunkt, wo man sich einfach mal noch so traf, in den Teams, um sich auszutauschen. Dann können solche Themen mal noch auf den Tisch kommen, wo man miteinander darüber spricht. Dann reicht aber einfach der Oberbegriff, z.B. Unterrichtsmaterial vorbereiten. Dann kommt jedem etwas anderes in den Sinn, man könnte ein Mindmap erstellen. Vielleicht braucht es dann nebst dem Titel, falls es dann überhaupt solche Karten entstehen, schon noch klare Inputs, wie man es auch noch anschauen könnte. Es reicht dann nicht nur der Titel. Es braucht dann wie auch noch vielleicht konkrete Fragen, dass man noch um die Ecke denkt. Aber ich glaube wirklich, es darf nicht so gross sein. Nur schon, wenn man das nimmt, Unterrichtsmaterial vorbereiten und diese vier Punkte, beginnt man, äh, klar, äha klar... In dieser Zeit hat man vielleicht schon etwas vorbereitet, konkreter. Das was ihr auch sagt. Das was eben im Moment gebraucht wird. Ich glaube, diese Karten eignen sich nicht für diesen Moment, wo man eigentlich zusammen nutzt zum Vorbereiten. Konkret für die nächsten Stunden. Ich glaube, diese Karten müssen zum über grosse Schulthemen nachzudenken oder zu diskutieren genutzt werden. Oder um jemanden neues kennen zu lernen. Dann denke ich mir, können sie sehr sinnvoll sein. Aber ich glaube nicht, also für mich sind es nicht die Karten, welche ich wöchentlich brauche, zum Austausch, was im Unterricht war oder was in der nächsten Stunde sein wird.

213 J1: Und jetzt auch noch mal etwas positives. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir an einem Konvent unter den SHPs von unserer Gemeinde oder bei einem Workshop, wo wir uns alle treffen, das sind viermal pro Jahr, wo wir uns sehen, das sind ca. 30 Leute, also wenn man so etwas einbaut um uns zu fragen, wie wir überhaupt arbeiten, weil jede von uns arbeitet je nach Person wieder anders, obwohl wir ein Leitbild und einen Berufsauftrag haben und wir haben ein Pflichtenheft und doch arbeitet wieder jede anders, ist das sehr spannend. Es gäbe eine Art Auslegeordnung. Oder wenn wir z.B. über das Schulprogramm, das ist ein Programm, bei welchem wir uns für die nächsten vier Jahre ein Ziel setzen, was wir erreichen wollen, wenn man im Schulprogramm z.B. bevor man abmacht, was wir alles wollen, das man sagt,

wir sitzen in Gruppen zusammen und sagen, wir diskutieren mal eine halbe Stunde oder eine Stunde und picken uns ganz gezielt Sachen heraus aus den Koka und diskutieren mal genau darüber. Denn dann hat man Zeit und keiner denkt, das geht mir jetzt von der Vorbereitungszeit ab. Sondern das Gefäss ist da, jetzt habt ihr Zeit zum Diskutieren. Was denkst du? Ah, tatsächlich. Ja, das wäre auch mal noch eine Idee. Dann hätte man nicht so... ich weiss nicht, ob es der Zeitdruck ist oder einfach das, was man sich sagt und das Gefühl hat, es müsste immer etwas dabei heraus schauen, es muss immer ein Resultat geben. Dann hätte man das einfach nicht. Dann finde es eine sinnvolle Art zu diskutieren. Darum denke ich schon auch, dass es einige Fragen braucht.

214 J2: Aber, man könnte doch, wenn man es kleiner macht, hätte man z.B. den Titel vorne und nachher auf der Rückseite hätte man einige Inputs. Das würde eigentlich schon reichen.

215 K1: So als, wenn man sonst keine Ideen hat, man noch Fragen hätte, mit denen man noch bohren könnte.

216 J1: Ja genau.

217 K1: Oder eine andere Seite noch beleuchten.

218 J1: Wenn man die Karten so nutzen möchte, bräuchte es gar keine Spielregeln. Einfach vier Stapel. Man könnte trotzdem ein Protokoll erstellen und notieren, dass das evtl. ein Thema für unser Schulprogramm wäre oder das wäre ein Thema für die nächste Weiterbildung oder da engagieren wir einen Referent zu diesem Thema, der soll mal dazu informieren. Dann könnten wir konkrete Sachen entstehen.

219 S1: Du hast auch noch von Sitzungen gesprochen. In welcher Form von Sitzungen hast du gemeint?

220 K1: Ja eben wirklich an Sitzungen, wo mehrere Leute sich treffen, nur haben wir das nicht. Ich finde, es kann auch mal eine Teamsitzung an einem Montag, wo bei uns alle LP sich treffen, ich denke, das könnte etwas sein. Aber dann müsste die SL dahinter sein, denn diese leitet die Sitzung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch für eine SL sehr spannende Punkte drauf hat, um herauszufinden, wie ihr Team tickt oder zum heraus spüren, wo läuft was und was wäre noch spannend zum angehen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Art diese Karte bei der SL schon auch noch auf guten Grund fallen könnte. Und sie es im Gesamtteam einsetzen könnten oder als Kleingruppenteam. Bei uns treffen sich immer mal wieder Pädagogische Arbeitsgruppen, SHPS, Kigas, US. Ich könnte mir vorstellen, dass die Karten in einem solchen Rahmen eventuell Platz hätten. Oder im Gesamtteam in Gruppen.

221 S2: Sähest du kein Problem, wenn es über die SL käme, wenn du es nicht kennen würdest?

- 222 K1: Kommt drauf an, was für einen Punkt er bringen würde.
- 223 S2: Die Frage geht natürlich an alle.
- 224 K1: Die Gefahr ist, wenn es von der SL kommt, denken viele, ah super, jetzt müssen wir wieder. Nochmal etwas. Das ist immer ein bisschen die Gefahr. Aber ich denke mir, es kommt drauf an, wie man es bringt. Oder die SL könnte sagen, mit einem kleinen Team zusammen, die das in die Hand nehmen, zweimal im Jahr machen wir einen solchen Anlass. Das muss dann nicht die SL machen, sondern es kann auch jemand anderes machen. Dann kommt es auch anders daher. Ich finde, es muss am Schluss nicht konkret heraus schauen. Das erlebe ich oftmals, dass wenn wir in Teamsitzungen in Grüppchen diskutieren, wenn dann im Nachhinein mit einzelnen Leuten darüber sprichst, dann fanden sie es immer spannend, mit den anderen zu diskutieren. Und herauszuspüren, ah, der hat auch diese Haltung oder der denkt anders. Ich habe immer das Gefühl, die Arbeit für sich finden nicht alle so toll, jetzt müssen wir noch, aber dass im Nachhinein finden viele, dass es positiv war. Man lernt die anderen kennen, man hört mal eine andere Seite und das hat sonst nicht Platz. Es hat auch im LZ nicht alles Platz. Sondern dort wäre ein offizieller "Raum", schulischer, beruflicher Raum, wo man konkret über etwas spricht. Wo sich vielleicht auch etwas daraus entwickeln kann, wo man vielleicht nachher sagt, das war spannend, komm wir machen weiter. Aber wenn es einfach nur von der SL kommt, kann ich nicht sagen. Unterschiedlich. Unterschiedlich, wie die LP auch da drin sitzen.
- 225 K2: Ich denke ähnlich. Wenn die SL sagt, ihr müsst das noch zusätzlich machen, dann habe ich das Gefühl, dann denken die LP, ou nein, jetzt kommt das auch noch dazu. Wenn es vielleicht einfach gerade in einer Sitzung grad sofort, da habt ihr den Zettel, da diskutiert, dann vielleicht eher. Es ist auch nicht nötig, das alles am Schluss noch gross auszuwerten, sondern einfach mal eine Sitzung lang diskutieren, in der Gruppe, dann fertig. Wenn man etwas mitnehmen kann, gut. So eher, als wenn es heisst, ihr müsst dann noch zweimal im Jahr euch treffen für das und das, dann ist es wahrscheinlich schwierig.
- 226 K1: Ich glaube wirklich, dass wenn es von der SL her kommt oder egal von wem es kommt, einfach in einer Sitzung, alle kommen, weil sie denken, es sei Sitzung, eine Zeit, wo man ganz viel zuhören muss und nicht... Die Infos müssen ja auch an die Leute. Das Gefäss braucht es auch. Verstehe ich. Dann kommt so etwas. Ich glaube, es würde noch relativ viel Erstaunen auslösen. Und ah... finde ich noch spannend. Man hat dann wie einen anderen Part, du kannst dich zurücklehnen oder du kannst dich eingeben. Dann muss man einfach ein sinnvolles Thema bringen, damit die Leute mitmachen. Aber es wäre ein Versuch wert, finde ich.
- 227 J1: Wie viele Leute sind an euren Teamsitzungen? Ihr seid sicher gross.
- 228 K1: 30 - 35.

- 229 J1: Ja eben, wir sind sechs. Und wir diskutieren jede Pause, jeden Mittag. Aber nicht genau. Ich glaube, bei uns an einer Sitzung würde das total lässig sein. Einfach nicht noch nebenbei, zusätzlich.
- 230 K1: Ja ich finde auch, es muss integriert sein. Nicht zusätzlich, sonst an einem SCHILF.
- 231 J2: Ich denke auch eher an einer Weiterbildung oder an einem Schilf, weil an der Sitzung denk man vielleicht, ja hallo, jetzt kommen wir zusammen um Fleisch am Knochen zu haben und jetzt müssen wir einfach ein bisschen diskutieren.
- 232 J1: Mir kam noch etwas in den Sinn. Wir machen bei uns im SH noch ab und zu kollegiale Hospitationen. Und alle jammern. Ou ich muss vorbereiten, es kommen Kolleginnen, Stellvertretung, was machen wir, wie organisieren wir. Das ist bei sechs Leuten und etwa 10 Teilzeitlehrpersonen wird es extrem schwierig. Eine riesen Organisation jedes Mal. Aber die Gespräche sind jedes Mal so lässig. Ich finde Kollegiale Hospitation seit der HfH total wichtig. Auch ich selber denke im Voraus.... bis da nur in der Agenda steht. Es ist etwas wichtiges und etwas Gutes. Und wenn es dann gemacht ist, dann denkt man, doch es hat etwas gebracht. Ich meine, manchmal muss man auch einfach sagen, zum Glück zwingen. Ich habe aber nicht die Position um einer LP zu sagen, so komm, jetzt machen wir das. Das geht nicht. Das muss eine SL. Wenn man es machen muss, dann muss es eine SL sein, nicht ich, sonst denken die LP, läck, ich arbeite so schlecht und darum.... Das geht nicht.
- 233 J2: Man muss einfach wirklich aufpassen, dass es nicht einfach wieder etwas zusätzliches ist, weil es kommt immer wieder etwas Neues und was geht dann eigentlich weg?
- 234 J1: Ich könnte die Karten nicht bringen, ich habe nicht die Autoritätsposition einer LP sagen zu können, komm wir sprechen mal darüber, weil ich innerlich denke, die.....Wir haben eine LP, die bei schwierigen Kindern sagt, um den kümmere ich mich nicht, der kann raus. Das haben wir. Da bin ich eben gerade das Gegenteil. Da auf den Karten hat es einige Sachen über differenzieren und individualisieren und Integration. Da hätte es viele Themen, die in diesem Fall nützlich sein könnten. Aber nein, die Karten wären der falsche Weg. Dann wäre ich nämlich wieder die eingebildete, studierte SHP. Ich glaube, das käme nicht gut an.
- 235 K2: Andererseits wäre es vielleicht einfacher um ein Problem anzusprechen. Wenn es dich eigentlich stört, etwas, die Zusammenarbeit funktioniert nicht richtig...
- 236 J1: Nein, es ist die Haltung, die ich meine.... Nein. Das hockt manchmal so da drin. Ich glaube nicht, dass man das mit ein paar Diskussionen wegbrächte. Und dann um den Busch herum schleichen ist auch so ne Sache.

- 237 K2: Ja, ich meine einfach, wenn man irgendwie mit der Zusammenarbeit etwas Mühe hat, dass man das anspricht, ist ja nicht ganz einfach. Wenn man eine Karte hat, kann man das irgendwie auf den Tisch legen.
- 238 J2: Dann wäre es aber doch einfacher, wenn es von vornherein klar wäre, wir arbeiten mit diesen Karten. Wenn man das quasi mit allen macht und nicht quasi nur bei jemandem, bei dem die Zusammenarbeit nicht gelingt. Wenn du quasi plötzlich einmal kämest und sagen würdest, so komm, jetzt würde ich gerne mal mit dir über die Karte reden, dann würde ich denke, ups was ist jetzt los.
- 239 S2: Wir sind immer noch beim Thema, was müsste man berücksichtigen, dass die KoKa genutzt werden.
- 240 J1: Gewinn und Nutzen, dass es etwas bringt... Hmm.
- 241 K1: Der Titel grundsätzlich schon. Ich glaube es ist nicht nur für Settings zwischen SHP und KLP. Ich denke die Karten eignen sich grundsätzlich zum Teambilden. Sei es ein Schulausteam, Kigateam, Lehrerteam. Ich glaube nicht, dass sich nur wegen diesen Karten sich etwas ändert. Die Idee ist ja quasi entstanden, es muss etwas aufgebaut werden, weil man ja quasi "Beratende Situationen" hat. Und gewinnbringend.... also.... Ich glaube, es ist keine Pflicht, egal wie die Karten daher kommen. Man kann sie kaufen und sie nutzen, das kann von der LP her kommen oder von der SHP. Ich sehe schon einen Gewinn, indem dass man die anderen wirklich anders kennen lernt, vielleicht noch. Aber nur dann, tja, weiss es auch nicht.
- 242 K2: Wahrscheinlich dann, wenn man eh offen ist und eh miteinander spricht und diskutiert. Dann findet man es läss. Wenn man gar nicht interessiert ist, dann bringt es nichts. Der Typ muss man sein.
- 243 J1: Ich fände es auch sinnvoll, wenn man es gewinnbringend betrachten möchte, dass man die wirklich mal an einem Workshop oder in einer Tagung, bei unserer Weiterbildung, miteinander machen würde und dann könnte man sagen, gut da wären die Karten, die gibt es und gemeinsam einen Aufbewahrungsort festlegen würde und dann kann man vielleicht....
- 244 J2: Hast du das Gefühl, es holt sie jemand?
- 245 J1: Tja nein, nicht wirklich. Aber die Karten wurden positiv eingeführt. Man hat es gerade gebraucht. Man muss es wirklich gerade brauchen, damit die Leute wissen, worum es geht. Gut erklärt, schmackhaft, sinnvoll. Und nachher....
- 246 S2: Aber hast du keine Idee?

- 247 J1: Sorry, gel ich bin so destruktiv.
- 248 K2: Ich habe jetzt gerade eine Idee. Es gibt doch diese Spiele, Plauderkasten oder so. Es ist quasi ein Spielabend, bei dem man einen Zettel ziehen kann und da drauf steht eine Frage. Es gibt es über verschiedene Themen. Ich weiss jetzt nicht mehr wie die heissen. Ich kann einfach sagen, so (zeigt auf die KoKa) würde ich keine Karten ziehen und würde nicht lesen. Wenn es irgendwie ein Spiel wäre, ein Böxli mit Karten drin, vielleicht noch lustig illustriert und dann steht dort eine Frage drauf, dann eher. Dann wäre es einfach da, bräuchte nicht so viel Platz...
- 249 K1: Ich glaube, es bräuchte einen guten Namen.
- 250 S2: Beispiele....
- 251 K2: Sicher nicht so ein langer Name, man liest nur die Hälfte.
- 252 K1: Ich weiss, welche Karten du meinst. Denket an Black Storys. Es müsste irgendein solcher Titel sein, der eigentlich sehr ansprechend ist, wenn die Box z.B. auf dem Lehrertisch liegt.
- 253 K2: Wenn es einem langweilig ist, kann man eine Karte ziehen.
- 254 K1: Nein nicht nur. Es kommt ganz stark auf das Team drauf an, wo man ist, ob man die Karten nimmt, ob man die Kiste öffnet und man hineinschaut. Das wäre noch spannend zum herausfinden. Man legt die Box in der ganzen Gemeinde in alle Lehrerzimmer, die gleichen Karten mit den gleichen Sprüchen, es kann auch ein lustiger Spruch sein, wo hat es Wurzeln und wo nicht. Oder. Ich kann nicht sagen wo es hat. Aber ich glaube, es müsste einfach die Art sein, welche die Leute animiert, wieder mal eine zu nehmen. Oder man bringt sie so auf den Tisch. Aber es ist ja nicht die Idee der KoKa dass es amüsierend sein muss, dass die Karten auf dem Lehrertisch liegen müssen, sondern es ist die Idee dahinter, SHP mit LP. Also geht es nun daran vorbei, was das Projektteam mit den KoKa bewirken möchte. Grundsätzlich. Denn es soll so (SHP - LP) eingesetzt werden. Und dann, finde ich es ganz schwierig zu verkaufen. Weil genau das, was bei vielen im Vordergrund steht, wie auch bei euch ganz fest. Ihr habt es zusätzlich gemacht und schlussendlich sagt ihr, es bringt uns für den Unterricht nur am Rande etwas.
- 255 J1: Mein Fazit wäre jetzt eigentlich nicht, dass ich das verkaufen möchte. Ich bin viel mehr die Praktikerin, die es ausprobiert hat. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie gross die Chancen sind, dass man die KoKa braucht, habe ich leider die Befürchtung, dass sie verstauben. Ich habe versucht, einige positive Sachen zu sagen. Aber mein Eindruck ist, dass das etwas ist, das nicht so nöt... etwas ist, das nicht etwas praktisch umsetzbares ist, bei dem die Leute sagen, wow,

- das bringt uns für die Zusammenarbeit voll etwas. Das glaube ich einfach nicht. Dann kann ich nicht gegen meine Überzeugung etwas anderes sagen.
- 256 S2: Es geht mir nicht um das Verkaufen, sondern herauszufinden, was für eure Zusammenarbeit etwas bringen würde.
- 257 J2: Die Frage ist ja auch, wenn wir das Gefühl haben, es läuft ja eigentlich gut, so wie es ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, was wir Es tönt jetzt vielleicht ein bisschen... zufrieden.
- 258 K1: Ich glaube, wir sind ein anderes Team als ihr. Ich könnte bei uns zwei gut vorstellen, dass wenn diese Karten hier auf dem Tisch liegen würden, so wie du geschildert hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand von uns sagt, komm, heute starten wir mit einer Karte in unsere Besprechung. Wir nehmen eine Karte und diskutieren darüber. Und wir diskutieren darüber, was ist, vielleicht 10 Minuten und nachher erledigen wir den Rest unseres Jobs, den wir erledigen müssen. Kinder besprechen, Unterricht... Ich glaube ihr nutzt die 20 Minuten voll Unterricht und Besprechung.
- 259 J2: Schon auch grundsätzliche Dinge.
- 260 K1: Ja ja. Ohne Unterstellungen. Ich glaube, die Karten funktionieren nur, wenn man sich so wie zwischendurch die Zeit nimmt und sich sagt, wir möchten noch einen anderen Input, wenn quasi nicht nur der Unterricht thematisiert wird. Das ist nicht wertend.
- 261 J2: Ja doch. Ich möchte jetzt aber auch nicht werten. Ihr habt es jetzt nur dreimal gemacht. Wieso habt ihr es denn nur dreimal gemacht?
- 262 K1: Weil wir nur dreimal zusammengekommen sind.
- 263 J2: Ihr kommt nur so selten zusammen. Dann hat es auch nochmals eine andere Zusammenarbeit.
- 264 K1: Ja ja. Und wir haben dann, wenn wir zusammensitzen, länger Zeit. Aber wir können natürlich problemlos, die gute Stunde anders nutzen, so wie ihr sie nutzt. Ich glaube, ich würde es einfach als Chance nutzen, um gewisse Aspekte oder von einem ganz anderen Weg über etwas nachdenken, so philosophisch nachdenken kann es sein, oder über das Menschenbild nachdenken und dann auf die konkrete Arbeit übergehen. Ich glaube, nur so wird es genutzt. Aber ich glaube, für die konkrete Zusammenarbeit, wenn es läuft, braucht es die Karten nicht. Nicht zwingend. Nur auf absolut freiwilliger Basis. Denn es tun sich das viele nicht an, weil sie sich sagen, wenn nicht nichts mehr besprechen müssen, hören wir lieber auf. Und brauchen die 10 Minuten dann, wenn wir sie brauchen. Ich glaube, das ist der Punkt. Die Zeit, die uns hindert. Weil noch so viel anderes läuft, nutzen wir die frei Zeit lieber anders.

- 265 J1: Ich kann vielleicht noch zwei Beispiele sagen, wie wir auch noch miteinander diskutieren, also bei uns im Schulhaus. Remo Largo war letztens bei uns im Schulhaus. Er musste mal wieder eine Schule besuchen, bevor er einen Vortrag halten musste. Dann habe ich ihm gesagt, dass wir bei der Hettie Studie mitmachen. Dann haben J2 und ich im Vorfeld und auch nachher manchmal darüber gesprochen, was in der Schullandschaft alles so läuft. J2 hat drei Kinder. Also es gibt viele Themen, welche bei uns in der Pause oder eben bei einem Nachtessen oder bei einem Mittagessen besprochen werden. Weisst du, Themen, die gerade aktuell sind und nicht etwas, das kommt.... Man könnte schon auch eine Karte suchen, es hätte wohl schon auch eine, wie z.B. konstruktives Feedback geben, was sehr wichtig wäre. Es hat sicher irgendetwas darunter. Ein anderes Mal hatten wir ein Kind, das die Klasse wiederholt. Wir haben uns überlegt, hey, Klasse wiederholen, was spricht dafür, was dagegen. Ich habe gesagt, dass ich mal bei einer Studie mitgemacht habe und zeigte ihr die Sachen, es ging auch um Integration etc. So Sachen findet man ja nicht auf diesen Karten. Es fehlt das Konkrete.
- 266 J2: Ich fände es einfach wirklich spannend, wie Leute reden würden, die wirklich neu zusammenarbeiten, die neue Teams sind. Oder mit jemandem zus... Ja vor allem neue Teams, denn wenn es schwierig ist, macht man solche Karten auch nicht. Das hat sie ja beim Infoabend auch gesagt, dass man einander schneller kennen lernt. Das tut man sich höchstwahrscheinlich schon, wenn man es dann macht. Wenn man es macht.
- 267 S2: Was passiert jetzt. Heute ist das Interview, nachher lauft ihr raus. Was passiert jetzt mit diesen Karten?
- 268 J2: Genau das habe ich mir vorher auch überlegt. Ich werde es der J1 geben und sie fragen, ob du die KoKa brauchen kannst. Denn ich habe keinen Verwendungszweck für diese Karten.
- 269 J1: Ich bin gerade noch zuständig für die Lehrerbibliothek. Ich werde die KoKa an einer Sitzung vorstellen und darauf hinweisen, dass wir sie haben und dann werde die Kiste in die Bibliothek stellen.
- 270 J2: Und dann?
- 271 K1: In zwei Jahren werden sie entsorgt, weil sie nicht genutzt wurden?!
- 272 J1: Ich weiss es ehrlich auch nicht.
- 273 K1: Ich weiss es auch noch nicht. Wir könnten es ja weitermachen. Also es ist noch spannend für euch. Als wir, wie schon gesagt, die Besprechung einmal in einem Kaffee gemacht haben, kam jemand dazu, die gerade eine Weiterbildung macht. Sie meinte, ganz spannend. Sie schaute genau und fragte, was wir hier hätten. Sie arbeitet Coach-mässig. Und sie fragte, ob

sie die Karten dann mal anschauen dürfe. Sie hätte das Gefühl, dass man in ihrem Bereich das schon noch brauchen könnte, vor allem auch mit Leuten, welche am Burnout laufen, usw. Sie hat habe nur die Titel gesehen. Ich denke, wenn wir sie nicht weiter brauchen, würde ich die Karten ihr mal für eine Zeit lang ausleihen und ihr sagen, nutze sie. Ich kann man auch vorstellen, dass sie zu mir zurück kommen. Ab und zu kann ich mir vorstellen, werden wir vielleicht schon mal eine Karte herausnehmen. Das wäre vielleicht schon etwas. Aber wie oft? Ich weiss es wirklich nicht.

- 274 K2: Also wenn sie anders gestaltet wären, dann fände ich es wirklich, so wie du es vorhin gesagt hast, mal eine Karte ziehen, auf der zwei drei Schlagwörter draufstehen und dann darüber diskutieren. Das würde ich machen.
- 275 S1: Regelmässig oder spontan.
- 276 K2: Je nach Lust und Laune, innerhalb einer Besprechungsstunde, wenn wir Zeit haben.
- 277 K1: Ich könnte es mir auch vorstellen, dass angenommen, wir treffen uns mit dem ganzen Kiga Team, dann würde ich, wenn es anders gestaltet ist, das Böxli mitnehmen und sagen, wir nehmen uns 5 Minuten zu diesem Thema. Das würde ich sehr spannend finden. Denn ich arbeite mit allen Kindergärtnerinnen zusammen. Es machen alle eigentlich die gleiche Arbeit und doch grundverschieden. Es ist hochspannend. Es wäre für sie auch spannend. Zum Teil bereiten sie zusammen vor und im Unterricht ist es sooo anders. Sie wissen es von mir, dass das so ist. Alle Elternabende sind so anders und bereiten ihn miteinander vor. Es wäre auch spannend für sie, von den anderen zu hören. Viele reden vom gleichen, aber die Umsetzung ist verschieden. So könnte ich es mir auch vorstellen, dass man es so hineinbringen könnte, oder in eine Pädagogische Arbeitsgruppe.
- 278 S2: Wie wäre euer Fazit oder Gesamteindruck zu diesen KoKa?
- 279 K2: Diskutieren finde ich sehr spannend. Aber mit diesen Karten ist es mir zu viel, finde ich es unübersichtlich, macht mich zu wenig an.
- 280 K1: Farblich ist es sehr interessant, wow. Nachher, wenn man die Karte dreht, wurde ich erschlagen. Es ist zu komplex. Es ist zu viel.
- 281 J2: Mein Fazit ist, wenn das Ziel dieser KoKa war, eine Struktur in die Zusammenarbeit zu bringen, dann hat es das bei uns nicht.

- 282 J1: Mein Bedürfnis ist es nicht, mit diesen Karten zu arbeiten, obwohl ich gerne über solche Themen diskutiere. Ich weiss noch, als ich Klassenlehrerin war und an die HfH kam, habe ich es sehr genossen, Zeit zu haben in der Lerngruppe über Sachen zu diskutieren. Aber man war dort, extra dafür. Aber hier im Alltag, wenn ich mit den LP sprechen und merke, dass sie manchmal völlig am Rand sind, müde sind und kaputt sind, dann ist das etwas anderes. Und wenn ihr mich nun als Praktikerin fragt, wie ich das finde, ist es genau dieser Punkt, an dem es scheitern wird. Die Fragen selber oder dass man darüber nachdenkt, wie man zusammenarbeitet, dass man darüber nachdenkt, was ist Integration, was braucht es für Gelingensbedingungen, was braucht es für Ressourcen, das ist wirklich sehr wichtig. Ich meine einfach, ich sehe das nicht als Spiel. Das ist wie im Kiga, wenn man ein Spiel macht, z.B. der Bulldozer. Der fällt den wunderschönen Wald und am Schluss ist es ein Parkplatz. Das ist doch von Erwachsenen gemacht. Oh die armen, jetzt haben die Kinder keinen Wald mehr und es ist nur noch ein PP. Aber die Kinder finden die Bulldozer so cool und finden es läss. Ich denke, man darf nicht etwas, das man diskutiert haben möchte, als Spiel rüber bringen. Denn es ist kein Spiel. Die Spielanleitung ist zudem zu kompliziert. Ich finde es einfach nicht. Vielleicht wäre das, wenn man es jetzt unter dem Aspekt fördernd anschauen würde, wäre dort der Knackpunkt, dass man es als Weiterbildung verkaufen würde oder als Input oder... Dann. Aber auf keinen Fall als Spiel.
- 283 K1: Das ist ein spannender Punkt
- 284 J2: Zum Denken anregen oder irgendwie so.
- 285 K1: Impulskarten. Ich finde diesen Punkt betreffend Spiel auch so. Es ist kein Spiel, es ist ernst. So ernst, wie ernst eben ist.
- 286 S2: Aber habe ich das falsch verstanden, für euch könnte es ja noch fast mehr spielerisch sein, wenn ihr ja vom Layout lustig sein sollte.
- 287 K2: Das Ziel ist ja, dass man gemeinsam über die Arbeit diskutiert, über die Haltung. Ja es muss enorm viel darin verpackt sein. Für mich wäre es aber spannender, wenn es eine konkrete Frage hätte, z.B. Was findest du im Unterricht überhaupt nicht läss oder wie machst das das oder das am liebsten. Einfach eine Frage. So als Spiel. Aber natürlich wenn du diese Sachen alle die da sind, drin haben musst, dann ist da nicht möglich.
- 288 K1: So nach dem Motto, weniger ist mehr. Weil hier auf den Karten ist so viel. Ich glaube es müsste wie, wenn man von diesem Wort Impuls oder Input ausgehen würde, dann müsste wenig stehen, das etwas auslöst. Das kann ein Wort vorne sein, hinten die Frage. Mehr Spiel muss es nicht sein. Es muss "amäkelig" sein, einfacher zum Handhaben, die Handhabung muss total einfach sein, muss dubelsicher sein. Nicht mal so, dass man eine Anleitung lesen muss. Nur, hier sind die Karten. Für eure Zusammenarbeit irgendwelche Karten, nicht Spiel.

- 289 J1: Allerhöchstens ein Planspiel. Ereigniskarten, jemand wäre SHP, jemand wäre KLP, eine blöde Mutter, eine gute Mutter, Kinder und irgendwie jetzt. Dann wäre es ein Spiel. Das hier ist für mich kein Spiel. Das ist für mich eine Diskussionsgrundlage.
- 290 S2: Gibt es jetzt noch etwas, das wir euch noch nicht gefragt haben, das ihr aber noch gerne sagen würdet.
- 291 K1: Gel, ihr habe noch nach den Erwartungen gefragt. Ob die Erwartungen erfüllt wurden.
- 292 J1: Ich hoffe, ihr könnt eine gute MA schreiben und hoffe, das war nicht zu destruktiv, was ihr von meiner Seite her gehört habt. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Das war mein Bedürfnis, unterstützen, mein Motiv und das hat sich hoffentlich erfüllt. Aber nicht irgendwie.... Zum Glück kenne ich die nicht, welche die KoKa gemacht haben. Das muss mir jetzt nicht irgendwie leidtun. Denn die haben sicher enorm gearbeitet dafür. Aber ich kann es nicht schönreden.
- 293 J2: Es waren eher wenig Erwartungen da.
- 294 K1: Das wollte ich gerade sagen. Ich hatte nicht wirklich Erwartungen. Das was wir daraus gemacht haben, ist ok.
- 295 J1: Das finde ich auch.
- 296 K1: Es ist nicht so, dass ich sagen muss, ou diese Zeit hätten wir besser anders investiert. Da überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn wir uns erst in einem halben Jahr zu diesem Interview getroffen hätten, dann würden wir es noch ein halbes Jahr weitermachen. Nicht immer. Jetzt würden wir es ausfallen lassen. Wir würden es auch sagen.
- 297 S2: Um die Frage von S1 nochmals aufzugreifen. Gibt es etwas, das ihr noch gerne deponieren würdet.
- 298 K1: Mich nimmt es wunder, was ist nachher mit diesen Karten. Dass ich irgendwann erfahre, wie diese Auswertung verlief und was diese Leute, egal wie die Auswertung herauskommt und egal, was daraus wird, einfach was passiert mit den KoKa, das würde mich schon noch interessieren.
- 299 S1: Yes, dann haben wir jemanden, der unsere Masterarbeit gegenliest.
- 300 K1: Und auch wenn es anders auf den Markt käme, dann würde ich es wohl kaufen, weil es mich einfach wunder nimmt, wie es anders daherkommt.

- 301 J1: Wie hat es sich entwickelt.
- 302 K1: und zumindest würde ich es anschauen. Was wurde gemacht. Nicht nur aus dieser Runde. Oder wirklich, es interessiert mich auch, wie es andere empfunden haben.
- 303 J1: Es ist wirklich wichtig, miteinander zu diskutieren und die Haltung hinterfragen. Aber nachher im Leben, im Alltag..... tja.
- 304 S2: Wir möchten uns einfach wirklich ganz herrlich für die offenen und ehrlichen Antworten bedanken. Es war ein sehr spannendes und intensives Interview. Wir wissen, dass der Einsatz der KoKa und dieses Interview auch zusätzlich gemacht werden musste. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Herzlichen Dank für alles.

F: Codestamm

MAXQDA

Codesystem [752]

- Umstände-Rahmenbedingungen-Kontext [0]
 - Klassenzusammensetzung [2]
 - Teamgrösse [3]
 - Voraussetzungen Tandempartner [10]
 - Dauer Zusammenarbeit [6]
 - Besprechungszeit [5]
 - Integrative Förderung [5]
 - Separative Förderung [5]
 - Stufe [9]
 - Anzahl ISF Lektionen [6]
- Motiv-Beweggründe [0]
 - pers. Interessen [20]
 - wegen Beziehung [15]
 - Erwartungen [26]
- Handhabung [0]
 - Wie oft genutzt [10]
 - Eindruck [66]
 - Bereiche/Unterthemen/Varianten [27]
 - Vorgehen [75]
 - Einführung [10]
 - ausserhalb Besprechungszeit [4]
 - innerhalb Besprechungszeit [2]
- Auswirkungen [0]
 - mögliche Auswirkungen [11]
 - Austausch [25]
 - unsicher [5]
 - negativ [11]
 - Klärung/ Strukturierung [62]
 - Umfeld [5]
 - Stärken/Ressourcen [15]
- Anhaltspunkte [0]
 - mögliche Verankerung [18]
 - Herausforderungen [44]
 - hemmende Faktoren [49]
 - begünstigende Faktoren [35]
 - mögliche Settings [32]
 - mögliche Lancierung [36]
 - Weiterarbeit [7]
 - Optimierungsvorschläge [45]
 - kein Bedürfnis [9]

G: Handhabung

G 1: Anzahl Anwendungen

Tabelle 10: Anzahl Anwendungen

Fall1	Fall 2	Fall 3
3x (103/104)	3x (103/104)	3x (177)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
6x, regelmässig (100-107, 145)	5x (47, 63)	3x (48)

Anzahl Anwendungen: Die KoKa wurden während der Testphase unterschiedlich viele Male genutzt. Mehrere der Tandems (Fälle 1, 2, 3, 6) gebrauchten sie drei Mal. Ein Tandem (Fall 6) setzten sie sechs Mal für eine Besprechung ein, während einem anderen Tandem (Fall 5) die KoKa fünf Mal während eines Gesprächs dienten.

G 2: Handhabung - Vorgehen

Tabelle 11: Handhabung – Vorgehen

Fall 1	Fall 2	Fall 3
<p>Zufallsprinzip (31, 38, 155) Aufteilung nach Bedeutsamkeit (33)</p> <p>Langer Entscheidungsprozess für Kartenentscheid (35) Anfangs bewusst, dann Zufall (155) Ganze Karte (alle Symbole) besprochen und Notizen gemacht (270)</p>	<p>1. durchgeschaut, 2. gemeinsam ausgewählt (57, 59) Konkretes Anliegen -> Karte dazu gesucht (62) pragmatisches Vorgehen (168) entlang oberer Teil der Karte (1. Symbol) diskutiert (269)</p>	<p>Vorselektion einer Person (149), zweite Person Auswahl aus Selektion (150), nach erster Besprechung Durchsicht aller Karten (150,153) v.a. Symbol "Puzzle" (weil neues Team) (159) 1. Unterrichten, 2. Fördern (178) Keine Vorbereitung nötig, da grosse Vielfalt (214) Aufteilung nach Bedeutsamkeit -> Begleitung nicht gewählt (242)</p> <p>Nach persönlichem Empfinden (255) Selektion der Symbole (266) Nutzung des Protokollheft, SHP schreibt (268, 280) Gleichberechtigt (284) Bewusst für eine Karte entscheiden (374-377)</p>
Fall 4	Fall 5	Fall 6
<p>1. Mal Start ohne Anleitung (93) -> es braucht eine Anleitung (95, 126) Weiterarbeit bei nächster Besprechung (108) Selber Aufgaben gegeben (etwas ausprobieren, Ideen sammeln) (109-111, 141, 227) 1. Teppich ausgebreitet (obwohl Nutzen nicht erkannt), dann Anleitung gelesen und parallel Karten angeschaut, gemeinsam für einen Stapel entschieden (115-126) 1. Orientieren, 2. Herausfordern, 3. Planen (126, 174) Abwechselnd ausgewählt, bewusst (169, 381) Kein Überblick verschafft (172) Auswahl verknüpft mit aktuellem Thema (174, 227) Thema vorgeschlagen (192) Abschweifen: neue Ideen (259) Selektion der Fragen (263) Während Diskussion beide Notizen ins Protokollheft oder Zettel (271- 278)</p>	<p>1. Überblick gewinnen (32) Regelmässig (34) Bereich ausgewählt und div. Karten besprochen (34) Variante orientieren (Missverständnis) (43) Zufällige und bewusste Auswahl (63, 70) Ziehen - nachdenken - annehmen/verwerfen (70, 72) Arbeiten aufgeteilt (Protokollheft/"in Progress") (95) Keine Aufgaben notiert (95) Unterrichtsorganisation anhand von Karten geklärt (95)</p>	<p>1. SHP erklärt (39) 2. zus. Vorgehen besprochen (39) 3. Varianten selektioniert (42) 4. gemeinsam Karte zu einem Bereich ausgesucht (42, 91) Zufällig (42) Bewusste Suche und Auswahl (50, 53, 60) Frage ausführlich bearbeitet (55, 112) Protokollheft stichwortartig geführt (91, 93) Zuerst Bereich, dann Karte gesucht (136)</p>

Selektion der Karten: Die Tandems gehen bei der Kartenselektion unterschiedlich vor. Die einen Tandems wählen die Karten oder den Bereich bewusst aus (Fälle 1, 2, 3, 5, 6). Zufällige Wahlen gibt es auch, in dem die Karten zum Beispiel gezogen werden (Fälle 1, 5, 6). So kommt es vor, dass beide Vorgehen, also das bewusste Aussuchen sowie das Zufallsprinzip ausprobiert werden (Fälle 1, 5, 6).

Vorgang der Wahl der Bereiche/Varianten: Einige Tandems geben an, wie sie bei der Wahl der Bereiche/ Varianten vorgegangen sind. Der Bereich ‚Unterrichten‘ wird zuerst gewählt (Fälle 3, 4). Anschließend der Bereich ‚Fördern‘ (Fall 3) oder ‚Beraten‘ (Fall 4). Anhand der Symbole auf den Karten entscheidet ein Tandem zuerst die Variante (Fall 4). Sie wählen das ‚Orientieren‘, dann das ‚Herausfordern‘ und schliesslich das ‚Planen‘. Dieses Tandem erwähnt auch, dass sie sich im weiteren Verlauf für jenen Bereiche entscheiden, welcher gerade der Aktualität entspricht.

Gemeinsames Vorgehen/ Aufgeteiltes Vorgehen: Aus den Aussagen der Interviews zeigt sich, dass es beim Arbeiten mit den KoKa zum Teil jeder der beiden Tandempartner bestimmte Aufgaben wahrnimmt, andererseits aber auch bewusst Handlungsschritte gemeinsam angegangen werden. Zum Beispiel wird genannt, dass das Protokollschreiben immer von der gleichen Person ausgeführt wird (Fälle 3, 4, 5). Ein anderes Tandem berichtet, dass sie die Karten zuerst von der einen Person vorselektioniert und daraufhin von der anderen Person angeschaut werden (Fall 3). Oder jemand liest die Anleitung, während die andere Person die Karten anschaut – anschliessend wird gemeinsam ein Stapel der Karten weggelegt. Dann wird abwechselungsweise eine Karte ausgesucht (Fall 4). Auch Tandem 5 teilt sich auf: Jemand schreibt das Protokollheft, die andere Person füllt das Heft ‚in Progress‘ aus. Themenweise vorgehen und spontan entscheiden wird als gemeinsame Vorgehensweise genannt (Fall 5).

Vorgehen auf/mit der Karte: Einige Tandems orientieren sich auf der Karte von oben nach unten entlang der Fragen (Fälle 2, 6). Ein Tandem (Fall 1) bedient sich dabei nur in der oberen Hälfte der Fragen. Als weiteres Vorgehen wird ein gemeinsames Durchgehen der Symbole auf den Karten genannt, bis man bei einem verweilt (Fälle 3, 6). Bei einem neuzusammengesetzten Tandem, fiel die Wahl häufig auf das Puzzle-Symbol (Fall 3). Es wird festgestellt, dass nicht alle Fragen gleich wichtig sind (Fälle 3, 4). Durch ein selektives Durchkämmen der Fragen finde sich auf den Karten aber immer einen Bereich, welcher dem momentanen Bedürfnis entsprechen würde (Fall 3). Oder es entstehen neue Ideen, welche zu weiteren Diskussionen führen (Fall 4). Die Vielfalt wird geschätzt und wird als spannend empfunden, beim nächsten Mal eine neue Karte ziehen zu können (Fall 3). Aus dem Gesprächsimpulsen der Karten werden auf nachfolgende Besprechungen Aufgaben gegeben oder Pendenzenlisten erstellt (Fälle 4, 5).

Interpretation

„Wir haben die Karten aufgeteilt. Wir merkten, dass gewisse Karten für uns nicht so wichtig sind. Die Karten zum Bereich Begleitung sind eher für Personen, welche mit körperbehinderten Kindern arbeiten. Die legten wir auf die Seite.“ (Fall 1, A 33)

„Und einmal sind wir so vorgegangen, dass ich konkret mit einem Anliegen gekommen bin. Ich möchte ... besprechen, wir müssen... besprechen. Und dann haben wir die Karte dazu gesucht.“ (Fall 2, A 62)

„Entweder haben wir gezogen oder wir haben den Stapel genommen, die Karten durchgeschaut und uns gefragt, was wäre noch spannend.“ (Fall 5, A 70)

In diesen Aussagen zeigt es sich als Vorteil, dass die KoKa den Zugang zu den Fragen offen gestalten. Dadurch kann je nach Bedarf die Wahl bewusst oder zufällig getroffen werden.

„Wir hatten beim ersten Mal zum Thema 'Unterrichten' eine Karte gehabt und sind dann auch beim Thema 'Fördern' gewesen.“ (Fall 3, A 178)

„Und dann haben wir uns mal angefangen, durch das, dass wir das (Anleitung) noch gar nicht angeschaut haben dort (am Infoabend), haben wir mal geschaut, was es dann hat. Dann haben wir gesehen, aha, dass sind die Symbolbeschreibungen und dann die vier Varianten, welche man machen kann und dann haben wir eigentlich zuerst angefangen mit dem 'Orientieren' das erste Mal, das zweite Mal 'Herausfordern', das dritte Mal 'Planen' und nachher ist es dann langsam gelaufen.“ (Fall 4, A 126)

„Wir haben gesagt, ja heute gehen wir Thema 'Unterrichten'. Das nächste Mal 'Beraten'. Und so haben wir dann eine herausgenommen, welche uns gerade in dem Moment gerade angesprochen hat. Hat sich dann oft auch gerade ergeben, dass wenn irgendetwas gewesen ist.“ (Fall 4, A 174)

Die Wahl des Vorgehens der Bereiche und Varianten wird in den oberen Aussagen individuell gehandhabt. Anfangs scheint es noch geplanter zu sein und mit der Zeit, wenn man sich etwas zurecht findet, wird es den Bedürfnissen angepasst.

Ich glaube, wir haben gemeinsam die Karten eines Bereiches angeschaut und gesagt, komm zu dem machen wir heute etwas.“ (Fall 1, A 59)

„Du hast die Bedienungsanleitung in die Hand genommen und ich habe die Karten angeschaut und dann haben wir mal drei Stapel weggenommen und nur noch einen genommen.“ (Fall 4, A 117) „Dann mussten wir zuerst ein paar selektiv wegräumen.“ (Fall 4, A 120)

„Also wir haben uns ein bisschen abgewechselt, einmal hast eben du eine genommen und ich eine.“ (Fall 4, A 169)

„Dann sind wir mit den Karten Thema für Thema durchgegangen und haben immer wieder neue gesucht.“ (Fall 5, A 34)

Anhand der oberen Aussagen wird das **kollektive Handlungsfeld** zwischen den Tandems nach Resch (1991) ersichtlich. Darunter versteht sie, wenn eine Gruppe von Personen über eine gemeinsame Handlung entscheidet (vgl. S. 64). Bei diesen Beispielen geht es um das Vorgehen mit den Karten, dazu muss ein Konsens gefunden werden. Durch das Abwechseln der Kartenziehen wird ein gleichberechtigtes Handeln angestrebt. Die Handlungen wie sie bei Fall 4 in Bezug auf die Anleitung lesen und Karten anschauen vorkommen, sind nach Zölch (2001) dem **multiplen Handeln** zuzuordnen, da sie ein gemeinsames Oberziel verfolgen, nämlich die Kartenstruktur der KoKa zu verstehen, um gemeinsam daran arbeiten zu können. Dies erfordert Koordination und widerspiegelt sich der folgenden Aussage wieder, wenn es darum geht sich wiederzufinden und einen nächsten Schritt anzugehen:

„Jeder hat mal den Kasten zu sich genommen. Und wollte mal alle Karten anschauen und schauen, welche springen mich gerade an. Und hab dann mal eine Klammer daran gemacht und dann hast du (O2) sie (die Karten) genommen. Und dann haben wir mal so Karten gehabt, da haben wir das Gefühl gehabt, das wäre etwas, wo wir daran arbeiten würden.“ (Fall 3, A 149)

Rückblickend sind gewisse Aufgaben immer von der gleichen Person ausgeführt worden. Eine gegenseitige Handlungsregulation ermöglicht eine klare Arbeitszuordnung. Diese Kontinuität vermittelt Sicherheit im Vorgehen mit den Karten und kann dadurch auch wieder Freiräume zulassen, wie sie in anderen Beispielen anhand der Anpassung der Bedürfnisse (Fall 2, A 62) genannt werden.

„Die eine hat das Heft "in Progress" ausgefüllt, die andere das, was wir behalten können, das Protokollheft quasi. Wir haben abgewechselt.“ (Fall 5, A 95)

„Protokoll hast immer du geschrieben.“ (Fall 3, A 176)

Die unten aufgeführten Tandems berichten, dass sie sich gemeinsam auf ein strukturiertes Vorgehen einigten. Vermutlich gibt es den Tandems mehr Sicherheit. Ein Rahmen ist dadurch schon einmal gesteckt, es ist vorgegeben welchen Fragen im gemeinsamen Tätigkeitsraum der Reihe nach nachgegangen wird. Im Vorhinein sind schon etliche Entscheidungen in Bezug auf den Bereich und die Karte zu fällen. Da könnte man annehmen, dass die Befragten erleichtert sind, wenn sie mit den Fragen beginnen können. Wahrscheinlich ist es dann ein automatisches Handeln, die Karten von oben nach unten zu lesen, um das weitere Vorgehen versuchen zu eruieren.

„Wir haben vor allem die oberen Fragen entlang miteinander diskutiert. Die unteren Bereiche haben wir kaum diskutiert.“ (Fall 1, A 269)

„Wir sind schon ziemlich genau vorgegangen. Wir haben in den verschiedenen Bereichen diskutiert und uns Dinge herausgeschrieben.“ (Fall 2, A 270)

„Wir haben ganz bewusst gesagt, das machen wir, diese Karte ziehen wir durch und wir haben die Punkte auf den Karten so gemacht. So pflichtbewusst ist ja man dann.“ (Fall 6, A 112)

Das nachfolgende Tandem hat sich spontan leiten lassen. Weil sie noch nicht lange zusammenarbeiten, sind viele der Fragen wahrscheinlich ohnehin noch nicht beantwortet. Da ist es gut nachvollziehbar, warum sie vor allem beim Puzzle-Symbol verweilen. Eventuell reicht die Zeit nicht, um die anderen Fragen auch noch zu beantworten.

„Also, wir haben einfach die Karten ausgewählt und dann eigentlich diese Bereiche, welche auf diesen Karten sind, eigentlich alle mehr oder weniger angeschaut, wie so ein bisschen geschaut, ja, wo können wir jetzt am besten einhaken. Bei gewissen Sachen, die sind ja wie ein bisschen zu offen oder wir haben das Gefühl gehabt, dass ist jetzt auch noch zu weit dadurch, dass wir noch nicht so lange zusammen arbeiten, darum ist dann vieles so eigentlich dort bei dem Puzzle (Kartenzeichen) geblieben.“ (Fall 3, A 159)

Beim selektiven Durchsuchen auf die Passung der Untertitel auf den Karten zum Bedürfnis ist die **kollektive Handlungsregulation** gefordert. Es braucht ein Feingefühl herauszufinden, was die aktuellen Bedürfnisse des Tandempartners sind und ob sich diese mit den eigenen decken. Es macht den Anschein, dass bei den Tandems aus den unteren Beispielen diese Regulierung des Verlaufs des kollektiven Aktivitätenstroms, wie ihn Resch (1991) auch nennt, gelungen ist (vgl. S. 77ff).

„Oder ja, bei gewissen Karten hatte ich manchmal einfach das Gefühl, machen auch nicht alle Bereiche gleich viel Sinn. Also wir haben nicht immer dann eigentlich den Bereich von 'Klären' und von der 'konkreten Zusammenarbeit' angeschaut. Manchmal ist der (Bereich) dann einfach weggefallen, weil es so klar ist oder weil es vorgegeben ist, oder weil es nicht der Rede wert ist oder was auch immer. Und dann hat es aber meistens in den anderen Bereichen schon etwas wo dann irgendwie passt, wo du ein bisschen einen anderen Weg gehen kannst.“ (Fall 3, A 266)

„Oder dann hat es wieder eine Idee, welche zwischen uns entstanden ist, über das worüber wir dann geredet haben, wo gar nichts mit der Karte zu tun gehabt hat. Aber das ist ja dann auch gleich.“ (Fall 4, A 259)

„Wir sind meistens an einer Frage meistens konkret hängengeblieben und haben konkret gearbeitet. Wir wollten Fleisch an den Knochen bringen.“ (Fall 6, A 55)

Die **Leistungsmotivation** wird gemäss den unten aufgeführten Zitaten durch die Fragen auf den KoKa gesteigert. Ein Phänomen, welches Ammon (2006) auch in ihren Theorien feststellt, wenn der Tätigkeitsraum erweitert wird (vgl. S. 131). In den Beispielen wird über das Vorgehen bei der Erschliessung eines gemeinsamen Tätigkeitsraumes zwischen der RLP und der SHP berichtet. Es ist anzunehmen, dass durch das erkannte Handlungsspektrum eine grössere Identifikation mit den Besprechungspunkten der KoKa aufkommt. Gemeinsame Ziele in Bezug auf das Vorgehen werden vereinbart und anvisiert. Die Motivation dafür eine erhöhte Leistung zu erbringen, steigt somit.

„Und man muss nicht immer sagen: 'worüber wollen wir nächstes Mal reden', sondern es ist eine solche Vielfalt da, wo du denkst, ist eigentlich spannend, nehmen wir die nächste Karte!“ (Fall 3, A 214)

„Ja, wir haben uns auch Aufgaben selber gegeben, um uns etwas zu überlegen.“ (Fall 4, A 109)

„Und da sind dann noch 2 andere und da haben wir uns dann vorgenommen, was wir noch machen wollen. Zum Teil haben wir schon angefangen, zum Teil ist es noch auf der Pendenzenliste.“ (Fall 4, A 227)

„Wir haben, ich erinnere mich gerade ans erste, das wir besprochen haben, wir haben oftmals etwas besprochen und überlegt, ob wir etwas ändern wollen, haben es aber nichts unten hingeschrieben. To do ist immer leer.“ – „Da besprachen wir, ob wir alle Drittklässler, alle Viertklässler, die Stärkeren und die Schwächeren und wie uns was. Alleine dadurch ergab sich dann gerade vieles bereits konkret für unsere Unterrichtsvorbereitung, für die Lektionen. Das ist ja dann eigentlich das to do.“ (Fall 5, A 95)

G 3: Bereiche, Unterthemen, Varianten

Tabelle 12: Bereiche, Unterthemen, Varianten

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Nicht alle gleich relevant, verschiedene Bereiche -> Begleiten nicht thematisiert (33, 47) Unterrichten: Differenzieren/Individualisieren (42) Unterrichten (49) Beraten: Eltern begleiten/unterstützen (52)	Bereich Fördern : Gruppe/Klasse (54) Beratung: Beratungsthemen definieren (61) Keine Ereigniskarte (78)	Bereiche: Unterrichten, Fördern (178, 205) Begleiten: vielen Karten fallen weg (240, 242) Variante klären: konkrete Zusammenarbeit (266)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Unterrichten (119) Variante: Herausfordern, Orientieren, planen (126) Variante: Sich gegenseitig herausfordern (160) Beraten (190, 193) Unterrichten: Lernstandserfassung (228) Begleiten: vielen Karten fallen weg (248)	Bereich Fördern (34) Ereignis nie (34) Unterrichten: Teamteaching praktizieren, Differenzieren (68) Fördern: Gruppe/Klasse (68) Begleiten: Elternbegleitung (68)	Fördern: Archivieren (52, 75) Fördern: Förderplan umsetzen (75) Beraten: Lehrpersonen beraten (75)

Bereiche, Unterthemen, Varianten: Der Bereich Begleiten kam bei den meisten Tandems nicht zum Einsatz (Fälle 1, 3, 4, 5). Viele Tandems (Fälle 1, 3, 4, 5,) machten vom Bereich ‚Unterricht‘ Gebrauch, ebenso vom Bereich ‚Fördern‘ (Fälle 2, 3, 5, 6) und Beratung (Fälle 1, 2, 4, 6). Verschiedene Varianten wurden genutzt (Fälle 3, 4).

Interpretation

„Es gibt Karten, welche jetzt einfach grad mit dem ‚Begleiten‘ zum Beispiel, dort fallen sehr viele Karten fallen eigentlich schon weg. Einfach auf Grund von einer Regelschule.“ (Fall 3, A 240)

Das Zitat verdeutlicht, warum der Bereich ‚Begleiten‘ fast nicht beansprucht wird. Die Befragten fühlen sich von diesem Bereich nicht angesprochen, da sie die Unterthemen vermutlich eher der Sonderschule zuordnen. Manchmal ist ein bestimmtes Vorgehen Grund für die Auswahl eines Bereiches, Unterthemas oder einer Variante der KoKa. Wiederum herrschen Interessen vor oder der Entscheidungsgrund ist von den Tandems nicht mehr nachvollziehbar.

„Wir haben aus den vier Bereichen Karten genommen. Wir machten, wir können es genau sagen, Teamteaching praktizieren, differenzieren und individualisieren, eine Gruppe/Klasse fördern und Elternbegleitung.“ (Fall 5, A 68)

„Die erste Karte war zum Thema Differenzieren/Individualisieren. Wer das vorgeschlagen hat, weiss ich nicht mehr. Das Thema hat einfach beide interessiert.“ (Fall 1, A 42)

„Wir haben einmal bewusst gesagt, wir nehmen das Thema ‚sich gegenseitig herausfordern‘, daran mag ich mich noch erinnern.“ (Fall 4, A 160)

„Als ersten nahmen wir aus dem Fördern: Eine Gruppe/Klasse fördern. Das war unser erstes Thema.“

„Wer hat es vorgeschlagen?“

„Das weiss ich nicht mehr.“ (Fall 2, A 54)

H: Anhaltspunkte

H 1: Mögliches Setting

Tabelle 13: mögliches Setting

Fall1	Fall 2	Fall 3
Pädagogische AG (90, 94, 121) Schulinterne Weiterbildung (90,115) Mehrere LPs in einer Klasse (122) Teamsitzungen (225)	Neue Zusammenarbeit als Semesterrückblick (Standortbestimmung) (88) Mehrere LPs in einer Klasse (126) Reflexion (126) Selbstreflexion (126, 128) Mitarbeitergespräch (126) Parallelklassensitzungen (139,213)	SHP mit verschiedenen LPs (317-318) Stufensitzung (324) LP, SHP, DaZ (335)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Stufensitzung (326) SHP-LP (334) Teamteaching(338)	Weiterbildung / schulinterne Weiterbildung (231)	Sitzung (220, 225, 226) SL & Gesamtteam (220) Pädagogische AG (220, 277) Schulinterne Weiterbildung (230) Teambildung (241) Coachingbereich/Beratung (273) Besprechungsstunde (276) Stufensitzung (277)

H 2: Mögliche Lancierung

Tabelle 14: Mögliche Lancierung

Fall 1	Fall 2	Fall 3
schulinterner Weiterbildung (122) SL, LP (228) Äusserer Druck - verpflichtend (266)	Durch SHP in Feedbackrunde (88) Äusserer Druck (SL) - verpflichtend (267)	über SHP (308, 316) Erfahrene SHP (308) Nicht offiziell, Inhalte ohne Karte thematisieren (314) In Kleingruppen (434) -> Mund-zu-mund-Propaganda (430) In Ausbildungsstätten (435)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
über SPH, Verantwortung (311, 312) Mund-zu-Mund-Propaganda (438) Empfehlung (438) Ausbildungsstätte (438)	Nicht systematisch (83) Durch SHP (128, 190) SHP Konvent (213) Workshops (213, 243) Schulprogramm (213) Weiterbildung / Schulinterne Weiterbildung (231, 243) Nicht SHP, sondern SL (232, 234) Tagung (243) Praktische Einführung (245)	Sitzungen (220) SL & Gesamtteam (220, 226) Irgendjemand (220, 226) Schulinterne Weiterbildung (230) Frei zugängliche Box im LZ (254, 258) SHP in Stufenteams (277)

H 3: Weiterarbeit

Tabelle 15: Weiterarbeit

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Keine Aussage	Keine Aussage	Ja, Arbeit noch nicht abgeschlossen (203) Ja, gut investierte Zeit (203) Ja, roter Faden (415)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
Ja, vorhandenes Potenzial der Karten (201) Ja, Interesse an überarbeiteten KoKa (423)	Keine Aussage (Lehrerbibliothek????)	Ab und zu, vielleicht (273, 296)

H 4: Optimierungsvorschläge

Tabelle 16: Optimierungsvorschläge

Fall 1	Fall 2	Fall 3
<p>Inputs oder Ideen auf KoKa (94, 216, 256)</p> <p>Weniger Karten (141)</p> <p>Antwortkarten (255)</p> <p>Weniger Fragen auf einer Karte (256)</p>	<p>Keine Aussage</p>	<p>Seccer (66)</p> <p>Keine Unterteilung auf den Karten (160)</p> <p>Besserer Name -> Austausch hervorheben (287)</p> <p>Inhaltsverzeichnis (358)</p> <p>Lernkartei-mässig (bessere Übersicht) (362)</p> <p>Kleineres Format (362)</p> <p>Buchstabierte Karten (396)</p> <p>Klare Anleitung zum Übersichtsplan (404)</p> <p>Handlicher (446)</p> <p>Fehlende Übersicht (354)</p> <p>Schreibfehler (419)</p>
Fall 4	Fall 5	Fall 6
<p>Bekanntgabe einer möglichen Anlaufzeit (305)</p> <p>Kleinere Karten (353)</p> <p>Kleinere Schachtel (353, 440, 441)</p> <p>Übersichtsheft genügt (353)</p> <p>Inhaltsverzeichnis (359)</p> <p>Nummerierte Karten (359, 394)</p> <p>Klare Anleitung zum Übersichtsplan (405)</p>	<p>Andere Form (128)</p> <p>Übersichtsheft von Anfang an (191)</p> <p>Wenig Text (191)</p> <p>Nicht vier verschiedene Varianten (191, 192)</p> <p>Einfache Spielerklärung (193, 282)</p> <p>Möglichst rascher Start (195)</p> <p>Kleiner (214)</p> <p>Titel vorne-Hinten Input (214)</p> <p>Einfachere Handhabung (ohne Spielregeln) (66, 218)</p> <p>Gute Einführung - und Erklärung, was man mit den KoKa entwickeln könnte (218)</p> <p>Mehr Konkretes (265)</p> <p>Format: Schlagwörter, Diskussionsanstoss (274)</p> <p>Nicht als Spiel lancieren (282, 289) - > allerhöchstens als Planspiel mit Ereigniskarten (289)</p> <p>Nicht als Spiel, sondern eher als Weiterbildung/Input verkaufen (282)</p>	<p>Kleineres Format, Stichwort (184)</p> <p>Jasskartengrösse (184)</p> <p>Handlicher (184)</p> <p>Keine grosse Auslegung (184)</p> <p>Möglichst rascher Start (194, 288)</p> <p>Einfacher, verständliche (196)</p> <p>Schlagwort anstelle von vielen Fragen (198, 212, 274)</p> <p>Titel, Inputs, wenige Fragen (212)</p> <p>Titel vorne-Hinten Inputs als Option (215, 288)</p> <p>Erweiterung des Titels, nicht nur SHP-LP (241)</p> <p>Böxli mit lustig, illustrierten Karten (Animierung) (248, 254, 288)</p> <p>Guter, kürzerer Name (249, 251, 252)</p> <p>Weniger und übersichtlicher (279, 288)</p> <p>Nicht als Spiel, eher als Impulskarten (285, 288)</p> <p>Eine konkrete Frage (287)</p> <p>Einfachere Handhabung (ohne Spielregeln) (288)</p>

H 5: Mögliche Verankerung

Tabelle 17: Mögliche Verankerung

Fall 1	Fall 2	Fall 3
Halbjährlich/jährlich (143)	Jährlich/Halbjährlich (132) Mehrmals im Jahr (137) Team/alle 2 Monate (137) Regelmässig (pro Semester) in Parallellk.Sitzung (139, 213) Klare Festlegung: Reflexion/Halbjahr (235)	Intensität selbst bestimmen (225)
Fall 4	Fall 5	Fall 6
	Einmal im Semester oder je nach Situation(128) Pflicht, Berufsauftrag, klare Angabe (186) Regelmässig (3mal) (190) Nicht wöchentlich, sporadisch (212) Zu viel 1x im Monat (128)	Einsatz autonom entscheiden (82,133, 134, 212) Immer mal wieder während der Besprechungszeit (133, 134, 260) Absolut freiwillige Basis (264) SHP in Stufenteams (277)

Abbildungsverzeichnis Anhang

Abbildung 1: Alle Kooperationskarten	1
Abbildung 2: Kooperationskarten 'Fördern'	1
Abbildung 3: Kooperationskarten 'Beraten'	2
Abbildung 4: Kooperationskarten 'Unterrichten'	2
Abbildung 5: Kooperationskarten 'Ereignis'	3
Abbildung 6: Kooperationskarten 'Begleiten'	3
Abbildung 7: Schachtel Kooperationskarten mit Inhalt.....	4
Abbildung 8: KoKa Anleitung, Protokollheft & Übersichtsheft.....	4
Abbildung 9: KoKa Anleitung, S. 1	5
Abbildung 10: KoKa Anleitung, S. 2	6
Abbildung 11: KoKa Anleitung, S. 3	7
Abbildung 12: KoKa Anleitung, S. 4	8
Abbildung 13: KoKa Protokollheft.....	9
Abbildung 14: Concept Map	19

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: KoKa Übersichtsheft.....	10
Tabelle 2: Angaben Interviewteilnehmer.....	20
Tabelle 3: Motive	22
Tabelle 4: Handhabung	23
Tabelle 5: Auswirkungen	24
Tabelle 6: Bedürfnis Koka	26
Tabelle 7: Interview K.....	29
Tabelle 8: Interview U.....	52
Tabelle 9: Interview J.....	85
Tabelle 10: Anzahl Anwendungen.....	120
Tabelle 11: Handhabung – Vorgehen	121
Tabelle 12: Bereiche, Unterthemen, Varianten	126
Tabelle 13: mögliches Setting	128
Tabelle 14: Mögliche Lancierung	129
Tabelle 15: Weiterarbeit	129
Tabelle 16: Optimierungsvorschläge.....	130
Tabelle 17: Mögliche Verankerung.....	131